

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İktbal Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytakin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y. Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Nisan / 2018 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:25 **Sayı:**2 **Yıl:**2018

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

25

Sayı
Number

2

Yıl
Year

2018

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler 89
Sema Çiğci, Vasfiye Bayram Değer, Günay Saka, Ali Ceylan
- 2 Elazığ İlindeki Gebelere Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 100
İbrahim Halil Akkaş, Ferit Kaya, Semiha Eren, Edibe Pirinçci, İrem Bulut, Tuğfan Nayır, Rana Betül Atılğan
- 3 Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıklardan Hemşireliği Dersi Uygulamalarında Hemşirelik Tanılarını Belirleme Düzeylerinin İncelenmesi 108
Sevilay Erden, Sengi Deniz, Sevan Arslan, Şeyma Yurtseven
- 4 İnternal Karotid Arter Malpozisyonu Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi: Faringeal Cerrahi Açısından Komplikasyon Analizi 113
Harun Arslan, Alpaslan Yavuz, Mesut Özgökçe, Hüseyin Akdeniz, İbrahim İlik, Abdussamet Batur, Ali Mahir Gündüz, Ufuk Düzenli
- 5 Forklift Operatörü Olarak Çalışanların Üreme Sağlığı Durumlarının Tespiti Hakkında Bir Araştırma 120
Savaş Kanbur, Ali Kemal Eyyüboğlu, Tolga Özkan
- 6 Investigation of the Effect of Hyperforin and Hypericin on Inflammatory Response in RAW 264.7 Macrophages 124
Mehmet Berköz, Oruc Allahverdiyev, Metin Yıldırım
- 7 İskemik Arteriyel İnmede Protrombin G20210A ve Faktör V Leiden Mutasyonları 132
Hafize Nalan Güneş
- 8 Total Kalça Cerrahisi Operasyonunda Non-invaziv PVI (Pleth Variability İndeks) Monitörizasyonunun Sıvı ve Kan Transfüzyonuna, İntraoperatif Hemodinami Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi 138
Gülten Şen, Cevdet Düğür, Onur Avcı, Sinan Gürsoy, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Ahmet Cemil İsbir
- 9 Kolelitiazisli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı 146
Mesut Aydın ve Dilek Ersil Soysal
- 10 Kraniyosinostozis: Ardışık 15 vakanın analizi ve tedavisi 150
Abdurrabman Aycan
- 11 Gebe Sıçanlara Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Uterus Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Stereolojik Bir Çalışma 155
Şehri Karakoç, Neşe Çölçimen, Murat Çetin Rağbetli
- 12 Radikal Sistektomi Patolojisinde Eş Zamanlı Karsinoma İn Situ Varlığının Onkolojik Sağlık Etkisi 160
Erdem Öztürk, Numan Taha Yılmaz, Taha Emin Keskin, Nurullah Hamidi, Halil Başar
- 13 Evre I Germ Hücreli Testis Tümörlü Hastalarda Serum Nötrofil-Lenfosit Oranının Patolojik Prognostik Faktörlerin Tespiti ve Takiplerinde Metastaz Gelişimi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi 165
Nurullah Hamidi, Amjad Alija, Babri Gök, Erem Asil, Arslan Arduoğlu, Ali Fuat Atmaca
- 14 Timpanoplasti Yapılan Hastalarda Ortalama Platelet Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi 171
Ufuk Düzenli ve Nazım Bozan
- 15 Evaluation of Epworth Sleepiness Scale in Patients with Bronchial Hyperreactivity without Airway Obstruction 175
Fatma Merve Tepetam
- 16 Epilepsinin Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi 180
Numan Cim, Harun Egemen Tolunay, Erbil Karaman, Gülban Güneş Elçi, Şerif Aksin, Barış Bozu, Sena Sayan, Recep Yıldızhan, İsmet Aktaş, Hanım Güler Şahin
- 17 Üniversite Öğrencilerinde Dismenoreye Yaklaşım ve Dismenorenin Sosyal Yaşam ve Okul Performansına Etkisi 188
Dilek Kuşaslan Avcı ve Esra Sarı
- 18 Prostat Kanserinden Radyoterapi Alan Hastalarda Prostat Spesifik Antijen Takip Sonuçlarına Göre Tedavinin Değerlendirilmesi 194
Feryal Karaca, Selahattin Menteş, Sıddık Keskin
- 19 Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ve Laparoskopik Roux N Y Gastrik Bypass Prosedürlerinin Reflü Semptom İndeksi ile Karşılaştırılması Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma 201
Serdar Yormaz, Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Alptekin, İlhan Ece, Bayram Çolak, Fabrettin Acar, M. Ertugrul Kafalı, Enes Şahin, Mustafa Şahin
- 20 YouTube for Rapid Sequence Intubation Learning, Is It Reliable? 207
Ali Haydar Akça, Muhammed İkbâl Şaşmaz
- 21 Lomber Vertebra Cerrahisinde İatrojenik Dural Yaralanmalarda Uzun Süreli Subfasyal Drenajın Etkisi 213
Atilla Kırcelli, İlker Cöven, Ekrem Yalçın
- 22 Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi 220
Volkan Kaplan, Levent Çiğirim, Zeynep Dilan Orhan, Saadet Çınarsoy Çiğirim
- 23 Üreme Üzerine Etkili GnRH Hormonu ile Aşılınmış Dişi Sıçanların Serum Makro ve Eser Element Düzeyleri 228
Aslı Çilingir Yeltekin, Funda Eşki, Leyla Mis
- 24 Assessing Posterior Longitudinal Ligament Ossification Using new CT Classification and Determining the Prevalence of Ossification in Our Population Posterior Longitudinal Ligament Ossification 235
Salih Hattapoğlu, Mehmet Güllü Çetinçakmak

25	Antiepileptic Activity of Four Selected Skullcap (Scutellaria) Species on Mice <i>Okan Arihan, Gulderen Yildiz Yilmaz, Mehmet Cicek, Hamdi Demirkol</i>	239
26	0-3 Yaş Çocuklarda İdrar Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması <i>Mecnun Çetin, Kamuran Karaman, Hadi Geylan, Oğuz Tuncer, Ercan Kırmı</i>	243

OLGU SUNUMLARI

1	Vinkristin ile İlişkili Parsiyel İleus: Bir Olgu Sunumu <i>Hadi Geylan, Mecnun Çetin2, Kamuran Karaman</i>	251
2	Sol Ana Koronerde Stent Sıyrıldı: Çok Şey Denedik Snare ile Almayı Başardık <i>Kerim Esenboğa</i>	253
3	Tracheoesophageal Fistula Repair by Sternocleidomastoid Muscle Rotation: A Case Report <i>Mehmet Emrah Ceylan, Gözde Ceylan, Abdullah Dalğı</i>	257

DERLEME

1	Akne Vulgariste Etyopatogenez <i>Sema Elibiyük Aksaç, Serap Güneş Bilgili, İbrahim Halil Yavuz, Göknur Özyaydan Yavuz</i>	260
2	Climatic Changes and Psychiatric Disorders <i>Kader Semra Karatas, Sevdâ Ocak</i>	268

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Smoking Prevalance and Affecting Factors among Nursing School Students

Sema Çifçi¹, Vasfiye Bayram Değer^{2*}, Günay Saka³, Ali Ceylan³

¹Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğrencisi

²Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Mardin

³Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır

ÖZET

Amaç: Sigara kullanımı dünyada ve Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sigara bağımlılığı ile etkin mücadelede sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Sigaraya başlama yaşının, başlama nedenlerinin, çocuklarda ve gençlerde içme oranlarının saptanması önemlidir. Bu araştırma, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin sigara içme düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitseldir.

Araştırmanın evrenini Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencileridir (377 kişi) 30 Kasım 2015-16 Aralık 2015 tarihleri arasında sınıfta bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 309 öğrenciye 2 bölümden (sosyo-demografik özellikler ve sigara kullanımına ilişkin sorular) oluşan bir anket uygulanmıştır. Veriler paket programında değerlendirilmiş ve verilerin analizinde sıklık, ortalama, ki-kare kullanılmıştır, $p < 0.05$ anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %34.3’ü sigara içmektedir. Öğrencilerin baba eğitim düzeyi ve cinsiyetleri ile öğrencilerin sigara içme durumu arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmiştir ($p < 0.05$). Öğrencilerin sigara içme durumlarıyla annelerinin, büyük kız kardeşlerinin ve yakın arkadaşlarının sigara alışkanlığı arasında istatistiksel anlamlılık mevcuttur. Öğrencilerin ders durumlarının iyiden kötüye doğru değişim trendinde sigara içme oranlarının arttığı görülmektedir ($p < 0.05$). Öğrencilerin sigaraya başlama nedenleri arasında ilk sırada %31.1 ile keyif ve zevk için sebebi yer almaktadır. Sigara içen öğrencilerin %64.1’i sigarayı 18 yaşın altında denediğini ve sigara içen öğrencilerin %26.4’ü arkadaşlarına özendiğini ifade etmiştir.

Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin sigara içme durumlarıyla annelerinin, büyük kız kardeşlerinin ve yakın arkadaşlarının sigara alışkanlığı, baba eğitim düzeyi, cinsiyetleri, ders durumlarının iyiden kötüye doğru değişimi, yakın arkadaşlarının sigara içme alışkanlığı arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mardin, sigara, üniversite öğrencileri

ABSTRACT

Objectives: Smoking is an important public health problem in the world and Turkey. There are special roles of health professionals for effective fighting to cigarette dependence. It is important to know age of smoking initiation, reasons of smoking, patterns of smoking in young people. This research was performed to determine the smoking prevalence and the influencing factors of the nursing school students in Artuklu University in Mardin.

Materials and Methods: This is a cross-sectional study. The total population of study is 377 nursing school students in Artuklu University in Mardin.

A questionnaire consisting of 2 parts (socio-demographic characteristics and smoking-related questions) was applied to 309 students who were in the class between 30 November and 16 December 2015.

The results were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences 18.0. The data was presented descriptively as frequency, percentage, mean and standard deviation. Categorical responses were analyzed using χ^2 statistics. Statistical significance was set at $p < 0.05$.

Results: 34.3% of the students who participated in the survey were smokers. Statistical significance was determined between father's educational level and gender of students and smoking status of students ($p < 0.05$). Statistical significance was found between smoking status of students and smoking habits of mothers, elder sisters and close friends. The increase in the smoking rate affected the courses of the students negatively ($p < 0.05$). Enjoyment and pleasure, 31.1%, is the first reason among the reasons for the students to start smoking. 64.1% of the smokers stated that they tried smoking under 18 and 26.4% of smokers stated that they were influenced by their friends.

Conclusion: The statistical significance was determined between the smoking status of the students participating in the research and the smoking habits of the parents, elder sisters and close friends, fathers' education level, gender, change of the course situation to worse and smoking habits of close friends.

Key Words: Mardin, smoking, university students

Bu çalışma 15-19 Mart 2017 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Vasfiye Bayram Değer, Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu/Mardin
Tlf: 0 (532) 508 54 11, E.mail: vasfiyedeg@gmail.com

Geliş Tarihi: 17.04.2017, Kabul Tarihi: 04.07.2017

Giriş

Sigara tüketimi sadece ülkemizde değil dünya genelinde önemli bir halk sağlığı problemidir. Sigaranın ana maddesi olan tütünün de diğer uyuşturucu maddeler (eroïn, kokain vb.) kadar bağımlılık yapma potansiyeli vardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sigara bağımlılığını “düzenli olarak günde bir sigara içme olarak tanımlamış, sigarayı dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun salgını” olarak gördüğünü ifade etmiştir (1). Sigaranın zararları sadece kullanan kişiyle sınırlı değildir. Pasif içiciler üzerindeki zararlı etkileri de göz önünde bulundurulduğunda bu alışkanlığın önemi daha da artmaktadır (2). Bugün, dünya genelinde 1.1 milyar kişi sigara içmektedir. Bu sayının 2025 yılında 1.6 milyar kişiye ulaşması öngörülmektedir. Sigara tüketim oranları bu şekilde devam ederse bugün hayatta olan yaklaşık 500 milyon kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybedecektir. Bu sayının yarısından fazlası bugünün çocukları yarının gençleridir (3). Türkiye dünyanın en önemli tütün üreticilerinden biri olduğu gibi aynı zamanda tütün tüketiminde de maalesef ön sıralardadır (4). Kişi başına düşen sigara tüketiminde, Avrupa ülkeleri arasında Yunanistan’dan sonra 2. sırada olan Türkiye’de sigara alışkanlığı da giderek artmaktadır (5-7). Türkiye’de yetişkin nüfusun yaklaşık yarısı (17 milyon kişi) sigara içmekte ve buna bağlı olarak her yıl yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Gerekli önlemler alınmazsa 2025 yılına geldiğinde her yıl 240 kişinin sigaranın neden olduğu hastalıklara bağlı olarak hayatını kaybedeceği öngörülmektedir (3). Bağımlılık yapıcı madde kullanımı açısından nüfusun en riskli kesimini gençler oluşturmaktadır (8-11). Gençlerin bu tür maddeleri kullanmaya başlamasının nedenleri arasında heyecan aramak, heveslenmek, eğlenmek, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını gidermek kendini ispatlamak, sorunlardan uzaklaşmak vb. farklı faktörler rol almaktadır (9). Tütün kullanımı ve bağımlılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinde sağlık çalışanları önemli birer aktördür. Etkin bir mücadele öncesinde ise sağlık çalışanlarının sigara kullanma alışkanlıklarının ve sigaraya karşı tutumlarının belirlenmesi önemlidir. Geleceğin sağlık çalışanı olacak olan hemşirelik bölümü öğrencilerinin sigaraya başlamasını önlemek veya halen sigara içenlere sigarayı bıraktırmak, toplum genelinde yürütülen sigara ile mücadelede önemli bir adımdır. Bu açıdan, öğrenciler arasında sigaraya başlama yaşının, nedenlerinin ve sigara içme

oranlarının tespit edilmesi mücadeleye yön verecektir (12).

Gereç ve Yöntem

Artuklu Üniversitesi Mardin’de eğitim veren tek üniversite olup lisans eğitimi veren 7 bölüm, önlisans eğitimi veren 6 bölümü vardır. 2015 - 2016 yılındaki kayıtlara göre Lisans öğrencisi sayısı toplam 3.062 (1.693/Kız, 1.369/Erkek), önlisans öğrencisi sayısı ise toplam 3.987’dir (1.438/Kız, 2.549/Erkek).

Bu araştırma kesitsel, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Yüksekokulunda lisans öğrenimine devam eden Hemşirelik Bölümü öğrencileri (377 kişi) oluşturmuştur. Etik kurul izninin alınmasının ardından 30 Kasım 2015-16 Aralık 2015 tarihleri arasında anket uygulaması sırasında sınıfta bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 169’u kız 140’ı erkek olmak üzere toplam 309 öğrenciye 2 bölümden (sosyo-demografik özellikler ve sigara kullanımına ilişkin çoktan seçmeli ve evet/hayır şeklinde sorular) oluşan bir anket uygulanmıştır. Her gün ve ara sıra sigara içenler ‘İÇİYOR’ olarak değerlendirilmiştir. 62 öğrenci araştırmaya katılmayı kabul etmemiştir. Cevaplılık oranı %83.28 olmuştur. Veriler SPSS paket programında değerlendirilmiş ve verilerin analizinde sıklık, ortalama, ki-kare kullanılmıştır, $p < 0.05$ anlamlı kabul edilmiştir.

Araştırmanın kısıtlılıkları: Öğrencilerin %16.72’si sınıfta bulunmadığı ve araştırmaya katılmayı kabul etmediği için çalışma dışındadır. Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen öğrencilerin sigara kullandıkları için çalışmaya katılmamış olabilecekleri araştırmamızın kısıtlılıklarındandır.

Bulgular

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %54.7’si kız, %45.3’ü ise erkek’ tir. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.29 ± 2.18 olup maximum 33, minimum 18 yaştır. Öğrencilerin %37.2’ si 4. sınıftadır. Gruptaki öğrencilerin %58.6’sı ekonomik durumunu orta olarak nitelendirmektedir, %38.5’ i ailesiyle kalmaktadır, %43.0’i ders durumunu iyi, iyi gidiyor şeklinde yorumlamıştır. Öğrencilerin annelerinin %53.1’i okur yazar değildir, babalarının %52.1’inin eğitim düzeyi ilköğretim ve altı’dır. Gruptaki öğrencilerin

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri

Demografik Özellikler (n=309)	Sayı	%
Cinsiyet		
Kız	169	54,7
Erkek	140	45,3
Yaş Grupları		
18-20	112	36,2
21-24	180	58,3
25-28	14	4,5
28 ve Üstü	3	1,0
Sınıf		
1	60	19,4
2	53	17,2
3	81	26,2
4	115	37,2
Ekonomik Durum		
Çok İyi	8	2,6
İyi	67	21,7
Orta	181	58,6
Kötü	45	14,5
Çok kötü	8	2,6
Kaldığınız Yer		
Ailenizle	119	38,5
Yurtta	103	33,3
Tanıdıkların yanında	24	7,8
Bekârevi	63	20,4
Derslerin Durumu		
İyi, iyiye gidiyor	133	43,0
Kötü, kötüye gidiyor	50	16,2
Değişiyor	126	40,8
Toplam	309	100,0

annelerinin %96,4'ünün gelir getirici bir işi yokken, düzenli geliri olmayan baba oranı %28,2'dir. Öğrencilerin annelerinin %73,8'i sigara içmezken, babalarının sigara içme oranı %45,6'dır. Yakın arkadaşlarının çoğunun sigara içme durumu %24,6' dır.

Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilere ait tanıtıcı özellikler Tablo 1 ve Tablo 2 'de verilmiştir.

Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin yakınlarının sigara alışkanlığı ile ilgili yanıtları tablo 3'de verilmiştir.

Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin sigara içme durumlarıyla sigara kullanımına ilişkin özellikleri tablo 4'te verilmiştir. Öğrencilerin

Tablo 2. Öğrencilerin Ailelerine Ait Tanıtıcı Özellikleri

Demografik Özellikler (n=309)	Sayı	%
Baba eğitimi		
Okuryazar değil	30	9,7
Okuryazar	36	11,7
İlkokul	95	30,7
Ortaokul	55	17,8
Lise	59	19,1
Üniversite	34	11,0
Baba çalışma durumu		
Ücretli işçi (düzenli geliri olan)	39	12,6
Maaşlı, memur	72	23,3
Yevmiyeli çalışan(mevsimlik işçi)	26	8,4
Kendi hesabına çalışıyor (düzenli gelir var)	40	12,9
Kendi hesabına çalışıyor (düzenli geliri yok)	87	28,2
İşveren (yanında işçi çalıştırıyor)	13	4,2
Ücretsiz aile işçisi	32	10,4
Anne eğitimi		
Okuryazar değil	164	53,1
Okuryazar	52	16,8
İlkokul	52	16,8
Ortaokul	23	7,4
Lise	14	4,5
Üniversite	4	1,4
Anne çalışma durumu		
Hayır	298	96,4
Evet	11	3,6
Toplam	309	100,0

%34,3' ü sigara içmektedir.

Araştırmaya alınan sigara içen öğrencilerin sigarayı deneme yaşıyla ilgili özelliklerinin dağılımı tablo 5 'de verilmiştir. Öğrencilerin %64,1'inin sigarayı deneme yaşı 18 yaş altıdır.

Sigara içen öğrencilerin sigaraya başlama nedenleriyle ilgili özellikleri tablo 6'da verilmiştir. Sigara içen öğrencilerin sigaraya başlama nedenleri arasında ilk sırada %31,1'i keyif ve zevk için, ikinci sırada %26,4 ile stress, sıkıntı, üçüncü sırada %21,7 ile özel bir nedeni yok gibi nedenler yer almaktadır.

Araştırma kapsamına alınan sigara içen öğrencilerin sigara içme konusunda birilerine özendiyseniz kime özendiniz sorusuna yanıtlarının

dağılımı tablo 7’de verilmiştir. Sigara içen öğrencilerin %26.4’ü arkadaşlarına, %50.0’i ise hiç kimseye özenmedim ifadesini kullanmışlardır.

Araştırma kapsamına alınan sigara içen öğrencilerin sigaranın sağlığını üzerine olumsuz etkileri olabileceğinden endişe ediyormusunuz? sorusuna yanıtlarının dağılımı tablo 8’de verilmiştir. Öğrencilerin %62.3’ü endişeleniyorum yanıtını vermiştir.

Sigara içen öğrencilerin sigarayı bırakmayı

istemeleriyle ilgili düşüncelerinin dağılımı tablo 9’da verilmiştir. Öğrencilerin %55.7’si bırakmayı istiyorum yanıtını vermiştir. Öğrencilerin %44.3’ü hayır, istemiyorum yanıtını vermiştir.

Araştırma kapsamına alınan sigara içen öğrencilerin sigarayı bırakmayı denediniz mi? sorusuna yanıtlarının dağılımı tablo 10’da verilmiştir. Öğrencilerin %45.3’ü sigarayı bırakmayı denediğini ifade etmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin Yakınlarının Sigara Alışkanlığı İle İlgili Yanıtlarının Dağılımı

Öğrenci Yakınlarının Sigara İçme Durumu (n=309)	Sayı	%
Baba Sigara İçme Durumu		
Hayır, hiç içmedi	97	31,4
Evet içiyor	141	45,6
İçiyordu bıraktı	71	23,0
Anne Sigara İçme Durumu		
Hayır, hiç içmedi	228	73,8
Evet içiyor	41	13,3
İçiyordu bıraktı	40	12,9
Büyük Erkek Kardeş Sigara İçme Durumu		
Hayır	133	43,0
Evet	132	42,7
Erkek kardeşi yok	44	14,3
Abla Sigara İçme Durumu		
Hayır	207	67,0
Evet	51	16,5
Kız kardeşi yok	51	16,5
Yakın Arkadaşların Sigara İçme Durumu		
Çoğu sigara içiyor	76	24,6
Bazıları sigara içiyor	181	58,6
Hiçbiri sigara içmiyor	52	16,8
Toplam	309	100,0

Tablo 4. Öğrencilerin Sigara İçme Durumlarıyla Sigara Kullanımına İlişkin Özellikleri Dağılımı

Öğrencilerin Sigara İçme Durumu (n=309)	Sayı	%
İçmiyor*	203	65,7
İçiyor **	106	34,3
Sigara Alışkanlığı Özellikleri (n=309)		
Yaşamımda hiç sigara içmedim	122	39,5
Geçmişte denemiştım şimdi asla içmiyorum	81	26,2
Sigara içiyorum	106	34,3
Toplam	309	100,0

*Hayatımda hiç (bir nefes bile) sigara içmedim, Geçmişte içmişim, fakat şimdi asla içmiyorum şıkları içmiyor başlığı altında toplanmıştır.

**Hayatımda sadece birkaç kez sigara içmeyi denedim, bazen içiyorum fakat haftada 1’den az, haftada genellikle 1-6 sigara içerim, haftada genellikle 6’dan fazla sigara içerim şıkları içiyor başlığı altında toplanmıştır.

Tablo 5. Sigara İçen Öğrencilerin Sigarayı Deneme Yaşıyla İlgili Özelliklerinin Dağılımı

Sigarayı deneme yaşı (n=106)	Sayı	%
18 yaş altı	68	64.1
18 yaş ve üstü	38	35.9
Toplam	106	100.0

Tablo 6. Öğrencilerin Sigaraya Başlama Nedenleriyle İlgili Özellikleri

Sigaraya başlama nedenleri (n=106)	Sayı	%
Keyif ve zevk için	33	31.1
Stres, sıkıntı	28	26.4
Özel bir nedeni yok	23	21.7
Merak ettim	11	10.4
Özendim	11	10.4
Toplam	106	100.0

Tablo 7. Sigara İçen Öğrencilerin Sigara İçme Konusunda Özendikleri Kişilerin Dağılımı

Sigara İçme Konusunda Özendikleri Kişiler (n=106)	Sayı	%
Hiç kimseye	53	50.0
Arkadaşıma	28	26.4
Babama	6	5.7
Anneme	5	4.7
Ünlü kişilere	5	4.7
Reklamlara	4	3.8
Öğretmenime	3	2.8
Kardeşıme	2	1.9
Toplam	106	100.0

Tablo 8. Sigara İçen Öğrencilerin Sigaranın Sağlığa Olumsuz Etkileriyle İlgili Düşüncelerinin Dağılımı

Sigaranın Sağlığa Olumsuz Etkileriyle İlgili Düşünceleri (n=106)	Sayı	%
Endişeleniyorum	66	62.3
Endişelenmiyorum	40	37.7
Toplam	106	100.0

Tablo 9. Sigara İçen Öğrencilerin Sigarayı Bırakmayı İstemeleriyle İlgili Düşüncelerinin Dağılımı

Sigarayı Bırakmayı İstemeleriyle İlgili Düşünceleri (n=106)	Sayı	%
Evet, bırakmayı istiyorum	59	55.7
Hayır, istemiyorum	47	44.3
Toplam	106	100.0

Tablo 10. Sigara İçen Öğrencilerin Sigarayı Bırakmayı Denediniz mi? Sorusuna Yanıtlarının Dağılımı

Sigarayı Bırakmayı Denediniz mi? (n=106)	Sayı	%
Evet	48	45.3
Hayır	58	54.7
Toplam	106	100.0

Öğrencilerin bazı tanımlayıcı özelliklerine göre sigara içme durumları tablo 11 ve 12'de verilmiştir. Erkek öğrencilerin (%52.9), 21-24 yaş arası olan öğrencilerin (%65.1), ders durumu kötü ve değişken olan öğrencilerin daha fazla sigara içtikleri görülmektedir (Tablo 11). Yakın arkadaşlarının çoğu sigara içen öğrencilerin de (%65.8) daha fazla sigara içtikleri görülmektedir (Tablo 12).

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin sigara içme alışkanlığı ile sınıfları ($p>0.05$), baba mesleği ($p>0.05$), anne eğitim düzeyi ($p>0.05$), anne mesleği ($p>0.05$), ailedeki kişi sayısı ($p>0.05$), ailedeki çocuk sıralaması ($p>0.05$), ekonomik düzeyleri ($p>0.05$), anne-babanın birbirleriyle ilişkileri ($p>0.05$), anneleriyle ilişkileri ($p>0.05$), babanın sigara içme alışkanlığı ($p>0.05$), büyük erkek kardeşin sigara alışkanlığı ($p>0.05$) arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmemiştir.

Öğrencilerin sigara içme durumu ile ilişkili faktörler tablo 13'te verilmiştir.

Tartışma

Bu araştırma Mardin' de Artuklu Üniversitesi sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler arasında 309 öğrencinin katılımıyla tamamlanmıştır. Türkiye' de üniversite öğrencileri arasında sigara içme sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirildiği benzer çalışmalar mevcuttur (6,9,11-22). Sigara kullanımı dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sorunların çözümü ve sağlık davranışlarına yansımaları açısından öğrencilerde sigara kullanımı ve ilişkili olan değişkenlerin belirlenmesi önemlidir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %38.5' i ailesiyle kalmakta olup yurtda kalan öğrenci oranı %33.3' tür (Tablo 1). Araştırmamızda öğrencilerin ailesiyle birlikte yaşama durumuyla sigara içimi arasında istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (Tablo 13, $p>0.05$). Yine öğrencilerin diğer ikamet yerleriyle sigara içimi arasında da istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır ($p>0.05$). Çilingir ve arkadaşları

Tablo 11. Öğrencilerin Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Sigara İçme Durumları

Tanıtıcı Özellikleri (n=309)	Sigara İçme Durumu				X ² / p
	İçmiyor		İçiyor		
	Sayı	%	Sayı	%	
Cinsiyet (n=309)					
Kız	137	81,1	32	18,9	39.097/0.000
Erkek	66	47,1	74	52,9	
Yaşları (n=309)					
18-20 yaş arası	84	41.4	28	26.4	8.523/0.036
21-24 yaş arası	111	54.7	69	65.1	
25-28 yaş arası	7	3.4	7	6.6	
28 ve üzeri	1	0.5	2	1.9	
Baba Eğitim Düzeyi (n=309)					
Okuryazar değil	22	10.8	8	7.5	11.254/0.047
Okuryazar	16	7.9	20	18.9	
İlkokul	60	29.6	35	33.0	
Ortaokul	36	17.7	19	17.9	
Lise	44	21.7	15	14.2	
Üniversite	25	12.3	9	8.5	
Ders Durumu (n=309)					
İyi	101	75.9	32	24.1	10.873 / 0.004
Kötü	29	58.0	21	42.0	
Değişiyor	73	57.9	53	42.1	
Babalarıyla Olan İlişkileri (n=309)					
Yaşamıyor	14	77.8	4	22.2	15.974 / 0.007
Çok İyi	80	74.1	28	25.9	
İyi	70	68.0	33	32.0	
Orta	27	51.9	25	48.1	
Kötü	7	38.9	11	61.1	
Çok Kötü	5	50.0	5	50.0	
Yaşanılan Konuta Göre Sigara İçilme Durumu (n=309)					
İçiliyor	104	56.2	81	43.8	18.382 / 0.000
İçilmiyor	99	79.8	25	20.2	
Öğrencilerin Annelerinin Sigara Alışkanlığı (n=309)					
Yaşamıyor	4	44.4	5	55.6	10.594 / 0.014
Hiç İçmedi	155	70.8	64	29.2	
İçiyor	25	61.0	16	39.0	
İçiyordu, bıraktı	19	47.5	21	52.5	
Toplam	203	65.7	106	34.3	

*Satır yüzdeleri alınmıştır.

yapmış oldukları araştırmada öğrencilerin ikamet yeri ile sigara içimi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulmuşlardır (14). Günbatır ve ark. (12) ise öğrencilik yaşamını ailesinin dışında geçirenlerde sigara içme oranının ailesi ile birlikte kalan öğrencilerden daha yüksek olduğunu tespit

etmişlerdir. Araştırma bulgularımız bu sonucuya literatürle uyumlu değildir.

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin babalarının %45.6' sı sigara içmektedir. Aynı öğrencilerin annelerinin sigara içme oranı %13.3 iken, sigara içen büyük erkek kardeş oranı %42.7,

sigara içen abla oranı %16.5, sigara içen arkadaş oranı toplamda %83.2' dir (Tablo 3). Araştırmamızda öğrencilerin sigara içme durumlarıyla annelerinin, büyük kız kardeşlerinin ve yakın arkadaşlarının sigara alışkanlığı arasında istatistiksel anlamlılık mevcuttur (Tablo 11,12, $p < 0.05$). Ancak büyük erkek kardeşle babanın sigara alışkanlığı ile öğrencilerin sigara içimi arasında istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır ($p > 0.05$). Mayda ve ark.'nın (22) yapmış olduğu benzer araştırmada annesi, babası, veya kardeşi sigara içen öğrencilerin sigara içme oranı yüksek bulunmuştur. Günbatır ve ark.'nın (12) yaptığı

çalışmada ise sigara içen öğrencilerin kardeşlerinin %58.8' i, babalarının %55.9' u sigara içmektedir. Çilingir ve ark. (14) araştırmalarında öğrencilerin babalarının %74.5'inin, kardeşlerinin %43.1' inin, annelerinin %19.1' inin sigara içtiğini tespit etmişlerdir. Bu konuda yapılmış Pıçakçıefe ve ark.'nın (13) yaptığı bir başka benzer çalışmada öğrencilerin annelerinin sigara içme oranı %13.8, babalarının %47.3, evde bulunan diğer kişilerin (abi,abla, kardeş gibi) %31.5 olarak bulmakla birlikte evde bulunan diğer kişilerin sigara içimi ile öğrencilerin sigara içimi arasında istatistiksel anlamlılık bulunmuşlardır. Kılıç ve ark. (15) da

Tablo 12. Öğrencilerin Bazı Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Sigara İçme Durumları

Tanıtıcı Özellikleri (n=309)	Sigara İçme Durumu				X ² / p
	İçmiyor		İçiyor		
	Sayı	%	Sayı	%	
Büyük Kız Kardeşin Sigara Alışkanlığı (n=309)					
İçmiyor	149	72.0	58	28.0	12.557 / 0.002
İçiyor	30	58.8	21	41.2	
Kız kardeşi yok	24	47.1	27	52.9	
Yakın Arkadaşlarının Sigara Alışkanlığı (n=309)					
Çoğu İçiyor	26	34.2	50	65.8	45.679 / 0.000
Bazıları İçiyor	134	74.0	47	26.0	
Hiçbiri içmiyor	43	82.7	9	17.3	
Sigara Sağlığa Zararlı mıdır? Soruna Yanıtları (n=309)					
Evet	190	69.9	83	30.4	15.825 / 0.000
Hayır	13	36.1	23	63.9	
Toplam	203	65.7	106	34.3	

Tablo 13. Öğrencilerin Sigara İçme Durumu İle İlişkili Faktörler

Tanıtıcı Özellikleri (n=309)	Sigara İçme Durumu				X ² / p	OR(%95 CI)
	İçmiyor		İçiyor			
	Sayı	%	Sayı	%		
Cinsiyet						
Kız	137	81,1	32	18,9	39.097/0.000	4.80 (2.88-7.97)
Erkek	66	47,1	74	52,9		
Annenin Çalışma durumu						
Hayır	196	65.8	102	34.2	0.21/0.884	1.09 (0.31-3.83)
Evet	7	63.6	4	36.4		
Aileyle Birlikte Yaşama Durumu						
Hayır	120	67.0	59	33.0	0.341/0.559	1.15 (0.717-1.85)
Evet	83	63.8	47	36.2		
Konutta Sigara İçilme Durumu						
Evet	104	56.2	81	43.8	18.382/0.000	0.324(0.192-0.549)
Hayır	99	79.8	25	20.2		

çalışmalarında öğrencilerin sigara içme alışkanlığı ile ebeveynlerinin sigara içme alışkanlığı arasında herhangi bir ilişki saptamazken, kardeşleri sigara içenlerin içmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla sigara içtiğini ifade etmişlerdir (15). Çalışkan (21) yapmış olduğu araştırmada öğrencinin ailesinde sigara içenlerin bulunmasının sigara içme olasılığını %4.6 kat artırdığını ifade etmiştir. Öğrencilerin sigara kullanımını etkileyen faktörlerden biriside ebeveynlerinin veya kardeşlerinin sigara içiyor olmasıdır. Çalışmamız bu sonuçları literature sonuçlarıyla uyumludur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %34.3' ü sigara içmektedir (Tablo 4). Bu konuda yapılmış araştırma sonuçlarına baktığımızda öğrencilerin sigara içme oranlarının %11.2 ile %29.0 arasında değiştiği görülmektedir (6,9,11,12,14,15,18,20). Araştırmamızda tespit ettiğimiz sigara içme oranlarının literature sonuçlarının oldukça üstünde olması, üstelik sağlık öğrenimi gören öğrencilerde bu oranın yüksekliği oldukça düşündürücüdür.

Gruptaki öğrencilerin annelerinin %53.1'i, babalarının ise %9.7'si okur-yazar değildir (Tablo 2). Öğrencilerin annelerinin %13.3'ü sigara içiyorken, babalarının %45.6'sı sigara sigara içiyor. Öğrencilerin sigara içme durumlarıyla anne eğitim düzeyi arasında istatistiksel anlamlılık mevcut değilken ($p>0.05$), baba eğitim düzeyi ile öğrencilerin sigara içme durumu arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmiştir (Tablo11, $p<0.05$). Ancak Kılıç ve Ek yaptığı benzer çalışmada sigara içen ve içmeyen öğrencilerin anne ve babalarının öğrenim durumuna göre dağılımı incelediğinde gruplar arası farkı istatistiksel olarak anlamlı bulmamışlardır (15). Tanrıkulu ve ark. (8) yaptıkları araştırmayla aynı sonuca ulaşmışlardır. Dayı arkadaşları ise çalışmalarında öğrencilerin anne ve babalarının eğitim düzeyi yüksek olanlarda tütün kullanımını istatistiksel olarak anlamlı bulmuşlardır (17). Bizim araştırma bulgumuza göre baba eğitim düzeyi öğrencilerin sigara içimini etkilemektedir ve öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi ile babalarının eğitim düzeyi arasında ciddi fark vardır. Aynı şekilde öğrencilerin annelerinin sigara içme oranlarıyla babalarının sigara içme oranları arasında da ciddi fark vardır. Eğitim düzeyinin yüksekliğinin sigara içimini etkileyen bir faktör olduğu düşünülebilir.

Öğrencilerin %54.7'si kız, %45.3'ü erkek'tir (Tablo 1), kız öğrencilerin sigara içme oranı %18.9 iken, erkek öğrencilerde bu oran %52.9' dur. Öğrencilerin cinsiyetleri ile sigara içme durumları arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmiştir (Tablo 11, $p<0.05$). Turhan ve ark.' nın (23)

üniversite öğrencileriyle yapmış olduğu araştırmaya göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre sigara kullanım sıklığı daha yüksektir. Yıldırım Kaptanoğlu ve ark. (18) çalışmalarında sigara içme oranını erkek öğrencilerde %28.4, kız öğrencilerde %21.4 olarak ifade etmiş olup aradaki farkı anlamlı bulmuşlardır. Dayı ve ark. (17) araştırmalarında tütün kullanım oranının erkeklerde (%55.2) kızlara (%29.0) göre daha yüksek bulmuş olup aradaki farkı anlamlı bulmuşlardır. Araştırma sonuçlarımız beklenildiği üzere literature sonuçlarıyla uyumlu olup, kız öğrencilerin bu konuda daha duyarlı olması ile ilişkili olduğu düşünülebilir.

Gruptaki öğrencilerin %43.0'ı ders durumlarını iyi olarak ifade etmiştir (Tablo 1). Öğrencilerin ders durumlarının iyiden kötüye doğru değişim trendinde sigara içme oranlarının arttığı görülmektedir (Tablo 11, $p<0.05$). Dayı ve ark.' nın (17) yapmış olduğu araştırmaya göre başarı algısı kötü olan öğrencilerin tütün kullanımının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Yıldırım Kaptanoğlu ve ark.' nın (18) üniversite öğrencileriyle 2012'de yaptığı benzer araştırma sonuçlarına göre; GANO (Genel Akademik Not Ortalaması) ile sigara içme arasında negatif korelasyon vardır. Öğrencilerin GANO puanları düştükçe sigara içme oranları artmaktadır. Araştırma sonucumuz literature bulgularıyla paralel olup, sigaranın bu sorunla başetme aracı olarak görüldüğünü düşündürebilir.

Gruptaki öğrencilerin %83.2'sinin arkadaşının sigara içtiği tespit edilmiştir (Tablo 3). Öğrencilerin sigara içme durumlarıyla yakın arkadaşlarının sigara içme durumları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (Tablo 12, $p<0.05$). Tanrıkulu ve ark.' nın (8) konuyla ilgili çalışmalarında öğrencilerin sigara içme davranışlarıyla yakın arkadaşlarının sigara alışkanlığı arasında belirgin bir ilişki saptanmıştır. Yazıcı ve Şahin ise araştırmalarında kızların %37.9'unun, erkeklerin ise %50.8'inin sigaraya başlamalarında arkadaş etkisinin en önemli faktör olduğunu belirtmişlerdir (19). Araştırma bulgumuz literatürle uyumlu olarak sigara kullanımı için önemli risk faktörlerinden biri olan arkadaşların sigara kullanımını doğrular niteliktedir. Yine bu sonuçların öğrencilerin bulunduğu sosyal çevrenin ve arkadaş ortamının birbirlerini etkilemelerinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olabileceği düşünülebilir.

Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin sigaraya başlama nedenleriyle ilgili olarak ilk sırada %31.1 ile keyif ve zevk için, ikinci sırada %26.4 ile stress, sıkıntı sebebi yer almaktadır. Çilingir ve

ark.'nın (14) yaptığı araştırmada bu nedenler arasında %79.1 ile moral bozukluğunu, hemşirelik bölümü öğrencilerinde %50.9, ebelik bölümü öğrencilerinde %78.0 ile arkadaş çevresini, yine hemşirelik bölümü öğrencilerinde %40.9, ebelik bölümü öğrencilerinde %14.6 ile özentiyi sebep olarak göstermişlerdir. Çapık ve Özbiçakçı (11) ise araştırmalarında bu nedenleri; arkadaş etkileşimi/ortamı (%35.8), stress (%24.5), özent/merak (%22.6), kendini ispatlama isteği (%11.3) şeklinde sıralamışlardır. Mayda ve ark. (22) Düzce'de yaptıkları araştırmada öğrencilerin sigaraya başlama nedenlerini arkadaş etkisi (%37.0), özent (%28.0), merak (%28.8) olarak sıralamışlardır. Pıçakçife ve ark. (13) ise araştırmalarında %19.6 ile arkadaş, %2.2 ile aile, %2.2 ile medya, %59.2 ile stress, %2.2 ile sosyalleşmek gibi nedenler sıralamışlardır. Sonuç olarak öğrencilerin sigaraya başlama nedenleri yeri ve sıklığı değişmekle birlikte benzer nedenlerdir.

Araştırmaya katılmayı kabul eden sigara içen öğrencilerin %64.1'i sigarayı 18 yaş'ın altında denediğini ifade etmiştir (Tablo 5). Turhan ve ark.'nın (23) konuyla ilgili çalışmalarında öğrencilerin %69.3'ünün sigarayı ilk deneme yaşı 18 yaş altı olarak tespit edilmiştir. Çalışkanın üniversite öğrencileriyle yapmış olduğu araştırmada ise bu oran %91 olarak bulunmuştur. Yiğitalp ise yaptığı araştırmada öğrencilerin %47.2'sinin 15 yaş altında sigaraya başladığını bildirmiştir. Ülkemizde literatürde konuyla ilgili yapılmış araştırmalarda sigara başlama yaş ortalamasının ise %16.2 ile %17.8 arasında değiştiği görülmektedir (13,15,22). Ülkemizde 18 yaşından küçüklere tütün ve mamüllerinin satılmasının yasaklanmış olması ve böylece çocukların korunması hedeflenmişken bu veriler özellikle ortaöğretim öğrencilerinin hedef alınarak yürülmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Araştırmaya katılan sigara içen öğrencilerin %30.4'ü sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin sigara içme durumlarıyla sigara sağlığa zararlı mı? sorusuna yanıtları arasında istatistiksel anlamlılık bulunmuştur (Tablo 12, $p < 0.05$). Korkmaz ve ark.'nın (7) yaptığı araştırmada öğrencilerin sigara ile ilgili bazı sorulara verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde büyük çoğunluğunun (%92.3) sigaranın sağlığa olan zararlarını yeterince bildiği saptanmıştır. Altay ve Çetin (6) ise araştırmalarında sigara içen öğrencilerin %93.2'sinin sigarayı sağlığa zararlı olması sebebiyle bırakmadığı istediklerini tespit etmişlerdir. Bu veriler öğrencilerin büyük çoğunluğunun sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bildiğini bun rağmen

içiciliğe devam ettiğini, içicilerinin ise sigarayı bırakmak için desteğe gereksinim duyduğunu göstermesi açısından düşündürücüdür.

Araştırmaya katılmayı kabul eden sigara içen öğrencilerin %50.0'ı sigara içme konusunda hiç kimseye özenmediğini, %26.4'ü arkadaşlarına özenddiğini, %5.7'si babasına özenddiğini ifade etmiştir (Tablo 7). Yüksel ve Cücen ise konuyla ilgili araştırmalarında öğrencilerin %56.7'sinin arkadaşlarına özenddiğini, %12.0'nin anne-baba ve kardeşlerden oluşan aile bireylerine özenddiğini saptamışlardır (20). Bu oranlar bu yaş grubu için arkadaş ortamının sigaraya başlamada etkisini bir kez daha ortaya koyması açısından önemlidir.

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrencilerin %34.3'ü sigara içmektedir. Öğrencilerin ailesiyle birlikte yaşama durumuyla sigara içimi arasında istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. Öğrencilerin sigara içme durumlarıyla annelerinin, büyük kız kardeşlerinin ve yakın arkadaşlarının sigara alışkanlığı arasında istatistiksel anlamlılık mevcuttur. Ancak büyük erkek kardeşle babanın sigara alışkanlığı ile öğrencilerin sigara içimi arasında istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır. Öğrencilerin sigara içme durumlarıyla anne eğitim düzeyi arasında istatistiksel anlamlılık mevcut değilken, baba eğitim düzeyi ile öğrencilerin sigara içme durumu arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri ile sigara içme durumları arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmiştir. Öğrencilerin ders durumlarının iyiden kötüye doğru değişim trendinde sigara içme oranlarının arttığı görülmektedir. Öğrencilerin sigara içme durumlarıyla yakın arkadaşlarının sigara içme durumları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin sigaraya başlama nedenleriyle ilgili olarak ilk sırada %31.1 ile keyif ve zevk için, ikinci sırada %26.4 ile stress, sıkıntı sebebi yer almaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden sigara içen öğrencilerin %64.1'i sigarayı 18 yaş'ın altında denediğini ifade etmiştir. Gruptaki sigara içen öğrencilerin %30.4'ü sigaranın sağlığa zararlı olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin sigara içme durumlarıyla sigara sağlığa zararlı mı? sorusuna yanıtları arasında istatistiksel anlamlılık bulunmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden sigara içen öğrencilerin %50.0'ı sigara içme konusunda hiç kimseye özenmediğini, %26.4'ü arkadaşlarına özenddiğini, %5.7'si babasına özenddiğini ifade etmiştir.

Bu sonuçlar doğrultusunda;

--Sigara ile mücadelede önemli olanın sigaraya başlamayı engellemek olduğu gerçeği ile öncelikle

sigaraya başlamayı önlemeye yönelik önlemler alınmalıdır. Çünkü ailesinde ebeveynleri sigara içen bir çocuk sigarayı büyümenin bir sembolü olarak görmektedir. Ayrıca, özellikle anaokullarından itibaren sigaranın sağlığa zararlarını anlatan aktivitelerin ve bilgilendirme seminerlerinin yapılması şarttır. Okullarda bu konuda çok sayıda afişlere yer verilmeli, derslerde sigaranın zararları üzerine sürekli vurgular yapılmalıdır. Özellikle gençleri, ergenlik çağına başında, sigara içme alışkanlığını edinmeden önce hedef almak, sigara tüketim oranlarını azaltmakta çok önemli bir rol oynayabilir.

-Kitlel medya kampanyaları çok sayıda gence sigara kullanımını önleme mesajlarını doğrudan iletebilir.

-Sigara içenlere yönelik olarak;

-Her çeşit medya kanalı kullanılarak verilen etkili sigara karşıtı mesajlar örneğin; fiziksel zararları gösteren çarpıcı resim ve çizimlerin kullanıldığı kampanyalar, kullanıcıları sigarayı bırakmaya ikna etmekte özellikle etkili olabilir. Yine sigarayı bıraktırma polikliniklerinin sayısı artırılarak destek mekanizmaları çoğaltılabilir.

Kaynaklar

1. World Health Organization. World Health Report 2002. Geneva; 2002. http://www.who.int/whr/2002/en/whr_02_en.pdf, Erişim Tarihi: 06.04.2016.
2. Filiz Z. Üç Yönlü Log-Lineer Modeller ile Üniversite Öğrencilerinin Sigara, Alkol ve Nargile İçme Nedenlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Eskişehir Üniversitesi Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008; 8(2): 225-250.
3. Uluslararası katılımlı 3. Sigara veya Sağlık Ulusal Kongresi Sonuç Bildirgesi. 01.12.2006, Ankara. <http://www.tutunsuzyasam.org/dosya/SonucBildirgesi.doc>.
4. Gerçek C. Okullarda Sigara Eğitime Yönelik Yapılan Deneysel Araştırmaların Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 2009; 26: 21-29.
5. Kara S, Yıldırım Baş F, Açıkalin C. Sigara içme davranışları ve etkili faktörler: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ilk ve son sınıf öğrencileri üzerinde çalışma. Smyrna Tıp Dergisi 2011: 16-20.
6. Altay B, Çetin A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve Sigara İçmeyi Etkileyen Faktörler. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2007; 24(2): 52-61.
7. Korkmaz M, Ersoy Siddıka, Özkahraman Ş, ve ark. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Tütün Mamülleri-Alkol Kullanım Durumları ve

Sigaraya Yaklaşımları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013; 20(2): 34-42.

8. Tanrıku A.Ç, Çarman A.B, Palancı Y, ve ark. Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı ve Risk Faktörleri. Türk Toraks Dergisi 2009; 10: 101-106.
9. Battaloğlu İnanç B. Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Aile Sosyal Desteği. Euras J Fam.Med 2015; 4(1): 29-35.
10. Hızal Bülbül S, Güçlü M, Dibek Mısırlıoğlu E. Kırıkkale İl Merkezinde ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2013; 4: 168-172.
11. Çapık C, Özbıçakcı Ş. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Bağımlılık Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2007; 4(2): 1-12.
12. Günbatar H, Sertoğullarından B, Ekin S. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları. Van Tıp Dergisi 2014; 21(1): 29-33.
13. Pıçakçefe M. ve ark. Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Artıran Nedenler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6(4): 267-272.
14. Çilingir D, Hintistan S, Öztürk H. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanma Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1(2): 69-85.
15. Kılıç N, Ek H.N. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigaraya Yönelik, Bilgi, Tutum ve Davranışları. Sağlık Bilimleri Dergisi 2006; 85-90.
16. Altın R. ve ark. Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi 2004; 5(2): 63-67.
17. Dayı A, Güleç G, Mutlu F. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015; 28(4): 309-318.
18. Yıldırım Kaptanoğlu A, Polat G, Soyer M. Marmara Üniversitesi Öğrencilerinde ve Öğretim Üyelerinde Sigara Alışkanlığı ve Durağan Maliyet İlişkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2012; 2(2): 119-125.
19. Yazıcı H, Şahin M. Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Tutumları ile Sigara İçme Statüleri Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi 2005; 13(2): 455-466.
20. Yüksel S, Cücen Z. Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması. Türk Toraks Derneği 2012; 13: 169-173.

21. Çalışkan Ş. Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2015; 8(2): 23-48.
22. Mayda A.S. ve ark. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Düzce Tıp Dergisi 2011; 13(1): 26-31.
23. Turhan E, ve ark. Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımı, Şiddet ve Bazı Psikolojik Özellikler. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2011; 9(1): 33-44.
24. Yiğitalp G. Factors Affecting Smoking Status of Nursing Students and Their Addiction Levels. Turk Thorac J 2015; 16: 121-127.

Elazığ İlindeki Gebelere Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Effectiveness of Education Given to Pregnant Women in Elazığ Province

İbrahim Halil Akkuş¹, Ferit Kaya², Semiha Eren², Edibe Pirinçci^{3*}, İrem Bulut², Tufan Nayır⁴, Rana Betül Atılgan¹

¹İl Sağlık Müdürlüğü, Elazığ, Türkiye

²Halk Sağlığı Müdürlüğü, Elazığ, Türkiye

³Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

⁴Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mersin, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışma Elazığ ili merkez ve ilçelerinde yaşayan gebelerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası gebelik dönemine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Elazığ ili merkez ve ilçelerinde yaşayan gebe dönemindeki kadınlara verilen gebelik ile ilgili eğitimin etkinliğini belirlemeye yönelik yapılan tanımlayıcı ve müdahale tipi bir çalışmadır. Toplam 340 gebeye ön test uygulanmış daha sonra eğitim verilmiş ve bir hafta sonra son test uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programına kaydedilip, istatistiksel analizde eşleştirilmiş t testi ve Ki-kare testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan gebelerin yaş ortalaması 28.94 ± 5.70 yıldır Eğitim düzeyi arttıkça ortalama gebelik sayısı azalmaktaydı ($p < 0.0001$). Gebelerin doğum öncesi bakım alma ortalaması 6.31 ± 3.73 idi. Araştırmaya alınan gebelerin bilgi puan ortalaması eğitimden önce 13.74 ± 2.99 iken eğitim sonrasında 16.94 ± 1.73 puan bulundu ($p < 0.0001$). Gebelerin bilgi düzeylerinin ölçülmesi için ön ve son test olarak kullanılan 18 sorunun tümünde anlamlı bilgi artışı olmuştur. Araştırmaya katılan gebelere verilen eğitimin onların bilgi düzeyini arttırdığı bulunmuştur.

Sonuç: Anne adaylarına yönelik gebelik dönemi ile ilgili bilgi verilmesi hem anne sağlığını hem bebek sağlığını olumlu yönde etkileyecek önemli bir sağlık müdahalesidir. Bu tür eğitimlerin birinci basamak sağlık kurumlarında verilmesi koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılabilmesi için önemli bir etken olabilir.

Anahtar Kelimeler: Gebe, eğitim, bilgi düzeyi

ABSTRACT

Objectives: This study was carried out in order to determine the pre-education and post-education knowledge levels about gestation period of pregnant women living in the city center and districts of Elazığ province.

Materials and Methods: It is a definitive and interventional study aimed to determine the effectiveness of education related to pregnancy given to pregnant women living in Elazığ province center and districts. Total of 340 pregnant women were put to pre-test, followed by education and then a week after the final test was applied. The data were recorded SPSS and paired t test, chi-square.

Results: The mean age of the pregnant women included in the study was 28.94 ± 5.70 years. As the level of education increased, the mean number of pregnancies decreased ($p < 0.0001$). The mean prenatal care was 6.31 ± 3.73 . The mean knowledge score of the pregnant women surveyed was 13.74 ± 2.99 before the education and 16.94 ± 1.73 points after the education ($p < 0.0001$). There were significant increases in knowledge of the pregnant women related to all of the 18 questions used as pre- and post-tests for measuring their knowledge levels. It has been found that the education given to pregnant women participating in the research has increased their knowledge level.

Conclusions: Giving information about the pregnancy period to the mother candidates is an important health intervention that will affect both maternal health and baby health positively. Providing such educations in primary health care institutions may be an important factor in increasing the effectiveness of preventive health services.

Key Words: Pregnant, education, level of knowledge

Giriş

Gebelik, doğum eylemi ve lohusalık sırasındaki komplikasyonlar, gelişmekte olan ülkelerde

doğurganlık çağındaki kadınlar arasında başta gelen ölüm ve sakatlık sebebidir (1). Doğum öncesi bakım doğrudan ölü doğum ve yeni doğan ölümünü azaltarak, dolaylı olarak bakımın devamlılığında kilit

Bu çalışma 18-20 Mayıs 2017 tarihinde Bosna-Hersek 6. Uluslararası Meslek yüksek Okulu Sempozyumunda (UMYOS) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Edibe Pirinçci, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 23 119, Elazığ
Telefon: +90 (424) 237 00 00 /6452, Mobil telefon: 0 (538) 941 10 69, E-mail: edibepirincci@yahoo.com

Geliş Tarihi: 26.05.2017, Kabul Tarihi: 01.11.2017

bir noktada kadınlar ile sağlık iletişimi için bir giriş noktası oluşturarak bebeğin sağlığını ve hayatta kalmasını artırır (2). Dünyada yılda 500.000'den fazla kadın hamilelik ve doğum komplikasyonlarından dolayı ölmektedir (3). Ulusal Anne Ölümleri Çalışmasında Türkiye genelinde gebeliğe bağlı ölüm oranı 100,000 canlı doğumda 38.3 ± 2.8 ' dir (4). Anne ve bebek hayatının güvenceye alınması, anne adayının daha fazla desteklenmesi için iyi bir sağlık sistemine ve doğum öncesi bakım hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır (5). Antenatal bakım kadınlara ve ailelerine uygun bilgilerin verilmesini, sağlıklı gebelik, güvenli doğum, yeni doğan bakımı, erken emzirmenin tanıtımını da kapsayan postnatal iyileşme hakkındaki bilgilerin verilmesini, gelecekteki gebelikler hakkında karar vermeyi ve gebeliklerin sonuçlarını iyileştirmeyi sağlar (6). Doğum öncesi bakım hizmeti sunan sağlık personeli gebelere doğum, gebelikte yaşanan problemler ve gebelikte psikolojik değişiklikler ile ilgili konularda bilgilendirmelidir (7). Demirbaş ve Kadioğlu'nun (8) yaptığı çalışmada gebelik dönemiyle ilgili bilgi alan kadınların gebeliğe ve anneliğe uyumlarının daha iyi olduğu saptanmıştır. Eğitimin eşler arasındaki ilişki ve annelik rolüne bağlanma açısından olumlu etki gösterdiği, doğum sonrası dönemde sosyal desteği arttırdığı, gebelerde sağlık bilincini arttırdığı, annenin gebelik ve doğum eylemi problemleriyle baş etme gücünü, doğum esnasında kendine olan güvenini arttırdığı ve anksiyeteyi azalttığı ve normal doğuma eğilimi arttırdığı bildirilmektedir (9-11). Doğum öncesi eğitim ve doğuma hazırlık sınıfına katılan ve doğum desteği alan gebelerin doğuma uyumlarının daha iyi ve doğumu algılamalarının daha olumlu olduğu görülmüştür (12).

Gebelik hakkında eğitim alma durumunun antenatal dönemde gebeliğe uyumu etkileyen bir faktör olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple gebelere bakım veren ebe ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık profesyonelleri, gebelere prenatal, natal ve postnatal döneme ilişkin kadınların bilgi düzeylerini artırmak için danışmanlık ve eğitim hizmeti vermelidir (8). Bu çalışma Elazığ ili merkez ve ilçelerinde yaşayan gebelerin bilgi düzeylerini belirlemek ve verilen eğitimin bilgi düzeyini artırmaya etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Elazığ ili merkez ve ilçelerinde yaşayan gebe dönemindeki kadınlara verilen gebelik ile ilgili eğitimin etkinliğini belirlemeye yönelik yapılan bir tanımlayıcı ve müdahale tipi bir çalışmadır. Elazığ ili merkez, ilçe ve köylerinde yaşayan gebeler Şubat- Nisan 2015 tarihinde ki gebeler araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Elazığ ili

genelinde Şubat –Nisan 2015 tarihinde toplam 2451 gebe bulunmaktadır. Ulaşılmaması hedeflenen gebe ve lohusa sayısı 340 kişidir. Elazığ ilinde 170 tane aile hekimliği birimi bulunmaktadır. Araştırmanın katılımcıları Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından temin edilen aile hekimleri listesinden her aile hekimine bağlı olan 2 gebeden oluşmuştur. Aile hekimine bağlı gebeler basit rastgele örnekleme sistemi ile seçilmiştir. Bu şekilde seçilmiş kişilere araştırma için Fırat Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik onay alındıktan sonra Şubat – Nisan 2015 tarihleri arasında ilk önce ön test uygulanmış daha sonra eğitim verilmiş konu ile ilgili Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce hazırlanan kitapçık dağıtılmış ve bir hafta sonra son test uygulanmıştır. Anketler ve eğitimler Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli olan ebe ve hemşire tarafından yüz yüze görüşmeler yapılarak uygulanmıştır. Ankete katılma gönüllük esasına dayalı olup, anketler katılımcıların bilgilendirilmesi ve onam formunu imzalamasını takiben uygulanmıştır. Anket formundaki bilgi düzeyini ölçen sorular Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce hazırlanan kitapçığa bağlı kalınarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Anket formunda demografik bilgiler ve doğurganlık özelliklerinden sonra bilgi düzeyini ölçen sorulara geçilmiştir. Bilgiyi ölçen 18 soru bulunmaktadır. Her soruya 1 puan verilerek toplam 18 puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Elde edilen veriler SPSS 21.0 Paket Programı'na kaydedilerek hata kontrolleri, tablolar ve istatistiksel analizler uygulanmıştır. Ortalamalar standart sapmalar ile birlikte verilmiştir. İstatistiksel analiz yöntemi olarak ki-kare, eşleştirilmiş t testi yapılmıştır.

Bulgular

Araştırma kapsamına alınan gebelerin yaş ortalaması 28.94 ± 5.70 (min= 18, maks= 45) yıldır. Gebelerin %32.2'si ilköğretim mezunu, % 93.5'i ev hanımı, %75.9'u çekirdek aileden oluşmaktadır (Tablo 1). Gebelik haftası ortalaması ise 24.71 ± 7.99 'dur (Tablo 2). Çalışmamızda gebelerin eğitim seviyesine göre çocuk sayısı ortalamaları incelendiğinde herhangi bir okul bitirmemiş, ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite mezunu olan gebelerin yaşayan çocuk sayısı ortalamaları sırası ile; 1.88 ± 1.66 , 1.59 ± 1.09 , 0.88 ± 0.92 , 0.78 ± 0.80 ve 0.42 ± 0.60 olarak saptanmıştır. Eğitim seviyesi arttıkça gebelik sayısı ortalamasının azaldığı bulunmuştur ($F=17.63$, $p=0,0001$). Gebelerin tamamının doğum öncesi bakım almak için en az bir kere sağlık kurumuna

gittiklerini belirtmişlerdir. %56.2' sinin aile sağlığı merkezinde gebeliğini öğrenmiş olup, %74.5' nin 4 ve üzeri kez doğum öncesi bakım almışlardır (Tablo 3).

Tablo 1. Gebelerin sosyo- demografik özellikleri

Özellikler	n	%
Yaş Grupları		
<25	105	30.9
26-30	98	28.8
31-35	96	28.2
>36	41	12.1
Eğitim durumu		
Okul bitirmemiş	40	11.8
İlkokul mezunu	113	32.2
Ortaokul mezunu	65	19.1
Lise	69	20.3
Üniversite/ Yüksek lisans	53	15.6
Meslek		
Çalışmıyor	318	93.5
Çalışıyor	22	6.5
Kaçıncı gebeliği		
1	88	25.9
2-3	164	48.2
>4	88	25.9
Aile tipi		
Çekirdek aile	258	75.9
Geniş aile	82	24.1
Gelir durumu		
İyi	118	34.7
Orta	193	56.8
Kötü	29	8.5
Oturduğu yer		
İl	216	63.5
İlçe	51	15.0
Köy	73	21.5

Tablo 2. Gebelerin doğurganlık özellikleri

Özellikler	n	%	Ortalama±standart sapma (min-max)
Gebelik sayısı			
İlk	88	25.9	2.65±1.51
İkinci	96	28.2	(1—10)
Üçüncü	68	20.0	
Dört ve üzeri	88	25.9	
Yaşayan çocuk sayısı			
0	114	33.5	1.14±1.14
Bir	119	35.0	(0-9)
İki	70	20.6	
Üç	25	7.4	
Dört ve üzeri	12	0.6	
Kürtaj sayısı			
0	304	89.4	0.13±0.40
1	29	8.5	(0-3)
2	6	1.8	
3	1	0.3	
Düşük sayısı			
0	240	70.6	0.41±0.73
1	68	20.0	(0-4)
2	24	7.1	
>3	8	2.3	
Gebelik haftası			
Birinci trimester	15	4.4	24.71±7.99
İkinci trimester	105	30.9	(5-39)
Üçüncü trimester	220	64.7	

Tablo 3. Gebelerin doğum öncesi bakım alma durumlarının dağılımı

DÖB alma	n	%
Gebelik kontrolüne gittiniz mi? (n=340)		
Evet	340	100.0
Hayır	0	0.0
Gebeliğin öğrenildiği sağlık kuruluşu(n=340)		
ASM	191	56.2
Devlet hastanesi*	50	14.7
Kendi kendine	69	20.3
Özel hastane	30	8.8
Gebelik kontrolleri için başvuru sayısı (n=326)		
1 kez	11	3.4
2-3 kez	72	21.1
4 ve üzeri	243	74.5

*Gebelik durumunu üniversite hastanesinde öğrenen 2 kişi devlet hastanesine dahil edilmiştir.

Doğum öncesi bakım alma ortalaması 6.31 ± 3.73 (min=1 maks=15) dür.

Gebelerin eğitim öncesi tüm soruların bilgi puan ortalaması 13.74 ± 2.99 iken eğitim sonrası bu puan 16.09 ± 1.73 olarak bulunmuştur ve eğitim sonrası bütün sorularda anlamlı olarak bilgi düzeyi artmıştır (Tablo 4) ($p < 0.0001$). Eğitim öncesi ve sonrası gebelerin sorulara verdikleri yanıt yüzdeleri Tablo 5’ de görülmektedir. Eğitimde verilen konulara yönelik hazırlanan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde gebelerin eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeylerinin anlamlı şekilde arttığı görülmektedir. Bu sorulardan “Gebelikte D vitamini desteğine ne zaman başlanmalı?” sorusuna eğitim öncesi dönemde gebelerin %56.2 (n=191)’si 12. Haftadan itibaren doğru cevabını vermiş ve eğitim sonrası dönemde ise doğru yanıt verenlerin oranı %87.9 (n=299)’ a yükselmiştir. Yine gebelik döneminde yanlış

beslenmeyle ilgili yöneltilen soruya gebelerin %92.1 (n=313)’ i doğru yanıt olan “Kola gibi asitli içeceklerden tüketmek” olan cevabı eğitim öncesi dönemde vermiştir. Eğitim sonrası dönemde ise doğru cevap verenlerin oranı %97.6 (n=332)’ ya yükselmiştir ($p < 0.001$).

Tablo 4. Gebelerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası gebelikle ilgili bilgi puan ortalamalarının karşılaştırılması (n=340)

Gebelikle ilgili bilgi puan ortalamaları	Ortalama±standart sapma	Önemlilik*
Eğitim öncesi	13.74±2.99	p=0.0001
Eğitim sonrası	16.94±1.73	

*Bu önemlilik değeri eşleştirilmiş t testinden elde edilmiştir

Tablo 5. Gebelerin eğitim öncesi ve sonrası doğru cevap verme durumlarının karşılaştırılması

Sorular	Eğitim Öncesi		Eğitim sonrası		Önemli k*	
	n	%	n	%		
Aşağıdakilerden hangisi gebeliğinizin başlangıç tarihini gösterir?	Son adet tarihi	316	92.9	339	99.7	p=0.0001
	Son adet tarihinden 10 gün önce	9	2.7	0	0	
	Son adet tarihinden 20 gün sonra	12	3.5	1	0.3	
	Son adet tarihinden 20 gün önce	3	0.9	0	0	
Gebelik boyunca düşük tehdidi veya erken doğum riski yoksa cinsel ilişkide bulunulabilir mi?	Evet	265	77.9	315	92.6	p=0.0001
	Hayır	75	22.1	25	7.4	
Sağlıklı bir gebelik geçirmek için hamilelik boyunca kaç kez aile hekimine kontrole gidilmeli?	1 kez	4	1.2	1	0.3	p=0.0001
	2 kez	15	4.4	6	1.8	
	3 kez	36	10.6	8	2.3	
	4 kez	285	83.8	325	95.6	
Gebelikte D vitamini desteğine ne zaman başlanmalı?	10. Haftadan itibaren	48	14.1	10	2.9	p=0.0001
	11. Haftadan itibaren	22	6.5	7	2.1	
	12. Haftadan itibaren	191	56.2	299	87.9	
	8. Haftadan itibaren	79	23.2	24	7.1	
Gebelikte alınacak D vitamini desteği aşağıdakilerden hangilerini engellemeye yöneliktir?	Yorgunluk, bitkinlik	47	13.8	8	2.4	p=0.0001
	Diş kırılmaları	20	5.9	3	0.8	
	Kas ağrısı	22	6.5	5	1.5	
	Hepsi	251	73.8	324	95.3	
Aşağıdaki önerilerden hangisi/ hangileri gebeler için yanlıştır?	Günlük besin sayısını 4 hatta 6 öğüne çıkarmak	5	1.5	4	1.2	p=0.002
	Kızartmalardan ve aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmak	11	3.2	3	0.9	
	Çay ve kahve tüketimini azaltmak	11	3.2	1	0.3	
	Kola gibi asitli içeceklerden tüketmek	313	92.1	332	97.6	
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması gebeliğin ilk üç ayı ve son üç ayında görülen idrar kaçırma şikâyetlerini azaltmada yardımcı olur?	Çay ve kahve tüketimini azaltmak	39	11.4	7	2.0	p=0.0001
	Uyumadan önce sıvı tüketimini azaltmak	25	7.4	6	1.8	
	Perine hijyenine dikkat etmek	36	10.6	2	0.6	
	Hepsi	240	70.6	325	95.6	
Gebelikte doğal olarak görülen yorgunluğu azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı?	Günde en az 8 saat uyumak	19	5.6	6	1.7	p=0.0001
	Kalabalık ve aşırı sıcak ortamlardan uzak durmak	36	10.6	2	0.6	
	Yeterli ve dengeli beslenmek	18	5.3	4	1.2	
	Hepsi	267	78.5	328	96.5	
Gebelik sürecinde sigara içilmesi sonucu bebekte aşağıdakilerden hangisi veya hangileri oluşabilir?	Bebek anne karnında ölebilir	41	12.1	8	2.3	p=0.0001
	Bebek anomalili olarak doğabilir	21	6.2	2	0.6	
	Okuma yazma becerisinin geç kazanılması	5	1.5	1	0.3	
	Hepsi	273	80.3	329	96.8	
Gebelik sürecinde alkol içilmesi sonucu bebekte aşağıdakilerden	Düşük	10	2.9	1	0.3	p=0.0001
	Bebekte gelişme geriliği	7	2.0	3	0.9	

hangisi veya hangileri oluşabilir?	Zeka geriliği	8	2.4	1	0.3	
	Hepsi	315	92.6	335	98.5	
Aşağıdakilerden hangisi yanlışdır?	Gebelikte sol yana yatmak akciğer üstündeki baskıyı kaldırdığı için solunum rahatlar.	67	19.7	17	5.0	
	Annenin sağ yana yatması bebeğe daha fazla kan gitmesine yol açar.	237	69.7	307	90.3	
	Odanın iyi havalandırılmış ve nemlendirilmiş olması anneyi rahatlatır.	8	2.4	4	1.2	p=0.0001
	Annenin yan yatarken bacaklarını bükerek, bacaklarının arasına yastık koyması daha rahat etmesini sağlar.	28	8.2	12	3.5	
Aşağıdakilerden hangisi gerçek doğum ağrısı bulgularındandır?	Sırtın alt kısmından başlayıp karna yayılan kasılmalar	14	4.1	4	1.2	
	Karında sertleşmenin eşlik ettiği kasılmalar	6	1.8	15	4.4	p=0.0001
	Düzenli aralıklarla gelen daha uzun süren (30-60 sn) kasılmalar	38	11.2	0	0	
	Hepsi	282	82.9	321	94.4	
Aşağıdakilerden hangisi gebelik döneminde tehlike işaretidir?	38 derecenin üstünde ateş	6	1.8	3	0.9	
	Ciddi karın ağrısı	4	1.2	0	0	
	Hepsi	67	19.7	10	2.9	p=0.0001
	Bebeğin hareketlerinin hissedilmemesi	263	77.4	327	96.2	
Gebelik döneminde hangisinin tüketilmesi zararlıdır?	Probiyotik yoğurtlar	7	2.1	1	0.3	p=0.041
	Light süt	2	0.5	0	0	
	Kola, çay, kahve	330	97.1	339	99.7	
	Taze meyve suları	1	0.3	0	0	
Tetanos aşısı gebeliğin kaçınıc haftasından sonra yapılabilir?	Gebeliğin 2. Haftasından itibaren	3	0.9	1	0.3	
	Gebeliğin 4. Haftasından itibaren	14	4.1	5	1.5	
	Gebeliğin 6. Haftasından itibaren	26	7.6	6	1.8	p=0.0001
	Gebeliğin 12. Haftasından itibaren	297	87.4	328	96.4	
Gebelikte alınması gereken demir desteği kaçınıc haftadan itibaren ne kadar süre ile kullanılmalıdır?	Gebeliğin 16. Haftasından itibaren başlanıp, doğum sonrası üç ay kullanılır	156	45.9	274	80.6	
	Gebeliğin 10. Haftasından itibaren başlanıp, doğum sonrası bir ay kullanılır	39	11.5	10	2.9	p=0.0001
	Gebeliğin 8. Haftasından itibaren başlanıp, doğum sonrası iki ay kullanılır	37	10.9	14	4.1	
	Gebeliğin 12. Haftasından itibaren başlanıp, doğum sonrası üç ay kullanılır	108	31.7	42	12.4	
Doğum çantası en geç hangi ayda tamamlanmış olmalıdır?	4 -5 Ay	6	1.8	2	0.6	
	6 Ay	20	5.9	2	0.6	
	7 Ay	126	37.0	308	90.6	p=0.0001
	8 Ay	188	55.3	28	8.2	
Normal doğumun avantajları aşağıdakilerden hangisidir?	Günlük yaşama sezaryene göre erken dönüldür.	299	87.9	328	96.5	
	Anne ölümü sezaryene göre daha yüksektir.	16	4.7	4	1.2	
	Genel anesteziye maruz kalınır.	4	1.2	0	0	p=0.003
	Anne sütü sezaryen doğuma göre daha geç salgılanır.	21	6.2	8	2.3	

*Bu önemlilik değeri χ^2 testinden elde edilmiştir.

Tartışma

Çalışmamıza katılanların gebelik sayısı ortalaması 2.65 ± 1.51 , yaşayan çocuk sayısı ortalaması 1.14 ± 1.14 , küretaj sayısı ortalaması 0.13 ± 0.40 , düşük sayısı ortalaması 0.41 ± 0.73 dür. Efe ve Çetin'in Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptıkları çalışmada gebelik sayısı, yaşayan çocuk sayısı, küretaj sayısı, düşük sayısı ortalamaları sırasıyla 2.30 ± 1.67 , 1.04 ± 1.25 , 0.90 ± 0.41 ve 0.22 ± 0.56 olarak saptanmıştır (13). Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması

(TNSA)2013 sonuçlarına göre yaşam boyu yapılan çocuk sayısı ortalaması 1.60, küretaj sayısı ortalaması 0.20, düşük sayısı ortalaması 0.33 olarak bulunmuştur (14). Çalışmamızda eğitim seviyesi arttıkça gebelik sayısı ortalamasının azaldığı saptanmıştır ($p < 0.0001$). Konya' da gebeler arasında yapılan bir çalışmada eğitim seviyesinin artması ile gebelik sayısının anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır (15). TNSA 2013 verilerine göre eğitim düzeyi ile doğurganlık hızı arasında negatif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Yine aynı raporda ortalama canlı doğum sayısının eğitim

düzeyi ile birlikte düştüğü belirtilmiştir (14). Çalışmamız diğer araştırmalarla benzerlik göstermektedir.

Çalışmaya katılan gebelerin %100.0' ü doğum öncesi bakım (DÖB) aldığı saptanmıştır. Doğum öncesi bakım sayısı incelendiğinde çalışmamızda gebelerin %74.5'inin sağlık kuruluşuna giderek 4 ve üzeri kez DÖB hizmeti aldığı, doğum öncesi bakım alma ortalaması 6.31 ± 3.73 ve her bir gebenin gebelik döneminin sürdüğünde göz önüne alındığında en az bir kez kontrole gittiği saptanmıştır (Tablo 3). Kurnaz ve ark' nın (16) yaptığı çalışmada ise gebelerin aile hekimliğinden ortalama 5.1 ± 2.4 kez doğum öncesi bakım aldığı tespit edilmiştir. TNSA 2013 verilerine göre doğum öncesi bakım alma oranı %97.3 olarak değerlendirilmiş olup doğum öncesi bakım alma sayısı 4 ve üzeri olanların oranı %88.9, hiç almayanların oranı ise %2.7 olarak belirtilmiştir (14). Bu oranlarla karşılaştırıldığında araştırmamızda hiç doğum öncesi bakım almayan gebe olmaması sevindiricidir ancak çalışmamızdaki 4 ve üzeri gebe izlem sayısı Türkiye ortalamasından düşük gibi görünmektedir. Bu sonucun kaynağı çalışmamızda halen gebe olanların alınması, TNSA' nın ise tamamlanmış gebeliği olan kadınlardan verileri almış olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Gebelere verilen eğitim sonrası bütün sorularda toplam puan eğitim öncesine göre anlamlı olarak artmıştır. Eğitim sonrasında toplam 18 bilgi sorusundan tamamında istatistiksel olarak anlamlı bir bilgi artışı gözlenmiştir (Tablo 4) ($p < 0.0001$).

Gebeliğin başlangıç tarihi ile ilgili soruya gebelerin eğitim öncesinde %92.9' u doğru yanıt olan "son adet tarihi" cevabını verirken eğitim sonrası bu oran % 99.7' ye yükselmiştir ($p < 0.0001$). Sözer ve ark.' nın (17) yaptığı çalışmada gebelerin %71.0' nin gebelik durumunu adet gecikmesinden anladıkları saptanmıştır. Hamile kalma tarihinin bilinmesinde önemli bir yere sahip olan son adet tarihi gebeler tarafından bilindiği saptanmıştır. Çalışmamızda gebelik döneminde cinsel ilişkide bulunabilme durumu ile ilgili soruya gebelerin %77.9' u "Evet" doğru cevabını vermiş iken eğitim sonrası ise doğru yanıt verenlerin oranı %92.6 olduğu görülmüştür ($p < 0.0001$). Akpınar ve Yangın' ın (18) yapmış olduğu çalışmaya katılan kadınların %82,0' sinin gebelik döneminde cinsel ilişkiye ara verdiği ve bu kadınların %47.6' sının gebelik döneminde cinsel ilişkiye girmeyi riskli bulduğu saptanmıştır. Doğum yapmış kadınlar arasında yapılan bir çalışmada kadınların %16.7'sinin bebeğini kaybetme korkusu nedeni ile gebelik döneminde cinsel problem yaşadıkları belirtilmiştir (19). Gebelik süresince doktora gidilmesi gereken kontrol sayısı ile ilgili soruya

doğru cevap olan 4 ve üzeri kez cevabını veren gebelerin oranı eğitim öncesi %83.8 iken eğitim sonrası doğru cevap veren gebelerin oranı %95.6' dır ($p < 0.0001$). Çetin ve ark.' nın (20) yaptığı çalışmada yeterli doğum öncesi bakım alan gebelerin oranı %51.6 olarak saptanmıştır. DÖB alan gebelerin oranının çalışmamızda daha yüksek çıkması sevindiricidir. Çalışmamızda bu oranın yüksek olması birinci basamak sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinden kaynaklanmış olabilir. D vitaminin engellediği semptomlara gebelerin %13.8' i "yorgunluk, bitkinlik" cevabını verirken %5.9' u "diş kırılması", %6.5' i "kas ağrısı", %73.8'i doğru yanıt olan "hepsi" cevabını vermiştir. Eğitim sonrası dönemde doğru yanıt verenlerin oranı %95.3' e yükselmiştir ($p < 0.0001$). Kavitha ve ark.' nın (21) gebeler arasında yaptığı çalışmada gebelerin %52' sinin D vitaminin faydaları hakkında bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Çalışmamızda gebelerin %26.2' sinin eğitim öncesinde D vitaminin faydaları ile ilgili soruya yanlış cevap verdiği görülmüştür. Eğitim öncesi ve sonrası gebelerin aldıkları puanlar karşılaştırıldığında eğitimin faydalı olduğu görülmüştür. Sigaranın zararları ile ilgili soruya eğitim öncesi dönemde gebelerin %12.1' i " bebek anne karnında ölebilir ", %6.2' i "bebek anomalili olarak doğabilir ", %1.5 ' i "okuma yazma becerisinin geç kazanılması" ve %80.3' ü doğru yanıt olan "hepsi" cevabını vermiştir. Verilen eğitimden sonra doğru cevap verenlerin oranı %96.8' e yükselmiştir ($p < 0.0001$). Keten ve ark.' nın (22) sigaranın zararları ile ilgili verilen bir eğitim etkinliği öncesi ve sonrası gebelerin aldığı puan karşılaştırılmış ve yükseliş istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu bildirilmiştir. Bulgularımız bu çalışma ile benzerlik göstermektedir. Alkol kullanımının fetüse verebileceği zararlar ilgili katılımcılara yöneltilen "Gebelik sürecinde alkol içilmesi sonucu bebekte aşağıdakilerden hangisi veya hangileri oluşabilir?" sorusuna gebelerin %2.9' u "düşük", %2.0' si "bebekte gelişme geriliği", %2.4' ü "zeka geriliği" ve %92.6' sı doğru yanıt olan "hepsi" cevabını vermiştir. Eğitim sonrası uygulanan son testte ise doğru yanıt verenlerin oranı %98.5' e çıktığı belirlenmiştir ($p = 0.0001$). Peadon ve ark.' nın (23) yaptığı çalışmada alkolün zararları ile ilgili kadınların %1.5' nin düşüğe, %9' nun zeka geriliğine ve %8.6' sının gelişme geriliğine yol açabileceği konusunda bilgileri olduğu saptanmıştır.

Gebelikte kaliteli uykuya dikkat çekmek için yöneltilen ve yanlış şıkkın sorgulandığı soruya "Gebelikte sol yana yatmak akciğer üstündeki baskıyı kaldırdığı için solunum rahatlar" cevabını

verenlerin oranı %19.7, “Odanın iyi havalandırılmış ve nemlendirilmiş olması anneyi rahatlatır” cevabını verenlerin oranı %2.4, “Annenin yan yatarken bacaklarını bükerek, bacaklarının arasına yastık koyması daha rahat etmesini sağlar.” cevabını verenlerin oranı %8.2 iken yanlış bir öneri olan “Annenin sağ yana yatması bebeğe daha fazla kan gitmesine yol açar.” cevabını vererek doğru cevaplayanların oranı %69.7 olarak bulunmuştur. Eğitim sonrası dönemde ise doğru cevap verenlerin oranı %90.3’e yükselmiştir ($p < 0.0001$). Lee ve Gay’in (24) gebeler arasında yaptığı çalışmada ciddi uyku düzensizliği olan gebelerin doğum süresinin daha uzun sürdüğü ve sezaryen oranının arttığı saptanmıştır. Gebelikte sağlıklı bir uyku hem gebenin yaşam kalitesini arttıracak hem de daha sağlıklı bir gebeliğin önünü açacaktır.

Sonuç olarak araştırmamızda yaş, gelir durumu ve eğitim düzeyine bakılmaksızın tüm gebeler eğitimden faydalanıp bilgi düzeyleri artmıştır. Anne adaylarına yönelik gebelik dönemi ile ilgili bilgi verilmesi hem anne sağlığını hem bebek sağlığını olumlu yönde etkileyecek önemli bir sağlık müdahalesidir. Bu tür eğitimler birinci basamak sağlık kurumlarında hem yaygınlaştırılmalı hem de eğitimin devamlılığının sağlanması önerilebilir. Bu koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılabilmesi için önemli bir etken olabilir.

Kaynaklar

1. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi, Ankara 2014. s. 4.
2. http://www.who.int/pmnch/media/publications/ao_nsectionIII_2.pdf s. 53 Erişim Tarihi: 25.09.2017
3. Sağlık Bakanlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. 2009, Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı no:2-B.Güvenli Annelik. <http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/a%C3%A7A7sap40.pdf>(ET: 19.10.2016).
4. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, ICON-INSTITUT Public Sector GmbH ve BNB Danışmanlık 2006. Ulusal Anne Ölümleri Çalışması, 2005. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara http://www.hips.hacettepe.edu.tr/uaop_ankara/UA_OC_ana_rapor.pdf (ET:18.04.2017).
5. Sevil Ü, Bakıcı A. Gebelikte yaşanan fiziksel sorunların saptanması ve bunları etkileyen etmenlerin incelenmesi. Sağlık ve Toplum Dergisi 2002; 12(3): 56-62.
6. Lincetto O, Mothebesoane-Anoh S, Gomez P, Munjanja S. Antenatal Care, http://www.who.int/pmnch/media/publications/oa_nfullreport.pdf. (ET: 29.07.2016).
7. Yanikkerem E, Altıparmak S, Karadeniz G. Gebelikte yaşanan fiziksel sağlık sorunlarının incelenmesi. Aile ve Toplum Dergisi 2006; 3(10): 35-42.
8. Demirbaş H, Kadioğlu H. Prenatal dönemdeki kadınların gebeliğe uyumu ve ilişkili faktörler. MÜSBED 2014; 4(4): 200-206.
9. Mete S. Antenatal Education. Şirin A, editör. Doğum Öncesi Eğitim. Kadın Sağlığı Hemşireliği Kitabı, 1. Baskı. İstanbul: Bedray Basın Yayıncılık; 2008. s. 501-521.
10. Davis DK. Myles midwifery a textbook for midwives. In: Henderson C, Macdonald S. 13 th ed. London: Elsevier Limited; 2004.
11. Crawford J. MylesText for Midwives. In: FraserDM. Cooper MA. 15 th ed. London: Elsevier Limited; 2009. p. 81-100.
12. Coşar F, Demirci N. Lamaze felsefesine dayalı doğuma hazırlık eğitiminin doğum algısı ve doğuma uyum sürecine etkisi. S.D.Ü Sağlık Enstitüsü Dergisi 2012; 3(1): 18-30.
13. Efe H, Çetin A. Gebeliğin kadın cinselliği üzerine etkileri. [Uzmanlık Tezi]. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006.
14. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. 2013,Hacettepe Üniv.; Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.
15. Cihan FG, Durmaz FG, Karsavuran N. Konya' daki gebe kadınların sağlıklı gebelik süreci ve beslenme ile ilgili bilgi düzeyleri. STED 2012; 21(5): 271-276.
16. Kurnaz MA, Can H, Sezik HA, Çakır YT, Tuna M, Ay Z. Aile hekimleri gebeleri ne kadar ve nasıl izliyor? Türk Aile Hekimliği Dergisi 2015; 19(4): 187-195.
17. Sözer C, Cevahir R, Şahin S, Semiz O. Gebelerin gebelik süreci ile ilgili bilgi ve davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2006; 1(2): 93-104.
18. Akpınar A, Yangın HB. Gebelikte cinsellik ve cinsellikle ilgili inanışlar. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi; 7-8 Ekim 2016; İzmir: Türkiye; 2016. s. 128-129.
19. Yörük F. Doğum sonrası dönemdeki kadınların cinsel problemlerinin çözümünde PLISSIT modelin etkinliği. [Yüksek Lisans Tezi]. Adnan Menderes Üniv; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
20. Çetin F, Güneş G, Karaoğlu L, Üstün Y. Turgut Özal Tıp Merkezinde doğum yapan annelerin doğum öncesi bakım alma ve emzirmeye başlama durumları ve etkileyen faktörler. İ. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 12(4): 247-252.
21. Kavitha D, Anjalakshi C, Venkataraman P, Rukmani J, Murali R. Knowledge, attitude and practice regarding vitamin d deficiency among antenatal mothers in Tamilnadu: a phenomenological study. Asia Pac J Res 2015; 1(31): 109-121.
22. Ketten HS, Sucaklı MH, Ersoy Ö, Üçer H, Sarı N, Çelik M. Sigara ve zararlarına yönelik eğitimin

etkinliği: bir konferans değerlendirmesi. *Kafkas J Med Sci* 2014; 4(1): 14-18.

23. Peadon E, Payne J, Henley N, D'Antoine H, Bartu A, O'Leary C, et al. Women's knowledge and attitudes

regarding alcohol consumption in pregnancy: a national survey. *BMC Public Health* 2010; 10: 510.

24. Lee KA, Gay CL. Sleep in late pregnancy predicts length of labor and type of delivery. *Am J Obstet Gynecol* 2004; 191(6): 2041-2046.

Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamalarında Hemşirelik Tanılarını Belirleme Düzeylerinin İncelenmesi

Examination of Nursing Diagnoses Levels in Surgical Diseases Nursing Lesson Practices of Nursing Students

Sevilay Erden^{1*}, Sevgi Deniz¹, Sevban Arslan¹, Şeyma Yurtseven²

¹Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Adana, Türkiye

²Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balçalı Hastanesi, Adana, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma, hemşirelik öğrencilerinin, cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulamasında bakım verdikleri hastalarda saptadıkları hemşirelik tanılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, evrenin tamamını oluşturan, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2015-2016 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören, cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi alan 290 ikinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Veriler, öğrencilerin hasta bakımında kullandığı veri toplama formundan ve 304 hemşirelik bakım planından elde edilmiştir. Öğrencilere önceden verilen NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) tanı listesinden yararlanılarak oluşturulan bakım planları değerlendirilmiş, verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrenciler, 304 vakada toplam 1558 hemşirelik tanısı belirlemiştir. Cerrahi kliniklerde en sık saptanan 5 tanı %71.1 enfeksiyon riski, %66.8 ağrı, %41.1 anksiyete, %32.3 deri bütünlüğünde bozulma ve %31.2 uyku düzeninde bozukluk olmuştur.

Sonuç: Öğrencilerin belirledikleri tanıların kolay görülebilen daha çok fizyolojik alana odaklı olduğu, verileri bütüncül hemşirelik bakımını sağlayacak şekilde analiz edemediklerini göstermektedir. Bu bağlamda, verilerin bütüncül şekilde görülüp analiz edilmesine olanak sağlayacak klinik vaka örneklerinin öğrencilerin mesleğe hazırlanması açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi, NANDA tanıları

ABSTRACT

Objective: This descriptive study was conducted to determine the nursing diagnoses that nursing students identified in patients who were given care in clinical practice of surgical diseases nursing course.

Materials and Methods: The study universe consisted of all Çukurova University Faculty of Health Sciences second year students who were continuing their education during 2015-2016 and took the surgicals Disease Nursing course (290). The data were collected by the data collection form used by the students in patient care and the examination of the 304 nursing care plan prepared by the students. In the evaluation of the data, the nursing care plan was evaluated by using the diagnosis list in which the NANDA diagnoses were given to the students and descriptive statistics were used.

Results: The students identified a total of 1558 nursing diagnoses in 304 cases. Five diagnoses were most commonly diagnosed in 71.1% of infections, 66.8% of pain, 41.1% of anxiety, 32.3% of deterioration of skin integrity and 31.2% of sleep disorders in surgical clinics.

Conclusion: As a result, it can be said that the diagnoses identified by the students in the nursing care plans were more focused on the physiological field which was easy to see and couldn't analyze the data as provided the holistic nursing care. In this context, clinical case examples that will help the students to see and analyze the data holistically will be useful for the preparation of the nursing profession.

Key Words: Nursing students, Surgical diseases nursing, NANDA diagnosis

Giriş

Hastalık durumunda planlanan uygun girişimlerle problem çözme sorumluluğunu taşıyan hemşirelik,

profesyonel kimliğini sağlık sisteminde görünür hale getirmek için ortak bir dil oluşturma çabasıdır (1,2). Modern hemşirelik, "hemşirelik süreci" denilen, hasta bakımını organize etme ve

Uluslararası katılımlı "International Congress on Nursing (ICON-2017)" kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur,
16-18 Mart 2017, Antalya

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Sevilay Erden, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Adana, Türkiye, Telefon:
0 (322) 338 64 84, Cep tel: 0 (539) 323 18 72, Faks: 0 (322) 338 69 70, E-mail: sevilaygil@gmail.com

Geliş Tarihi: 31.05.2017, Kabul Tarihi: 24.07.2017

sağlamada sistematik yaklaşımı benimsemektedir (3). Bu süreç, verilerin toplanması, hemşirelik tanısının koyulması, sonuç kriterlerinin belirlenmesi, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını içermektedir (4).

Sürecin, hastaya özgü bakım verme, eleştirel düşünme, bakımda öncelikleri belirleme gibi avantajları bakımın özelleşmesini sağlamaktır. Hemşirelik süreci ayrıca, planlı ve hedefe dönük çalışma nedeniyle zamanın ve işgücünün etkin kullanımı, mesleğimize bilimsel kimlik kazandırma, diğer meslektaşlarımızla planlanmış sistematik bir yaklaşımla iletişim kurma gibi yönleriyle faydalıdır (5,6).

Günümüzde hemşirelik tanılarını, girişimlerini ve bakım sonuçlarını tanımlayan pek çok sınıflama sistemi mevcuttur. NANDA Hemşirelik Tanıları Sınıflaması Amerika Hemşireler Birliği (ANA) onaylı bu sistemler arasında yer almaktadır (7). Bakımda kaliteyi sağlamak ve standart bir dil oluşturmak için uluslararası platformda günümüzde en çok tercih edilen hemşirelik tanılama terminolojisi NANDA'dır (8,9).

NANDA gibi uluslararası hemşirelik tanılama sistemi hasta verilerini görünür kılarak verilerin analiz edilmesi ve bakım sonuçlarının takip edilmesi açısından hemşirelik öğrencileri için bir rehber niteliği taşımaktadır. Şendir ve ark. nın (10) çalışmasında son sınıf hemşirelik öğrencileri, bakımın hemşirelik süreci doğrultusunda uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir.

Keski ve Karadağ (11)'in çalışmasında son sınıf hemşirelik öğrencilerinin büyük bir kısmı (%88) hemşirelik sürecinin mesleğin profesyonel gelişimini arttırdığını belirtmiştir. Literatürde hemşirelik öğrencileri ile yapılan çalışmalarda lisans eğitiminde hemşirelik sürecinin önemini kavramadan ve süreci öğrenmeden mezun olan öğrencilerin, mezun olduklarında da hemşirelik sürecini kullanamadığı görülmektedir (12,13).

Oysa hemşirelik sürecinin kullanılması, verilerin toplanmasından bakım sonuçlarının değerlendirilmesine kadar sürecin hangi aşamasında öğrencinin desteğe ihtiyacı olduğunun görünmesi açısından önemlidir. Nitekim hem gözlemlerimiz hem de yapılan çalışmalar öğrencilerin veri toplama aşamasındaki yetersizliklerinin öncelikli ve hastaya özgü tanının konulmasını, bütüncül bakımın planlanmasını ve uygulanmasını olumsuz yönde etkileyebilmektedir (12,13).

Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin, cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulaması sırasında bakım verdikleri hastalarda saptadıkları

hemşirelik tanılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Tipi: Araştırma; öğrencilerin, cerrahi kliniklerdeki uygulamalarında, hasta sorunlarını belirleyebilme durumlarını saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Araştırmanın Evreni ve Örnekleme: Araştırma Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesinin birinci ve ikinci öğretim ikinci sınıflarında öğrenim gören 303 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, 18 yaşından büyük ve en az iki gün bakım verilen hastalara bakım planı yapan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve raporlarını teslim eden 209 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır.

Verilerin Toplanması: Veriler, öğrencilerin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersinde kullandıkları Günlük Yaşam Aktivitelerini temel alan NANDA tanı listesine göre hazırlanan hemşirelik bakım planlarından elde edilmiştir. Dersin klinik uygulaması Eylül- Aralık 2015 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 11 cerrahi klinikte (kulak burun boğaz, üroloji, genel cerrahi, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, yanık ünitesi, kalp damar cerrahi, organ nakli, beyin cerrahi, göğüs cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, göz) ve 3 yoğun bakımda (genel cerrahi yoğun bakım, kalp damar cerrahi yoğun bakım, beyin cerrahi yoğun bakım) yapılmıştır. Haftada 2 gün dörder hafta boyunca hastalarına bakım vermişler ve uyguladıkları hemşirelik sürecini rapor etmişlerdir. Bu raporlardaki öğrencilerin hasta sorunlarını belirleme durumları, araştırmacı tarafından Günlük Yaşam Aktivitelerine dayalı NANDA kriterlerine göre değerlendirilmiş ve gruplandırılmıştır. İncelenen bakım planlarında, bakım sürecinin uygulandığı klinik, hastanın cinsiyeti, yaşı hastanın operasyon sürecine bakılarak hemşirelik tanıları değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Etik Boyutu: Araştırmanın yapılabilmesi için Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Akademik Kurulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından yazılı izin alınmıştır. Ayrıca, öğrencilere çalışma hakkında gerekli bilgilendirme yapılmış, öğrencilerin sözel onamları alınmış ve gönüllü öğrencilerden bakım planları teslim alınmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi: Öğrencilerin bakım planları incelenmiş, belirlenen hemşire tanı sayısı ve tanıların ne sıklıkta konulduğu, sayı ve yüzde olarak

SPSS 17.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Hastaların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde; bakım planlarının %53.6 (163)'ünün kadın hastalıklarına ait olduğu, hastaların yaş ortalamasının ise 46.07 ± 15.78 yıl olduğu belirlendi. Öğrencilerin bakım planı yapmış oldukları klinikler incelendiğinde; %51.9'unun genel cerrahi, %14.5'inin ortopedi, %10.9'unun beyin cerrahi, %4.9'unun kalp damar cerrahi ve %4.6'sının plastik cerrahi kliniği olduğu belirlenmiştir.

Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin bakım planı hazırladıkları hastaların cerrahi operasyon geçirme dönemleri incelendiğinde; hastaların %65.1'inin ameliyat sonrası geç dönem (48. saatten sonrası), %24.3'ünün ameliyat öncesi ve %10.5'inin ameliyat sonrası erken dönemde (0-48 saat) olduğu tespit edilmiştir.

Öğrencilerin cerrahi kliniklerdeki NANDA tanıları Tablo-1'de görülmektedir. Öğrenciler tarafından en sık konulan tanıları; enfeksiyon riski (%71.1), akut ağrı (%66.8), anksiyete (%41.1), deri bütünlüğünde bozulma (%32.3), uyku düzeninde bozukluk (%31.2), aktivite intoleransı (%28.9), dengesiz beslenme (%28.6), konstipasyon (%22.0) ve bilgi eksikliği (%18.8) olarak belirlenmiştir.

Tartışma

Yapılan araştırma Günlük Yaşam Aktivitelerine dayalı NANDA tanı listesine göre incelendiğinde, öğrencilerin 10 örüntüye ait toplam 1558 hemşirelik tanısı saptanmıştır. Belirlenen sonuçlar literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir (4,6,13-17). Ayan (13)'ün 2012 yılında hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik tanılarını belirleme yetkinliğini ölçtüğü çalışmasında en çok belirlenen tanıların enfeksiyon riski, anksiyete, beden gereksinimden az beslenme ve uyku biçiminde bozulma olduğunu saptamıştır. Taşdemir ve Kızılkaya (14) 2013 yılında son sınıf öğrencilerinin dahili ve cerrahi kliniklerde hazırladıkları bakım planlarını değerlendirmişlerdir. Öğrencilerin sıklıkla enfeksiyon riski, uyku örüntüsünde rahatsızlık, anksiyete, aktivite intoleransı, tanımları kullandıklarını saptamışlardır. Tambağ ve Can (15) 2014 yılında 55 öğrenci ile yapmış oldukları benzer bir çalışmada da öğrencilerin dahili ve cerrahi kliniklerde en sık ağrı, anksiyete ve enfeksiyon riski tanımlarını koydukları görülmüştür. Yılmaz ve

Tablo 1. Öğrencilerin Belirledikleri Tanıların NANDA Hemşirelik Tanılarına Göre Dağılımları

Hemşirelik tanıları	n	%
1.Güvenli Çevrenin Sürdürülmesi		
Enfeksiyon riski	216	71.1
Akut ağrı	203	66.8
Düşme riski	41	13.5
Kanama riski	24	7.9
Kontaminasyon Riski	10	3.3
2.İletişim		
Anksiyete	125	41.1
Bilgi eksikliği	57	18.8
Sözel İletişimde Bozulma	16	5.3
Etkisiz Başetme	11	3.6
Sosyal izolasyon	9	3.0
Korku	9	3.0
3.Solunum		
Etkisiz Solunum Yolu Temizliği	30	9.9
Spontan Solunumda Bozulma	27	8.9
Aspirasyon riski	19	6.2
Gaz Alış-Verişinde Bozulma	11	3.6
4.Beslenme		
Dengesiz Beslenme	87	28.6
Bulantı	39	12.8
Sıvı volüm eksikliği	38	12.5
Sıvı volüm fazlalığı	33	10.9
Yutma güçlüğü	2	0.7
5.Boşaltım		
Konstipasyon	67	22.0
Diyare	10	3.3
İdrar Boşaltımında Bozulma	9	3.0
Dışkı Kaçırma	6	2.0
6.Bireysel Temizlik Ve Giyinme		
Deri bütünlüğünde bozulma	98	32.3
Öz-bakım eksikliği	45	14.8
Oral mukoz membranda değişiklik	29	9.5
7.Vücut Sıcaklığının Kontrolü		
Hipertermi	14	4,6
Hipotermi	3	1,0
8.Hareket		
Aktivite intöleransı	88	28.9
Doku perfizyonunda bozulma riski	20	6.6
Yorgunluk	20	6.6
Etkisiz periferik doku perfüzyonu	13	4.3
9.Cinselliği İfade Etme		
Beden imajında bozulma	31	10.2
Cinsel yaşamda değişiklik	3	1.0
10.Uyku ve Dinlenme		
Uyku örüntüsünde bozulma	95	31.2

ark.'nın (16) 2015 yılında 2. sınıf hemşirelik öğrencileri ile yapmış oldukları farklı bir çalışmada da en sık kullanılan tanıların enfeksiyon riski, ağrı ve uyku örüntüsünde rahatsızlık olduğu belirtilmiştir. Korhan ve ark. (17) 2015 yılında yoğun bakım ünitesinde yatan 277 hastada hemşirelerin hazırlayıp uyguladıkları bakım planlarını değerlendirmişlerdir. Bu çalışmaya göre; bilgi eksikliği, enfeksiyon riski ve bireysel bakımda yetersizlik tanılarının en sık konulan tanıları olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda ve literatürdeki belirtilen çalışmalarda görüldüğü gibi öğrencilerin kullandığı tanıların hastanın daha kolay gözlenebilen/ ifade edilebilen, daha somut fizyolojik boyutu ile ilgili tanıları olduğu dikkat çekmektedir. Öğrenciler hemşirelik tanılarını belirlerken enfeksiyon riski, deri bütünlüğünde bozulma ve dengesiz beslenme gibi kolayca görebilecekleri ya da akut ağrı, anksiyete gibi hastanın ifade ettiği tanıları koymaktadır. Bu durum öğrencilerin gaz değişiminde bozulma, doku perfüzyon bozukluğu, kardiyak doku perfüzyonunda azalma riski, sıvı volüm fazlalığı, ameliyat sonrası iyileşmede gecikme riski gibi hastanın sistemsel olarak değerlendirilmesini gerektiren fiziksel sorunları analiz edemediğinin bir göstergesi olabilir (Tablo 1).

Öğrencilerin daha az tespit ettikleri tanıları cinsel yaşamda değişiklik, sosyal izolasyon ve korku gibi daha soyut kavramlardan oluşmaktadır. Çalışmamızdaki bu bulgular literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir (4,17). Öğrencilerin bakım planlarında hemşirelik süreci ve NANDA tanımlarını kullanma durumlarının belirlendiği bir çalışmada, öğrencilerin cinsel işlev bozukluğu tanısını koymadıkları saptanmıştır (4). Öğrenci hemşirelerin yaygın olarak koydukları hemşirelik tanımlarını belirlemek amacıyla yapılan diğer bir çalışmada da inanç ve değerler ve cinsellik ile ilgili tanımların yer almadığı görülmektedir (17). Çalışmanın sonuçları, cinsellik ve üreme ile değer ve inanç alanlarına ilişkin veri toplama, sorun saptama ve çözüm konularında öğrencilerin bilgi düzeylerinin artırılması gerektiğini göstermektedir.

Belirtilen sonuçlar, öğrencilerin verileri hastanın bütüncül değerlendirilmesine imkan verecek şekilde analiz edemediklerini göstermektedir.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Çalışmamızda, birkaç sınırlılık bulunmaktadır. Bunlardan ilki, cerrahi kliniklerde hasta sirkülasyonunun hızlı olması ve öğrencilerin uygulamaya haftada 2 gün çıkmaları gibi nedenlerin aynı hastaya 2 günden fazla bakım verilmesini engellemesidir. Bu durum hem

hastanın daha iyi tanınmasını hem de hemşirelik sürecinin devamlılığını zorlaştırmaktadır.

Bir diğer sınırlılık, çalışmanın 2. sınıf öğrencilerinde yapılmış olmasıdır. Öğrenciler, hastayı bütüncül olarak değerlendirmelerine olanak sağlayacak bazı mesleki derslerin teorik bilgisini ve hastane stajını henüz tamamlamamıştır.

Tüm bunlar doğrultusunda; öğrencilerle hemşirelik süreci çerçevesinde klinik vaka çalışmalarının yapılmasının, hasta verilerinin bütüncül açıdan değerlendirilerek hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. Akça, AF, Editor. Hemşirelik Süreci, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Medikal Yayıncılık, İstanbul. 2008.
2. Gordon M. Why do we need standardized nursing languages? Historical development of the nursing classification systems- An Overview. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri. Klinik uygulama, eğitim, araştırma ve yönetimde kullanımı. Ankara: Başkent Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bürosu. 2003.
3. Sabuncu N, Editor. Hemşirelik bakımında ilke ve uygulamalar. Alter Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti. 2008.
4. Gök Özer F, Kuzu N. Öğrencilerin bakım planlarında hemşirelik süreci ve nanda tanımlarını kullanma durumları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006; 22(1): 69-80.
5. Andsoy II, Güngör T, Dikmen Y, Elnaz Bagheri N. Hemşirelerin bakım planını kullanırken yaşadığı güçlükler. Çağdaş Tıp Dergisi 2013; 3(2): 88-94.
6. Karadakovan A, Yeşilbalkan ÖU. Öğrencilerin nörolojik hastalarda saptadıkları nanda hemşirelik tanımlarının incelenmesi. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 7(3): 1-7.
7. Doenges ME, Moorhouse MF. Application of nursing process and nursing diagnosis. 17th ed, Philadelphia: FA. Davis Company; 2012; 10-35.
8. Ay F. Uluslararası Alanda Kullanılan Hemşirelik Tanımları ve Uygulamaları Sınıflandırma Sistemleri. Türkiye Kinikleri Journal of Medical Science 2008; 28(4): 555-561.
9. İlçe A, Totur B, Özbayır T. Beyin tümörlü hastaların uluslararası NANDA hemşirelik tanımlarına göre değerlendirilmesi: bakım önerileri. J Neurol Sci 2010; 27(2): 178-184.
10. Şendir M, Aktaş A, Acaroğlu R. Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Sürecine İlişkin Bilgi ve Görüşleri. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2014; 17(3): 166-173.
11. Keski Ç, Karadağ A. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik süreci hakkında bilgi

- düzeylerinin incelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2010; 12(1): 41-52.
12. Uysal N, Arslan GG, Yılmaz İ, Alp FY. Hemşirelik İkinci Sınıf Öğrencilerinin Bakım Planlarındaki Hemşirelik Tanıları Ve Verilerin Analizi. CBU-SBED Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016; 3(1): 139-143.
 13. Ayan S. Hemşirelik Öğrencilerinin NANDA-I Hemşirelik Tanılarını Belirleme Yetkinliğinin Saptanması. İstanbul Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012.
 14. Taşdemir G, Kızılkaya M. Evaluation of NANDA nursing diagnoses of health care college final year students during the clinical application of the mental health and disease nursing course. Journal of Human Sciences 2013; 10(1): 246-257.
 15. Tambağ H, Can R. Öğrencilerin Psikiyatri Hemşireliği Dersi Uygulamalarında Nanda Hemşirelik Tanılarını Belirleme Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi 2014; 2(3): 12-20.
 16. Yılmaz FT, Sabancıogulları S, Aldemir K. The Opinions of Nursing Students Regarding the Nursing Process and Their Levels of Proficiency in Turkey. Journal of Caring Sciences 2015; 4(4): 265-275.
 17. Korhan EA, Yönt GH, Demiray A, Akça A. Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve Nanda Tanılarına Göre Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015; 5(1): 16-21.

İnternal Karotid Arter Malpozisyonu Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi: Faringeal Cerrahi Açısından Komplikasyon Analizi

Evaluation of Internal Carotid Artery Malposition with Multi-Slice Computer Tomography: Complication Analysis of Pharyngeal Surgery

Harun Arslan^{1*}, Alpaslan Yavuz¹, Mesut Özgökçe¹, Hüseyin Akdeniz¹, İbrahim İlik¹, Abdussamet Batur¹, Ali Mahir Gündüz¹, Ufuk Düzenli²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Basit faringeal cerrahi prosedürler sırasında internal karotis arter zedelenmeleri kanama riski açısından felaketle sonuçlanabilir. Bu çalışmada internal karotis arter servikal segmenti mediale pozisyonu ve bu varyasyonun "rutin" faringeal cerrahi işlemler açısından olası risk faktörlerini değerlendirmektir.

Yöntem: Bu çalışmada çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile faringeal duvara indentasyon yapmış internal karotid arter segmenti saptanan 28 hastanın 3 boyutlu boyun tomografileri incelendi. Bu hastaların tamamı 15 yaş ve üzeri idi. Hastaların son 12 ayda çekilen ÇKBT tetkiklerinde insidental tespit edilen medialeize-aberan servikal internal karotid arter (ICA) segmentleri esas alınarak çalışma planlandı. Anomalinin seyri ve karotis-faringeal duvar mesafesi bilgisayarlı tomografide (BT) 3 boyutlu olarak değerlendirildi.

Bulgular: 28 hastanın 20'si kadın, 8'i erkek olup hastaların yaş aralığı 15 ile 83 arasındaydı. ÇKBT değerlendirmesinde medialize internal karotid arter 23 vakada bilateral iken 5 vakamızda tek taraflıydı (2 vaka sol, 3 vaka sağ aberran ICA). Weibel ve Fields sınıflamasına göre; 10 hasta düşük (grade 1), 12 hasta orta (grade 2), 16 hasta yüksek (grade 3), 13 hasta aşırı yüksek (grade 4) olarak sınıflandırıldı. Duvara minimum uzaklık 0,1 mm ve azami uzaklık 15 mm arasında değişmekte olup ortalama uzaklık 5,1 mm idi.

Sonuç: Rutin faringeal cerrahi ve girişimsel işlemler genellikle preoperatif radyolojik görüntüleme yapılmaksızın gerçekleşmektedir; ancak damar yaralanması açısından internal karotid arter seyrinin işlem öncesi ayrıntılı değerlendirilmesi büyük önem taşımakta olup üç boyutlu ÇKBT tetkikinin bu anomalileri değerlendirebilecek en etkin radyolojik görüntüleme yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternal karotid arter, malpozisyon, çok kesitli bilgisayarlı tomografi

ABSTRACT

Objective: Internal carotid artery bruising can lead to terrible results during basic pharyngeal surgical procedure. It is aimed to evaluate disposition of cervical internal carotid artery (ICA) to medially and evaluate possible risk factors in the terms of pharyngeal surgical treatments.

Method: In this study, tri-dimensional (3D) computer tomography (CT) images of 28 patients whom internal carotid artery indented to pharyngeal wall diagnosed with multi-slice CT was investigated. All patients were older than 15. The study was planned on aberrant medialized cervical internal carotid artery which detected multi-slice CT incidentally in last 12 months. The course of abnormality and distance of carotid artery between pharyngeal wall was evaluated with 3D CT.

Results: There were 20 women and 8 men totally 28 patients, ages were between 15-81. There were 23 cases with medialized ICA bilaterally and 5 cases with single-sided (2 left, 3 right ICA). According to Weibel and Fields classification 10 cases were in low risk (grade 1), 12 cases were in moderate risk (grade 2), 16 cases were in high risk (grade 3), 13 cases were in very high risk (grade 4). Distance to pharyngeal wall was measured 0.1 mm as minimum, 15 mm as maximum and 5.1 mm as average.

Conclusion: Routine interventional and surgical treatments were made without any preoperative radiological imaging usually. To evaluate the course of ICA before the treatment is very important because of damaging artery during surgery and it is thought that 3D CT is the most effective imaging method for the detect ICA abnormalities.

Key Words: Internal carotid artery, malposition, multislice computerized tomography

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Harun Arslan,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Van

Tlf no; 0 (532) 746 88 35, E-mail: harunarslan@yyu.edu.tr

Geliş Tarihi: 05.07.2017, Kabul Tarihi: 21.07.2017

Giriş

ICA, tipik olarak parafaringeal bölgede kafatası tabanına ulaşana kadar dallanmadan düz bir yol da seyir gösterir (1). Bununla birlikte, anatomist ve radyologlar tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar, ICA seyirindeki varyasyonların nadir olmadığını göstermiştir. Yapılan çalışmalarda en azından üç yetişkinden birinde ekstrakranial ICA'da hafif derecede anormal görünüm olduğu ve genel popülasyonun yaklaşık %5'inde belirgin sapmaları olduğunu göstermişler (2). Bu anatomik varyasyonun etyolojisi hala tartışılmaktadır, ancak çocuk muayenelerinde ICA'anomalilerinin sık görülmesi, sadece yaşla ilişkili damar duvar değişikliğinden kaynaklanmadığı ayrıca konjenital bir nedenin olasılığını düşündürmektedir (3).

ICA tipik olarak posterolateralde seyrederek ve faringeal mukozaya 2-3 cm uzak olduğu için, faringeal cerrahi sırasında ICA hasarı düşüktür (2). Bununla birlikte, tortuous, kinking ve coiling gibi ICA rotasındaki değişiklikler nispeten yaygındır ve postmortem çalışmalara ve anjiyografik araştırmalara dayanılarak popülasyonun% 25-58'ini etkiler (4).

ICA'nın anormal seyri medial, lateral veya dorsoventral yer değiştirmeyi içerebilir. Medial deplasman durumunda ICA ile faringeal duvar arasındaki güvenli alan daralır ve aşırı durumlarda ICA faringeal duvar ile doğrudan temas edebilir (2,5).

Kulak Burun boğaz uzmanları için, bu tip ICA varyasyonu çok önemlidir, zira faringeal bölgede çok sayıda rutin cerrahi işlem yapılır ve çoğunlukla göreceli olarak deneyimsiz cerrahlar tarafından gerçekleştirilir. Bu anomaliler tehlikeli olabilir ve masif kanama için bir risk faktörü oluşturabilir (6).

Bu çalışmanın amacı, ICA ve pharyngeal duvar arasındaki mesafeyi radyoloji olarak analiz etmek ve bulgularımızı olası cerrahi komplikasyonların azaltılması adına değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile faringeal duvara indentasyon yapmış internal karotid arter segmenti saptanan 28 hastanın boyun BT tetkikleri ve 3 boyutlu rekonstrüksiyon imajları retrospektif incelendi. Yerel etik onay alındı. Bu hastaların tamamı 15 yaş ve üzeri idi. Hastaların son 12 ayda çekilen ÇKBT tetkiklerinde insidental tespit edilen medialize-beran servikal ICA segmentleri esas alınarak çalışma planlandı. Bütün çalışmalar 16 dedektörlü

CT cihazı (Siemens Somatom Emotion CT scanner, Erlangen, Germany) ile gerçekleştirildi. Uygulanan tarama parametreleri: mAs 90, kV dose 110, slice thickness 1 mm, scan time 16 sn şeklinde idi. 300 mg/ml iyot bazlı noniyonik BT kontrast madde antekubital ven aracılığıyla otomatik enjektörle 4,0mL/sn de enjekte edildi. Pediatrik vakalarda kontrast madde miktarı vücut ağırlığı hesaplanarak 1 mL/kg dan verildi. Görüntü değerlendirmesi için dedike bir adet iş istasyonu (Leonardo; Siemens, Erlangen, Germany) kullanılarak multiplanar rekonstrükte görüntüler elde edildi. Rekonstrüksiyon dataları multiplanar rekonstrüksiyon ve MIP görüntüleri oluşturmak için iş istasyonuna gönderildi. 6 ve 8 yıllık deneyimli radyologlar tarafından ölçümler yapıldı. Daha sonra varyasyonları olan veya olmayan hastalarda, farenks düzeyi aksiyel düzlemde ICA ile faringeal duvar arasındaki en kısa mesafe belirlendi ve ICA'nın medial duvarı ile faringeal duvar arasındaki mesafenin (CPD) ölçülüp milimetre olarak kaydedildi (şekil 1a,b).

Ayrıca Anomalinin seyri ve karotis-faringeal duvar mesafesi 3 boyutlu olarak değerlendirildi ve aberan ICA'lar faringeal duvara olan uzaklıklarına bağlı olarak potansiyel cerrahi komplikasyon riskine göre Weibel ve Fields (7) anatomik sınıflaması (tortuous, kinking ve coiling; ve Pfeiffer ve ark.'nın (8) önerdiği "klinikoradyolojik" sınıflandırma ile sınıflandırıldı.

Bulgular

Kliniğimizde retrospektif olarak son 12 ay içerisinde ÇKBT anjiyografi ve kontrastlı Boyun BT çekilen 550 hasta incelendi. Hastalarda medialize-beran seyirli ICA sıklıkları kaydedildi. Toplamda 28 hastada aberran ICA gözlemledik. 23 vaka bilateral, 5 vakamız tek taraflı (2 vaka sol, 3 vaka sağ aberran ICA) saptanmış olup toplamda 51 aberran ICA tespit edildi. Kadın vakamız 20, erkek 8 idi. Yaş aralığı 15 ile 83 arasındaydı. Weibel ve Fields anatomik sınıflamasına göre sağ ve sol tarafta aberran ICA tortioze gösteren 17, kink yapan 33, kıvrılma(coiling) gösteren 1 hasta tespit ettik. 17 tortioze damarlar için faringeal duvara minimum uzaklığı ortalama 6,9mm, 33 kink yapmış damarlar için ortalama 3,76 mm, 1 coiling ICA 4 mm'ye kadar uzanmaktaydı. Ortalama faringeal duvara ortalama uzaklık 5,1 mm idi (Tablo 1).

Pfeiffer ve Ridder önerdiği "clincioradiologic" sınıflamaya göre de (Şekil 2) hastalarda ikinci bir gradeleme yapıldı. 10 hasta düşük (Grade 1), 12 hasta orta (grade 2), 16 hasta yüksek (grade 3), 13

Şekil 1(a,b): Koronal ve Aksiyel kontrastlı boyun ÇKBT de kink yapan bilateral aberran İCA ve orofaringeal bölgeye yakınlık izleniyor.

Proposal for a Clinical Classification System of Parapharyngeal ICA Aberrations.

Aberrant ICA	Risk Potential for ICA Injury	Location	Minimum Distance to Pharyngeal Wall
Grade I	Low	Nasopharynx Oropharynx	10 mm or more
Grade II	Moderate	Hypopharynx Nasopharynx Oropharynx	5 mm or more Between 5 and 10 mm
		Hypopharynx	Between 2 and 5 mm
Grade III	High	Nasopharynx Oropharynx	Between 2 and 5 mm
		Hypopharynx	Contact to pharyngeal wall (2 mm or less)
Grade IV	Very high	Nasopharynx Oropharynx	Contact to pharyngeal wall (2 mm or less)

ICA = internal carotid artery.

Şekil 2. Pfeiffer ve arkadaşlarının önerdiği “klinikoradyolojik” sınıflandırma

hasta aşırı yüksek (grade 4) olarak hesapladık. Grade 1 de karotiko-faringeal uzaklık 11m ile 15 mm arasında ve ortalama uzaklık 12,8mm, grade 2 de 5mm ile 9 mm arasında olup ortalama uzaklık 7,19 mm, grade 3 de 2 mm ile 4,54 mm arasında olup ortalama 2,83, grade 4 te 0,1mm ile 1,55 mm arasında olup ortalama 0,71 mm ölçtük. Bu sınıflamaya göre 28 hastanın 51 aberran İCA içerisinde faringeal duvar ve damar arasındaki ortalama minimum uzaklık 5,24 mm idi.

Faringeal duvarın İCA ile olan ilişkisine göre 1/3 üst kesim nazofarinks, 1/3 orta kesim orofarinks, 1/3 alt kesim hipofarinks olarak 3 kısma ayırdık.

Anormal damarın faringeal duvara minimum mesafesi, 7 ICA'da nazofarenks seviyesinde, 38 ICA'da orofarinks ve 6 ICA'da hipofarenks seviyesinde lokalizeydi.

Tablo 1. Weibel ve Fields anatomik sınıflamasına göre aberan İCA'ların ÇKBT de faringeal duvara olan uzaklık ve tipleri

No.	Yaş/Cinsiyet	İşlem Öncesi Tanı	Semptom	ICA Seyri	Faringeal Duvara Min.Uzaklık	Görüntüleme Modu
1	48/k	Lenfoma	Radyolojik insidental	R:kink, oroph. L;kink, oroph.	1,55 mm 0,98 mm	ÇKBT
2	56/k	Lenfoma	insidental	R;kink,nasoph. L;kink, oroph	2,05mm 3,76mm	ÇKBT
3	79/k	Nazofariks ca	insidental	R;kink,nasoph. L;kink,nasoph.	0,94mm 2,41mm	ÇKBT
4	59/k	İnfarkt+glomus tm	insidental	R;kink,oro. L;kink, oro.	0,1mm 0,1mm	ÇKBT
5	55/k	Ses kısıklığı	insidental	R; kink,oroph. L;kink,hypoph.	0,73mm 4,04mm	ÇKBT
6	75/k	Dirençli ateş	insidental	R;kink, oroph. L; kink,oroph.	0,58mm 2,06mm	ÇKBT
7	83/k	Anevrizma?svø?	insidental	R;kink,oro. L;kink,nasoph.	0.1mm 0.1mm	ÇKBT
8	54/k	enfarkt	insidental	R:kink, oroph. L;tortous, oro.	1,22mm 5,05mm	ÇKBT
9	67/e	Enfarkt	insidental	R:kink, oroph. L;kink, oroph.	1,59mm 3,63mm	ÇKBT
10	74/k	Pankreatit	insidental	R:kink,hipoph.. L; tortuos, oro.	5,50mm 4,54mm	ÇKBT
11	35/k	Sağ vertebral arter hipoplazi	insidental	R:tortous, oro. L;kink, oroph.	14,51mm 14,66mm	ÇKBT
12	68/k	Santral patolji	insidental	R:kink, oroph. L; tortuos, oro.	0,1mm 6,13mm	ÇKBT
13	47/k	Boyunda LAP	insidental	R: tortuos,oro. L;kink, oroph.	3,67mm 0,47mm	ÇKBT
14	32/k	Abse	insidental	R L; tortuos,oro	2mm	ÇKBT
15	15/k	LAP	insidental	R:kink,hipoph. L	5mm	ÇKBT
16	79/e	epistaksis	insidental	R:kink, oroph. L;kink, oroph.	8mm 3,5mm	ÇKBT
17	56/k	lenfoma	insidental	R:tortous;nazo. L;kink, oroph.	9mm 6mm	ÇKBT
18	66/e	metastaz	insidental	R;kink,nazoph. L;kink, oroph.	6mm 12mm	ÇKBT
19	69/k	akciğer ca	insidental	R: tortuos,oro. L;kink, hipoph.	11mm 4mm	ÇKBT ÇKBT
20	77/e	özefagus ca	insidental	R:tortous, nazo L;kink, oroph.	3,5mm 11mm	
21	80/e	svø	insidental	R;tortous,hipo. L; tortuos, oro.	15mm 8mm	ÇKBT
22	73/k	paotiste kitle	insidental	R:kink, oroph. L;kink, oroph.	6mm 11mm	ÇKBT
23	53/e	işitme kaybı	insidental	R: tortuos,oro. L;tortous, oro..	8mm 4mm	ÇKBT
24	61/k	baş ağrısı	insidental	R:coiling,oroph. L;kink, oroph.	12mm 2,1mm	ÇKBT
25	67/e	kulakta çınlama	insidental	R:tortous, oro. L	14mm	ÇKBT
26	69/k	svø	insidental	R:tortous, oro. L:	3mm	ÇKBT
27	80/e	ateroskleroz?	insidental	R:tortous,hipo. L;kink, oroph.	12,5mm 2,7mm	ÇKBT
28	74/k	svø	insidental	R:tortuos, oro. L:	5mm	ÇKBT

ÇKBT; Çok kesitli bilgisayarlı tomografi

Tartışma

Faringeal duvarda aberan İCA segmentlerinin yaralanmasından sonraki akut kanama ve ölümcül komplikasyonların bir dizi klinik açıklaması, 20. yüzyılın başlarında kulak-burun-boğaz uzmanları tarafından yapıldı (1). O zamandan beri, literatürde düzenli aralıklarla az ya da çok ekstrakranial İCA sapmalarının tanımları bildirilmiştir (2,6).

1995'te Deutsch ve ark. (9) tonsiller fossa ile İCA arasındaki mesafeye ilişkin normatif veriler elde etmek için 100 çocuğun MRI çalışmalarını prospektif olarak analiz etmiştir: çocuklardaki tonsillo-karotid uzaklık 1 yaşındaki çocuklarda ortalama uzaklık 14 mm (büyüme ile düzenli bir şekilde artar) yetişkinlerde yaklaşık 25 mm ölçmüşlerdir. Ayrıca İCA anormalliklerinin cinsiyete göre dağılımı tartışmalıdır. Bazı araştırmalar, anomali insidansının her iki cinsiyette de benzer olduğunu belirlerken (1), bazıları erkeklerin daha yüksek bir insidansa sahip olduğunu gösterdi (10) ve bazıları da kadınların daha fazla seyir anomalisi insidansına sahip olduğunu göstermiştir (2). Çalışmamızda, kadınların tabii anormalliği erkeklerinkinden belirgin olarak daha yüksek olduğunu tespit ettik.

1965 yılında, İCA seyir anomalileri Weibel ve Fields (7) tarafından tanımlandıktan sonra, konvansiyonel anjiyografi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır (10). Literatürde, genel popülasyonda servikal İCA sapmalarının genel insidansı %10 ila %40 arasında hesaplanmıştır (1). Bazı yazarlar, anjiyografi istatistiklerinden bu insidansın daha da yüksek olabileceğine (%10-56) inanıyor (3,11).

Renkli doppler ultrasonografi ile yapılan çalışmalarda İCA seyir anomali sıklığı %24.6 ila %58 arasında değişmekteydi (12). Radyolojik görüntüleme dışında, kadavralar üzerinde yapılan çalışmalar, 30.3% ve 32.3 oranında seyir anomali insidansını göstermiştir (10). Bizim çalışmamızın insidansı yaklaşık %9,3 olarak hesapladı. Bu bulgu literatür verileri ile uyumluydu. Ancak söz konusu çalışmalar sınırlı sayıda vakalar üzerinde yapılmıştır. Şimdiye kadar, anomalilerin sıklığı kadavra üzerinde, konvansiyonel anjiyografi ve renkli doppler ultrasonografi ile incelenmiştir. Bununla birlikte, bildiğimiz kadarıyla, literatür taramalarında çok az multislice bilgisayarlı tomografi (MDCT) çalışması yapılmıştır.

Multi-planar görüntüleme ve post-processing işlem teknikleri ile MDCT anjiyografi serebral ve boyun arterlerinin görüntülenme kalitesini ve detayını belirgin ölçüde arttırmıştır (11). Bu gelişen teknolojiler ışığında İCA seyir anomalisi MDCT

kaynağından elde edilen multiplanar reconstruksiyon (MPR) ve maximum intensity projection (MIP) aracılıklı görüntüleme teknikleri sayesinde çok daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca İCA'nın farengeal duvar ile olan ilişkisi ve İCA'nın farengeal duvara en yakın olduğu seviyeden yapılan uzaklık ölçümleri bu teknik vasıtası ile aksiyel, koronal ve sagittal planlarda kolayca yapılabilir. Biz de çalışmamızda bu sayılan avantajları sunan MDCT görüntüleme modalitesini kullandık.

Kulak burun boğaz uzmanları tarafından en sık uygulanan cerrahi girişimler adenoidektomi, tonsillektomi, uvulopalatofarinkoplasti, peritonsiller apselerin kesi ve drenajı ve kitlelerin eksizyonu (8) olup bu cerrahi prosedürler sırasında en yaygın komplikasyondan biri kanamadır (11,13). Tonsillektomi yapılan hastaların yaklaşık %2'sinde kanamaların ortaya çıktığı bildirilmiştir (4).

Büyük ölçüde bu risk faktörünü göz önüne alan Pfeiffer ve ark. (8) İCA varyasyonu durumlarında varyasyon seviyesi ve karotiko faringeal uzaklık (CPD) gibi iki farklı parametreyi kullanarak yeni bir klinik-radiolojik sınıflandırma tanımlamışlar, neticede bu sınıflandırmayı kullanarak, anomalileri 4 cerrahi risk grubuna ayırmışlar. Biz de çalışmamızda bu sınıflandırmayı kullandık. Pfeiffer ve ark. (8), farklı klinik tanısı olan 21 hastadan 35 seyir anomalisi (en genç hasta 2 yaşında ve en yaşlısı 82 yaşında) üzerinde yapmışlar. Bu çalışmada arter ve faringeal duvar arasındaki ortalama minimum uzaklık 21 hastanın 35 aberran İCA içerisinde ortalama 7 mm idi. Bizim çalışmamızda 550 arter içerisinde 28 hastanın 51 aberran İCA tespit ettik ve ortalama CPD 5,24mm bulduk. CT, MRI ve renkli Doppler ultrasonografi gibi farklı görüntüleme modalitelerini kullanan Pfeiffer ve ark. (8) tersine Ekici ve ark. (11) sadece CT kullanarak benzer bir çalışma yürütmüşler ve CPD'yi ölçmüşlerdir. Biz de çalışmamızda tüm ölçümlerimizde sadece CT kullandık, ölçümleri de İCA'nın faringeal duvara en yakın seviyede gerçekleştirdik. Sonuçta olarak İCA seyir anomalisi mevcudiyetlerinde İCA'nın faringeal duvara en yakın yer genellikle orofarinks seviyesiydi (ortalama uzaklık 4,82mm idi). Faringeal duvara en uzak İCA segmentleri ise grade 1 hastalarda belirlendi. (sağda 14.48, solda 15 mm uzaklıkta). Ayrıca bizim vakalarda yaş artıkça bununla korele olarak CPD de azalma tespit ettik.

İCA anomalilerinin etyolojisi tartışmalıdır. Potansiyel nedensel faktörler, damar duvarında embriyolojik kötü gelişme ve yaşla ilişkili elastikiyet kaybıdır. yaşla ilişkili elastikiyet kaybı, arteroskleroz, hipertansiyon ve fibromusküler

displaziye bağlı olarak damar duvarındaki dejeneratif değişikliklere dayanır. (2) bizim çalışmamız yaşlı popülasyonda daha fazla izlendi. Yaş artışıyla birlikte CPD azalmasının bir sebebi olabileceğini düşünüyoruz. Son çalışmalardan birisi renkli doppler kullanılarak 885 hasta üzerinde yapılan incelemelerde pediatrik ve yaşlı hastalarda İCA seyir anomalisi görülme sıklığı iki grup arasında anlamlı bir farklılığın bulunmaması idi. Bu araştırma sonuçlarına göre bir embriyolojik orijin olabilir (12).

Parafaringeal ICA sapmalarının vakaların% 80'inde sessiz olduğu ve fizik muayene, faringeal cerrahi veya radyolojik araştırmalar sırasında tesadüfen keşfedildiği bildirilmiştir (14). Semptomlar çoğunlukla yaşlılarda ortaya çıkar ve embriyolojik bir malformasyon varsa Arterioskleroz ve hipertansiyon gibi edinilmiş koşullardan dolayı daha belirgin hale gelir (1,14,15).

En sık bildirilen şikayetler yutma ve konuşma güçlüğü, disfaji, faringeal basınç ya da yabancı cisim hissi ve intraoral pulsasyonlar ya da gürültü algılamalarıdır. Bildirilen bulgular aynı zamanda servikal disestezi, servikal ağrı ve glossofaringeal nevroloji de içerir ve kolaylıkla fark edilmeyebilir veya yanlış teşhis edilebilir (16,17).

Ekstrakraniyal ICA anomalileri, üst faringeal konstriktör ve bazen faringeal duvara bitişik yada tonsiller fossa yakın bir şekilde seyredebilir. ICA posterior faringeal kitle olarak da görülebilir. Transoral insizyon biyopsisi yaygın bir işlemdir ve bu durumda ciddi sonuçlar doğurabilir (10). Aberran İCA yaralanma riski transoral tümör rezeksiyon işlemlerinde yada peritonsiller abse boşaltılması sırasında oldukça yüksektir (1).

Sonuç olarak; İCA seyir anomalilerinde değişik etyolojik nedenler rol oynarken çalışmamız sonuçlarına göre İCA faringeal duvar uzaklığının azalması yaşla birlikte artış göstermekte, ayrıca yine yaş artışı ile İCA seyir anomalilerinde artış görülmektedir. Bu durum ileri yaşta faringeal işlemler sırasında İCA hasarlanmasına sekonder oluşabilecek komplikasyonları arttırabilir. Bu nedenle özellikle yaşlı hastalarda faringeal operasyonlar çok kritiktir.

Operasyon öncesi ICA seyir anomalisi varlığı bilgisinin elde edilmesi radikal boyun diseksiyonu gibi rutin operasyonlar sırasında pharyngeal duvardan beklenmedik komplikasyonların oluşumunu belirgin ölçüde azaltabilir. Bu nedenle, boyun ÇKBT tetkiki ve/veya BT anjiyografi görüntülerini raporlarken bir seyir anomalisi

saptanırsa, anomali tipini ve CPD'yi bildirmek büyük önem taşımaktadır.

Conflict of Interest: The authors declare that they have no conflict of interest

Kaynaklar

1. Paulsen F, Tillmann B, Christofides C, Richter W, Koebke J. Curving and looping of the internal carotid artery in relation to the pharynx: frequency, embryology and clinical implications, J. Anat 2000; 197(3): 373-381.
2. Barbera G. La, G. Marca La, Martino A, Verde Lo R, Valentino F, Lipari D, et al, Kinking, coiling, and tortuosity of extracranial internal carotid artery: is it the effect of a metaplasia? Surg. Radiol. Anat 2006; 28(5): 573-580.
3. Hunt J, Andrews T, Management of aberrant internal carotid artery injuries in children, Am. J. Otolaryngol 2000; 21(1): 50-54.
4. Jun BC, Jeon EJ, Kim DH, Kim BY, Lee JH, Jin SY, et al. Risk factors for decreased distance between internal carotid artery and pharyngeal Wall. Auris Nasus Larynx 2012; 39(6): 615-619.
5. Togay-Isikay C, Kim J, Betterman K, Andrews C, Meads D, Tesh P, et al. Carotid artery tortuosity, kinking, coiling: stroke risk factor, marker, or curiosity? Acta Neurol Belg 2005; 105(2): 68-72.
6. Christoph B, Ridder Gerd J, Pfeiffer J. The clinical impact of aberrant internal carotid arteries in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014; 78(7): 1123-1127.
7. Weibel J, Fields WS. Tortuosity, coiling, and kinking of the internal carotid artery. II. Relationship of morphological variation to cerebrovascular insufficiency. Neurology 1965; 15(5): 462-468.
8. Pfeiffer J, Ridder GJ. A clinical classification system for aberrant internal carotid arteries. Laryngoscope 2008; 118(11): 1931-1936.
9. Deutsch MD, Kriss VM, Willging JP. Distance between the tonsillar fossa and internal carotid artery in children. Arch-Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 12(12): 1410-1412.
10. Weibel J, Fields WS. Tortuosity, coiling, and kinking of the ICA Etiology and radiographic anatomy. Neurology 1965; 15(2): 7-11.
11. Ekici F, Tekbas G, Onder H, Gumus H, Cetincakmak MG, Palanci Y, et al. Course anomalies of extracranial internal carotid artery and their relationship with pharyngeal wall: an evaluation with multislice CT. Surg Radiol Anat 2012; 34(7): 625-631.
12. Beigelman R, Izaguirre AM, Robles M, Grana DR, Ambrosio G, Milei J. Are kinking and coiling of carotid artery congenital or acquired? Angiology 2010; 61(1): 107-112.

13. Windfuhr JP. Lethal post-tonsillectomy hemorrhage. *Auris Nasus Larynx* 2003; 30(4): 391-396.
14. Wasserman JM, Sclafani SJ, Goldstein NA. Intraoperative evaluation of a pulsatile oropharyngeal mass during adenotonsillectomy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2006; 70(2): 371-375.
15. Schmal F, Stoll W. Differential diagnosis and management of retropharyngeal space-occupying lesions. *HNO* 2002; 50(5): 418-423.
16. Ricciardelli E, Hillel AD, Schwartz AN. Aberrant carotid artery. Presentation in the near midline pharynx. *Arch-Otolaryngol Head Neck Surg* 1989; 115(4): 519-522.
17. Iwasaki S, Fujishiro Y, Abbey K. Glossopharyngeal neuralgia associated with aberrant internal carotid artery in the oropharynx. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2002; 111(2): 193-195.

Forklift Operatörü Olarak Çalışanların Üreme Sağlığı Durumlarının Tespiti Hakkında Bir Araştırma

A Study on Determining Reproductive Health of the Forklift Operators

Savaş Kanbur¹, Ali Kemal Eyüboğlu², Tolga Özkan³

¹*İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul*

²*Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul*

³*İstanbul Gedik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul*

ÖZET

Amaç: Ağır yük kaldırma ve lojistik işlerinde kullanılan forklift iş makinesini kullanan forklift operatörleri, titreşim ve sıcaklık gibi bazı fiziksel risk etmenlerine maruz kalabilmektedirler. Forklift motorundan kaynaklanan titreşim ve sıcaklık skrotal bölgede ısı artışına ve skrotal bölgedeki dolaşımın makro ve mikro düzeyde etkilenmesine sebep olarak operatörün sperm yapım ve hareket fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabildiği yapılan bu çalışma neticesinde saptanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Bilimsel bu araştırmayı yapmak için gerekli etik izin, ilgili kurum tarafından alınmıştır. Bu çalışmada, farklı sektörlerde çalışan ve medeni halleri evli olan toplam 140 forklift operatörü ve onlarla aynı şartlarda çalışan fakat forklift operatörü olmayan 140 çalışana yapılan anketler ki-kare bağımsızlık yöntemiyle SPSS 21.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yapılan araştırmada aynı sayıda toplam 280 forklift operatörü olan ve olmayan çalışanın demografik özelliklerine bakıldığında çalışanların çoğu 35-45 yaş aralığında, 60-79 kg ağırlığında, 170-179 cm boyunda, 25-29,9 kg/m² birim kütle indeksi aralığında, çoğunlukla sigara kullanan fakat alkol kullanmayan, eğitim düzeylerinin çoğunlukla ilköğretim seviyesinde olduğu, işitme kayıplarının büyük çoğunlukla olmadığı fakat forklift operatörlerinin olmayanlara göre çoğunlukla iş kazası yaşadığı yapılan anketler ve istatistiksel analizler neticesinde tespit edilmiştir.

Sonuç: Yapılan anketler ve istatistiksel çalışmalar neticesinde çalışma koşulları ve demografik özelliklerine bağlı olarak forklift operatörlerinin üreme sağlığı problemlerinin yüksek olduğu (p<0,05) düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Üreme sağlığı, iş sağlığı, mesleki hastalıkları

ABSTRACT

Objectives: Forklift operators using forklift trucks used in heavy lifting and logistics are subject to some physical risk factors such as vibration and temperature. Vibration and temperature caused by the forklift motor have been determined in this study in which the temperature is increased in the scrotal region and the circulation in the scrotal region is affected at the macro and micro level, causing the operator to affect the sperm production and movement functions in the negative direction.

Material and Methods: The ethical permission required to conduct this scientific inquiry was taken from the Ethics Committee of Istanbul Gedik University. In this study, a total of 140 forklift operators working in different sectors and married in marital status and 140 employees working on the same terms but not forklift operators were evaluated using the SPSS 21.0 package program with chi square independence method.

Results: When the demographic characteristics of the workers with and without 280 forklift operators in the same number are examined, most of the employees are in the age range of 35-45 years, 60-79 kg in weight, 170-179 cm in length, 25-29,9 kg /m² body mass with smoking habit but without alcohol consumption, education levels were mostly at primary school level, and hearing loss was not the majority, however forklift operators were facing mostly working accidents. According to questionnaires and statistical analyses.

Conclusion: According to the questionnaires and statistical studies, the reproductive health problems of the forklift operators were found to be high (p <0,05) depending on working conditions and demographic characteristics.

Key Words: Reproductive health, occupational health, occupational diseases

Giriş

Kullanım alanlarındaki artışa paralel olarak iş makinesi operatörlerinde zaman içerisinde iş makinelerindeki çalışma koşullarına bağlı olarak

bir takım mesleki hastalıkları gözlemlenmiştir (1,2). Operatörlerde etkilenen vücut sistemleri sırasıyla, kas - iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem, boşaltım sistemi, üreme sistemi, işitme sistemi, solunum sistemi ve sinir sistemidir (3,4). Bu

sistemlerden özellikle lokal ve tüm vücut titreşimine bağlı ortaya çıkan kas - iskelet sistemi ve dolaşım sistemi hastalıkları, gürültüye bağlı olarak ortaya çıkan işitme kayıpları, üreme sistemi hormon düzeyleri ve salınım pattern'lerindeki değişimlere bağlı olarak üreme sağlığı problemleri ortaya çıkmaktadır (5,6). Kullanılan iş makinasının çalışma prensibine bağlı meydana gelen emisyonlar sonrasında ortamda biriken karbon monoksit, azot oksitler, karbon dioksit ve diğer gazlara maruziyet sonucunda da, kardiyovasküler sistem hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları ve hematolojik sistem hastalıkları görülebilmektedir (7,8).

Gereç ve Yöntem

Araştırmaya 2016 yılında Marmara Bölgesinde sanayinin yoğun olduğu İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli illerindeki fabrika ve depolarda çalışan ve demografik özellikler bakımından benzerlik gösteren 140 erkek ve evli forklift operatörü ile farklı sektörlerde ve forklift operatörü olmayan 140 erkek ve evli çalışan gönüllülük esasına göre belirlenerek alınmıştır. Araştırmayı yapmak için gerekli etik izin, ilgili kurum tarafından 22.11.2016 tarihinde alınmıştır. Her iki gruba da aynı anket formu verilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra iş akışını da bozmayacak şekilde her gün beşerli gruplar halinde

ve gözlem altında yanıtama tekniği ile anketleri doldurmaları istenmiştir. Anket formunun içeriği üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım çalışanların demografik özellikleri, ikinci ve üçüncü kısım ise çalışanların üreme sağlığı durumları ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Çalışanlara yapılan anketler sonucunda elde edilen verilerin analizi SPSS 21.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır (9,10). Gruplar arasındaki anlamlılık ilişkileri kategorik değişkenler için uygulanan ki-kare bağımsızlık testi ile analiz edilerek sınanmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde iki yönlü testler kullanılmış olup, anlamlılık düzeyi de $p < 0.05$ olarak alınmıştır.

Bulgular

Araştırmaya katılan çalışanların demografik özellikleri ve forklift operatörü ve diğer çalışanların üreme sağlığı göstergelerinin karşılaştırılması Tablo 1. ve Tablo 2.'de gösterilmiştir. Çalışan evli erkeklere anket uygulanarak yapılan bu çalışmada, "IUGR" (İntra uterin gelişme geriliği), "ešte erken doğum sayısı", "ešte ölü doğum sayısı", "ešte doğumsal anomali öyküsü", "ešte gebe kalma süresi", "çocuklarda malign hastalık öyküsü" istatistiksel olarak anlamlılık gösteren ($p < 0.05$) bulgular olmuştur.

Tablo 1. Forklift operatörü ve diğer çalışanların üreme sağlığı göstergelerinin karşılaştırılması

Üreme sağlığı parametreleri	Forklift operatörü	Diğer çalışanlar	ki-kare	p
Eşin gebe kalma zamanı				
<24 ay	111	139	52,420	0,0001
>24 ay	29	1		
Eşin düşük doğum ağırlıklı bebek öyküsü (IUGR)				
<2800 gr	17	0	16,032	0,0001
>2800 gr	123	140		
Ešte erken doğum sayısı				
Yok	123	140	18,099	0,0001
Var	17	0		
Ešte ölü doğum sayısı				
Yok	129	138	5,163	0,023
Var	11	2		
Doğumsal anomalili bebek				
Yok	109	140	32,647	0,0001
Var	31	0		
Çocukta malign hastalık				
Yok	136	140	4,058	0,044
Var	14	0		

Tablo 2. Araştırmaya alınanların demografik özellikleri (n=280)

Özellikler	Forklift operatörü		Diğer çalışanlar		
		n	%	n	%
Yaş	≤ 25	-	-	16	11,4
	26 -34	46	32,9	26	18,6
	35-45	81	57,9	83	59,3
	≥46	13	9,3	15	10,7
Ağırlık (kg)	≤ 59	-	-	-	-
	60-79	43	30,7	102	72,9
	80 – 89	48	34,3	21	15,0
	≥90	49	35,0	17	12,1
Boy (cm)	≤159	-	-	2	1,4
	160 – 169	18	12,9	23	16,4
	170 – 179	108	77,1	77	55,0
	≥180	14	10,0	38	27,1
BMI kg/m ²	≤19,9	-	-	-	-
	20-24,9	11	7,9	17	12,1
	25-29,9	33	23,6	89	63,6
	≥30	96	68,6	34	24,3
Sigara kullanımı	Hayır	58	41,4	42	30,0
	Evet	82	58,6	98	70,0
Alkol kullanımı	Hayır	89	63,6	132	94,3
	Evet	51	36,4	8	5,7
Eğitim	≤8 yıl	109	77,9	-	-
	8-12 yıl	28	20,0	14	10,0
	≥Yüksekokul	3	2,1	26	90,0
İşitme kaybı	Yok	126	90,0	118	84,3
	Var	14	10,0	22	15,7
İş kazası	Yok	51	36,4	138	98,6
	Var	89	63,6	2	1,4

Tartışma

Dünyada hemen hemen her sektörde geniş kullanım alanına sahip olan forklift ve bu araçları kullanan forklift operatörlerinin sayılarının hızla artması, bu alandaki risk faktörlerinin de artışına sebep olabileceği düşünülmektedir.

Forklift operatörleri mesleki olarak çalışma koşulları göz önünde bulundurulduğunda titreşim, sıcaklık, radyasyon, gürültü vb. risk faktörlerine maruz kalabilmektedirler. Bu nedenle, forklift operatörlüğü belgesi almak isteyen bir çalışanın öncelikle ilgili bakanlığın yayınlamış olduğu yönetmeliğe göre, operatör belgesi almasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu almış olması gereklidir.

Forklift kullanımına bağlı olarak, operatörlerin skrotal bölgesindeki sıcaklık artışı ve hem lokal hem de genel olarak vücutlarının titreşime maruz

kalması, üreme sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği yapılan anketler neticesinde düşünülmektedir.

Yapılan bu kesitsel araştırmada, araştırmaya katılan forklift operatörlerinde, IUGR(İntra uterin gelişme geriliği), “eşte erken doğum sayısı”, “eşte ölü doğum sayısı”, “eşte doğumsal anomali öyküsü”, “eşte gebe kalma süresi”, “çocuklarda malign hastalık öyküsü” gibi üreme sağlığı problemlerinin diğer sektör çalışanlarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir.

Forklift operatörlerinin üreme sağlığına olan olumsuz etkilenmelerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için, işe giriş ve periyodik muayeneleri, tüm bu etkiler göz önüne alınarak yapılmalı ve çalışma ortamında maruz kalınan koşullar ile ilgili özel mesleki ve sağlık eğitimleri verilmelidir. Ayrıca, operatör ehliyet ve işe giriş eğitimlerine, rutin eğitimlerde

yer almayan üreme organ hastalıkları ile ilgili eğitimlerin de eklenmesi ve forklift operatörleri için çalışma ve dinlenme sürelerinin mevcut şartlara göre yönetimsel olarak yeniden düzenlenmesi faydalı olacaktır.

Kaynaklar

1. Stout-Wiegand N. Characteristics of work related injuries involving forklift trucks. Journal of Safety Research, Winter 1987; 18(4): 179-190.
2. Zuzewicz K, Saulewicz A, Konarska M, Kaczorowski Z. Heart rate variability and motion sickness during forklift simulator driving. Int J Occup Saf Ergon 2011; 17(4): 403-410.
3. Giorgio MT. Driving and health at work. Presse Med 2015; 44(9): 931-934.
4. Hoy J, Mubarak N, Sweerts M, Magnusson M, Okunribido O, Pope M. Whole body vibration and posture as risk factors for low back pain among forklift truck drivers. Journal of sound and vibration 2005; 284(3):933-946.
5. Motmans R. Reducing whole body vibration in forklift drivers. Journal of work 2012; 41: 2476-2481.
6. Momen MN, Ananian FB, Fahmy IM, Mostafa T. Effect of high environmental temperature on semen parameters among fertile men. In fertility and sterility 2010; 93(6): 1884-1886.
7. Aydın S. Erkek üreme sağlığı. Van tıp dergisi 2000; 7(3): 117-119.
8. Spicchandler J. Issues to consider in operationalizing reproductive health. Adv Contracept 1997; 13(2-3): 345-350.
9. Gümüş A, Dağlı S, Yüksel A, Aydın T, Kale U, Botan E, Sert A. Van organize sanayi bölgesi (osb)'ndeki işyerlerinin halk sağlığı açısından değerlendirilmesi. Van tıp dergisi 2016; 23(1): 51-56.
10. Güler Ç, Akın L. Halk sağlığı temel bilgiler 2. Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2012; 1070.

Investigation of the Effect of Hyperforin and Hypericin on Inflammatory Response in RAW 264.7 Macrophages

Hiperforin ve Hiperisin'in RAW 264.7 Makrofajında İnflamatuar Yanıt Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Mehmet Berköz^{1*}, Oruc Allahverdiyev², Metin Yıldırım³

¹Department of Pharmaceutical Biotechnology, Faculty of Pharmacy, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

²Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

³Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Mersin University, Mersin, Turkey

ABSTRACT

Objective: This study aims to determine the anti-inflammatory property of hypericin and hyperforin using in vitro model.

Materials and Methods: In this study, 0, 25, 50, 75 and 100 nM hyperforin and 0, 2.5, 5, 7.5 and 10 µM hypericin were treated to lipopolysaccharide (LPS) stimulated RAW 264.7 macrophages. We aimed to display the anti-inflammatory effects of hypericin and hyperforin via measuring prostaglandin E₂ (PGE₂) and nitric oxide (NO) production and cyclooxygenase-2 (COX-2) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) gene expression in LPS induced RAW 264.7 macrophages.

Results: Our study has shown that all applied concentration of hyperforin and hypericin decreased nitric oxide (NO) production and inducible nitric oxide synthase (iNOS) and cyclooxygenase-2 (COX-2) gene expression in RAW 264.7 macrophages, significantly. Similarly, all applied concentration of hyperforin and hypericin decreased prostaglandin E₂ (PGE₂) production but this decrease was statistically significant only in groups treated with 75 and 100 nM hyperforin and 7.5 and 10 µM hypericin.

Conclusion: This indicates that hyperforin and hypericin inhibited NO and PGE₂ production and iNOS and COX-2 gene expression in RAW 264.7 macrophages in a dose-dependent manner. Inhibition of NO and PGE₂ production by hyperforin and hypericin is a result of the inhibition of iNOS and COX-2 gene expression. For this reason, it is possible to say that hypericin and hyperforin can be used to reduce the inflammatory response.

Key Words: Hypericin, hyperforin, RAW 264.7, nitric oxide, prostaglandin E₂

ÖZET

Amaç: Bu çalışma *in vitro* model kullanarak hiperisin ve hiperforinin anti-inflamatuvar özelliğini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, lipopolisakkarit (LPS) ile uyarılmış RAW 264.7 makrofajları, 0, 25, 50, 75 ve 100 nM hiperforin ve 0, 2,5, 5, 7,5 ve 10 µM hiperisin ile muamele edilmiştir. LPS ile indüklenmiş RAW 264.7 makrofajlarında, prostaglandin E₂ (PGE₂) ve nitrik oksit (NO) üretimi ile siklooksijenaz-2 (COX-2) ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) gen ekspresyonunu ölçerek hiperisin ve hiperforinin anti-inflamatuar etkilerini göstermeyi amaçladık.

Bulgular: Yaptığımız çalışma, uygulanan tüm hiperforin ve hiperisin konsantrasyonlarının, RAW 264.7 makrofajlarında nitrik oksit (NO) üretimini ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) ve siklooksijenaz 2 (COX-2) gen ekspresyonlarını önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Benzer bir şekilde, uygulanan tüm hiperforin ve hiperisin konsantrasyonlarının prostaglandin E₂ (PGE₂) üretimini azalttığı ancak bu düşüşün sadece 75 ve 100 nM hiperforin ile 7,5 ve 10 µM hiperisin uygulanan gruplarda istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.

Sonuç: Bu durum, hiperforin ve hiperisin'in doza bağımlı bir şekilde RAW 264.7 makrofajlarındaki NO ve PGE₂ üretimini ve iNOS ve COX-2 gen ekspresyonunu inhibe ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, hiperisin ve hiperforinin inflamatuvar yanıtı azaltmak için kullanılabileceğini söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Hiperisin, hiperforin, RAW 264.7, nitrik oksit, prostaglandin E₂

Introduction

Acute inflammatory response represents an initial protective mechanism in the body (1,2). However,

excessive and chronic inflammation results in severe damage of cells and tissues (3). Emerging evidences support the hypothesis that chronic inflammation plays a critical role in various

*Sorumlu Yazar: Öğr. Gör. Dr. Mehmet Berköz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü, VAN, GSM: +90 (536) 719 71 24, E-posta Adresi: mehmet_berkoz@yahoo.com

Geliş Tarihi: 11.07.2017, Kabul Tarihi: 03.08.2017

pathological conditions, including atherosclerosis, autoimmune disorders, neurodegenerative diseases, and inflammation related various human cancers (4,5).

Nitric oxide (NO) is enzymatically formed from the terminal guanidine-nitrogen of L-arginine by a group of enzymes called nitric oxide synthesis (NOS) (6). The enzymes are classified into three isoforms; endothelial NOS (eNOS), neuronal NOS (nNOS) and inducible NOS (iNOS). eNOS is a constitutive enzyme present primarily in endothelium. nNOS is a neurally associated constitutive NOS. iNOS is an inducible enzyme the expression of which in macrophages, neutrophils, endothelium and epithelium is induced by LPS and several cytokines. iNOS can produce relatively large concentrations of NO for a long time and therefore, has been associated with pathophysiological events (7,8).

Cyclooxygenases (COXs) are the key enzymes required for the synthesis of prostaglandins (PGs) from arachidonic acid. Cyclooxygenases has three known forms; COX-1, COX-2 and COX-3. COX-1 is constitutively expressed in the gastrointestinal tract and is considered to be responsible for maintaining mucosal integrity. COX-2 is induced by pro-inflammatory mediators and involved in the amplification of inflammation and pain. On the other hand, COX-3 enzyme is expressed only in the brain. COX-2 expression could be induced in neutrophils, monocytes and endothelial cells by many cytokines including IL-1 and TNF- α (9). When COX-2 expression is induced in cells, a proportionately larger amount of PGE₂ is produced by non-enzymatic conversion. For this reason, COX products, mainly PGE₂ are well-known mediators of the cardinal features of inflammation-pain, oedema, erythema and warmth (10).

Hypericum perforatum L. is a member of *Hypericaceae* family. It is a herbaceous perennial plant native to Asia and Europe. At present, they are either naturally occurring on, or which have been introduced to, every continent in the world, except Antarctica. It is a beneficial plant used in America and Europe for medical properties (11). It contains lots of biologically active compounds including; naphthodianthrones (hypericin and pseudohypericin), prenylated acylphloroglucinols (hyperforin and adhyperforin), flavonoids (quercetin, hyperoside, rutin, and quercitrin), essential oil rich in sesquiterpenes, and xanthenes (1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone) (12). In medicine, extracts of *Hypericum* have an extensive range of pharmacological properties, the best

important utilization of *Hypericum perforatum* L is using for treatment of mild to moderate depression and currently it has an important role in the treatment of depressive disorder taking into account of these pharmacological activities, *Hypericum perforatum* L. preparations appear as one of the major herbal dietary supplements in the whole world, also it has antiviral, antitumoral, antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory activities and it is used for treatment of wound healing (11,12).

The most common compounds in *Hypericum perforatum* L. are hypericin and hyperphorin. Hypericin has been at the forefront of many studies investigating anti-viral, anti-cancer, anti-depressive and anti-microbial activities. On the other hand, hyperforin has anti-depressive, anti-bacterial, anti-tuberculosis and anti-fungal activities (13). Although many biological activities of hypericin and hyperforin are well known, what role it plays in the inflammatory response is not yet known (13,14).

This study was designed to estimate the inhibitory effects of hyperforin and hypericin on inflammatory response by LPS stimulation in RAW 264.7 macrophages via measuring the production of NO and PGE₂ and mRNA expression of iNOS and COX-2.

Materials and Methods

Cell culture

RAW 264.7 macrophages were purchased from American Type Culture Collection (ATCC) and the cells were incubated at 37°C and 5% CO₂. All the chemicals used in our study were purchased from Sigma-Aldrich and Merck companies and all products were in cell culture purity. The cells were passaged when they were cultivated at a density of 70~80% full of the dish. Medium was removed and 1× Phosphate buffered saline (PBS) was used to wash the dish. We subsequently tapped the dish and used fresh medium to wash down the cells. The fallen cells were collected in centrifuge tube, and we centrifuged the tube with 1000 rpm for 5 minute. After that, the supernatant was sucked up and the pellet was dispersed by fresh medium. Finally, the cells were seeded in dishes or wells with a proper density.

After the cells grew stably and reached at a density of 2-3×10⁶ cells/mL, the medium was removed and 1× PBS was used to gently wash the dish. The medium was replaced serum-free DMEM. The cells were induced by incubation in medium containing 0.1 µg/mL LPS (*E. coli* 0127: E8).

Hyperforin and hypericin were dissolved in DMEM. These dissolution compounds were treated cells together with LPS.

Cell viability assay

The cellular toxicity of hyperforin and hypericin were determined by (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT) assay (15). After 24 hr of incubation with the cells, hyperforin and hypericin were removed by washing the cultured cells three times with medium. Then, the cells were collected by centrifugation and the pellets were suspended in fresh medium. The MTT solution was prepared using phosphate buffered solution (PBS) at 5 mg/mL concentration. MTT solution was added to the culture plate with cells and then incubated at 37°C for 4 hours. The solution of 0.4 N HCl in isopropyl alcohol was added to the culture well to dissolve the formed tetrazolium salt. The results were measured by ELISA which read the absorption at 540 nm in ELISA microplate reader (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). The experiment was repeated by three times. Medium without cells was used as blank.

Determination of NO production

Nitrite and peroxynitrite levels in the cell supernatant were measured using the Griess method (16) to determine NO level in the cell culture medium. Nitrite and peroxynitrite are stable end products of NO in in vitro system. By this way, the level of NO synthesis by iNOS can be evaluated. Griess reagent was prepared by mixing 1 volume of 1 % sulfanilamide solution and 1 volume of 0.1% N-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride prepared in 2.5% H₃PO₄. Tested cells were treated by 0.1 µg/mL LPS. The tested compounds were added in gradient concentrations into the medium with cultured cells before the adding of the stimulants. After 24 hr, 48 hr and 72 hr of stimulation, 50 µL of supernatant of the culture wells was taken and mixed with 50 µL freshly prepared Griess reagent. After incubation at room temperature for 10 minutes, the ELISA plate was centrifuged for 5 minutes at 1000 rpm. The results were obtained from ELISA by reading the absorption at 540 nm. This reaction was repeated three times for each sample. Accumulation of nitrite was calculated as nmol of nitrite per 10⁶ cells from three independent experiments. The culture medium without cells was used as blank. Sodium nitrate (NaNO₂) was diluted to 3 µM, 25 µM, 50 µM and 100 µM and used as standard solutions.

Determination of PGE₂ production

Prostaglandins (PGs) are lipid compounds derived from arachidonic acid. Like all PGs, PGE₂ can be produced by several tissues including the gut, the uterus, blood vessels, bladder, placenta, brain and cells of the immune system. In some pathologic conditions such as tissue injury, inflammation and many cancers the production of PGE₂ is increased in bodily fluids. The principle of PGE₂ immunoassay is that PGE₂ from culture medium competes with horseradish peroxidase (HRP)-labeled PGE₂. After both PGE₂ and HRP-labeled PGE₂ bind to the antibody sites, a substrate solution is added to evaluate the bound enzyme activity. The concentration of PGE₂ present in the sample is inversely proportional to the intensity of the color at the end of the immunoassay.

Gene expression analysis

RNA extraction: Culture medium was removed after 4 or 5 hours of incubation. 300 µL lysis buffer was added per 10⁶ cells. Then, 100 µL of protein/DNA precipitating buffer was mixed and centrifuged to remove the protein and DNA. Supernatant was removed to new eppendorf tube and mixed with 300 µL isopropanol. The tube was put in -70 °C freezer for more than 24 hours to precipitate RNA. RNA pellet was washed by 70% ethanol and then dissolved in DEPC-water. For tissue samples, TriReagent (Sigma) was used to homogenize the tissue samples in homogenizers. Chloroform was added to remove DNA and protein. After centrifugation, the water phase was removed to a new tube and 1 volume isopropanol was mixed to precipitate RNA. RNA was washed by 70% ethanol to remove isopropanol and dissolved into DEPC-water. The concentration of extracted RNA was quantitated by measuring the absorption in OD₂₆₀ and OD₂₈₀ in spectrophotometer. The ratio of OD₂₆₀/OD₂₈₀ is between 1.6 to 1.8 for samples were used for the following experiments.

cDNA synthesis: Total RNA extracted from cultured cells and tissue samples were used as template for reverse transcription. 300 ng total RNA was added to 25 µL total volume of reaction mix containing 0.6 mM dNTPs (Promega), 10 units Rnase inhibitor (Clontech), Oligo(dT)₁₅ primer (Promega) and 100 units of MMLV-RT (Promega). The whole reaction mix was incubated for 20 minutes at 42°C. Then, the activity of reverse transcriptase was stopped via heating at 94°C for 5 minutes. The synthesized cDNA was chilled on ice immediately for PCR reaction or stored at -70°C for later analysis.

Real time PCR Analysis: The production of PCR products was determined by measuring the SYBR Green fluorescence signal. SYBR Green DNA enters small, large cavities in double strands. The unbound dye in the solution emits very low fluorescence. However, as the binding of SYBR Green to DNA increases, the fluorescence emission at a wavelength of 530 nm rises. During PCR, the increase in SYBR Green fluorescence composition increases with the proportion of directly produced double-stranded DNA. Real time quantitative PCR was applied in the direction of the manufacturer using the Invitrogen Universal EXPRESS SYBR Greener qPCR SuperMixes, Two-Step qRT-PCR kit on the Roche LightCycler 480 II device and primers and probes suitable for the gene region (17). In our study, β -actin gene was used as the house-keeping gene. Concentration values of *iNOS* and *COX-2* gene expression of each sample were proportional to the concentration of β -actin of the same sample. The obtained values were multiplied by 100 and gene expression levels were calculated for each sample and the results obtained were compared. Relative quantitation was also used when expression changes were calculated and the expression of *iNOS* and *COX-2* genes in LPS and different concentration of hyperforin and hypericin treated RAW 264.7 macrophages was expressed as folds, assuming gene expression values 1 in no-treatment controls.

Statistical analysis

All experiments were repeated three times. The values were determined as mean \pm standard deviation (SD). SPSS (version 15.0 for windows) was used for determining the treatment effects by

one-way ANOVA. The difference or correlation was considered to be statistically significant if $p < 0.05$ in the obtained results.

Results

Cytotoxicity of hyperforin and hypericin in RAW 264.7 macrophages

Prior to evaluation of the NO and PGE₂ inhibitory effect of hyperforin and hypericin, we first examined its cytotoxic effect in RAW 264.7 macrophages using MTT assays (Fig. 1a and 1b). While, hyperforin did not influence the survival of RAW 264.7 macrophages at concentrations of 25, 50, 75 and 100 nm, hypericin did not influence the survival of RAW 264.7 cells at concentrations of 2.5, 5, 7.5 and 10 μ M. Thus, these concentrations were used in subsequent experiments.

Effects of hyperforin and hypericin on NO and PGE₂ production in RAW 264.7 macrophages

We investigated the potential anti-inflammatory effect of hyperforin and hypericin on NO and PGE₂ production in RAW 264.7 macrophages. As shown in Fig. 2a and 2b, NO production and in Fig. 2c and 2d, PGE₂ production was substantially higher in LPS-treated cells than in the untreated control cells ($p < 0.001$). The addition of 25, 50, 75 and 100 nm hyperforin caused 42.68%, 47.49%, 56.37% and 58.11 % reduction and the addition of 2.5, 5, 7.5 and 10 μ M hypericin caused 37.69%, 41.66%, 44.69% and 53.63% reduction in LPS-induced NO production, respectively (Fig. 2a and 2b). While, 25, 50, 75 and 100 nm hyperforin caused 8.14%, 10.04%, 31.24% and 56.72%

Fig. 1. Effect of hyperforin and hypericin on the cell viability of RAW 264.7 macrophage cells. Cells were incubated with various concentrations of hyperforin (a) and hypericin (b) for 48 h, and then cell viability was determined by MTT assay. The results are expressed as mean \pm SD of five independent experiments. There was no statistically difference between the groups ($p > 0.05$).

reduction in LPS-induced PGE₂ production, 2.5, 5, 7.5 and 10 μM hypericin caused 5.98 %, 16.45 %, 38.53 % and 53.37 % reduction in LPS-induced PGE₂ production, respectively (Fig 2c and 2d).

Effect of hyperforin and hypericin on *iNOS* and *COX-2* mRNA expression in LPS-stimulated RAW 264.7 cells

RT-PCR was performed to determine whether the inhibitory effects of hyperforin and hypericin on NO and PGE₂ production were related to the mRNA expression of *iNOS* and *COX-2*. As shown in Fig. 3a and 3b, *iNOS* mRNA expression and in Fig. 3c and 3d, *COX-2* mRNA expression was substantially higher in LPS-treated cells than in the untreated control cells ($p < 0.001$). The addition of 25, 50, 75 and 100 nm hyperforin caused 48%, 59%, 64% and 69% reduction and the addition of 2.5, 5, 7.5 and 10 μM hypericin caused 37%, 42%, 48% and 57% reduction in LPS-induced *iNOS* mRNA expression, respectively (Fig. 3a and 3b). While, 25, 50, 75 and 100 nm hyperforin caused 44%, 59%, 64% and 78% reduction in LPS-induced *COX-2* mRNA

expression, 2.5, 5, 7.5 and 10 μM hypericin caused 42%, 49%, 56% and 65% reduction in LPS-induced *COX-2* mRNA expression, respectively (Fig. 3c and 3d).

Discussion

Most of the previous studies on *Hypericum perforatum* have focused on their chemical constituents, anti-depressive, anti-microbial, and anti-cancer effects. Traditional use of *Hypericum perforatum* includes wound healing and resolving infection, which could result from potential anti-inflammatory properties (13,14).

In vitro cell culture studies have been done to evaluate various *Hypericum perforatum* preparations and their contents against inflammatory mediator production (13,14). Bezakova et al. (18) reported inhibition of 12-lipoxygenase by hypericin and pseudohypericin in a *Hypericum perforatum* extract. This inhibition could limit the substrate supply for lipid inflammatory mediator synthesis. Tedeschi et al. (19) treated A549 human alveolar epithelial cells, DLD-1 human colon carcinoma cells and

Fig. 2. Effects of hyperforin and hypericin on LPS-induced NO and PGE₂ production in RAW 264.7 macrophages. NO production of cells pretreated with different concentrations of hyperforin (a) and hypericin (b) for 1 h, then with LPS (1 μg/mL), and incubated for 48 h. PGE₂ production of cells pretreated with different concentrations of hyperforin (c) and hypericin (d) for 1 h, then with LPS (1 μg/mL), and incubated for 48 h. The results are expressed as mean ± SD of five independent experiments.

^a $p < 0.05$ as compared with the control cells, and ^b $p < 0.05$, ^c $p < 0.001$ as compared with the LPS-only treated cells. ANOVA and Tukey's post-hoc test were used to determine the significances of differences.

Fig. 3. Effects of hyperforin and hypericin on LPS-induced *iNOS* and *COX-2* gene expression in RAW 264.7 macrophages. *iNOS* gene expression of cells pretreated with different concentrations of hyperforin (a) and hypericin (b) for 1 h, then with LPS (1 μg/mL), and incubated for 48 h. *COX-2* gene expression of cells pretreated with different concentrations of hyperforin (c) and hypericin (d) for 1 h, then with LPS (1 μg/mL), and incubated for 48 h. The results are expressed as mean ± SD of five independent experiments.

^a $p < 0.05$ as compared with the control cells, and ^b $p < 0.05$, ^c $p < 0.001$ as compared with the LPS-only treated cells. ANOVA and Turkey's post-hoc test were used to determine the significances of differences.

ECV304 human cells with various doses of a commercially available *Hypericum perforatum* extract. Expression of *iNOS* gene, its catalytic product NO, as well as STAT-1 protein were found to be decreased at a dose as low as 10 μg/mL. The authors also noted that direct inhibition of JAK2 was the mechanism, instead of alteration of NF-κB. Some studies found immune-stimulatory activity of *Hypericum perforatum* constituents. Zhou et al. (20) treated human intestine epithelial cells and hepatocytes with hyperforin and found increased IL-8 mediated by MAPK activation. Hypericin has also been shown to promote the expression of COX-2 protein at respectively low concentrations of 125 nM and 150 nM in HeLa and T24 cells.

Animal studies were conducted to test the *in vivo* anti-inflammatory potential of *Hypericum perforatum* extract and their major active constituents. Abdel-Salam (21) evaluated the impact of orally administrated *Hypericum perforatum* extract (50-300 mg/kg body weight) on rats with carrageen-induced edema, electrically or hot plate induced nociception, and pylorus-ligation. The

results indicated strong inhibition of the pain associated with inflammation by the extract. Hu et al. (22) used irinotecan to induce intestinal inflammation and diarrhea in rats, with or without an 8 day treatment regimen of 400 mg/kg *Hypericum perforatum* extract. Those rats that received treatment had less apoptosis in the intestine, with lower *TNF-α* mRNA expression. Menegazzi et al. (23) reported that *Hypericum perforatum* extract treatment protected mice against zymogen-induced multi-organ failure by reducing *iNOS* expression and scavenging NO.

Zdunic et al. (24) studied the anti-inflammatory and gastroprotective activity of *Hypericum perforatum* oil extracts in rat models. The results suggested flavonoids, specifically quercetin and amentoflavone, contributed to the observed inhibition of paw edema and intestine mucosa damage. Paterniti et al. (25) comprehensively investigated the impact of a *Hypericum perforatum* extract during periodontitis. The extract used contained 0.34% hypericin, 4.1% hyperforin, 5% flavonoids, and 10% tannins. 2 mg/kg daily oral dose was applied to mice and lasted eight

days. By the end of the study, *iNOS* expression, NF- κ B activation, IL-1 β and ICAM-1 levels were inhibited in the treatment group, with less severe tissue damage and alveolar bone loss than was observed in the control group.

Our study has shown that all applied concentrations of hyperforin and hypericin decreased LPS-induced NO production and *iNOS* and *COX-2* gene expression in RAW 264.7 macrophages, significantly. Similarly, all applied concentration of hyperforin and hypericin decreased LPS-induced PGE₂ production but only 75 and 100 nm hyperforin and 7.5 and 10 μ M hypericin decreased PGE₂ production significantly. This indicates that hyperforin and hypericin inhibited LPS-induced NO and PGE₂ production and *iNOS* and *COX-2* gene expression in RAW 264.7 macrophages in a dose-dependent manner, indicating that the inhibition of NO and PGE₂ production by hyperforin and hypericin is a result of the inhibition of *iNOS* and *COX-2* gene expression.

In conclusion, the present study showed that hyperforin and hypericin isolated from *Hypericum perforatum* inhibits inflammation via suppressing *iNOS* and *COX-2* gene expression and NO and PGE₂ production. For this reason, it is possible to say that hypericin and hyperforin can be used to reduce the inflammatory response, but molecular mechanisms underlying the anti-inflammatory potential of *Hypericum perforatum* and its active constituents were not well-characterized. Although gene transcription profile change under *Hypericum perforatum* treatment was described using murine cells and yeast, the regulatory pathways that lead to the transcriptome change remains yet to be revealed. Future studies on the anti-inflammatory activity of all the contents of *Hypericum perforatum* need to address the connection between multiple phytochemical components, bioactivity, the molecular mechanisms, and probably the overall outcome in animal models that better mimic actual inflammatory diseases.

References

- Khan AA, Iadarola M, Yang HY, Dionne RA. Expression of COX-1 and COX-2 in a clinical model of acute inflammation. *J Pain* 2007; 8(4): 349-354.
- Oto G, Ozdemir H, Yaren B, Yetkin Y, Tas A, Tanrıtanır P, et al. Antinociceptive activity of methanol extract of *Hyoscyamus reticulatus* L. in mice. *AJPCT* 2013; 1(2): 117-123.
- Murray PJ, Wynn TA. Protective and pathogenic functions of macrophage subsets. *Nat Rev Immunol* 2011; 11(11): 723-737.
- Linehan SA, Martínez-Pomares L, Gordon S. Macrophage lectins in host defence. *Microbes Infect* 2000; 2(3): 279-288.
- Rietschel ET, Brade H. Bacterial endotoxins. *Sci Am* 1992; 267(2): 54-61.
- Korhonen R, Lahti A, Kankaanranta H, Moilanen E. Nitric oxide production and signaling in inflammation. *Curr Drug Targets Inflamm Allergy* 2005; 4(4): 471-479.
- Kim SF, Huri DA, Snyder SH. Inducible nitric oxide synthase binds, S-nitrosylates, and activates cyclooxygenase-2. *Science* 2005; 310(5756): 1966-1970.
- Baker PR, Schopfer FJ, O'Donnell VB, Freeman BA. Convergence of nitric oxide and lipid signaling: anti-inflammatory nitro-fatty acids. *Free Radic Biol Med* 2009; 46(8): 989-1003.
- Korbecki J, Baranowska-Bosiacka I, Gutowska I, Chlubek D. The effect of reactive oxygen species on the synthesis of prostanoids from arachidonic acid. *J Physiol Pharmacol* 2013; 64(4): 409-421.
- Seo S, Lee KG, Shin JS, Chung EK, Lee JY, Kim HJ, et al. 6'-O-Caffeoyldihydroxyryngin isolated from *Aster glehni* suppresses lipopolysaccharide-induced *iNOS*, *COX-2*, TNF- α , IL-1 β and IL-6 expression via NF- κ B and AP-1 inactivation in RAW 264.7 macrophages. *Bioorg Med Chem Lett* 2016; 26(19): 4592-4598.
- Aksu S, Altınterim B. Kantaron otu (*Hypericum perforatum*) ve hiperisin. *Bil Genç Derg* 2015; 3(1): 58-64.
- Oliveira AI, Pinho C, Sarmiento B, Dias AC. Neuroprotective activity of *Hypericum perforatum* and its major components. *Front Plant Sci* 2016; 7: 1004.
- Albert D, Zündorf I, Dingermann T, Müller WE, Steinhilber D, Werz O. Hyperforin is a dual inhibitor of cyclooxygenase-1 and 5-lipoxygenase. *Biochem Pharmacol* 2002; 64(12): 1767-1775.
- Sosa S, Pace R, Bornancin A, Morazzoni P, Riva A, Tubaro A, et al. Topical anti-inflammatory activity of extracts and compounds from *Hypericum perforatum* L. *J Pharm Pharmacol* 2007; 59(5): 703-709.
- Gentile C, Allegra M, Angileri F, Pintaudi AM, Livrea MA, Tesoriere L. Polymeric proanthocyanidins from Sicilian pistachio (*Pistacia vera* L.) nut extract inhibit lipopolysaccharide-induced inflammatory response in RAW 264.7 cells. *Eur J Nutr* 2012; 51(3): 353-363.
- Green LC, Wagner DA, Glogowski J, Skipper PL, Wishnok JS, Tannenbaum SR. Analysis of nitrate, nitrite, and nitrate in biological fluids. *Anal Biochem* 1982; 126(1): 131-138.
- An HJ, Kim IT, Park HJ, Kim HM, Choi JH, Lee KT. Tormentic acid, a triterpenoid saponin, isolated from *Rosa rugosa*, inhibited LPS-induced *iNOS*, *COX-2*, and TNF- α expression through inactivation of the nuclear factor- κ B pathway in RAW 264.7 macrophages. *Int Immunopharmacol* 2011; 11(4): 504-510.

18. Bezáková L, Psenák M, Kartnig T. Effect of dianthrone and their precursors from *Hypericum perforatum* L. on lipoxygenase activity. *Pharmazie* 1999; 54(9): 711.
19. Tedeschi E, Menegazzi M, Margotto D, Suzuki H, Förstermann U, Kleinert H. Anti-inflammatory actions of St. John's wort: inhibition of human inducible nitric-oxide synthase expression by down-regulating signal transducer and activator of transcription-1alpha (STAT-1alpha) activation. *J Pharmacol Exp Ther* 2003; 307(1): 254-261.
20. Zhou C, Tabb MM, Sadatrafiei A, Grün F, Sun A, Blumberg B. Hyperforin, the active component of St. John's wort, induces IL-8 expression in human intestinal epithelial cells via a MAPK-dependent, NF-kappaB-independent pathway. *J Clin Immunol* 2004; 24(6): 623-636.
21. Abdel-Salam OME. Anti-inflammatory, antinociceptive, and gastric effects of *Hypericum perforatum* in rats. *Sci World J* 2005; 5: 585-595.
22. Hu ZP, Yang XX, Chan SY, Xu AL, Duan W, Zhu YZ, et al. St. John's wort attenuates irinotecan-induced diarrhea via down-regulation of intestinal pro-inflammatory cytokines and inhibition of intestinal epithelial apoptosis. *Toxicol Appl Pharmacol* 2006; 216(2): 225-237.
23. Menegazzi M, Di Paola R, Mazzon E, Muià C, Genovese T, Crisafulli C, et al. *Hypericum perforatum* attenuates the development of carrageenan-induced lung injury in mice. *Free Radic Biol Med* 2006; 40(5): 740-753.
24. Zdunić G, Godevac D, Milenković M, Vucićević D, Savikin K, Menković N, et al. Evaluation of *Hypericum perforatum* oil extracts for an anti-inflammatory and gastroprotective activity in rats. *Phytother Res* 2009; 23(11): 1559-1564.
25. Paterniti I, Briguglio E, Mazzon E, Galuppo M, Oteri G, Cordasco G, et al. Effects of *Hypericum perforatum*, in a rodent model of periodontitis. *BMC Complement Altern Med* 2010; 10: 73.

İskemik Arteriyel İnmede Protrombin G20210A ve Faktör V Leiden Mutasyonları

Prothrombin G20210A and Factor V Leiden Mutations in Ischemic Arterial Stroke

Hafize Nalan Güneş

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

ÖZET

Amaç: İskemik inme tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Faktör V Leiden ve protrombin G20210A gibi bazı genetik mutasyonların iskemik venöz inme riskine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bu genetik mutasyonların arteriyel inme riskindeki rolü hala tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, faktör V Leiden ve protrombin G20210A gibi genetik mutasyonlar ile arteriyel iskemik inme riski arasındaki olası ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: İskemik arteriyel inmeli 63 hasta ve 25 yaş ve cinsiyet yönünden benzer kontrol olgusu çalışmaya alındı.

Bulgular: Protrombin G20210 mutasyonu, faktör V Leiden mutasyonu, hipertansiyon, hiperlipidemi ve hiperhomosisteinemi, kontrol grubuna kıyasla hasta grubunda belirgin olarak daha sık görüldü. Çok değişkenli analiz ile protrombin G20210A mutasyonu, iskemik arteriyel inme için bağımsız bir risk faktörü olarak bulundu. Faktör V Leiden mutasyonu ise iskemik arteriyel inme grubunda daha sık görülmesine rağmen, bağımsız bir risk faktörü değildi.

Sonuç: Faktör V Leiden ve özellikle protrombin G20210A gibi genetik mutasyonlar inme için genetik risk faktörleri olarak düşünülmelidir. Arteriyel inme vakalarında ve inme için riskli gruplarda bu mutasyonları araştırmak, riski değerlendirmek ve hastalığı yönetmek için önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Protrombin G20210A mutasyonu, Faktör V Leiden mutasyonu, iskemik arteriyel inme

ABSTRACT

Objective: Ischemic stroke remains an important public health problem all over world. It is well known that, some type of genetic mutations such as factor V Leiden and prothrombin G20210A contribute to the risk of ischemic venous stroke. However, the role of those genetic mutations in the risk of arterial stroke is still controversial.

The aim of this study is to investigate the possible association between the genetic mutations such as factor V Leiden and prothrombin G20210A and the risk of arterial ischemic stroke.

Material and Methods: Sixty-three patient with ischemic arterial stroke and 25 age and sex matched controls were included in the study.

Results: Prothrombin G20210A mutation, factor V Leiden mutation, hypertension, hyperlipidemia and hyperhomocysteinemia have been found significantly more frequent in patients' group compared to the controls. With the multivariate analysis prothrombin G20210 mutation was found as an independent risk factor for ischemic arterial stroke. Factor V Leiden mutation was not an independent risk factor although it was seen more frequent in the ischemic arterial stroke group.

Conclusions: Genetic mutations such as factor V Leiden and especially prothrombin G20210A should be considered as genetic risk factors for stroke. Exploring those mutations in the arterial stroke cases and the high risk groups for stroke might be important to assess risk and manage the disease.

Key Words: Prothrombin G20210A mutation, factor V Leiden mutation, ischemic arterial stroke

Giriş

İnme ölüm nedenleri arasında dünyada üçüncü sıklıkta yer alan ve her yıl yaklaşık 5,7 milyon insanın ölümüne neden olan bir hastalıktır (1). Sıklığı 65 yaşın üzerinde artmakla beraber 45 yaşın altında da görülebilmektedir. İnme, iskemik inme, intraserebral hemoraji ve subaraknoid hemoraji

olarak 3 büyük gruba ayrılabilir. En yaygın olan alt grup iskemik inmedir. İnme etiolojisinde yer alan faktörler görüldüğü yaş grubuna göre değişmektedir. En sık görülen nedenleri büyük arterlerin ateroskleroza, kardiyoemboliler ve küçük damar oklüzyonlarıdır (1). Genç inmelerde ise herediter trombofili nedenleri daha sık karşılaşılan nedenlerdir (2). Arteriyel inmelerin risk

faktörleri arasında sigara içimi, fiziksel inaktivite, herediter veya edinilmiş hiperlipidemiler, diyabet, obezite sayılabilir (3).

Etiyolojide daha az sıklıkta görülenler serebral vaskülitler, hiperkoagülabilitate ve hematolojik anormalliklerdir. Etiyolojik neden saptanamayan %30-40 oranındaki bir grup ise kriptojenik inme grubunu oluşturmaktadır (4).

Protein C ve S eksikliği, aktive protein C (APC) rezistansı ve trombofili mutasyonlar iskemik inmenin etiyojisinde yer aldığı bilinmektedir (1,5). Trombofili mutasyonları arasında en sık görülenler Faktör V (FV) Leiden G1691A ve protrombin G20210A mutasyonlarıdır. Bu mutasyonlar ve artmış homosistein seviyeleri iskemik inme için herediter risk faktörlerini oluşturmaktadır (5).

Geniş popülasyon çalışmalarında normal faktör V olgularına göre heterozigot FV Leiden G1691A mutasyonu olan olgular için 5-10 kat, homozigot FV Leiden G1691A mutasyonu olan olgular için 50-100 kat artmış venöz tromboz riski olduğu bildirilmiştir. Protrombin G20210A mutasyonunun plazma protrombin düzeylerinde yükselmeye neden olduğu ve artmış venöz tromboz riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (1,5,6). Her iki mutasyonun venöz trombozda önemli risk faktörü olduğu kabul edilmekle birlikte arteriyel dolaşım sistemine etkileri, genç ve çocukluk çağı dışındaki grupta halen tartışmalıdır (6).

Bu çalışmada her iki mutasyonun arteriyel iskemik inme olgularında bulunma oranları ve etiyojisindeki yerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

İki bin sekiz ve 2014 yılları arasında iskemik arteriyel inme tanısı alarak kliniğimizde takip edilen 19-63 yaş arası 63 hasta ve 25 kontrol olgusu çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol grubunu oluşturan olguların tamamı Ankara'da yaşayan ve doğum yeri olarak iç ve orta anadolu bölgesini temsil eden Türk kökenli olgulardı. Kontrol grubundaki olgular baş ağrısı ya da baş dönmesi şikayetleri ile polikliniğe başvuran, vaskülit taraması sırasında tetkik edilen ve sonuçta herhangi bir patoloji saptanamayan hastalar arasından seçildi. Hastaların tamamı semptomlar başladıktan sonraki ilk 24 saat içerisinde bir nöroloji uzmanı tarafından ayrıntılı nörolojik muayene ile değerlendirildi. Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT), manyetik rezonans

görüntüleme (MRG), manyetik rezonans anjiyografi (MRA) yapılarak inmenin venöz tromboz veya arteriyel emboli olup olmadığı saptandı.

Her hasta için hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı, kardiyak iletim anormallikleri, sigara içimi gibi risk faktörleri kayıt edildi. Kan basıncı 140/90 mmHg'dan yüksek olan veya daha öncesinde hipertansiyon tanısı almış ve antihipertansif ilaç tedavisi alan hastalar hipertansiyon, daha öncesinden diabetes mellitus tanısı almış ve ilaç tedavisi alan hastalar diyabetes mellitus olarak kabul edildi. Çalışma kapsamında bakılan laboratuvar değerlerinde total kolesterolün 200 mg/dl'den yüksek olması yüksek total kolesterol, trigliserit değerinin 200 mg/dl'den büyük olması yüksek trigliserit olarak değerlendirildi. Günde 5 adetten fazla ve düzenli olarak sigara kullanan olgular sigara öyküsü pozitif olarak değerlendirildi. Düzenli olarak günde 25 g ve daha fazla etanol tüketimi (2 şişe bira gibi) alkol öyküsü pozitifliği olarak kaydedildi. Koroner arter hastalığı öyküsü hastanın daha öncesinde koroner arter hastalığı tanısı alması ve ilaç kullanması veya başvuru sırasında saptanan elektrokardiyogram değişikliği ve koroner arter hastalığı varlığı olarak kabul edildi. Yapılan görüntüleme tetkikleri ve kliniği ile serebral venöz tromboz saptanan olgular ile kanser, enfeksiyon ve karaciğer hastalığı, otoimmün hastalığı, koagülasyon anormallikleri olan hastalar ile antikoagülan tedavi alanlar çalışmaya dahil edilmedi. FV Leiden G1691A ve protrombin G20210A mutasyon bölgeleri, uygun oligonükleotid primerleri kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu tekniği ile amplifiye edildi.

Hasta ve kontrol grubundaki bireylerin bilgilendirilmiş onamları alındı.

İstatistiksel analizler SPSS v20 paket programı kullanılarak yapıldı. Hasta ve kontrol gruplarında demografik özellikler ve risk faktörlerinin karşılaştırılmasında yerine göre ki-kare, Fisher, Student-t testi ve Man-Whitney U testi kullanıldı. Çok değişkenli analizde daha önceki testlerde belirlenen olası risk faktörleri ile lojistik regresyon analizi yapılarak incelendi. P değerinin 0.05'den düşük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Hasta grubunun medyan yaşı 48 (minimum 19- maksimum 63) iken kontrol grubunun medyan yaşı 39'du (minimum 28, maksimum 57). Hasta ve

kontrol gruplarında kadın/erkek oranı sırasıyla 30/33 ve 15/10'du. Her iki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından fark yoktu (p değerleri sırasıyla 0.098 ve 0.295), (Tablo 1). Hasta grubundaki inme risk faktörleri arasında en sık görülen sigara içimiydi (%33,3). Hipertansiyon hastaların %28,6'sında saptandı, bu oran kontrol grubundan anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0,003). Hasta ve kontrol gruplarında diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı varlığı, sigara ve alkol kullanım oranları arasında anlamlı farklılık yoktu (p

değerleri 0.197, 0.428, 0.392, 0.225). Kontrol grubundaki 1 olguda protrombin G20210A (homozigot), 2 olguda FV Leiden G1691A (ikisi de heterozigot) mutasyonu saptanırken, iskemik inme grubunda 22 olguda protrombin G20210A (16 heterozigot, 6 homozigot) ve 21 olguda FV Leiden G1691A mutasyonu (17 heterozigot, 4 homozigot) saptandı (p değerleri sırasıyla 0.003, 0.015). Her iki mutasyonun birlikte görüldüğü 17 olgunun ise 16'sı çalışma grubunda biri ise kontrol grubundaydı (p=0.022), (Tablo 2).

Tablo 1. Hasta ve kontrol gruplarının demografik özellikleri ve inme için biyokimyasal risk faktörlerine göre dağılımı

	Çalışma grubu n=63	Kontrol grubu n=25	p
Yaş Medyan, (Minimum-Maksimum)	48 (19-63)	39 (28-57)	0.098
Cinsiyet Kadın/erkek	30/33	15/10	0.295
Total Kolesterol (mg/dl) (Ortalama±Standart sapma)	206.87±44.78	165.96±42.01	0.001
Trigliserid (mg/dl) (Ortalama±Standart sapma)	163.38±72.06	103.68±33.90	0.001
Folik asit (mg/dl) (Ortalama±Standart sapma)	5.10±2.08	7.41±3.22	0.002
Homosistein (mg/dl) (Ortalama±Standart sapma)	13.73±5.30	10.9±5.54	0.040
B12 vitamini (mg/dl) (Ortalama±Standart sapma)	235.75±170.70	234.24±76.15	0.966

Tablo 2. Hasta ve kontrol gruplarının inme için risk faktörlerine göre dağılımı

		Çalışma Sayı	n=63 Yüzde	Kontrol Sayı	n=25 Yüzde	p
Hipertansiyon	Var /Yok	18/45	28,6/71,4	0	0	0,003
Diabetes Mellitus	Var /Yok	4/59	6,3/93,7	0	0	0,197
Koroner arter Hastalığı	Var /Yok	12/51	19/81	3/22	12/88	0,428
Sigara kullanımı	Var /Yok	21/4	33,3/66,7	6/19	24/76	0,392
Alkol kullanımı	Var /Yok	8/55	12,7/87,3	1/24	4/96	0,225
Protrombin G20210A mutasyonu varlığı	Var /Yok	22/41	34,9/65,1	1/24	4/96	0,003
	Heterozigot /Homozigot	16/6		2/0		
Faktör V Leiden G1691A mutasyonu varlığı	Var /Yok	21/41	33,3/66,7	2/23	8/92	0,015
	Heterozigot /Homozigot	17/4		0/1		
Protrombin ve FaktörV Leiden mutasyonu birlikte varlığı	Var /Yok	16/47	25,4/74,6	1/24	4/96	0,022

Hasta grubunda total kolesterol, trigliserit, homosistein düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekken, folik asit düzeyi daha düşüktü (p değerleri 0.001, 0.001, 0.002, 0.04). B12 vitamini düzeyi ise her iki grupta benzerdi (p=0.966), (Tablo 1). Hasta grubunda protrombin G20210A mutasyonu saptanan olguların 16'sı heterozigot ve

6'sı homozigottu. FV Leiden G1691A mutasyonu saptanan 21 olgunun ise 17'si heterozigot ve 4'ü homozigottu. Çalışma grubunda FV Leiden G1691A, Protrombin G20210A mutasyonlarının varlığı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazlaydı, (sırasıyla p=0.047, p=0.015). Hasta grubunda belirgin olarak daha yüksek olduğu

görülen protrombin G20210A, FV Leiden G1691A mutasyonları, hipertansiyon varlığı, total kolesterol, trigliserit, homosistein düzeyleri yüksekliği varlığı ile yapılan çok değişkenli analizde arteriyel inmede protrombin G20210A mutasyonu varlığının bağımsız bir risk faktörü olduğu saptanırken ($p=0.035$ OR 12.5 %95 GA), FV Leiden G1691A mutasyonu varlığı ve diğer değişkenlerin bağımsız risk faktörü olmadığı görüldü, (Tablo 3).

Hasta grubunda lezyon lokalizasyonu olarak en sık orta serebral arter (MCA) takiben posterior serebral arter (PCA) olduğu görüldü. Lezyon lokalizasyonları FV Leiden G1691A ve Protrombin G20210A mutasyonlarının varlığı ve bunların homozigot ya da heterozigot olmasına göre değişkenlik göstermemektedir (sırasıyla $p=0.912$, $p=0.109$) (Tablo 4).

Tartışma

FV Leiden G1691A mutasyonu APC ile inaktivasyona dirençli Arg 506 Gln faktör V oluşumuna neden olmaktadır. Bu durumda ortaya

çıkan hiperkoagülabilité sıklıkla venöz tromboemboli riskinde artış ile kendini göstermektedir. Protrombin G20210A varlığında ise oluşan protrombin fibrin oluşumu ile hiperkoagülabilitéye neden olmaktadır (1). Sonuçta bu genlerde görülen polimorfizmler venöz tromboz riskini 2-4 kat artırmaktadır (7).

Literatürde protrombin G20210A mutasyonu ile iskemik inmelerden özellikle venöz tromboz arasında istatistiksel olarak belirgin bir ilişki olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (1,8). Arteriyel emboliler ile genetik mutasyonlar arasındaki ilişki ise muğlaktır. Bazı çalışmalarda protrombin G20210A mutasyonu ile miyokard enfarktüsünün (MI) insidansındaki artış arasında güçlü bir korelasyon olduğu protrombin G20210A mutasyonlu sigara içen Amerikalı genç kadınlarda MI riskinin 25 kat arttığı bildirilmiştir (9-11). Literatürde bu çalışmalarda bildirilenin aksine protrombin G20210A mutasyonunun iskemik arteriyel inme için risk faktörü olmadığını bildiren yayınlar da vardır. Bazı çalışmalarda protrombin G20210A mutasyonunun risk faktörü, FV Leiden mutasyonunun risk faktörü olmadığı belirtilirken,

Tablo 3. İskemik Arteriyel inme için bağımsız risk faktörleri

Risk Faktörü	OR	(% 95 GA)	p
Total kolesterol yüksekliği (>200 mg/dl)	1,29	0,29-5,70	0,732
Trigliserid yüksekliği (>200 mg/dl)	5,26	0,99-27,91	0,051
Homosistein yüksekliği (>15 mg/dl)	1,9	0,50-7,38	0,341
Hipertansiyon varlığı	0	0	0,998
Protrombin G20210A mutasyonu	12,5	1,19-131,2	0,035
Faktör V Leiden G1691A mutasyonu	1,4	0,19-10,56	0,735

Tablo 4. Hasta grubunda mutasyon varlığına göre lezyon lokalizasyonları

Lezyon lokalizasyonu	Faktör V Leiden G1691A mutasyonu			Protrombin G20210A mutasyonu		
	Mutasyon yok Sayı (yüzde)	Homozigot Sayı (yüzde)	Heterozigot Sayı (yüzde)	Mutasyon yok Sayı (yüzde)	Homozigot Sayı (yüzde)	Heterozigot Sayı (yüzde)
MCA	20 (47,6)	2 (50)	10 (58,8)	22 (53,7)	1 (16,7)	9 (56,2)
PCA	12 (28,6)	1 (25)	3 (17,6)	11 (26,8)	2 (33,3)	3 (18,8)
ACA	1 (2,4)	0	0	0	0	1 (6,2)
SCA	1 (2,4)	0	0	1 (2,4)	0	0
PİCA	0	0	1 (5,9)	0	1 (16,7)	0
Multiple iskemi	8 (19)	1 (25)	3 (17,6)	7 (17,1)	2 (33,3)	3 (18,8)
Toplam	42	4	17	41	6	16

MCA: Orta serebral arter, PCA: Posterior serebral arter, ACA: Anterior serebral arter, SCA: Superior serebellar arter, PİCA: Posterior inferior serebellar arter, Pearson Ki-kare testi Faktör V Leiden G1691A $p=0.912$, Protrombin G20210A $p=0.109$

bazı çalışmalarda bunun tersine FV Leiden mutasyonu risk faktörü ve protrombin G20210A mutasyonunun risk faktörü olmadığı, bazılarında ise iki mutasyonun da risk faktörü olmadığı bildirilmektedir. Ancak çalışmaların büyük çoğunluğunda her iki mutasyonunda arteriyel inme grubunda daha sık görüldüğü belirtilmektedir (12-15). Bizim çalışmamızda ise ilk gruptaki çalışmalar ile uyumlu olarak arteriyel iskemik inme olan hastalar ile kontrol grubu karşılaştırıldığında çalışma grubunda FV Leiden G1691A ve protrombin G20210A mutasyonlarının daha yüksek oranda olduğu, protrombin G20210A mutasyonunun ise arteriyel iskemik strokta bağımsız risk faktörü olduğu görüldü.

Bazı çalışmalarda oral kontraseptif kullanımı, gebelik, antifosfolipid antikorların varlığı gibi inme risk faktörlerine protrombin G20210A mutasyonunun eşlik etmesi durumunda iskemik inme riskinin arttığı bildirilmiştir. Yine sigara içimi ve metabolik hastalıklarla birliktelik durumunda da MI riskinde artış olduğu gösterilmiştir (12,16). Bizim çalışmamızdaki hasta grubunda ise genetik mutasyonlarla birlikte sigara içimi ve metabolik hastalık varlığı gibi risklerin oranı kontrol grubundan farklı değildir.

Lübnan'dan bildirilen bir çalışmada, çocukluk çağındaki arteriyel inme olgularında FV Leiden G1691A mutasyonu %37,5 oranında saptanmış ancak protrombin G20210A ile herhangi bir ilişki saptanmamıştır (17). Sağlıklı Lübnan popülasyonunda ise prevalans %14 olarak bildirilmiştir (18). Türkiye'den bildirilen bir çalışmada FV Leiden G1691A mutasyonu arteriyel inme geçirmiş çocuklarda %11,1 bildirilirken, sağlıklı olanlarda prevalans %7,1 oranında bildirilmiştir (19). Yine Türkiye'den bildirilen periferik arter trombozlarına yönelik bir prevalans çalışmasında FV Leiden G1691A mutasyonunun prevalansı %20 olarak saptanmış ve bu değer kontrollere göre istatistiksel olarak belirgin derecede anlamlı bulunmuş, aynı çalışmada protrombin G20210A mutasyonunun prevalansı kontrollere göre yüksek bulunmamıştır (20). Ülkemizden bildirilen biri 142 ve diğeri 43 arteriyel iskemik inme hastası ile yapılmış iki ayrı çalışmada hasta ve kontrol grupları arasında FV Leiden G1691A ve protrombin G20210A mutasyon oranları yönünden anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (21,22). Bizim çalışmamızda arteriyel trombozlu hastalar arasında FV Leiden G1691A ve protrombin G20210A mutasyonu oranları önceki çalışmalarda bildirilenlerden daha yüksek ve sırasıyla %33,3 ve 34,9 idi. Her iki mutasyonda gerek homozigot gerekse heterozigot

olarak arteriyel inme grubunda kontrollere göre belirgin olarak daha yüksek orandaydı.

Normal popülasyondaki FV Leiden G1691A mutasyonu prevalansı farklı coğrafi bölgelere ve etnik kökenlere sahip bireylerde değişiklik göstermektedir. Bu konuda %2'den 14'e kadar değişen rakamlar bildirilmektedir (23). Avrupadaki en yüksek prevalans oranları Yunanistan (%14) ve Türkiye'den (%7,1) bildirilmiştir (19,24).

Literatürde FV Leiden G1691A ve protrombin G20210A mutasyonlarının venöz tromboemboli riskini artırdığı konusunda fikir birliği mevcuttur. Bu mutasyonların arteriyel inme gelişimindeki rolü konusunda ise çeşitli coğrafik ve etnik kökenlerden yapılan çalışmalarda oldukça çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Venöz trombozların çalışmaya dahil edilmediği bizim çalışmamızda ise ön planda protrombin G20210A mutasyonu olmak üzere her iki mutasyonun varlığının da arteriyel iskemik inmede daha fazla olduğu saptanmıştır.

Çalışmanın limitasyonları arasında retrospektif bir çalışma olması ve kontrol grubunu oluşturan olgu sayısının düşük olması yer almaktadır.

FV Leiden G1691A ve protrombin G20210A mutasyonlarının varlığı venöz trombozun yanı sıra arteriyel iskemik inme riski de artmaktadır. Özellikle 60 yaş altında iskemik arteriyel inme geçiren bireylerde etyolojinin daha net ortaya konabilmesi ve risk değerlendirilmesi yapılabilmesi için hastada koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diabetes mellitus atriyal fibrilasyon gibi bilinen herhangi bir risk faktörü saptanmış olsa bile bu mutasyonlara yönelik tarama yapmak uygun olacaktır. Konunun daha fazla aydınlatılabilmesi için daha geniş katılımın sağlandığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Kalpage HA, Sumathipala DS, Goonasekara HW, Dissanayake VH. A Study on Hereditary Thrombophilia and Stroke in a Cohort from Sri Lanka. *J Stroke Cerebrovasc Dis* 2016; 25(1): 102-109.
2. Ranellou K, Paraskeva A, Kyriazopoulos P, Batistatou A, Evangelou A, El-Aly M, et al. Polymorphisms in prothrombotic genes in young stroke patients in Greece: a case-controlled study. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2015; 26(4): 430-435.
3. de Paula SA, Ribeiro DD, Carvalho M, Cardoso J, Dusse LM, Fernandes AP. Factor V Leiden and increased risk for arterial thrombotic disease in young Brazilian patients. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2006; 17(4): 271-275.

4. Lenicek KJ, Ethuranovic V, Bronic A, Coen Herak D, Mejaski-Bosnjak V, Zadro R. Multiple presence of prothrombotic risk factors in Croatian children with arterial ischemic stroke and transient ischemic attack. *Croat Med J* 2013; 54(4): 346-354.
5. Mishra MN, Kalra R, Rohatgi S. Clinical profile, common thrombophilia markers and risk factors in 85 young Indian patients with arterial thrombosis. *Sao Paulo Med J* 2013; 131(6): 384-388.
6. Dong J, Elmadhoun O, Ma X. Aetiological diagnosis of middle-aged and elderly cryptogenic ischaemic cerebral vascular disease. *Neurol Res* 2015; 37(8): 744-749.
7. Anjana RM, Lakshminarayanan S, Deepa M, Farooq S, Pradeepa R, Mohan V. Parental history of type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, and cardiometabolic risk factors in Asian Indian adolescents. *Metabolism* 2009; 58(3): 344-350.
8. Catto A, Carter A, Ireland H, Bayston TA, Philippou H, Barrett J, et al. Factor V Leiden gene mutation and thrombin generation in relation to the development of acute stroke. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 1995; 15(6): 783-785.
9. Saadatinia M, Salehi M, Amini G, Seyyed Agha Miri N. The impact of prothrombin (G20210A) gene mutation on stroke in youths. *ARYA Atheroscler* 2012; 8(1): 9-11.
10. Rosendaal FR, Siscovick DS, Schwartz SM, Psaty BM, Raghunathan TE, Vos HL. A common prothrombin variant (20210 G to A) increases the risk of myocardial infarction in young women. *Blood* 1997; 90(5): 1747-1750.
11. Dostálová G, Bělohávek J, Hlubočká Z, Bayerová K, Bobčiková P, Kvasnička T, et al. Multiple thrombophilia mutations as a possible cause of premature myocardial infarction. *Wien Klin Wochenschr* 2017; 129(13-14): 503-508.
12. Bushnell CD, Goldstein LB. Diagnostic testing for coagulopathies in patients with ischemic stroke. *Stroke* 2000; 31(12): 3067-3078
13. Pirhoushiaran M, Ghasemi MR, Hami J, Zargari P, Sasan Nezhad P, Azarpazhooh MR, et al. The Association of Coagulation Factor V (Leiden) and Factor II (Prothrombin) Mutations With Stroke. *Iran Red Crescent Med J* 2014; 16(11): e11548.
14. Linnemann B, Schindewolf M, Zgouras D, Erbe M, Jarosch-Preusche M, Lindhoff-Last E. Are patients with thrombophilia and previous venous thromboembolism at higher risk to arterial thrombosis? *Thromb Res* 2008; 121(6): 743-750.
15. Matthijs S, Boekholdt SM, Kramer MHH. Arterial Thrombosis and the Role of Thrombophilia. *Semin Thromb Hemost* 2007; 33(6): 588-596.
16. Doggen CJ, Cats VM, Bertina RM, Rosendaal FR. Interaction of coagulation defects and cardiovascular risk factors: increased risk of myocardial infarction associated with factor V Leiden or prothrombin 20210A. *Circulation* 1998; 97(11): 1037-1041.
17. Muwakkat SA, Majdalani M, Hourani R, Mahfouz RA, Otrick ZK, Bilalian C, et al. Inherited thrombophilia in childhood arterial stroke: data from Lebanon. *Pediatr Neurol* 2011; 45(3): 155-158.
18. Tamim H, Finan RR, Almawi WY. Prevalence of two thrombophilia predisposing mutations: factor V G1691A (R506Q; Leiden) and prothrombin G20210A, among healthy Lebanese. *Thromb Haemost* 2002; 88(4): 691-692.
19. Gurgey A, Mesci L. The prevalence of factor V Leiden (1691 G-->A) mutation in Turkey. *Turk J Pediatr* 1997; 39(3): 313-315.
20. Ozmen F, Ozmen MM, Ozalp N, Akar N. The prevalence of factor V (G1691A), MTHFR (C677T) and PT (G20210A) gene mutations in arterial thrombosis. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2009; 15(2): 113-119.
21. Öztürk KH, Özgöz A, İçduygu FM ve ark. Serebrovasküler Olay Geçiren Genç Hastalarda Protrombotik Gen Polimorfizmleri. *J Clin Anal Med* 2013; 4(4): 273-276.
22. Demir R , Atış Ö , Özel L , Doğan H , ve ark. Genç İskemik Stroklu Hastalarda Protrombotik Gen Polimorfizmleri ve Strok Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. *Sakarya Med J* 2014.99810. doi: 10.5505
23. Rees DC, Cox M, Clegg JB. World distribution of factor V Leiden. *Lancet* 1995; 346(8983): 1133-1134.
24. Chaida C, Gialeraki A, Tsoukala C, Mandalaki T. Prevalence of the FVQ506 mutation in the Hellenic population. *Thromb Haemost* 1996; 76(1): 127.

Total Kalça Cerrahisi Operasyonunda Non-invaziv PVI (Pleth Variability İndeks) Monitörizasyonunun Sıvı ve Kan Transfüzyonuna, İntraoperatif Hemodinami Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Investigation of the Efficacy of PVI (Pleth Variability Indeks) Monitorization on Intraoperative Fluid and Blood Transfusion, Intraoperative Hemodynamics in Total Hip Surgeries

Gülten Şen¹, Cevdet Düger², Onur Avcı³, Sinan Gürsoy², Kenan Kaygusuz², İclal Özdemir Kol², Ahmet Cemil İsbir²

¹Şerefettin Sabuncuoğlu Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Amasya/Türkiye

²Cumhuriyet Üniversitesi Anesteziyoloji Bölümü Sivas/Türkiye

³Numune Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü Sivas/Türkiye

ÖZET

Amaç: Genel anestezi altında yapılan total kalça artroplastisi operasyonlarında, invaziv standart monitorizasyon ile non invaziv PVI monitorizasyon tekniklerinin hemodinamik parametrelerdeki farklılıklar, sıvı ve kan transfüzyonu üzerine etkilerini kıyaslamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra ASA I-II grubu, 30-85 yaş arası, 82 hasta üzerinde PVI ölçümleri ile standart monitorizasyon ölçümlerinin, hastaların hemodinamik parametreleri, sıvı ve kan transfüzyonuna etkinlikleri prospektif olarak karşılaştırıldı. I. grup hastalar, peroperatif dönemde, noninvaziv PVI monitorizasyonu yanında anestezi monitorü ile II. grup hastalar ise; sadece anestezi monitorü ile standart monitorize edildi. Hastalara mayı replasmanı, standart monitorizasyon grubundaki hastalara 8ml/kg/saatten kristaloid ile, PVI monitorizasyonu yapılan gruba ise PVI değerlerine göre, hedef PVI<% 13 olacak şekilde kristaloid replasmanı yapıldı. PVI grubuna kan kaybı da gözönünde bulundurularak hedef PVI<% 13 olacak şekilde kristaloid+kolloid+kan transfüzyonu yapıldı. Standart monitorizasyon grubuna da; kan transfüzyonu için kriter olarak %15-30 arası kayıplarda kristaloid+kolloid infüzyonu, kan kaybı oranı >%30, >1500 ml üzeri kayıplarda kan transfüzyonu uygulanmıştır.

Bulgular: Ölçülen pulse oksimetri değerleri karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık önemli bulundu. PVI ölçümleri zaman içerisinde bir düşüş gösterdi. Her iki gruptaki bireylerin giriş Hgb değerleri karşılaştırıldığında farklılık önemli bulunurken, çıkış Hgb değerleri karşılaştırıldığında farklılık önemsiz bulundu. Verilen toplam mayı açısından karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık önemli bulunup, PVI monitorizasyon grubuna daha az mayı replasmanı yapıldı.

Sonuç: Non-invaziv PVI monitorizasyonun, standart monitorizasyonla kıyaslandığında hastanın hemodinamik stabilitesinin sağlanmasında ve mayı rejiminin takibinde daha pratik, komplikasyonsuz ve kullanımının kolay olduğu kanaatindeyiz. Ancak PVI monitorizasyonun, daha fazla araştırılarak sıvı yönetimi dışındaki parametreler üzerindeki etkinliğinin aydınlatılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hemodinamik stabilite, Monitorizasyon, Standart monitorizasyon, Pleth Variability İndeks

ABSTRACT

Objectives: We aimed to compare the effects of standard and PVI monitoring techniques on hemodynamic parameters, fluid and blood transfusion in patients who undergo total hip arthroplasty.

Materials and Methods: After the approval of the ethics committee, this study was conducted prospectively with 82 patients in ASA I-II groups who were 30-85 years of age and had undergone total hip prosthesis surgery. Patients in group 1 were monitored with PVI monitoring and patients in group 2 were only monitored with standard monitoring alongside anesthesia monitor. For the PVI monitored group, crystalloid+colloid+blood transfusion was done to patients in the PVI group with a target PVI value of < 13%, by taking blood loss into consideration. For the standard monitoring group; crystalloid+colloid infusion was done for losses between 15 to 30%, and blood transfusion was done for losses > 30% and > 1500 ml.

Results: When the pulse oximetry values of individuals in both groups were compared, there was significant difference between the groups. PVI measurements showed a decrease in time. The initial Hgb values of the patients in both groups were compared and significant differences were found. When total fluids given to the patients were compared significant differences were found between the groups. Less fluid replacement was given to the PVI monitoring group.

Conclusion: Using noninvasive PVI monitoring is more practical, easier to use and causing no complications in comparison to standard monitoring. Nevertheless, further investigation on PVI monitoring are needed to illuminate the effectiveness of PVI monitoring on others parameters except for fluid management.

Key Words: Hemodynamic stability, Monitoring, Standard monitoring, Pleth Variability Index

Giriş

Son yıllarda invaziv monitorizasyon yöntemleri yerine noninvaziv monitörizasyon yöntemlerine olan yönelim artmıştır. Pleth Variability İndeks (PVI) non invaziv, kolay uygulanabilir ve kolay yorumlanabilir yeni monitorizasyon yöntemlerinden biridir. Pleth Variability İndeks (PVI) monitörizasyonu ile intraoperatif hipotansiyon ve sıvı ihtiyacının önceden tahmin edilebildiği gösterilmiştir (1-3).

Total kalça artroplastisinde anestezi yönteminin seçiminde intraoperatif mortaliteyi doğrudan etkileyecek bir olumsuzluk belirlenmemiştir. Cerrahiden sonraki 24 saat içindeki anestezi ve cerrahi ile ilişkili ölümlerin yaklaşık % 40'nın nedeninin kötü preoperatif hazırlık olduğu bildirilmiştir (4). Hastaya başarılı ve komplikasyonsuz bir anestezi uygulaması için; hastanın fiziksel durumuna ve cerrahi tipine göre anestezi seçilmesi, uygun monitorizasyon yapılması ve ayrıntılara özen gösterilmesi gerekmektedir. Son dönemlerdeki çalışmalarda ileri yaşın genel anestezi için tek başına kontrendike olmadığı ve genel anestezinin de rejyonel anestezi kadar güvenli olduğu gösterilmiştir (5).

Perfüzyon indeksi birçok pulse oksimetrede gösterilen bir ölçüttür. PVI, yüzde olarak gösterilir. Rakam azaldıkça, respiratuvar siklulardaki PI'da daha az varyabilite olduğu anlamına gelmektedir. PI değişimleri çeşitli nedenlere bağlıdır: Epidural bloklar, ağrı uyarımları, sempatik deşarjlar (6), azalan periferik perfüzyon vs. Pulse oksimetre ile SpO₂ ölçümleri için, red (R) (kırmızı) ve infrared (IR) ışınlar kullanılmaktadır (6). Pulse oksimetreden gelen sinyalin devamlı ışığı ciltten, diğer dokulardan ve non-pulsatil kandan absorbe edilir. Değişken ışık (AC) pulsatil arteryel inflow (içeri akış) tarafından absorbe edilmektedir.

Pletismogramdaki siklik kaymalar kan basınç trasesindeki benzer siklik değişimleri yansıttığı ve bu değişikliklerin ise hastanın intravasküler volüm düzeyindeki değişimleri yansıttığı gösterilmiştir. Daha önce de bahsedildiği üzere, bu kan basıncındaki siklik değişimler ve pleth dalga formu, intravasküler volümle ilişkili olan intratorasik basınçtaki değişimler nedeniyle de oluşabilir (7,8). Astım, intratorasik basıncın normale göre son derece yüksek olduğu tek durumdur ve siklik değişimlerle sonuçlanır. Steele gösterdi ki, kan basıncındaki siklik değişiklikler ve pulse oksimetre pleth dalga formu havayolu obstrüksiyonlarında görülmektedir ve siklik dalga formunun büyüklüğü

(magnitüde) havayolu obstrüksiyonun ciddiyetiyle koreledir (9).

Bu çalışmanın esas amacı hemodinamik parametrelerdeki değişimi erken dönemde tespit ederek, önce hastanın ihtiyacının belirlenip gerekli müdahalenin yapılabilmesi ve intraoperatif risklerin ve komplikasyonların en aza indirilmesidir. Bu çalışmada ikincil olarak ise, genel anestezi altında yapılan total kalça artroplastisi operasyonlarında, standart monitörizasyonla takip edilen hastalar ile non invaziv Pleth Variability İndeks (PVI) ile takibi yapılan hastalarda standart ve PVI monitörizasyon tekniklerinin hemodinamik parametrelerdeki farklılıklar üzerine etkilerini kıyaslamak, PVI monitorizasyonunun sıvı ve kan transfüzyonu üzerine etkinliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, etik kurul onayı alındıktan sonra genel anestezi altında total kalça protezi uygulanan ASA I-II grubu, 30-85 yaş arası 82 hasta üzerinde yapıldı. Hastalar rastgele olarak iki gruba ayrıldı. Hastalar anestezi polikliniğinde değerlendirilerek gerekli bilgiler anlatıldıktan sonra yazılı onamları alındı. Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diabetes mellitus, periferik damar hastalığı, KOAH ve astım olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışma kriterlerine uyan 82 hasta, rastgele 41 er kişilik 2 gruba ayrıldı. Kalça cerrahisinde anestezi olarak bütün hastalara genel anestezi verilmiş olup, cerrahi yöntem olarak bütün hastalara aynı yöntem uygulanmış, hastalar posterior yaklaşım ile opere edilmiştir. Her iki gruptaki hastalar operasyondan 8 saat önce aç bırakıldı ve 2 ml/kg dan % 5 dextrozlu solüsyon (Isolyte M) verildi. Hastalar ameliyat salonuna alınarak I. grup hastalar, peroperatif dönemde, noninvaziv PVI monitörizasyonu (Masimo, USA) yanında anestezi monitorü (Drager InfinityVista XL, Germany) ile kalp hızı(KH), DII derivasyonunda elektrokardiografileri (EKG), invaziv sistolik (SKB), diastolik (DKB) ve ortalama (OAB) arteriyel kan basınçları ve noninvaziv periferik oksijen saturasyonları (SpO₂) takip edildi. II. grup hastalar ise sadece anestezi monitorü (Drager InfinityVista XL, Germany) ile kalp hızı(KH), DII derivasyonunda elektrokardiografileri(EKG), invaziv sistolik (SKB), diastolik(DKB) ve ortalama (OKB) arteriyel kan basınçları ve noninvaziv periferik oksijen saturasyonları (SpO₂) takip edildi. Tüm hastaların anestezi indüksiyonu 7 mg/kg Thiopental (Pentothal sodyum 0.5 gr, ABBOTT ilaç) ve 1µgr/kg fentanyl ampul (Fentanyl, Janssen-Cilag) ile yapılarak, kas gevşemesi 0.6 mg/kg rokuronyum flakon

(Esmeron flakon, Schering-Plough) ile sağlandı. Endotrakeal entübasyonu takiben anestezi idamesinde % 4-6 desfluran (Suprane Volatil Solusyon, Eczacıbaşı-Baxter) ve oksijen içinde % 50 N₂O kullanıldı. Hastalara mayi replasmanı, standart monitorizasyon grubundaki hastalara 8ml/kg/saatten kristaloid (%0.9 NaCl, Ringer laktat) ile, PVI monitorizasyonu yapılan gruba ise PVI değerlerine göre, hedef PVI<% 13 olacak şekilde kristaloid replasmanı yapıldı (10). Her iki gruptaki bireylerin hepsine rutin olarak birer adet % 6'lık hidroksietil nişasta (Voluven, Fresenius Kabi ilaç, Germany) verildiği için test istatistiğine ilişkin sonuç verilmedi. PVI monitorizasyonu grubuna kan kaybı da gözönünde bulundurularak hedef PVI<% 13 olacak şekilde kristaloid+kolloid+kan transfüzyonu yapıldı. Standart monitorizasyon grubuna da; kan transfüzyonu için kriter olarak %15-30 arası kayıplarda kristaloid+kolloid infüzyonu, kan kaybı oranı >%30, >1500 ml üzeri kayıplarda, kan kaybı ile birlikte eşlik eden taşikardi ve hipotansiyon durumlarında kan transfüzyonu uygulanmıştır. PVI monitorizasyon grubundaki hastalardan sadece bir hastada masif kanama (>2000 ml) nedeniyle taze donmuş plazma verildiği için test istatistiğine ilişkin sonuç verilmedi, hasta çalışma dışı bırakıldı. Her iki gruptaki bireylerden de preoperatif ve postoperatif hemogram takibi yapıldı.

İntraoperatif analjezi amaçlı; hastanın gereksinimleri ve operasyonun tamamlanması için gerektiği tahmin edilen süreye göre 0.5 µgr/kg fentanil idame dozu sağlandı. I. gruptaki hastaların operasyon süresince entübasyon öncesi bazal değer, entübasyon sonrası, 10., 30., 60., 90. dakikalarda, PVI, KH, SKB, DKB, OKB ve SpO₂ değerleri kaydedildi. II. gruptaki hastaların ise operasyon süresince entübasyon öncesi bazal değer, entübasyon sonrası, 10., 30., 50., 60., 90. dakikalarda, KH, SKB, DKB, OKB ve SpO₂ değerleri kaydedildi. Operasyon boyunca idrar çıkış hızına bakıldı. İdrar çıkışı>0.5 ml/kg/st, OAB> 65 mmHg olması hedeflendi. OAB<65 mmHg olduğu zamanlarda noradrenalin infüzyonu başlandı. Yüksek kan basıncı değeri saptanan; SKB>180 mmHg ve DKB>110 mmHg olan hastalara 5-20 µgr/dk hızda iv nitrogliserin infüzyonu başlanıp, her 5 dakikada bir 5 µgr/dk artış ile doz ayarlaması yapılarak hemodinamik değişiklikler kontrol altına alındı. Her iki gruptaki hastalarda da santral venöz basınç bakılmadı. Operasyon sonlanınca hasta atropin ampul (Atropin sülfat ampul, Biofarma) ve neostigmin ampul (Neostigmine ampul, Adeka İlaç) ile dekülarize edilerek uyandırıldı ve extübasyon zamanı kaydedildi. Extübasyon sonrasında Aldrete Derlenme Skoru 9 ve üzerinde olan hastalar postoperatif derlenme ünitesine alındılar. Çalışmaya toplam 85 hasta alındı. Operasyon

süresi 3 saati geçen 2 hasta ve masif kanama görülen; >2000 ml ve >%40 kan kaybı olan ve eritrosit replasmanına ilaveten taze donmuş plazma replasmanı da yapılan bir hasta çalışma dışı bırakıldı.

İstatistiksel Analiz: Çalışmamızın verileri SPSS (ver:14.0) programına yüklendi. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, Bonferroni testi, eşler arası farkın önemlilik testi ve Khi-kare testi kullanıldı. Verilerimiz tablolarda aritmetik ortalama ±standart sapma şeklinde belirtilip yanılma düzeyi 0.05 olarak alındı. Bu çalışmada $\alpha=0.05$ $\beta=0.20$ ($1-\beta$)=0.80 olarak alındığında her bir gruba 41 bireyin alınmasına karar verildi ve testin gücü $p=0.80436$ olarak bulundu.

Bulgular

Çalışmaya aldığımız, standart monitorizasyon grubundaki hastaların ortalama yaşı 74.19 ± 11.07 iken, PVI monitorizasyon grubundaki hastaların yaşları 73.78 ± 10.84 olarak bulundu. Yaş yönünden gruplar arası farklılık önemsizdi ($p>0.05$).

Çalışmada yer alan, standart monitorizasyon grubundaki hastaların 19'u (%46.3) erkek iken, 22'si (%53.7) kadın olarak tespit edildi. PVI monitorizasyon grubundaki hastaların 17'si (%41.5) erkek iken, 24'ü (%58.5) kadın olarak tespit edildi. Cinsiyet yönünden gruplar arası farklılık önemsizdi ($p>0.05$).

*Her iki gruptaki bireylerin sistolik kan basıncı ölçümleri karşılaştırıldığında; bazal ölçümler yönünden gruplar arası farklılık önemli bulunurken ($p<0.05$), 1.dk, 10.dk, 30.dk, 60.dk ve 90.dk larda ölçülen sistolik kan basıncı ölçümleri yönünden gruplar arası farklılık önemsiz bulundu ($p>0.05$).

*Her iki gruptaki bireylerin değişik zamanlardaki diyastolik kan basıncı ölçümleri karşılaştırıldığında; bazal ile 1.dk, 10.dk arası, 90.dk arasında diyastolik kan basıncı ölçümleri açısından, gruplar arası farklılık önemli bulunurken ($p<0.05$), bazal ile 30.dk, 60.dk arasında diyastolik kan basıncı ölçümleri açısından gruplar arası farklılık önemsiz bulundu ($p>0.05$).

*Her iki gruptaki bireylerin değişik zamanlardaki ortalama kan basıncı ölçümleri karşılaştırıldığında bazal ölçümler açısından gruplar arası farklılık önemli bulunurken ($p<0.05$), 1.dk, 10.dk, 30.dk, 60.dk ve 90.dk'daki ölçümler açısından gruplar arası farklılık önemsiz bulundu ($p>0.05$) (Tablo 1). Ölçümler ikiyeşerli olarak karşılaştırıldığında bazal ile 90.dk arası farklılık önemli bulunurken ($p<0.05$), diğer zamanlar arası farklılık önemsiz bulundu ($p>0.05$) (Tablo 1).

Tablo 1. OKB değerleri yönünden Standart monitörizasyon ve PVI monitörizasyon gruplarının karşılaştırılması

OKB	Standart monitörizasyon (mmHg) x±s	PVI monitörizasyon (mmHg) x±s	Sonuç
Bazal	114.85±20.98	99.87±17.70	t=3.49 p=0.001*
1.dk	104.19±25.14	94.82±19.18	t=1.89 p=0.062
10.dk	97.53±21.58	90.75±21.04	t=1.44 p=0.154
30.dk	101.00±18.11	96.58±16.91	t=1.14 p=0.258
60.dk	95.02±16.70	95.29±17.70	t=0.07 p=0.944
90.dk	91.20±17.14	88.05±16.80	t=0.73 p=0.462
Sonuç	F=11.12 p=0.001*	F=3.90 P=0.002*	

*p<0.05 (önemli)

Tablo 2. KH değerleri yönünden Standart monitörizasyon ve PVI monitörizasyon gruplarının karşılaştırılması

KH	Standart monitörizasyon x±s	PVI monitörizasyon x±s	Sonuç
Bazal	77.31±11.19	78.80±15.93	t=0.48 p=0.626
1.dk	76.46±13.73	77.80±17.36	t=0.38 p=0.699
10.dk	74.60±13.12	73.24±15.31	t=0.43 p=0.666
30.dk	73.87±9.93	73.63±13.31	t=0.09 p=0.925
60.dk	73.21±10.73	72.46±13.94	t=0.27 p=0.784
90.dk	72.03±8.41	71.14±13.85	t=0.30 p=0.763
Sonuç	F=3.07 p=0.059	F=3.09 p=0.052*	

*p<0.05(önemli)

*Her iki gruptaki bireylerin değişik zamanlardaki kalp atım hızları karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık önemsiz bulundu (p>0.05) (Tablo 2).

*Her iki gruptaki bireylerin değişik zamanlardaki saturasyon ölçümleri karşılaştırıldığında bazal ölçümler açısından gruplar arası farklılık önemli (p<0.05) bulunurken, 1.dk, 10.dk, 30.dk, 60.dk ve 90.dk daki ölçümler açısından gruplar arası farklılık önemsiz bulundu (p>0.05) (Tablo 3).

*İntraoperatif olarak PVI ölçümleri zaman içerisinde bir düşüş göstererek hedeflenen PVI değerine (PVI<%13) yaklaşmıştır (Tablo 4).

*Standart monitörizasyon grubundaki hastaların ve PVI monitörizasyon grubundaki hastaların giriş ve çıkış hemoglobün değerleri karşılaştırıldığında değerler arası farklılık önemli (p<0.05) bulundu. Her iki gruptaki bireylerin giriş hemoglobün değerleri karşılaştırıldığında farklılık önemli (p<0.05) bulunurken, çıkış hemoglobün değerleri

karşılaştırıldığında farklılık önemsiz ($p>0.05$) bulundu (Tablo 5).

*Her iki gruptaki bireyler verilen toplam eritrosit süspansiyonu açısından karşılaştırıldığında; gruplar

arası farklılık önemsiz ($p>0.05$) bulunurken, verilen toplam kristaloid açısından karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık önemli ($p<0.05$) bulundu (Tablo 6).

Tablo 3. Saturasyon değerleri yönünden Standart monitörizasyon ve PVI monitörizasyon gruplarının karşılaştırılması

SpO ₂	Standart monitörizasyon x±s	PVI monitörizasyon x±s	Sonuç
Bazal	93.60±4.86	97.29±3.04	t=4.11 p=0.001*
1.dk	97.73±2.76	98.51±2.41	t=1.36 p=0.178
10.dk	98.09±2.16	98.63±1.98	t=1.17 p=0.246
30.dk	98.26±2.12	98.65±2.19	t=0.81 p=0.416
60.dk	98.34±2.16	98.68±2.37	t=0.68 p=0.498
90.dk	98.20±2.65	98.85±1.45	t=1.24 p=0.219
Sonuç	F=24.21 p=0.001*	F=7.52 p=0.001*	

* $p<0.05$ (önemli)

Tartışma

Sıvı yanıtını takip etmek için sürekli kullanılabilir ve yorumlamak için basit özellikte, non-invaziv uygulanabilir, güvenilir nitelikte belirleyicilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla noninvaziv, kolay yorumlanabilir ve kullanılabilir bir monitorizasyon yöntemi olan PVI ile ilgili çalışmalar artmaktadır.

“Sıvı yanıtının tahmininde kullanılan Pleth Variability İndeksin doğruluğu Perfüzyon İndeksine bağlıdır.” başlıklı elektif koroner arter cerrahisi yapılan 80 hastada yapılan prospektif çalışmada, tüm hastaları, başlangıçta, anestezi indüksiyonundan sonra ve pasif bacak kaldırma (PLR) sırasında, CVP ve non-invaziv monitor ile takip etmişler, transpulmoner termodilüsyon (SVI inme miktar endeksi), nabız basıncı değişimi (PPV), atım hacmi değişimi (SVV) ve sistemik vasküler rezistans indeksi (SVRI) ölçülmüş, PI ve PVI nabız oksimetre ile elde edilmiştir. Sonuç olarak perfüzyon indeksi ile PVI ölçümü arasındaki bağlantı nedeniyle düşük perfüzyon indeksi varlığında sıvı yanıtını ölçmek için PVI’in sınırlı yeteneğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır (11).

“Spontan soluyan hastalarda pasif bacak kaldırma testinin neden olduğu hemodinamik değişimleri anlamak için PVI kullanımı” başlıklı, 25 hastada

Tablo 4. PVI değerlerinin zamana göre değerlendirilmesi

PVI Değeri	PVI monitörizasyon x±s
Bazal	17.60±7.15
1.dk	16.26±7.01
10.dk	15.22±6.56
30.dk	14.82±7.15
60.dk	14.68±6.54
90.dk	14.48±7.58
Sonuç	F=2.29 p=0.091

* $p<0.05$ (önemli)

yapılan prospektif çalışmada, spontan soluyan hastalarda değişik vücut pozisyonlarında ve pasif bacak kaldırma sırasında kalp debisi ve PVI değişiklikleri izlenmiştir. Yapılan çalışmaya göre; PVI, pulse oksimetre pletismografik dalga genlik solunum varyasyonları otomatik ve sürekli izleme olarak sağlayan yeni bir parametredir, spontan soluyan hastalarda pasif bacak kaldırma tarafından uyarılan hemodinamik değişiklikleri algılayabilir. Ancak, spontan soluyan hastalarda, sıvı yanıt tahmin kabiliyeti zayıf olduğu ve dolayısıyla bu ortamda rehber olarak kullanılabilir olup olmayacağı konusunda belirsizlik olduğu sonucuna varılmıştır (12). Biz PVI monitorizasyonunu; spontan solunumu olmayan,

Tablo 5. Hemogloblin değerlerinin gruplar arası değerlendirilmesi

Hgb	Standart monitörizasyon x±s	PVI monitörizasyon x±s	Sonuç
Giriş	12.99±1.17	12.36±1.55	t=2.07
Çıkış	11.66±1.32	11.34±1.62	p=0.041* t=0.99
Sonuç	t=10.77 p=0.001 *	t=6.99 p=0.001	p=0.325

*p<0.05(önemli)

Tablo 6. Grupların operasyon süresince verilen mayi, kan, kan ürünleri yönünden karşılaştırılması

Gruplar	Toplam ES 250 ml (1 ünite) x±s	Toplam TDP 200 ml (1 ünite) x±s	Toplam Kristaloid 500 ml(adet) x±s	Toplam Hidroksi etil nişasta %6 500 ml(adet) x±s
Standart monitörizasyon	1.37±0.62 ü	1.20±0.41 ü	3.78±0.98	1.00±1.00
PVI monitörizasyon	1.14±0.36 ü	1.00 ü	2.29±1.16	1.00±1.00
Sonuç	t=1.31 p=0.196		t=6.23 p=0.001*	

p<0.05(önemli)

genel anestezi altındaki hastaların izlemi için hemodinamik parametrelerde değişiklikleri, sıvı ve kan transfüzyonunun takibindeki etkinliği saptamak için kullandık. Çalışmamızda SpO₂ bazal değerleri arasında gruplar arasında fark mevcuttu. SpO₂ bazal değerleri arasında gruplar arasında fark olmasının, zamanla aradaki farkın azalmasını; hastaların genel anestezi indüksiyonunda kas gevşetici ajanlarla kürarize edilip, spontan solunumuna izin verilmeyerek, hastaların entübe edilip, %100 O₂ ile oksijenlendirilmesine bağlıyoruz.

“PVI, ameliyathanede sıvı yanıtının tahmini ve pletismografik dalgaların genliğinde solunum değişimlerinin izlenmesi” başlıklı prospektif çalışmada, genel anestezi altındaki 25 hastanın hemodinamik verileri, kardiyak indeks (CI), arteriyel nabız basıncında solunum değişimleri (hidroksietilnişasta %6 500 ml) hacim genişlemesi önce ve sonrası kaydedildi. Sonuç olarak, PVI genel anestezi altında mekanik ventilasyon tedavisi alan hastalarda sıvı yanıt takibinde kullanılabilecek non-invaziv bir monitörizasyon yöntemidir ve indeksin potansiyel klinik uygulamalarda yeri vardır sonucuna ulaşmışlardır (13). Bizim çalışmamızda da standart monitorizasyona göre PVI monitorizasyonu grubunda kalça cerrahisi operasyonunda daha iyi bir sıvı ve kan ürünü replasmanı yönetimi yapılmış, kanamalı hastalardaki hemodinami PVI grubunda daha stabil seyretmiştir.

“Büyük cerrahilerde mekanik ventilasyondaki hastalarda atım hacmi ve PVI'in karşılaştırılması” adıyla, prospektif olarak majör abdominal cerrahi yapılan 20 hastaya, bazal ölçümler sonrası 1 mL/kg 'lik bir oranda %6 hidroksi-etil nişasta (HES) verilerek arter basıncı tabanlı atım hacmi değişimi, CVP ve PVI değerlerinin kıyaslandığı çalışma sonucunda, genel anestezi altındaki majör cerrahilerde arter basıncı tabanlı atım hacmi değişimi ve CVP nin sıvı yanıtını izlemede geçerli bir gösterge olduğunu ancak, sıvı yanıtını izlemek için arter basıncı tabanlı atım hacmi değişimi ve PVI nında kullanılabileceği kanatine varılmıştır (14). Biz çalışmamızda santral venöz basınç takibine yer vermedik. Çalışmamızda PVI monitorizasyonunun standart monitorizasyona katkısını ortaya çıkarmayı amaçladık. Çalışmamızda majör ortopedik operasyonlardan olan total kalça protezi operasyonunda 82 hastayı takip ettik. Bizim çalışmamızın sonucuna göre de; PVI monitorizasyonu hastalarda; sıvı ve kan transfüzyonuna yanıtı değerlendirmede geçerli bir gösterge olduğu kanaatindeyiz.

“Kalp cerrahisi uygulanan hastalarda kardiyopulmoner bypass sonrası sıvı yanıt tahmininde PVI kullanımı” başlıklı, prospektif olarak 18 hastayla yapılan çalışmada, doğrudan kalp ameliyatı ve göğüs kapatma tamamlanmasından sonra, öncelikle bazal PVI, atım hacmi değişimi (SVV) ve kardiyak indeks (CI)

kaydedilmiş, daha sonra kolloid sıvı ile (4 ml/kg) hacim yükleme yaptıktan sonra, aynı verileri tekrar ölçerek yaptıkları çalışma sonucunda sıvı yanıt değerlendirilmesi için PVI kardiyopulmoner bypass sonrası hastalarda SVV kadar doğrudur, kanatine varılmıştır (15).

“Kritik hastalarda sıvı yanıtını tahmin etmede PVI kullanımı” başlıklı, mekanik ventilatörde kalp yetmezliği olan ve volüm genişletilmesi planlanan 40 hasta üzerinde yapılan prospektif çalışmada, Pleth Variability indeksi, arteriyel nabız basıncı değişimleri ve ekokardiyografi ile tahmini kalp debisi sıvı replasmanı öncesi ve sonrası kaydedilmiş. Mekanik ventilatördeki yoğun bakım hastalarında noninvaziv Pleth Variability İndeksinin sıvı yanıtının tahmininde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır (16).

“Anestezi indüksiyonunda hipotansiyonu tahmin etmede Pleth Variability İndeks” adlı, abdominal cerrahi yapılan 76 hastada prospektif olarak yapılan çalışmada, öncelikle hastalar rahat bir tıbbi yatakta, iv fentanil ile sedatize edilerek ve %100 oksijen verilerek yatar pozisyonda, 25°C sıcaklıkta, klasik müzik dinleyerek 5 dakika boyunca dinlendirilmiş. 5 dakikalık dinlenme süresi sonunda Kalp hızı (KH), PI ve PVI için değerleri, SKB, DKB ve OKB ölçülmüştür. Propofol ile indüksiyon yapıldıktan sonra maske ile havalandırma sürecinde aynı değerler 30 sn ara ile tekrar kaydedilmiş, kan basıncı (SKB, DKB ve OKB) başından itibaren 3 dakikalık döneminde 30 sn aralıklarla yedi kez ölçülmüştür. Entübasyon sonrası dönemde hastalar takip edilmiş, sonuç olarak, anestezi öncesi ve anestezi indüksiyonu sırasında propofol bolus uygulamasından sonra PVI ile OKB azalması arasında korelasyon olduğu, bu nedenle, PVI anestezi indüksiyon sırasında şiddetli hipotansiyon gelişmesi konusunda yüksek risk taşıyan hastaları belirlemede, daha fazla hasta güvenliğini sağlamak için önleyici önlemler alınmasını sağlayarak yararlı olabileceği kanatine varmışlardır (1). Bizim çalışmamızın amaçları arasında PVI monitorizasyonunun; anestezi indüksiyonu sırasında şiddetli hipotansiyon gelişmesi konusunda yüksek risk taşıyan hastaları belirleme amaçlı bir kullanımı planlanmamıştır.

Yaptığımız literatür taramalarında PVI'in intraoperatif hemodinamik parametrelerin takibinde kullanımı ile ilgili çalışmaya rastlamadık. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerle, standart monitorizasyon grubunda SKB, DKB, OAB daki değerlendirmeler ile kan basıncı değerlerinin daha anstabil olduğu yönündedir. PVI monitorizasyon yapılan grupta ise; SKB, DKB ve OKB değerlerinin daha stabil seyrettiği izlenmektedir. Biz bunu PVI monitorizasyon lehine

yorumlayarak; hastaların kan basıncı takibinde, standart monitorizasyon kullanımı sırasında gelişen oynamaların, PVI monitorizasyondan daha fazla olduğu kanaatine vardık. Hemodinamik stabilitenin PVI değeri ile takip ettiğimiz hastalarda daha iyi sağlanmasını ise, daha kontrollü bir mayi izleme rejimine bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Saturasyon değerleri yönünden grupların karşılaştırılması sırasında, standart monitorizasyon grubundaki bir hastanın preoperatif saturasyon düşüklüğü bazal değerlerde farklılığa neden olmuştur. Biz saturasyonla ilgili zamanlar arasındaki farkın azalmasını hastanın entübe edilerek, % 100 O₂ ile oksijenlendirilmesine bağlıyoruz. PVI grubunda, PVI değerinin zamana bağlı olarak azalması ise; istenen hedef PVI değerinin, PVI<%13 olmasına ve bu değerden düşük PVI değerini sağlamaya çalışmamıza bağlıdır. Özellikle PVI monitorizasyon grubundaki hastaların giriş Hgb ortalamaları standart monitorizasyon grubuna göre daha düşük iken, çıkış Hgb leri arasında farklılık olmaması yine kan ve ürünlerinin replasmanının PVI grubunda daha efektif yapılmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca PVI grubunda gereksiz mayi replasmanı yapılması engellendiği için hemodilüsyon oluşmasının da önüne geçilmiştir. Bu da çıkış Hgb değerleri arasındaki farkın nasıl azaldığını açıklamaktadır. Mayi replasmanı yönünden karşılaştırmada, PVI monitorizasyon grubuna daha az mayi replasmanı yapıldığı, bununda yine PVI monitorizasyona bağlı olarak uygun mayinin yeterli miktarda replasmanına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç olarak, genel anestezi altındaki hastalarda noninvaziv PVI monitorizasyonu, standart monitorizasyonla kıyaslandığında; hastanın hemodinamik stabilitesinin sağlanmasında ve mayi ve kan transfüzyonu rejiminin takibinde, invaziv girişimler gerektiren standart monitorizasyondan daha pratik, komplikasyonsuz ve izlenmesi daha kolaydır. PVI monitorizasyon; daha ziyade sıvı tedavisinin takibinde kullanılmakla beraber, PVI monitorizasyonla takip edilen hastalarda, hemodinamik stabilitenin daha kolay sağlanabileceği için hemodinamik parametrelerin takibinde de kullanılabilir olduğu kanatindeyiz. PVI monitorizasyon özellikle mayi yüklemekten kaçınılması ve invaziv işlemlerin zorluğu nedeniyle çocuk ve yaşlılarda, noninvaziv bir yöntem olması nedeniyle kullanılabilecek bir yöntemdir. Ancak PVI monitorizasyonun daha fazla araştırılarak sıvı yönetimi dışındaki parametreler üzerindeki etkinliğinin net olarak aydınlatılmasına ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Tsuchiya M, Yamada T, Asada A. Pleth variability index predicts hypotension during anesthesia induction. *Acta Anaesthesiol Scand* 2010; 54(5): 596-602.
2. Broch O, Bein B, Gruenewald M, Höcker J, Schöttler J, Meybohm P, et al. Accuracy of the pleth variability index to predict fluid responsiveness depends on the perfusion index. *Acta Anaesthesiol Scand* 2011; 55(6): 686-693.
3. Forget P, Lois F, de Kock M. Goal Directed fluid management based on the pulse oximeter-derived pleth variability index reduces lactate levels and improves fluid management. *Anesth Analg* 2010; 111(4): 910-914.
4. Roy RC. Choosing general versus regional anesthesia for the elderly. *Anesthesiol Clin of North America* 2000; 18: 91-104.
5. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, Cahalan MK, Stock MC. Handbook of clinical Anesthesia (3rd ed). Çeviri: Z Elar. Geriatrik hastalarda anestezi. Logos Yayıncılık 1999; 442-451.
6. Graybeal JM, Petterson M, Novak J. Correlation of peripheral perfusion index with site to site delays in detection of desaturations. *Anesthesiology* 2002; 96: 595.
7. Partridge BL. Use of pulse oximetry as a noninvasive indicator of intravascular volume status. *J Clin Monit* 1987; 3 (40): 263-268.
8. Shamir M, Eidelman LA, Floman Y, Kaplan L, Pizov R. Pulse oximetry plethysmographic waveform during changes in blood volume. *Br J Anaesth* 1999; 82(2): 178-181.
9. Steele DW, Wright RO, Lee CM, Jay GD. Continuous noninvasive determination of pulsus paradoxus: a pilot study. *Acad Emerg Med* 1995; 2(10): 894-900.
10. Yu Y, Dong J, Xu Z, Shen H, Zheng J. Pleth variability index-directed fluid management in abdominal surgery under combined general and epidural anesthesia. *J Clin Monit Comput* 2015; 29(1): 47-52.
11. Broch O, Bein B, Gruenewald M, Höcker J, Schöttler J, Meybohm P, et al. Accuracy of the pleth variability index to predict fluid responsiveness depends on the perfusion index. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica* 2011; 55 (6): 686-693.
12. Keller G, Cassar E, Desebbe O, Lehot JJ, Cannesson M. Ability of pleth variability index to detect hemodynamic changes induced by passive leg raising in spontaneously breathing volunteers. *Crit Care* 2008; 12 (2): R 37.
13. Cannesson M, Desebbe O, Rosamel P, Delannoy B, Robin J, Bastien O, et al. Pleth variability index to monitor the respiratory variations in the pulse oximeter plethysmographic waveform amplitude and predict fluid responsiveness in the operating theatre. *Br J Anaesth* 2008; 101 (2): 200-206.
14. Zimmermann M, Feibicke T, Keyl C, Prasser C, Moritz S, Graf BM, et al. Accuracy of stroke volume variation compared with pleth variability index to predict fluid responsiveness in mechanically ventilated patients undergoing major surgery. *Eur J Anaesthesiol* 2010; 27 (6): 555-561.
15. Haas S, Trepte C, Hinteregger M, Fahje R, Sill B, Herich L, et al. Prediction of volume responsiveness using pleth variability index in patients undergoing cardiac surgery after cardiopulmonary bypass. *Journal of Anesthesia Japanese Society of Anesthesiologists* 2012; 26 (5): 696-701.
16. Loupec T, Nanadoumgar H, Frasca D, Petitpas F, Laksiri L, Baudouin D, et al. Pleth variability index predicts fluid responsiveness in critically III patients. *Crit Care Med* 2011; 39 (2): 294-299.

Kolelitiazisli Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

Prevalance of Metabolic Syndrome in Patients With Cholelithiasis

Mesut Aydın^{1*} ve Dilek Ersil Soysal²

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye

²İzmir Ekonomi Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

ÖZET

Amaç: Kolelitiazisli hastalarda metabolik sendrom sıklığını ve beraberinde International Diabetes Federation (IDF) kriterlerindeki temel parametre olan bel çevresinin diğer kriterlerle ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Ocak 2012 ve Haziran 2012 arasında dahiliye polikliniğine başvuran ve safra kesesinde taş tespit edilen 50 hasta çalışmaya alındı. Hastalarda kolelitiazis varlığını tespit etmek amacıyla Radyoloji kliniğince uzman hekim tarafından üst batin ultrasonografi yapılanlar seçildi. Hastaların açlık kan şekeri, trigliserid, total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerine bakıldı. Hipertansiyon varlığını saptamak için standart sfingomanometre ile arteriyel tansiyonları ölçüldü. Bel çevreleri ölçüldü.

Bulgular: Safra kesesi taşı olan hastaların %70'inde metabolik sendrom olduğu görüldü. Hastaların 30 (%60) ında hipertansiyon mevcuttu. Çalışmadaki toplam erkek sayısının tamamının bel çevresi 94 cm in üstünde saptandı (n=9,%18), bel çevresi 80 cm in üzerinde olan kadın sayısı 36 (n=41,%72) idi. Trigliserid 150mg/dl üzerinde olan 24 (%48) hasta vardı. Açlık kan şekeri 100mg/dl üzerinde olan hasta sayısı 32 (%64) idi.

Hastalarda bel çevresi en çok trigliserid ve yaşla pozitif korele bulundu. Bel çevresinin açlık kan şekeri ve hipertansiyonla korelasyonu düşük saptandı. HDL düzeyi ile korele değildi.

Sonuç: Çalışmamızda safra kesesi taşı olan hastalarda artmış bir metabolik sendrom sıklığı saptandı, yalnız önceki çalışmalara göre olgularımızın kadın/erkek oranında bir artış söz konusuydu, bunun da örneklemimizin küçüklüğünden ve çalışmanın toplam temelli olmayışından kaynaklandığını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, taş, metabolik sendrom

ABSTRACT

Objectives: We aimed to research the frequency of metabolic syndrome and relationship between waist circumference which is one of the four parameters of International Diabetes Federation for metabolic syndrome, and other three parameters.

Methods: Between January and June 2012, 50 patients who were admitted to Internal Medicine outpatient clinic and whose gallbladder stones detected were included in this study. Patients were examined with upper abdominal ultrasonography by Radiology specialist in order to determine the presence of cholelithiasis. Patients fasting blood glucose, triglyceride, total cholesterol, HDL and LDL cholesterol levels were measured. Arterial blood pressure was measured with standart sphingomanometry for diagnosis of hypertension. Patients' waist circumferences were measured.

Results: 60 percent (n=30) of patients had hypertension. 18 percent (n=9) of all male patients waist circumferences were over 94 cms and 72 percent (n=41) of female patients waist circumferences were over 80 cms. Patients whose triglyceride levels were over 150mg/dl were 48 percent (n=24) of total. Patients whose fasting blood glucose were over 100 mg/dL were 64 percent (n=32) of total. Waist circumference size was found to be mostly correlated with triglycerides level and age. The correlation between waist circumference, fasting blood glucose and hypertension were found to be lower, and waist circumference was not correlated with the level of HDL.

Conclusions: In our study, an increased incidence of gallstones in patients with metabolic syndrome compared to the normal population has been revealed. However, compared with the previous studies patients male/female ratio there was an increase in our study. We think this is caused by small sample size and our study is not community-based.

Key Words: Gallbladder, stone, metabolic syndrome

Giriş

Dünyada sindirim sistemi ilişkili morbiditenin önemli kaynaklarından biri kolelitiazisdir. Kolesterol taşlarının patogenezi safranin süpersaturasyonu, safra kesesi motilitesinde değişiklikler, nükleasyon ve kolesterol kristallerinin büyümesi gibi birçok etkene

bağlanmaktadır. Artan kanıtların çoğu dünyada epidemik hale gelen obezite ile ilişkili insulin renistans, kolesterol taşlarının oluşumu ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Deneysel çalışmalar, insülin direncinin önemli bir özelliği olan hiperinsülineminin, hepatik kolesterol salgılanmasının artmasına, safranin kolesterol süpersaturasyonuna, safra kesesi

dismotilitesine ve sonunda safra taşı oluşumuna neden olduğunu göstermektedir (1). Metabolik sendrom; abdominal obezite, glukoz-insülin metabolizması bozukluğu, dislipidemi ve yüksek kan basıncı ile seyreden, genellikle Tip 2 diabetes mellitus ve artmış kardiyovasküler hastalık riskiyle karakterize olan bir bozukluktur (2,3). Tablo 1’de metabolik sendrom tanısında kullanılan kriterler gösterilmiştir.

Biz bu çalışmada kolelitiazisli hastalarda metabolik sendrom sıklığını ve beraberinde yine International Diabetes kriterlerindeki (4) temel parametre olan bel çevresinin diğer kriterlerle ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2012 ve Haziran 2012 arasında dahiliye polikliniğine başvuran ve safra kesesinde taş tespit edilen, yaş ortalaması 53.4 ± 15.5 yıl olan 50 hasta retrospektif olarak çalışmaya alındı. Hastaların demografik, antropometrik ve laboratuvar verileri kayıt edildi. Hastalarda kolelitiazis varlığını tespit etmek amacıyla radyoloji kliniğince uzman hekim tarafından üst batin ultrasonografi yapılmış olanlar seçildi. Hastalardan açlık kan şekeri, trigliserid, total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerine bakılmıştı. Hipertansiyon için standart sfingomanometre ile arteriyel tansiyon düzeyleri ölçüldü, antihipertansif tedavi alıp almadıkları sorgulandı. Bel çevreleri ölçüldü. Diyabetes mellitus

varlığı yada antiyabetik tedavi alıp almadığı sorgulandı. Tüm bu ölçümler ve bilgilerin toplanması hastanın ilk poliklinik başvurusunda yapıldı. Hastalarda metabolik sendrom varlığını tespit etmek için IDF 2005 kriterleri kullanıldı (Tablo 1).

İstatistik: İstatistik değerlendirmede, ‘SPSS 16,0 for Windows’ programı kullanıldı. Verilerin normallik şartı, görsel (Histogram ve saçılım grafikleri) ve normallik testleri (Shapiro-Wilks testi) ile incelendi. Tanımlayıcı istatistikler, yüzdelik ve frekans olarak verildi. Sürekli verilerin korelasyonu Pearson’s Korelasyon katsayısı ile değerlendirildi. P değerinin $<0,05$ olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya safra kesesi taşı olan, 9’u erkek (%18), 41’i kadın (%82) toplam 50 hasta alındı. Hastaların verileri tablo 2’de özetlenmiştir.

Hastaların yaş ortalaması 53.4 ± 15.5 yıl, bel çevresi 105 ± 17 cm, plazma trigliserid düzeyi 157 ± 85 mg/dl, HDL kolesterol 47 ± 12 mg/dl, açlık kan şekeri 117 ± 44 mg/dl, sistolik kan basıncı 150 ± 5 mmHg, diastolik kan basıncı 90 ± 5 mmHg bulundu. Hastalarda yapılan Pearson korelasyon analizinde bel çevresi metabolik sendrom kriterlerinden en çok trigliserid düzeyi ile ilişkili bulundu. Bel çevresinin açlık kan şekeri ve hipertansiyonla korelasyonu düşük olarak saptandı. HDL düzeyi ile korele değildi (Tablo 3). Ayrıca yaş arttıkça bel çevresinin de orantılı arttığı saptandı.

Tablo 1. Metabolik sendrom için ‘ International Diabetes Federation’ tanı kriterleri (4)

Santral obezite:
• Bel çevresinin erkekte ≥ 94 cm, kadında ≥ 80 cm olması
Diğer kriterler (ek olarak aşağıdaki en az iki kriterin varlığı)
• Trigliserid düzeyi ≥ 150 mg/dL (1.7 mmol/L) veya bu lipid anormalliğine özgü tedavi alıyor olmak
• HDL-kolesterolün erkekte < 40 mg/dL (1.0 mmol/L), kadında < 50 mg/dL (1.3 mmol/L) olması veya bu lipid anormalliğine özgü tedavi alıyor olmak
• Artmış kan basıncı: sistolik kan basıncının ≥ 130 mm Hg veya diastolik kan basıncının ≥ 85 mm Hg olması veya önceden antihipertansif tedavi alıyor olmak
• Açlık plazma glukozunun ≥ 100 mg/dL (5.6 mmol/L) olması veya önceden Tip 2 diabetes mellitus tanısıyla tedavi alıyor olmak

Tablo 2. Metabolik sendrom kriterlerinin saptanma oranları

Parametreler	Sayı / (%)
Hipertansiyon	30 / (60)
Bel çevresi (erkek>94cm, kadın >80cm)	45/ (90)
Trigliserid (>150mg/dl)	24/ (48)
Açlık kan şekeri (>100mg/dl)	32/ (64)
HDL(erkek<40mg/dl, kadın<50mg/dl)	25 / (50)
Diabetes Mellitus	10 / (20)
Metabolik Sendrom	35/ (70)

Tablo 3. Bel çevresiyle diğer değişkenlerin ilişkisi

Parametre	Korelasyon (r)	p değeri
Yaş	0.425	0.002
Hipertansiyon	0.329	0.02
Trigliserid	0.422	0.002
HDL	0.150	0.4
Açlık Kan Şekeri	0.260	0.06

Tartışma

Yaptığımız çalışmanın amacı safra kesesi taşı olan hastalarda metabolik sendrom sıklığını ve metabolik sendromun IDF kriterlerine göre olmazsa olmaz kriteri olan bel çevresinin diğer parametreler ile ilişkisini saptamaktır. Hastaların 30'unda (%60) hipertansiyon mevcuttu. Bel çevresi 94 cm'nin üstünde olan erkek sayısı 9 (%18), bel çevresi 80 cm in üzerinde olan kadın sayısı 36 (%72) idi. Plazma trigliserid düzeyi 150 mg/dl'nin üzerinde olan 24 (%48) hasta vardı. HDL değeri erkeklerde 40 mg/dl, kadınlarda 50 mg/dl altında olan toplam hasta sayısı 25 (%50) bulundu. Açlık kan şekeri 100 mg/dl üzerinde olan hasta sayısı 32 (%64) idi. Hastaların 10'unda (%20) DM vardı. Safra kesesinde taş olan hastaların 35'inde (%70) IDF kriterlerine göre metabolik sendrom mevcuttu. Hastalarda bel çevresi genişliği ile yaş, plazma trigliserid düzeyi ve tansiyon yüksekliği arasında anlamlı ilişkili saptanırken, açlık kan şekeri ve HDL kolesterol ile arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (Tablo 3).

Eskiden beri kadınlarda safra taşı sıklığının fazla olduğuna inanılmaktadır. Angel ve Ronkari (5) 1978 yılında 4F kuralını tanımlamışlardır (Fat, Fourty, Female, Fair). Bizim çalışmamızda da hastaların çoğunun kadın olduğu görülmektedir (%82). Türkiye'de Beyler ve ark. (6) yaptığı bir çalışmada, kadınlarda safra taşı sıklığı erkeklerin iki saptanmıştır. İtalya'da Misciagna ve ark. (7) yaptığı çalışmada yaş, cinsiyet ve plazma insülin, trigliserid ve kolesterol düzeyleri safra taşı oluşumu için risk faktörleri olarak tanımlanmıştır. Danimarka'da 2301 kadın hasta grubu ile yapılan bir çalışmada kadın cinsiyetin safra taşı oluşumu için risk faktörü olduğu belirtilmiştir (8).

İleri yaş, safra taşı varlığı için ayrıca bir risk faktörüdür. Onodera ve ark. (9) yaptıkları çalışmada safra taşı sıklığı erkeklerde dördüncü dekatta %2,1, beşinci dekatta %4,4 ve altıncı dekat ve üstünde %6,1 oranında saptanmıştır. Bu oran kadın populasyonunda aynı dekatlarda sırasıyla %3,7; 6,4 ve 10,3 olarak saptanmıştır (9). Çalışmamıza alınan hastaların yaş ortalaması 53.4 ± 15.5 olarak bulunmuştur.

Ülkemizde yapılan bir çalışmada safra taşı oluşumunun, kadınlarda 60-70 yaş aralığında, erkeklerde ise 40-50 ve 60-70 yaş aralığında pik yaptığı gösterilmiştir (6).

Literatürde safra taşı oluşumu ve hipertrigliseridemi ilişkisi hakkında çelişkili bulgular mevcuttur. Halen safra taşı oluşumu ve trigliserid yüksekliği ve arasındaki ilişkiyi destekleyen yayınlar safra taşı oluşumunda trigliserid yüksekliğinin rolünü net biçimde ortaya koyabilmiş değildir. Scragg ve ark. (10) yalnızca gençlerde yüksek trigliserid düzeylerini safra taşı oluşumu için risk faktörü olarak saptamışken benzer şekilde Einarsson ve ark. (11) da yaşla ters orantılı olarak tip 4 hiperlipoproteinemili bireylerde safra taşı sıklığının arttığını göstermişlerdir. Bunların aksine, Janzon ve ark. (12) yaptıkları çalışmada trigliserid yüksekliğinin safra taşı oluşumunda risk faktörü olmadığını belirtmişlerdir.

Yapılan hiç bir çalışmada trigliserid yüksekliği ile beraber safra taşı olan bireylerde trigliseridlerin plazmadan temizlenmesinde veya trigliseridlerin sentezinde bir artış olduğu gösterilememiştir. Ancak tip IIb ve tip VI hiperlipoproteinemisi olan bireylerin gözlemine dayanarak artmış trigliserid sentezi ile safra taşları oluşumunun birbiriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Hipertrigliseridemi olan kişilerde sü kroza karşı hassasiyet olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda sü krozdan zengin gıda beslenen, pre- β hiperlipoproteinemili ve safra taşı olan kişilerde biliyer kenodeoksikolik asit düzeyinin normolipidemi kişilerden daha düşük olduğu gösterilmiştir. Yine de literatürde dislipidemi ve safra taşları arasındaki ilişki henüz netleşmemiştir (13).

Sonuç olarak, safra kesesi taşları tıptaki ilerlemelere rağmen hala önemli bir toplum sağlığı problemidir.

Ülkemizdeki sıklığı net olarak bilinmese de diğer toplumlara yakın olduğu düşünülmektedir. Farklı birçok etmenin safra kesesi taşı oluşumunda etkili olduğu bilinse de net bir faktör tanımlanmamıştır. Ancak yapılan çeşitli çalışmalarda kadın cinsiyet, hiperlipidemi, insülin direnci ve bununla ilişkili olan metabolik sendromun safra kesesi taşı oluşumunda risk faktörleri olduğu saptanmıştır. Bizim çalışmamızda da safra kesesi taşı olan hastalarda normal populasyona göre artmış bir metabolik sendrom sıklığı vardır.

Çalışmamızın kontrol grubunun olmamasını ve örneklemin hastane bazlı olmasını, okuyucular göz önünde bulundurmalıdır.

Safra kesesi taşı oluşumundaki faktörler hala netlik kazanmadığından uzun bir süre daha bu konuda daha geniş ve toplum temelli çalışmalara ihtiyaç olacaktır.

Kaynaklar

1. Tsai CJ, Leitzmann MF, Willett WC, Giovannucci EL. Macronutrients and insulin resistance in cholesterol gallstone disease. *Am J Gastroenterol* 2008; 103(11): 2932-2939.
2. Gogia A, Agarwal PK. Metabolic syndrome. *Indian J Med Sci* 2006; 60(2): 72-81.
3. Grundy SM, Brewer HB Jr, Cleeman JI, Smith SC Jr, Lenfant C; American Heart Association; National Heart, Lung, and Blood Institute. Definition of metabolic syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. *Circulation* 2004; 109(3): 433-438.
4. International Diabetes Federation. The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome [artical online]. 2005. http://www.idf.org/webdata/docs/metac_syndrome_def.pdf.
5. Angel A, Roncari DA. Medical complication of obesity. *Can Med Assoc J* 1978; 119(12): 1408-1411.
6. Beyler AR, Uzunalimoğlu Ö, Gören A ve ark. Türkiye’de normal popülasyonda safra taşı sıklığı. *The Turkish Journal of Gastroenterology* 1993; 4(3): 434-437.
7. Misciagna G, Guerra V, Di Leo A, Correale M, Trevisan M. Insulin and gall stones: a population case control study in southern Italy. *Gut* 2000; 47(1): 144-147.
8. Jørgensen T. Gall stones in a Danish population: fertility period, pregnancies, and exogenous female sex hormones. *Gut* 1988; 29(4): 433-439.
9. Onodera H, Chida N, Abe M. Ultrasonic mass survey for liver, biliary tract and pancreatic diseases: a detection of gallbladder diseases. *J Gastroent Mass Survey* 1987; 74: 41-47.
10. Scragg RK, Calvert GD, Oliver JR. Plasma lipids and insulin in gall stone disease: a case-control study. *Br Med J (Clin Res Ed)* 1984; 289(6444): 521-525.
11. Einarsson K, Hellström K, Kallner M. The effect of cholestyramine on the elimination of cholesterol as bile acids in patients with hyperlipoproteinaemia type II and IV. *Eur J Clin Invest* 1974; 4(6): 405-410.
12. Janzon L, Aspelin P, Eriksson S, Hildell J, Trelle E, Ostberg H. Ultrasonographic screening for gallstone disease in middle-aged women. Detection rate, symptoms, and biochemical features. *Scand J Gastroenterol* 1985; 20(6): 706-710.
13. Chen CH, Huang MH, Yang JC, Nien CK, Etheredge GD, Yang CC, et al. Prevalence and risk factors of gallstone disease in an adult population of Taiwan: an epidemiological survey. *J Gastroenterol Hepatol* 2006; 21(11): 1737-1743.

Kraniyosinostozis: Ardışık 15 vakanın analizi ve tedavisi

Craniosinostosis: Treatment and Analysis of 15 Consecutive Cases

Abdurrahman Aycan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Kraniosinostoz, kafatasında bir veya birden fazla sutürün normal sürecinden önce kapanması sonucu kafatasında şekil bozukluğu ve nörolojik bozukluklarla seyreden bir hastalıktır. Çalışmanın amacı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda yapılan kraniyosinostoz ameliyatlarının analizi, tanı yöntemleri ve cerrahi tedavi deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem: Nöroşirürji kliniğinde 2013-2017 tarihleri arasında kraniyosinostoz tanısıyla ameliyat edilen çocuk 16 hastanın dosyaları; yaş, cinsiyet, bulgular, kraniyosinostoz tipleri, uygulanan ameliyat, komplikasyonlar açısından incelendi.

Bulgular: Hastaların 12'si (%75) erkek, 4'ü (%25) kadın, yaş ortalamaları 5,9 (ay) (2-10 ay) idi. Tüm hastalarda kafatası şekil bozukluğu belirgin olarak vardı. 13 hastada çocukta huzursuzluk, uyuyamama, başını etrafa vurma vb belirtiler mevcuttu. Direkt grafide tanı koyma oranı %70, sütürleri net olarak 3 boyutlu gösteren bilgisayarlı tomografide ise %100 olarak bulundu. Hastaların 9'u (%56.25) izole trigonosefali, 3'ü (%18.75) skafosefali, 2'si (%12.5) izole anterior plagiosefali, 1'i (6.25) plagiosefali + trigonosefali, 1'i (6.25) ise posterior plagiosefali tanısı aldı. Hastaların hepsine cerrahi ile tedavi uygulandı. 1 hastada postoperatif pnömoni, 2 hastada ise cerrahi sonrası yara yeri enfeksiyonu, 1 hastada periorbital yağ dokusu herniasyonu gelişti. Bu komplikasyonlar tedavi edildi. Hastaların hiçbirisinde mortalite görülmedi.

Sonuç: Kraniosinostoz yenidoğan çocukluk çağında görülen nadir bir hastalıktır. Yaşamın erken aylarında cerrahi olarak tedavi edilmediği takdirde anormal kafa yapısı ile çocukların psikik ve sosyal gelişimini olumsuz etkiler. Kafatasında şekil bozukluğu ve fontanelerin erken kapanması kraniyosinostoz hastalığını düşündürmelidir. Üç boyutlu Bilgisayarlı tomografi tanıda altın standarttır. Öncelikli tedavi cerrahidir.

Anahtar Kelimeler: Kraniosinostoz, cerrahi, bilgisayarlı tomografi, yenidoğan dönemi

ABSTRACT

Objective: Craniosynostosis is a cranial deformity resulting from the premature fusing of one or more sutures in the skull, and is associated with neurological disorders. The goal of the present study is to share an analysis of craniosynostosis surgeries performed at Yuzuncu Yil University Department of Neurosurgery (in Van, Turkey), diagnostic methods, and our experiences of surgical treatments.

Materials and Methods: The medical records of 17 infant patients diagnosed with craniosynostosis who underwent surgery between 2013 and 2017 at Yuzuncu Yil University Department of Neurosurgery were examined with respect to age, sex, findings, type of craniosynostosis, type of surgical procedure performed, and complications.

Results: Twelve of the patients (75%) were male and 4 were female (25%), with a mean age of 7.6 months (range: 2-10 months). All patients showed evidence of cranial deformity. Thirteen patients exhibited symptoms such as restlessness, insomnia, and head banging. The rate of directed graph diagnosis was 70%, and 100% of the sutures were clearly visible by 3-dimensional computerized tomography. Of the patients, 9 (56.25%) were diagnosed with isolated trigonocephaly, 3 (18.75%) with scaphocephaly, 3 (18.75%) with isolated plagiocephaly, and 1 (6.25%) with plagiocephaly plus trigonocephaly. All patients underwent surgical treatment. Postoperative pneumonia occurred in 1 patient, while 2 patients developed postoperative surgical wound infections. The affected patients were treated for these complications, and there was no incidence of mortality in any of the patients.

Conclusion: Craniosynostosis is a rare disease that occurs during the neonatal period. If not treated surgically during the first months of life, the resulting abnormal skull shape may negatively affect the psychological and social development of children. Deformity of the skull and premature closure of the fontanelles should suggest a diagnosis of craniosynostosis. Three-dimensional computerized tomography is the current gold standard for diagnosis, and the primary treatment is surgery.

Key Words: Craniosynostosis, computerized tomography, neonatal period

Giriş

Kraniosinostoz, kafatasında bir veya birden fazla sütürün normal sürecinden önce kapanmasıdır (1). Doğumdan sonra kraniyofasyal ve kalvaryal deformitelere sebep olur. Kafada kapanan sutüre bağlı olarak ortaya çıkan farklı şekil bozuklukları dışında ,kafa içi basınç artışı sendromu (KİBAS), yüksek serebral disfonkiyonlara neden olur (2).

Kraniosinostozis, izole olabileceği gibi herhangi bir sendromun bir varyantı olarakta ortaya çıkabilir. Yenidoğan populasyonunda nonsendromik kraniosinostozun oranı yaklaşık 1/2000-3000 olarak raporlanmıştır (3). Sendromik kraniosinostozis ise yaklaşık 90 kadar değişik sendromun parçası olabilir. En sık Cruzon ve Apert sendromunda görülür (4).

Kraniosinostoziste ana tedavi yöntemi cerrahidir. Zamanlaması açısından en önemli aralık , yaşamın ilk yılında 3-6 aylar arasındadır. Beyin gelişiminin eksiksiz sağlanması ve tam kemikleşmenin henüz tamamlanmadığından yeniden şekillendirmenin kolay olması en önemli iki nedendir (5,6). Zamanında uygun tedavi yapılmazsa ileri yaşlarda kafada belirgin şekil anomalileri ile çeşitli seviyelerde beyin işlev bozukluklarının görülmesi kaçınılmazdır.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2013 - Haziran 2017 tarihleri arasında kliniğimizde cerrahisi yapılan 17 kraniosinostoz hastası çalışmaya dahil edildi. Retrospektif olan bu çalışmanın etik onayı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Etik Kurulu'ndan alındı. Hastalar, yaş, cinsiyet, kraniosinostoz tipleri, uygulanan ameliyat yöntemleri açısından değerlendirildi.

Tüm hastaların ameliyat öncesi direkt grafi ve 3D CT görüntülemesi çekildi. Direkt grafide de kraniosinostoz tespit edilebilirse de üç boyutlu BT tanı koymada altın standarttır.

İstatistiksel Analiz: Bu çalışmada verilerin tanımlayıcı istatistikleri kullanıldı. Sürekli değişkenler için ortalama değerleri verildi. Kategorik ve nominal değişkenler için ise yüzdelik oranları ve frekansları verildi.

Bulgular

Hastaların 12'si (%75) erkek, 4'ü (%25) kadın, yaş ortalamaları 7,6 (ay) (2-10 ay) idi. Tüm hastalarda kafatası şekil bozukluğu belirgin olarak vardı. 13 hastada çocukta huzursuzluk, uyuyamama, başını

etrafa vurma vb belirtiler mevcuttu. Direkt grafide tanı koyma oranı %70, sütürleri net olarak 3 boyutlu gösteren bilgisayarlı tomografide ise %100 olarak bulundu. Hastaların 9'u (%56.25) izole trigonosefali, 3'ü (%18.75) skafosefali, 2'si (%12.5) izole anterior plagiosefali, 1'i (6.25) izole posterior plagiosefali, 1'i (6.25) ise plagiosefali + trigonosefali tanısı aldı. Hastaların hepsine cerrahi ile tedavi uygulandı. 1 hastada postoperatif pnömoni, 2 hastada ise cerrahi sonrası yara yeri enfeksiyonu gelişti. Bu komplikasyonlar tedavi edildi. Hastaların hiçbirisinde mortalite görülmedi (Tablo 1).

Tartışma

Kraniyosinostoz vakalarının çoğu sporadik-primer olarak görülür. Sekonder-sendromik olarak görülen kraniyosinostozlar oldukça az olmasına rağmen eşlik eden ekstremit ve yüz anomalileri sebebiyle karmaşık özelliklere sahiptir. En sık görülen sendromik sinostozlar, Cruzon, Apert ve Pfeiffer sendromlarıdır (3,4). Bizim vaka serimizin tamamı izole-primer kraniyosinostoz olup sendromik sinostozlara rastlanmadı.

Kraniyosinostozda etkilenen sütüre bağlı olarak kafadaki şekil bozukluğunda değişik şekillerde olacaktır. En sık görülen sagittal sütür ve ona bağlı olarak gelişen skafosefali (kayık kafa) tipidir. Sonra görülme sıklığı sırasıyla; koronar sütür (anterior plagiosefali), metopik sütür (trigonosefali) ve lambdoid sütür (posterior plagiosefali) olarak tanımlanır (Tablo 2).

Bizim çalışmamızda literatürden farklı olarak en sık kraniyosinostoz tipi trigonosefaliydi (9-%56.25). İkinci sıklıkla skafosefali (3-%18.75) görüldü. Trigonosefali hastalarında cerrahi tedavi; alın bölgesindeki çıkıntının traşlanmasından kafatası rekonstrüksiyonu ile frontoorbital ilerletmeye kadar karmaşık cerrahi prosedürleri içerir. Diğer kraniyosinostoz tiplerinde ise ; sütürektomi ve değişik şekillerde kemik barlar yapılarak, kafatasının büyümesine olanak tanıyacak tipe özgü cerrahi prosedürleri uygulamaktır. Bizim çalışmamızda 9 trigonosefali hastasının 4'ünde frontoorbital ilerletme kranial rekonstrüksiyona ek olarak uygulandı. Örnek vaka olarak sunduğumuz hastada da frontoorbital ilerletme ve kranial rekonstrüksiyon uygulandı (Şekil 1).

Kraniosinostoz sonucu kafatasında gelişen deformiteler, ileride özellikle de çocukluk çağında psikososyal, sosyal adaptasyon ve kişilik gelişiminde olumsuz etki yapmaktadır. Bu yüzden

Tablo 1. Hastaların demografik bilgileri, kraniyosinostoz tipleri, cerrahi işlem ve komplikasyon

No	Cinsiyet	Ameliyat yaşı (ay)	Kraniyosinostoz tipi	Etkilenen sütün	Cerrahi işlem	Komplikasyon
1	K	5	Trigonosefali	Metopik	∞	Yok
2	E	7	Plagio+Trigonosefali	Metopik+Koronal	Frontal rekonstrüksiyon+ sütürektomi	Yok
3	E	9	Trigonosefali	Metopik	∞	Yara yeri enfeksiyonu
4	K	2	Trigonosefali	Metopik	Frontal rekonstrüksiyon	Yok
5	E	3	Skafosefali	Sagittal	Pi kraniyektomi	Yok
6	E	7	Anterior Plagiosefali	Koronal		Yok
7	E	6	Skafosefali	Sagittal	Pi kraniyektomi	Yara yeri enfeksiyonu
8	E	4	Trigonosefali	Metopik	Frontal rekonstrüksiyon	Yok
9	K	6	Anterior plagiosefali	Koronal	Sütürektomi	Yok
10	E	7	Posterior Plagiosefali	Lambdoid	Sütürektomi	Yok
11	E	9	Skafosefali	Sagittal	Varil osteotomi	Yok
12	E	3	Trigonosefali	Metopik	Frontal rekonstrüksiyon	Yok
13	E	4	Trigonosefali	Metopik	Frontal rekonstrüksiyon	Yok
14	E	7	Trigonosefali	Metopik	∞	Pnömoni
15	K	10	Trigonosefali	Metopik	Frontal rekonstrüksiyon	yok
16	E	6	Trigonosefali	Metopik	∞	Periorbital yağ doksü herniasyonu

∞ : Frontal rekonstrüksiyon ile birlikte supraorbital ilerletme

Tablo 2. İzole kraniyosinostozlarda erken kapanan sütün ve sıklığı (7,8)

Tip	Kapanan Sütün	İnsidans
Skafosefali	Sagittal	%40-60
Anterior plagiosefali	Koronal	%20-30
Trigonosefali	Metopik	%10
Brakisefali	Bikoronal	%6-8
Posterior plagiosefali	Lambdoid	%1-2

Tablo 3. Kraniyosinostoz olgularında önerilen cerrahi zamanlama

Cerrahi türü	Zamanlama
Endoskop yardımıyla sinektomi	1-3 ay
Sagittal sinostozda verteks kraniyektomisi (Açık)	3-6 ay
Sendromlu sinostozlarda fronto-orbital ilerletme	4-6 ay
Tek sütün sinostozu (Rekonstrüksiyonu)	4-9 ay
Hipertelorizm düzeltilmesi	5-7 yaş
Total yüz ilerletilmesi	8 yaş
Bipartisyon	12 yaş

kraniyosinostoz da cerrahi tedavinin amacı; görsel olarak şekil bozukluğunu düzeltmek ve ileride oluşabilecek nörojenik, psikolojik ve bilişsel bozuklukları önlemektir (9). Özellikle beyin gelişiminin maksimum olduğu ilk aylarda sütünlerin kapanmasına bağlı olarak beyin dokusundaki serebral kan akımının ve perfüzyonun cerrahi sonrası düzeldiğini kanıtlanmıştır (2).

Kraniyosinostoz cerrahisi bir ekip çalışmasıdır. Nöroşirürjiyen, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, pediatrist, anestezi ve ortodonti uzmanının hastayı birlikte değerlendirip multidisipliner bir yaklaşımla tedaviyi yapmaları gerekir (10).

Ameliyat zamanlaması kraniyosinostoz açısından çok önemlidir (Tablo 3) (10). Bizim çalışmamızda da ortalama cerrahi yaş 5,9 ay olarak tespit edildi. 9-12 ayı geçen vakalarda kalvarial esneklik kaybolduğundan mandibula-maxilla asimetrisi, kafa tabanında ve tavanında deformiteler, anormal yüz yapılarını önlemek için uygulanan cerrahi başarısız olacaktır. Bu açıdan erken tanının

Şekil 1a). Metopik sinostozun 3D BT görüntüsü, **b).** Trigonosefalik hastanın Kranial BT kemik pencere görüntüsü, **c).** Metopik sinostozun preop görüntüsü: Ameliyat öncesi frontal kemik ve supraorbital yapıdaki üçgen şeklindeki deformite, **d).** Metopik sinostozun periost sıyrıldıktan sonraki görüntüsü, **e).** Frontal kraniotomi aşaması, **g).** Supraorbital barın çıkarılmadan önceki görüntüsü, **h).** Kemikler çıkarıldıktan sonra beyin ve orbitanın görüntüsü, **ı).** Frontal kemik rekonstrüksiyonu ve supraorbital ilerletme sonrası görüntü, **ı).** Ameliyat sonrası önden görünüm. Frontaldeki çıkıntının tamamen düzeldiği görülüyor, **ı).** Ameliyat sonrası önden üç boyutlu (3D) Kranial BT, **k).** Ameliyat sonrası yandan görünüm, **l).** Ameliyat sonrası kranial BT (kemik pencere) görüntüsü: Frontal kemik ve supraorbital yapıdaki üçgen şeklindeki deformitenin ameliyat sonrasında düzeldiği görülüyor.

konması ve 6 ayı geçmeden cerrahi düzeltmenin yapılması çok önemlidir. Kemikğin sert olması, yeniden şekillendirmedeki zorluklar, ve iyileşme sürecinin sıkıntılı olması İleri aylar veya yaşlarda cerrahinin başarısız olmasının nedenlerindedir (11). Bizim vakalarımızdan da 1 yaşını geçen hasta yoktu. 2 hasta 9, 1 hasta 10 aylık olarak ortalama önerilen 3-6 ay arasındaki cerrahi yaşı geçmişti. 13 hastanın yaşı ise 2-7 ay arasındaydı.

Ameliyat sonrası komplikasyonlar, erken ve geç olarak ikiye ayrılabilir. Bunlara bağlı mortalite ve morbidite oranları, ameliyat yöntem ve tekniklerinin gelişmesi, anestezik takip ve tedavilerindeki ilerlemeler sayesinde oldukça azalmıştır. Yapılan bir çalışmada morbidite %0.1 mortalite %0.15 seviyelerine kadar düşmüştür (12). Kan kaybı, hava embolisi, dura zedelenmesine

bağlı olarak BOS fistülü, enfeksiyonlar, psödoansefalosel, leptomeningeal kist ve solunum problemleri sayılabilir (13,14).

Bunlar arasında kan kaybı ve enfeksiyonlar en önemlileridir. Özellikle hastaların süt çocuğu döneminde hemorajiye aşırı duyarlılıklarından dolayı kan kayıplarına ameliyat esnasında çok dikkat etmek gerekir (14). Bizim çalışmamızda kan kaybı ile ilgili herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Yapılan bir çalışmaya göre Enfeksiyon, kraniyosinostoz cerrahisi uygulanan hastaların %7'sinde görülen bir komplikasyondur (15). Çalışmamızda 2 hastada yüzeysel cilt enfeksiyonu gelişmiş olup antibiyoterapi ve debridman+ primer sütür ile tedavi edildi. Bir hastada ameliyat sonrası pnömoni, bir hastada ise perop oldukça nadir görülen periorbital yağ dokusu herniasyonu oluştu.

Czerwinski ve ark. (12) yaptıkları bir çalışmada cerrahi sırasında aşırı kanamanın mortalitenin en sık nedeni olduğunu belirtmişlerdir. Sloan ve ark. (16) yaptıkları çalışmada ciddi komplikasyon oranlarını %7.6, mortalite oranlarını ise %2 olarak bildirmişlerdir. Her ne kadar bizde mortalite gözlemlenmemişse de daha büyük vaka serilerinde izlenecek sonuçların farklı olma ihtimali aşırıdır.

Sonuç olarak; kraniyosinozoz, yaşamın ilk aylarında tanı konulup tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavi edilmediği veya geç kalındığı durumlarda, çocukta şekil bozukluğu ve buna bağlı olarak kafa içi basıncını artırarak sosyal, psikik ve nörolojik sorunlara neden olur. Bu nedenle gerek hasta ile ilk karşılaşan hekimin gerekse ailenin, bu hastalık ile ilgili farkındalığı artırılarak zaman kaybetmeden ameliyatının yapılması oldukça önemlidir.

Kaynaklar

1. Hayward R, Jones B, Dunaway D. Clinical Management of craniosynostosis. Clinics in developmental Medicine, London: Mac Keith Press, 2004.
2. David LR, Wilson JA, Watson NE, Argenta LC. Cerebral perfusion defects secondary to simple craniosynostosis. J craniofac Surg 1996; 7(3): 177-185.
3. Kerner T, Machotta A, Kerner S, Ahlers O, Haberl H, Riess H, et al. A clinical pilot study of fresh frozen plasma versus human albumin in paediatric craniofacial repair. J Int Med Res 2008; 36(1): 171-177.
4. Cartwright CC, Chibbaro P. Craniosynostosis. Nursing care of the pediatric Neurosurgery patient, Berlin Heidelberg. Springer-Verlag 2007: 67-69.
5. Aryan HE, Jandial R, Ozgur BM, Hughes SA, Meltzer HS, Park MS, et al. Surgical correction of metopic synostosis. Childs Nerv Syst 2005; 21(5): 392-398.
6. Domeshek LF, Das RR, Van Aalst JA, Mukundan S Jr, Marcus JR. Influence of metopic suture fusion associated with sagittal synostosis. J Craniofac Surg 2011; 22(1): 77-83.
7. Sun PP, Persing JA. Craniosynostosis: In, Albright AL, Pollack IF, Adelson PD(ed), Principles and practice of pediatric Neurosurgery, New York: Thieme 1999: 219-242.
8. Erşahin Y. Pediatrik Nöroşirürji. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları No: 15 2014; Sayfa: 119.
9. Pertschuk MJ, Whitaker LA. Psychosocial adjustment and craniofacial malformations in childhood. Plast Reconstr Surg 1985; 75(2): 177-184.
10. Mutluer MS. Pediatrik Nöroşirürji. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları No: 15 2014; Sayfa: 141.
11. Börcek AÖ. Pediatrik Nöroşirürji. Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları No:15 2014; Sayfa 177.
12. Czerwinski M, Hopper RA, Gruss J, Fearon FA. Major morbidity and mortality rates in craniofacial Surgery: An Analysis of 8101 major procedures. Plast Recons Surg 2010; 126(1): 181-186.
13. Kalantar Hormozi A, Mahdavi N, Foroozanfar MM, Razavi SS, Mohajerani R, Eghbali A, et al. Effect of Perioperative Management on Outcome of Patients after Craniosynostosis Surgery. World J Plast Surg 2017; 6(1): 48-53.
14. Stricker PA, Shaw TL, Desouza DG, Hernandez SV, Bartlett SP, Friedman DF, et al. Blood loss, replacement, and associated morbidity in infants and children undergoing craniofacial surgery. Paediatr Anaesth 2010; 20(2): 150-159.
15. Whitaker LA, Munro IR, Salyer KE, Jackson IT, Ortiz-Monasterio F, Marchac D. Combined report of problems and complications in 793 craniofacial operations. Plast Reconstr Surg 1979; 64(2): 198-203.
16. Sloan GM, Wells KC, Raffel C, McComb JG. Surgical treatment of craniosynostosis: outcome analysis of 250 consecutive patients. Pediatrics 1997; 100(1): e2.

Gebe Sıçanlara Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Uterus Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Stereolojik Bir Çalışma

An Investigation of the Effects of Diclofenac Sodium Applied to Pregnant Rats on Postnatal Uterus: A Stereological Study

Şehri Karakoç, Neşe Çölçimen*, Murat Çetin Rağbetli

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Nonsteroidal Antiinflatuvar ilaç (NSAİİ)'lerin analjezik, antipiretik ve antiinflatuvar özellikleri mevcuttur. Bu özelliklerinden dolayı gebelikte de kullanılmaktadırlar. Biz de çalışmamızda gebe sıçanlara bu ilaç grubundan olan Diklofenak Sodyum'u uygulayarak, postnatal dönemde yavru sıçanların uterusu üzerinde oluşturduğu etkileri stereolojik yöntemlerle araştırmayı planladık.

Yöntem ve Gereçler: 12 adet Wistar Albino sıçan alındı. Çalışma ve sham olmak üzere 2 gruba ayrıldı, gebeliğin beşinci gününden itibaren, 15 gün süreyle her gün çalışma grubuna 1mg/kg Diklofenak Sodyum ve sham grubuna da aynı miktarda serum fizyolojik uygulandı. Postnatal dördüncü haftada anestezi altında yavru sıçanların uterusu disseke edildi ve rutin histolojik takip metodları uygulandı. 5µm kalınlığında kesitler alındı. Masson Trikrom boyası ile boyandı. Stereolojik ölçümde, Cavalieri prensibinin modifiye metodu kullanıldı. Total doku volüm oranları, Shetereom 1.5 version paket programında verilmiş noktalı alan cetveliyle değerlendirildi.

Bulgular: Grupların uterus epitel ve seroza tabakalarının volümleri karşılaştırıldığında, çalışma grubunda sham grubuna göre azaldığı ve istatistikî açıdan anlamlı bulunduğu tespit edildi (p<0.05).

Sonuç: Gebeliklerinde NSAİİ verilen sıçanların yavrularında endometriyumda değişikliklere yol açtığı tesbit edildi. Bu sonuç bize bu grup ilaçların intrauterin dönemde tercih edilmesini gerektiren durumların daha özenli seçilmesi gerekliliğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Diklofenak sodyum, gebelik, stereoloji, uterus

ABSTRACT

Introduction: Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) are a group of drugs that have analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effects. Because of these characteristics they are also used in pregnancy. Diclofenac Sodium from this group of drugs was applied to pregnant rats and it was planned to investigate the effect of postnatal pups on the uterus by stereological methods.

Materials and Methods: Twelve Wistar Albino rats were chosen. They were divided into two groups. From the fifth day of gestation, every day for 15 days, study group was applied 1 mg/kg Diclofenac sodium and sham group the same amount of physiological saline. At postnatal week 4, the uterus of the pups was dissected and routine histological follow-up methods were applied. Sections were taken 5µm thick. Tissues stained with Masson's Trichrome. The stereological measurement was evaluated using the modified method of the Cavalieri principle. The total tissue volume ratios were assessed using the dotted area scale given in the Shetereom 1.5 version package program.

Results: When the volumes of the uterine epithelium and serosa layers of the study and sham groups were compared, it was found that the study group had a statistically significant decrease compared to the sham group (p<0.05).

Conclusion: NSAIDs during pregnancy caused changes in endometrium in the offsprings. It is suggested that more careful selection of these group drugs should be preferred in intrauterine period.

Key Words: Diclofenac sodium, pregnancy, stereology, uterus

Giriş

Nonsteroidal antiinflatuvar ilaç (NSAİİ)'lar, dünyada en sık reçete edilen ilaç grupları içerisinde yer alırlar. Ülkemizde de en sık kullanılan ilaç

grupları içerisinde olup, International Medical Statistic (IMS) verilerine göre 2013 yılında 120 milyon NSAİİ reçete edilmiştir (1). Bu ilaç grubu en sık analjezik, antiinflatuvar ve antipiretik olarak kullanılmaktadır (2). NSAİİ' lar

Prostaglandin (PG) sentezini önleyerek enflamasyonu azaltırlar, ateş yükselmesine engel olurlar, ağrı kesici etki gösterirler. Bu özelliklerinden dolayı NSAİİ' lar genellikle iskelet sistemi, kas-eklem ve romatizmal hastalıklarda, ağrı, ateş ve enflamasyonun tedavisi için kullanılırlar (3). Gebelik esnasında kronik inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve romatizmal hastalıkların (Romatoid Artrit, spondiloartropatiler gibi) tedavisi için bu ilaç grubunun kullanımı sıklıkla tercih edilmektedir. Aynı zamanda NSAİİ' lar obstetrik komplikasyonlarda; erken doğumu ve preeklampsiyi önlemede, polihidroamniyozu ve antifofolipid sendromunu tedavi etmede de tercih edilmektedirler. Ancak, NSAİİ' ların gebelik süresince kullanımının annede ve fetusda yan etkilere yol açtığı birçok çalışmada bildirilmiştir. Hamilelikte kullanılan NSAİİ' ların gebelik ve doğum süresini uzattığı, duktus arteriosusun (DA) erken kapanması ve Persisten Pulmoner Hipertansiyon (PPHN)'a neden olduğu, oligohidroamnios, ileal perforasyon, beyinde Cystic Periventricular Leukomalazia (cPVL), Periventriculer/intraventiküler hemoraji (PVH/IVH), böbrekte kistik displazi, tubuler disgenezi, iskemik hasar ve nefron sayısında azalmaya yol açtığı, akciğer ve iskelet sistemi üzerinde de olumsuz etkiler oluşturdukları bildirilmiştir (4). Günümüzde ileri yaş gebeliklerinin artması ile gebelikler de eşlik eden birçok hastalıkla birlikte sürdürülmektedir. Bu durumlarda ilaç tedavilerinin her ne kadar öncelikle anneyi tedavi etmeyi amaçlasa da gelişecek embriyoyu gözeterek düzenlenmeleri gerekmektedir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız da üniversitemiz Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Merkezi'nden temin edilen, ağırlıkları (150-200) gr. arasında olan daha önce hiç çiftleşmemiş 6 adet erişkin Wistar Albino dişi sıçan kullanıldı. Ayrıca çalışma öncesi üniversitemiz Etik Kurulundan izin alındı alındı (Tarih: 26.03.2009, Karar No: 04). Sonra dişi sıçanlar çalışma (3 adet), sham (3 adet) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çiftleşme sonrasında dişi sıçanlarda vaginal plak gözlenenler, gebeliğin sıfırncı '0.' günü kabul edildi. Çalışma grubuna gebeliklerinin 5. günden itibaren 15 gün süreyle günde bir kez 1mg/kg (insan dozu) diklofenak sodyum (Diklofenak Sodyum, 75mg/3 ml ampul intramüsküler (IM) enjekte edildi. Sham grubu gebe sıçanlara ise aynı süre içerisinde her gün 1cc/kg serum fizyolojik enjekte edildi. Sıçanlar

normal ışık ve karanlık siklusu ile (21 ± 2 °C) takibe alınarak, standart yem ve suları ad libitum olarak verildi. Postnatal 28. günde, hepsi 4 haftalık olmak üzere, 6 adet çalışma grubu ve 6 adet sham grubu elde edildi. Uterus gövde, fundus ve serviks olmak üzere 3 parçaya ayrılarak, rutin histolojik doku takip işlemlerinden geçirilerek parafine gömüldü ve bloklar hazırlandı. İlk kesit rastgele seçilerek, 5 µm kalınlığında, ardışık bir çift olmak üzere 15 kesit alındı, alınan kesitler deparafinize edildikten sonra Masson Trikrom boyası ile boyanarak ışık mikroskopik (Zeiss axioskop 40 Carl Zeiss Göttingen, Germany) incelemeye tabi tutuldu. Resimler için AxioVision 3,1 (Zeiss axioplan 2 imaging Göttingen, Germany) programı kullanıldı. Stereolojik ölçümde, Cavalieri prensibinin modifiye metodu kullanıldı (5). Sonrasında epitel, mukoza (endometrium), muskularis (myometrium), seroza (perimetrium) ve total doku volüm oranları, Shetereom 1.5 version paket programında verilmiş noktalı alan cetveliyle ölçüldü (6,7). Özellikler bakımından grupları karşılaştırmada Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Hesaplamalarda, istatistik anlamlılık düzeyi olarak %5 alındı ve hesaplamalar SPSS (ver.12) istatistik paket programında yürütüldü.

Bulgular

Çalışmamızda, ışık mikroskobu ile sıçan uterus dokusu üzerine Diklofenak Sodyum'un epitel tabakası, tunika mukoza, tunika muskularis, tunika seroza ve total doku volümlerine etkisi araştırıldı (Resim 1). Epitel tabaka volüm oranının çalışma grubunda, sham grubuna göre azaldığı fakat sham grubunda ise değişmediği tespit edildi ve bu azalma istatistiki açıdan anlamlı bulundu ($p < 0.05$) (Grafik 1). Aynı şekilde seroza tabakası volüm oranının çalışma grubunda, sham grubuna göre azaldığı fakat sham grubunda ise değişmediği tespit edildi ve bu istatistiki açıdan anlamlı bulundu ($p < 0.05$) (Grafik 2). Mukoza tabakası, muskularis tabakası ve total doku volüm oranlarının çalışma ve sham gruplarında değişmediği tespit edildi ve değerler istatistiki açıdan anlamlı bulunmadı ($p > 0.05$) (Tablo 1).

Tartışma

Siklooksijenaz (COX) enzimi, membran fosfolipidlerinden prostaglandin sentezlenmesinde anahtar enzimdir. COX enziminin iki izoformu vardır; COX-1 (yapısal) ve COX-2 (indüklenebilir). COX-1 fizyolojik şartlarda aktif durumdadır ve vasküler homeostasis, gastrik

Resim 1. a-Uterus çalışma grubu görüntüsü b-Uterus sham grubu görüntüsü (Masson Trikrom x10 obj.)

Grafik 1. Grublara ait epitel tabaka volüm oranları.

Grafik 2. Grublara ait tunika seroza volüm oranları.

Tablo 1. Grublara uygulanan tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

	Grup	Median	Mean	St.Dev.	Min.	Max.	p
Epitelyum Tabakası	Çalışma	181875000 ^{b#}	191093750	30461137	167812500	251562500	0.01
	Sham	290000000 ^a	287291667	66625899	192812500	364062500	
Tunika Mukoza	Çalışma	1579375000 ^a	1576250000	471071916	947500000	2257500000	0.141
	Sham	2038125000 ^a	2045000000	588380723	1107500000	2695000000	
Tunika Muskularis	Çalışma	2085000000 ^a	2108958333	477656006	1518750000	2845000000	0.392
	Sham	2317500000 ^a	2342083333	630594296	1465000000	3297500000	
Tunika Seroza	Çalışma	216093750 ^b	224062500	29105814	195312500	276875000	0.002
	Sham	309843750 ^a	289791667	56402455	198750000	345000000	
Tüm Doku	Çalışma	4695000000 ^a	4640000000	1407096301	2755000000	6750000000	0.225
	Sham	5227500000 ^a	5499166667	1261520577	4160000000	7805000000	

Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir (p<0.05).

#: Farklı harf alan grup ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır.

fonksiyonlar, trombosit aktivitesi ve renal fonksiyonları düzenleyen prostaglandilerin sentezini sağlar. COX-2 normal fizyolojik durumlarda dokularda saptanamaz. Sadece herhangi bir inflamasyon durumunda indüklenir ve inflamasyona yanıt olarak ortaya çıkar. COX-2 ağrı, ateş ve inflamasyon oluşturan prostaglandinlerin sentezinde rol oynar (8).

NSAİ ilaçların etki mekanizmalarından biri de Siklooksijenaz (COX) enzimini inhibe etmektir. NSAİ'ler bu basamağı bloke ederek, prostaglandin sentezini engellemektedirler ve böylece hem analjezik hem de antiinflamatuvar etkiler oluşturmaktadırlar (9).

COX-2 ovulasyon, fertilizasyon ve implantasyon gibi birçok reproduktif basamakta rol oynar (10). COX-2 ekspresyonu tüm siklus boyunca endometriyumda saptanmakla birlikte ovulasyondan sonra, sekretuar fazda en yüksek konsantrasyona ulaşmaktadır (11). PGE₂S ve PGF_{2α}S insan endometrial epitelinde lokalizedirler. İnsanda implantasyon pencere döneminde uterin sıvıda bu maddelerin konsantrasyonu artar. Yine implantasyon pencere döneminde COX-1 luminal ve glandular epitelden, COX-2 de luminal epitel ve vasküler hücrelerden expresse edilir (12).

Siklooksijenaz inhibitörlerinin ovulasyon, fertilizasyon, desidualizasyon, ve akabinde gerçekleşecek olan implantasyon (12) ve doğumda (gecikmiş doğum, doğum süresinde uzama) (13) major etkilerinin olduğu yönünde kanıtlar vardır, çünkü bu olayların tamamında PG'lerin önemli rolleri mevcuttur. Bunları destekler şekilde COX-2'nin eksik olduğu dişi farelerde fertilizasyon, implantasyon desidualizasyon defektleri olduğu gösterilmiştir (12). COX-2 defektli dişi farelerin sıklıkla infertil oldukları, COX-1 defektli dişi farelerin ise fertil olduğu ancak bunlarda doğum defektleri olduğu gösterilmiştir (14). Bazı çalışmalarda yine prenatal NSAİ kullananlarda düşük riskinde artış olduğu gösterilmiştir (15).

Amerikan Gıda ve İlaç Komisyonu (FDA) tarafında gebelikte kullanılacak ilaç sınıflandırılmasında NSAİ ilaç grubu 1. ve 2. trimesterde B/C kategorisinde 3. trimesterde D kategorisinde değerlendirilmektedir (13). Bu nedenle kullandıkları gebelik periyodu, ilacın dozu ve süresi fetus üzerinde oluşturacağı etkiler açısından farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar birçok çalışmada ortaya konulmuştur.

Son epidemiyoloji araştırmalar gebeliğin 1.trimesterinde NSAİ kullanımının konjenital kardiyak anomalilere (büyük ventiküler ve atrial septal defekt) ve gastroşizis, diafragma hernisi gibi

orta hat defektlerine neden olabileceğini gösterdi (15).

Treme yakın NSAİ kullanımı: annede; gebelik süresini ve doğumu uzattığı, peripartum kan kaybı ve anemiyi arttırdığı, fetusta; cutanöz ve intrakarnial kanama riskini artırdığı, ductus arteriosusun erken kapanmasına neden olarak pulmoner hipertansiyona yol açtığı, renal fonksiyonları bozarak üriner outputu azalttığı ve amniotik sıvı volümünün azalmasına yol açtığı bildirilmiştir (16).

Diklofenak sodyum kobaylarda prostaglandin sentezini inhibe ederek implantasyon ve plasantasyonu bozmuştur. Carp ve ark. (17) tarafından sıçanlara 3mg/kg Diklofenak Sodyum verdikleri çalışmalarında kontrol grubunda blastosist implantasyon oranının %72, Diklofenak Sodyum uygulanan grupta da bu oranının %35-41 arasında olduğu tesbit edilmiştir. Sonuçta; Diklofenak Sodyum'un desidual defekte neden olduğunu göstermişlerdir. Çalışmamızda elde ettiğimiz endometrium epitel ve serozal dokularda ki meydana gelen değişiklikler ve volüm azalması bulgusu da bu sonuçları desteklemektedir.

Üstün ve ark. (18) yaptıkları bir çalışmada 0.2 mg/kg Diklofenak Sodyum ((düşük doz)) uygulanan sıçanların overlerini histopatolojik olarak incelenmesi sonucu Diklofenak Sodyum grubunda kontrol grubuna göre sekonder folikül sayısında düşüşün anlamlı derecede olduğu, tersiyer folikül sayısında ise farklılık olmadığını bildirmişlerdir

Kökçü ve ark. (19) yapmış olduğu çalışmada gebeliğin 4. gününden 17. gününe kadar 14 gün süreyle denek grubundaki 12 erişkin gebe rata 0.2 mg/kg (düşük doz) Diklofenak sodyum verilmiş, ratlardan doğan fetus sayısının daha az olduğu ve denek grubunun gebelik süresinin önemli derecede daha uzun olduğunu gözlemlemişlerdir.

Yapılan bir çalışmada Diklofenak Sodyumun yarık damağa yol açtığı tesbit edildi. Diğer bir çalışmada gebe sıçanlara 5 mg/kg Diklofenak Sodyum (yüksek doz) uygulaması sonucu fetusların kaburgalarında deformiteler olduğu bildirilmiştir (13). Biz çalışmamızda yavru sıçanlarda herhangi bir teratojen etki tesbit etmedik.

Nonsteroidal Antiinflamatuvar ilaç (NSAİ)'lar intrauterin dönemde kullandıkları gebelik periyodu, ilacın dozu ve kullanım süresine bağlı olarak fetuste fonksiyonel ve morfolojik değişikliklere yol açabilmektedir. Bu nedenle bu grup ilaçları gebelik döneminde tercih ederken oluşturabilecekleri olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmalı ve daha dikkatli olunmalıdır.

Kaynaklar

1. Eminler AT, Uslan MI, Köksal AŞ, Parlak E. Non-steroid Anti-inflamatuvar İlaçların Üst Gastrointestinal Sistem Yan Etkileri ve Önlenmesi. *Güncel Gastroenteroloji* 2014; 18(3): 333-338.
2. Van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H. Exposure to Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs during Pregnancy and the Risk of Selected Birth Defects: A Prospective Cohort Study. *PLoS One* 2011; 6(7): e22174.
3. Gökçimen A, Malas MA. Nonsteroidal anti-inflamatuvar ilaçların gebelikteki toksisite ile ilgili literatürlerin gözden geçirilmesi. *Isparta Süleyman Demirel Üniv Tıp Fak Derg* 2003; 10(3): 50-52.
4. Antonucci R, Zaffanello M, Puxeddu E, Porcella A, Cuzzolin L, Pilloni MD, et al. Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs in pregnancy: impact on the fetus and newborn. *Curr Drug Metab* 2012; 13(4):474-490.
5. Gundersen HJ, Jensen EB. The efficiency of systematic sampling in stereology and its prediction. *J Microsc* 1987; 147(Pt 3):229-263.
6. Gundersen HJ, Bendtsen TF, Korbo L, Marcussen N, Møller A, Nielsen K, et al. Some new, simple and efficient stereological methods and their use in pathological research and diagnosis. *APMIS* 1988; 96(5): 379-394.
7. Howard CV, Reed MG. Unbiased stereology, three-dimensional measurements in microscopy. *BIOS Scientific Publishers, Oxford* 1998: 39-68.
8. Duman EN. NSAİ İlaçların Kronik Ağrı Tedavisinde Yeri. *Klinik Gelişim Dergisi* 2007; 20(3): 145-149.
9. Kapıcıoğlu MİS. Steroid olmayan Antiinflatuar İlaçlar (NSAİİ). *TOTBİD Dergisi* 2007; 6(1-2): 69-70.
10. Gaytán M, Morales C, Bellido C, Sánchez-Criado JE, Gaytán F. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and ovulation: lessons from morphology. *Histol Histopathol* 2006; 21(5): 541-556.
11. Kasap E, Karaarslan S, Gur EB, Genç M, Sahin N, Gülcü S. Investigation of the Roles of Cyclooxygenase-2 and Galactin-3 Expression in the Pathogenesis of Premenopausal Endometrial Polyps. *Journal of Pathology and Translational Medicine* 2016; 50(3): 225-230.
12. Salleh N. Diverse Roles of Prostaglandins in Blastocyst Implantation. *Scientific World Journal* 2014; 968141.
13. Özbudak H, Ünal AZ, Sabuncuoğlu S. Gebelikte Non-Steroidal Antiinflatuar İlaçların Kullanımın Değerlendirilmesi. *Marmara Pharmaceutical Journal* 2016; 20: 64-71.
14. Thill M, Becker S, Fischer D, Cordes T, Hornemann A, Diedrich K, et al. Expression of Prostaglandin Metabolising Enzymes COX-2 and 15-PGDH and VDR in Human Granulosa Cell. *Anticancer Research* 2009; 29(9): 3611-3618.
15. Casina M, De Santis M, Cesari E, Van Eijkeren M, Berkovitch M, Eleftheriou G, et al. First trimester diclofenac exposure and pregnancy outcome. *Reproductive Toxicology* 2010; 30(3): 401-404.
16. Risser A, Donovan D, Heintzman J, Page T. NSAID Prescribing Precautions. *American Family Physician*, 2009; 80 (12): 1371-1378.
17. Carp HJ, Fein A, Nebel L. Effect of diclofenac on implantation and embryonic development in the rat. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1988; 28(3):273-277.
18. Üstün C, Kökçü A, Çokşemin Ş, Kandemir B. Sıçanlarda, prostoglandin sentez inhibitörü diklofenak sodyum'un ovarian follikulogenezis üzerine etkisi. *T Klin Jineköl Obst* 1993; 3(1): 70-72.
19. Kökçü A, Üstün C, Çokşemin Ş, Balat Ö. Gebe sıçanlara uygulanan diklofenak sodyumun fetüs sayısı ve gebelik süresine etkisi. *T Klin Jineköl Obst* 1992; 2: 295-297.

Radikal Sistektomi Patolojisinde Eş Zamanlı Karsinoma İn Situ Varlığının Onkolojik Sağkalıma Etkisi

The Effect of Concomitant Carcinoma In-situ on Oncological Survival in Radical Cystectomy

Erdem Öztürk^{1*}, Numan Taha Yıkılmaz¹, Taha Emin Keskin¹, Nurullah Hamidi², Halil Başar¹

¹Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

²Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara

ÖZET

Amaç: Kliniğimizde invaziv üreteryal karsinom tanısı ile radikal sistektomi yapılan 73 hastanın transüretral rezeksiyon (TUR) patolojisinde saptanmayan sistektomi materyalinde eş zamanlı olarak saptanan üreteryal karsinoma insitu (CIS) birlikteliğinin onkolojik sağkalım üzerine etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 2006-2011 yılları arasında kliniğimizde invaziv üreteryal karsinom tanısı ile radikal sistektomi yapılan 73 hasta çalışmaya dâhil edildi. 73 hastanın 14' ünün sistektomi spesmeninde invaziv üreteryal karsinom yanında üreteryal CIS saptandı. Sadece invaziv üreteryal karsinom tanılı 59 hasta ile eş zamanlı CIS tanılı 14 hastanın 5 yıllık genel ve hastaliksiz sağkalım sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamıza dâhil edilen 73 hastanın ortalama yaşı 63 olarak hesaplandı. Olgular 2 gruba ayrıldı; birinci grup olarak değerlendirilen 59 hastada (%80,8) sadece invaziv üreteryal karsinom saptanmış olup ikinci grup olarak değerlendirilen 14 hastada (%19,2) ise invaziv üreteryal karsinom patolojisinin yanında eş zamanlı olarak üreteryal karsinoma in situ saptanmıştır. Hastaların 5 yıllık takiplerinde birinci gruptaki 38 olgu (%64), ikinci gruptaki 9 olgunun (%64,4) 5 yıllık hastaliksiz sağkalıma sahip olduğu görüldü.

Sonuç: Bizim çalışmamızda TUR patolojisinde saptanmayan sistektomi materyalinde eş zamanlı olarak üreteryal CIS saptanmasının genel ve 5 yıllık sağ kalım üzerine istatistiksel olarak bir etkisinin olmadığı saptandı. Ancak hasta sayısının kısıtlı olması nedeniyle daha net sonuçları ortaya koyabilmek için daha geniş hasta sayısına sahip prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğuna düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Radikal sistektomi, karsinoma in-situ, onkolojik sağkalım

ABSTRACT

Objective: We investigated the effect of urethelial carcinoma insitu (CIS) association on cystectomy material on oncologic survival of 73 patients who underwent radical cystectomy with diagnosis of invasive urethral carcinoma in our clinic.

Material and Method: Seventy three patients were included in the study who underwent radical cystectomy in our clinic between 2006 and 2011. Urethelial CIS with invasive urethelial carcinoma in cystectomy specimen was detected in 14 patients of 73 cases. A total of 59 patients with invasive urethelial carcinoma and 14 patients with concomitant CIS were evaluated for 5 years overall and disease free survival.

Results: The mean age of the 73 patients was 63. The cases were divided into 2 groups; only invasive urethelial carcinomas were detected in 59 patients (80.8%) and 14 patients (19.2%) were diagnosed as urethelial carcinoma in situ with invasive urethelial carcinoma. 38 patients (64%) in the first group and 9 patients (64.4%) in the second group had 5-year disease-free survival.

Conclusion: In our study, it was determined that there was no statistical significance on the general and 5-year survival of urethelial CIS detected as a concomitant cystectomy material. However, due to the limited number of patients, we think that prospective studies with a larger number of patients are needed in order to have clearer results.

Key Words: Radical cystectomy, carsinoma in-situ, oncological survival

Giriş

Mesane kanseri genitoüriner sistemde prostat kanserinden sonra görülen en sık ikinci kanser

türüdür (1). Mesane kanseri dünyada insidansı (yılda kişi/100.000) erkeklerde 100000' de 9 olup bu oran kadınlarda 100000'de 2,2 dir (2). 2015 yılı ABD verilerine göre erkeklerde yeni tanı konulan

4. kanser tipi olmasının yanında en çok ölümün görüldüğü 8. kanser tipi olduğu görülmektedir.

Mesane kanserinin yaklaşık %75'inin mukoza (Ta, Tis) ve submukozaya (T1) sınırlı olduğu görülmektedir ve uzun dönem sağkalım oranlarının T2-4 evresindeki hastalara göre daha iyi olduğu saptanmıştır (3,4). Karsinoma in situ (CIS) papiller yapıda olmayan yüzeysel mesane tümörleri tiplerinden biri olup yüksek dereceli bir tümördür. CIS yüzeysel bir tümör olmasına rağmen multifokalite özelliği ve sistoskopi ile saptanmasının zorluğu nedeniyle diğer yüzeysel tümörlere göre daha agresif bir potansiyele ve daha kötü prognoza sahiptir (5,6).

Radikal sistektomi kasa invaziv mesane kanserinde altın standart tedavi yöntemidir. Transüretral mesane rezeksiyonu (TUR-M) ise yüzeysel mesane kanserinde altın standart tedavi yöntemi olmasına rağmen CIS'in TUR-M ile tedavisi mesane içerisindeki tümörün tespitinin zorluğu nedeniyle tek başına yetersiz olmaktadır. İntravezikal immunstimulan ajanlar ile özellikle CIS tanılı olgularda progresyon riskinin yaklaşık üçte bir oranında azaldığı gösterilmiştir (7). Bu sebeple tüm mesane mukozasına temas ederek antitümöral etki elde etmek amacıyla intravezikal immunstimulan ajanların kullanılması CIS ve diğer yüzeysel mesane tümörlerinde tedavi protokolünün bir parçası hale gelmiştir. Ayrıca sık nüks eden yüksek gradeli intravezikal tedaviye yanıtız yüzeysel mesane kanserli olgularda radikal sistektomi tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilmektedir (8,9).

Biz bu çalışmamızda kasa invaziv üretelyal karsinom tanısı ile kliniğimizde radikal sistektomi yapılan hastaların sistektomi öncesi TUR-M patolojisinde saptanmayıp radikal sistektomi materyalinin patolojik incelenmesinde invaziv üretelyal karsinomun yanında CIS birlikteliğinin onkolojik sağkalım üzerine etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde 2006-2011 yılları arasında üretelyal mesane karsinomu tanısı ile açık radikal sistektomi, bilateral lenfadenektomi ve ileal konduit diversiyon yapılan 104 hastanın verileri incelendi. Sık nüks eden yüksek gradeli intravezikal tedaviye yanıtız yüzeysel mesane kanseri (CIS dahil) nedeniyle radikal cerrahi uygulanan 22 hasta ile TUR-M patolojisinde invaziv üretelyal karsinomun yanında CIS saptanan 9 hastanın takip verilerine ulaşılamaması sebebiyle bu hastalar çalışmanın dışında bırakıldı. Geriye

kalan sistektomi öncesi TUR-M patolojisinde sadece kasa invaziv organ sınırlı mesane karsinomu tanısı ile radikal sistektomi yapılan hastaların sistektomi spesmeninde invaziv üretelyal karsinom ile eş zamanlı CIS saptanan 73 hastanın verileri arşiv kayıtlarına bakılarak retrospektif olarak incelendi.

Olgular iki gruba ayrıldı. İlk grup sistektomi spesmeninde CIS saptanmayıp sadece invaziv üretelyal karsinom saptanan 59 hastadan, ikinci grup ise sistektomi spesmeninde kasa invaziv üretelyal karsinom ve eş zamanlı CIS saptanan 14 hastadan oluşmaktadır. Her iki gruba dâhil edilen hastaların 5 yıllık hastaliksız sağkalım ve genel sağ kalım sonuçları ayrı ayrı değerlendirilip istatistiksel olarak anlamlılığı araştırıldı.

Verilerin istatistiksel analizi SPSS Windows 18.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ise Mann Whitney-U ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Minimum anlamlılık sınırı olarak $p < 0,05$ kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamızda retrospektif olarak verileri incelenen olguların demografik özellikleri incelendi. 73 olgunun 67'sinin (%92) erkek hasta olduğu ve tüm hastaların yaşları 49 ile 72 arasında değişmekte olup ortalama yaş 63,6 olarak hesaplandı (Tablo 1). Çalışmaya alınan hastaların ortalama takip süresi 73 ay (21-95) olarak saptandı.

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri

	n	%
Toplam hasta sayısı	73	%100
Erkek	67	%92
Kadın	4	%8
Yaş Aralığı	49 – 72 yıl	
Ortalama yaş	63,6 yıl	
Sadece KIMK saptanan hasta sayısı	59	%80,8
KIMK+CIS saptanan hasta sayısı	14	%19,2

n: hasta sayısı, KIMK: Kasa invaze mesane kanseri, CIS: Karsinoma in situ

TUR spesmeninde invaziv üretelyal karsinom patolojisini takiben yapılan radikal sistektomi spesmeninde birinci grup olarak değerlendirilen 59 hastada (%80,8) sadece invaziv üretelyal karsinom saptanmış olup ikinci grup olarak değerlendirilen 14 hastada (%19,2) ise invaziv üretelyal karsinom

patolojisi ile eş zamanlı olarak üretelyal CIS saptanmıştır (Tablo 1,2).

Hastaların 5 yıllık takip sonucundaki rekürrens oranları ve mortalite sayısı incelendi. Birinci gruptaki 59 olgunun 38'inin (%64) 5 yıllık hastaliksız sağkalım oranına sahip olduğu saptandı. Kalan 21 olgunun 18'inde ise (%31) mesane kanserine bağlı rekürrens saptanmıştır. Mortalite sayısına bakıldığında rekürrens saptanan 18 olgunun 14'ünün mesane kanserine bağlı hayatını kaybettiği saptandı. Ayrıca bu 59 olgunun 3'ünün (%5) rekürrens saptanmadan başka nedenlere bağlı olarak ex olduğu görüldü (Tablo 2). İkinci gruptaki 14 hastanın 5 yıllık rekürrens oranları ve mortalite sayısı incelendi. 9 olgunun (%64,4) 5 yıllık hastaliksız sağkalıma sahip olduğu, 4 (%29) olguda progresyon saptandığı ve progresyon saptanan olguların 3 ünün (%21) takiplerinde mesane kanserine bağlı hayatını kaybettiği görüldü.

Her iki grubun 5 yıllık hastaliksız sağkalım oranlarının karşılaştırılması sonucu p değeri 0,523 olarak hesaplanmış olup hastaliksız sağ kalımları arasında istatistiksel olarak bir fark saptanmamıştır (Tablo 2).

Genel sağkalım oranlarına bakıldığında birinci gruptaki 59 olgunun 42'sinin (%72) 5 yıllık takip sonucunda hayatta olduğu görülmüş olup 17

hastanın (%28) ise hastanın hayatını kaybettiği görülmüştür. Aynı şekilde, ikinci gruptaki 14 hastadan 5 yıllık takip sonunda sadece 10 hastanın (%71) hayatta olduğu, kalan 4 hastanın ise 5 yıllık takipte herhangi bir nedenle hayatını kaybettiği görüldü. Genel sağ kalım oranlarının istatistiksel olarak karşılaştırmalı istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 3).

Tartışma

Mesane kanseri en çok ölüme yol açan sekizinci kanser tipidir. Tüm kanserlerde olduğu gibi mesane kanserinde de cevaplanması gereken en önemli soru hastalığın prognozudur. Hastalığın evresine göre çeşitli tedavi protokolleri oluşturulmuş olup halen bu konuda gelişmeler tüm hızıyla devam etmektedir. TUR-Mesane, intravezikal ajanlar, radikal sistektomi, radyoterapi ve kemoterapi tek başına veya birbirleriyle kombinasyonları mesane kanserinin tedavisinde etkin olarak kullanılan tedavi seçenekleridir. Tüm bu tedavi tiplerinin ortak amacı hastalığı ortadan kaldırmak veya hastalığı yok edemese bile hastaliksız sağkalıma pozitif anlamda katkıda bulunmaktır.

Tablo 2. 5 yıllık hastaliksız sağkalım oranlarının karşılaştırılması

	1.grup Sadece KIMK (n:59) (%80,8)	2. grup KIMK + Eş zamanlı CIS (n:14) (%19,2)	p değeri
5 yıllık Rekürrens (-)	38 hasta (%64)	9 hasta (%64)	
5 yıllık Rekürrens (+)	18 hasta (%31)	4 hasta (%29)	p=0,523
	14 hasta (mesane ca nedeniyle ex)	3 hasta (mesane ca nedeniyle ex)	
Diğer nedenlere bağlı exitus	4 hasta (rekürrens+hayatta)	1 hasta (rekürrens + hayatta)	
	3 hasta (%5)	1 hasta (%7)	----

Tablo 3. 5 yıllık genel sağkalım karşılaştırılması

	1. grup Sadece KIMK (n:59)(%)	2. grup KIMK + Eş zamanlı CIS (n:14)(%)	p değeri
5 yıllık genel sağkalım oranı (%)	42 hasta (%72)	10 hasta (%71)	p=0,625

Mesane kanserinin prognozunu çok sayıda etmene bağlı olarak değişmektedir. Hastanın yaşı, komorbid hastalıkların varlığı, kanserin evresi, cerrahi uygulandı ise cerrahi sınırının pozitif veya negatif olması, lenf nodu tutulumu, tümörün grade'i, CIS varlığı gibi birçok parametre örnek olarak sayılabilir (10).

Mesane kanserinin prognostik faktörlerinden biri olan karsinoma in situ mesane üretelyal karsinomunun en sık rastlanan prekürsörü olmakla beraber çok saldırgan bir seyir izlediği için kas invaziv mesane kanserine dönüşme riski oldukça fazladır (11,12). Dyrskjot ve ark. (13) yapmış olduğu çalışmada üretelyal CIS ve kasa invaziv mesane kanserinin benzer moleküler genetik, sitogenetik ve immünohistolojik değişikliklere sahip olduğu gösterildi. Bu nedenle, CIS'in kasa invaziv mesane kanserine progresyonu kısa sürede gerçekleştiği için üretelyal CIS agresif bir tümör olarak kabul edilmektedir (14).

Ürotelyal CIS tek başına saptanabileceği gibi özellikle düşük evreli ancak yüksek gradeli papiller tümörlere de eşlik etmektedir. Nuhn ve ark. (15) yapmış olduğu çalışmada radikal sistektomi materyalinde CIS varlığı %43,8 olarak saptanmış olup Masood ve ark. (16) yapmış olduğu bir diğer çalışmada ise T1G3 mesane kanseri tanılı hastalarda eş zamanlı CIS varlığının progresyon oranını % 6' dan % 55'e yükselttiği gösterilmiştir.

Kas invaziv mesane kanserinin progresyonunda CIS bağımsız bir prediktif faktör olarak kabul edilmektedir (17). Sylvester ve ark. (10) yapmış olduğu EORTC verilerine dayanan bir çalışmada CIS varlığında kas invaziv mesane kanserine progresyon oranının 3.4 kat arttığı saptanmıştır. İşte bu nedenle klinisyenler arasında CIS tanılı hastalarda yakın takibinin yanı sıra erken sistektomi yapılmasını bile gündeme getirmektedir. Radikal sistektomi yapılan hastaların patolojilerinde CIS'in eş zamanlı olarak saptanma sıklığı kasa invaziv veya non-invaziv üretelyal karsinom olması ile arasında bir fark olmadığı gösterildi. Shariat ve ark. (18) organa sınırlı mesane kanseri tanılı hastalarda CIS varlığının hastalık rekürrensini öngörmekte bağımsız bir prediktör olduğunu ($p = 0.048$ ve $p = 0.012$); ancak, kanser spesifik sağkalım üzerine postoperatif dönemde bir etkisinin olmadığını gösterdi ($p = 0.160$ ve $p = 0.408$). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde eş zamanlı CIS varlığının, daha önce CIS birlikteliği saptanamayan kasa invaziv mesane kanserinin yanında radikal sistektomi spesmeninde eş zamanlı CIS saptanmasının kanser spesifik sağkalıma bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Radikal sistektomi

spesmeninde daha önceki tetkiklerde saptanamayan kasa invaziv üretelyal karsinoma ile eş zamanlı CIS varlığının surveye etkisi ile ilgili geniş bir çalışma olmadığı için bu birlikteliğin klinik sonuçları hakkında elimizde halen güvenilir bir veri bulunmamaktadır.

Çalışmamızın çeşitli kısıtlılıkları mevcuttur. En önemli kısıtlama çalışmamızın tek merkezli olmasından dolayı hasta sayımızın yetersiz oluşudur. Bu konuyu daha da detaylandırılabilir çeşitli alt grup analizleri yapmamıza yetecek kadar hasta sayısına sahip değiliz. Bu yüzden sadece hastaliksız sağ kalım analizi yapılabilmektedir. Ayrıca hastaların arşiv kayıtlarına dayanarak veriler elde edildiği için çalışmamız retrospektif olarak düzenlenmiştir.

Sonuç olarak; kasa invaziv mesane kanseri olan hastalarda eş zamanlı CIS varlığının çalışmamıza göre 5 yıllık hastaliksız sağ kalım ve genel sağkalım üzerine etkisiz olduğu gösterildi. Çalışmamızdaki hasta sayısının azlığı, alt grup analizi yapılamayışı ve retrospektif oluşu bu çalışmanın kısıtlayıcı yanlarıdır. Bu konuyla ilgili daha geniş çaplı hasta sayısını içeren, çok merkezli prospektif çalışmalara gereksinim olduğuna inanıyoruz.

Kaynaklar

1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2009. CA Cancer J Clin 2009; 59(4): 225-249.
2. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 136(5): 359-386.
3. Burger M, Catto JW, Dalbagni G, Grossman HB, Herr H, Karakiewicz P, et al. Epidemiology and risk factors of urothelial bladder cancer. Eur Urol 2013; 63(2): 234-241.
4. Steinmaus C, Ferreccio C, Acevedo J, Yuan Y, Liaw J, Durán V, et al. Increased lung and bladder cancer incidence in adults after in utero and early-life arsenic exposure. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2014; 23(8): 1529-1538.
5. Skinner DG, Richie JP, Cooper PH, Waisman J, Kaufman JJ. The clinical significance of carcinoma in situ of the bladder and its association with overt carcinoma. J Urol 1974; 112(1): 68-71.
6. Murphy WM, Takezawa K, Maruniak NA. Interobserver discrepancy using the 1998 World Health Organization/International Society of Urologic Pathology classification of urothelial

- neoplasms: practical choices for patient care. *J Urol* 2002; 168(3): 968-972.
7. Solsona E, Iborra I, Dumont R, Rubio-Briones J, Casanova J, Almenar S. The 3-month clinical response to intravesical therapy as a predictive factor for progression in patients with high risk superficial bladder cancer. *J Urol* 2000; 164(3,1): 685-689.
 8. Raj GV, Herr H, Serio AM, Donat SM, Bochner BH, Vickers AJ, et al. Treatment paradigm shift may improve survival of patients with high risk superficial bladder cancer. *J Urol* 2007; 177(4): 1283-1286.
 9. Babjuk M, Oosterlinck W, Sylvester R, Kaasinen E, Böhle A, Palou-Redorta J, et al. EAU guidelines on non-muscle-invasive urothelial carcinoma of the bladder, the 2011 update. *Eur Urol* 2011; 59(6): 997-1008.
 10. Sylvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witjes JA, Bouffieux C, Denis L, et al. Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. *Eur Urol* 2006; 49(3): 466-465.
 11. Habuchi T, Ogawa O, Kakehi Y, Ogura K, Koshiba M, Sugiyama T, et al. Allelic loss of chromosome 17p in urothelial cancer: strong association with invasive phenotype. *J Urol* 1992; 148(5): 1595-1599.
 12. Williamson SR, Montironi R, Lopez-Beltran A, MacLennan GT, Davidson DD, Cheng L. Diagnosis, evaluation and treatment of carcinoma in situ of the urinary bladder: the state of the art. *Crit Rev Oncol Hematol* 2010; 76(2): 112-126.
 13. Dyrskjøt L, Kruhøffer M, Thykjaer T, Marcussen N, Jensen JL, Møller K, et al. Gene expression in the urinary bladder: a common carcinoma in situ gene expression signature exists disregarding histopathological classification. *Cancer Res* 2004; 64(11): 4040-4048.
 14. Sarkis AS, Dalbagni G, Cordon-Cardo C, Melamed J, Zhang ZF, Sheinfeld J, et al. Association of P53 nuclear overexpression and tumor progression in carcinoma in situ of the bladder. *J Urol* 1994; 152(2 Pt 1): 388-392.
 15. Nuhn P, Bastian PJ, Novara G, Svatek RS, Karakiewicz PI, Skinner E, et al. Concomitant carcinoma in situ in cystectomy specimens is not associated with clinical outcomes after surgery. *Urol Int* 2011; 87(1): 42-48.
 16. Masood S, Sriprasad S, Palmer JH, Mufti GR. T1G3 bladder cancer--indications for early cystectomy. *Int Urol Nephrol* 2004; 36(1): 41-44.
 17. Orsola A, Trias I, Raventós CX, Español I, Cecchini L, Búcar S, et al. Initial high-grade T1 urothelial cell carcinoma: feasibility and prognostic significance of lamina propria invasion microstaging (T1a/b/c) in BCG-treated and BCG-non-treated patients. *Eur Urol* 2005; 48(2): 231-238.
 18. Shariat SF, Palapattu GS, Karakiewicz PI, Rogers CG, Vazina A, Bastian PJ, et al. Concomitant carcinoma in situ is a feature of aggressive disease in patients with organ-confined TCC at radical cystectomy. *Eur Urol* 2007; 51(1): 152-160.

Evre I Germ Hücreli Testis Tümörlü Hastalarda Serum Nötrofil-Lenfosit Oranının Patolojik Prognostik Faktörlerin Tespiti ve Takiplerinde Metastaz Gelişimi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Association Between Serum Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Pathological Prognostic Factors, Development of Metastases During Follow in Stage I Germ Cell Testicular Tumor Patients

Nurullah Hamidi¹, Amjad Alijla¹, Bahri Gök², Erem Asil¹, Arslan Ardiçoğlu², Ali Fuat Atmaca²

¹Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Ankara, Türkiye

²Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Amaç: Radikal orşiektomi öncesi bakılan serum Nötrofil-Lenfosit Oranının (NLO) patolojik prognostik faktörlerin tespiti ve metastaz gelişimi ile ilişkisinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2009– Aralık 2016 tarihleri arasında klinik evre I testis tümörü nedeniyle orşiektomi yapılan 72 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların yaş, tümör lateralitesi, tümör boyutu, serum testis tümör belirteçleri, serum hemogram parametreleri, patolojik evre, patoloji spesmeninde tespit edilen prognostik faktörler, metastaz gelişimi gibi verileri kaydedildi. Tüm karşılaştırmalar ortanca NLO değeri olan 2.39 eşik değerine göre yapıldı.

Bulgular: Hastalarımızda ortalama yaş ve ortalama tümör boyutu sırasıyla 38±15 yıl ve 35±21 mm idi. Hastaların 22'sinde (%30,5) seminom, 25'inde (%34,7) seminom olmayan, 25'inde (%34,7) mikst germ hücreli TT saptandı. Hastaların 4'ünde (%5,5) tunica vaginalis tutulumu, 11'inde (%15,2) rete testis tutulumu, 19'unda (%26,4) lenfovasküler invazyon varlığı, 21'inde (%29,2) proliferasyon oranının %70'den fazla olduğu ve 22'sinde (%30,6) embriyonel karsinom oranının %50'den fazla olduğu tespit edildi. Ortanca 33 aylık (Min:4- Maks:66 ay) takip süresi boyunca 14 (%19,4) hastada metastaz saptandı. Seminomatöz tümöre sahip 22 hastada tümör çapının 4cm'den büyük olan 7 hasta ile tümör boyutu 4 cm'den küçük olan 15 hasta arasında NLO açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlendi (3,46±3,69 vs. 2,17±0,9, p=0,038).

Sonuç: Serum NLO'nun sadece seminomatöz TT'li hastalarda tümör çapının 4cm'den büyük olan hastaları seçmede kullanılabileceğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: Metastaz, nötrofil-lenfosit oranı, prognostik risk faktörleri, testis tümörü

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to assess the relationship between pathologic prognostic factors and metastasis development with serum neutrophil-lymphocyte ratio (NLO) before radical orchiectomy.

Materials and Methods: The data of 72 patients who underwent orchiectomy for clinical stage I testicular tumor between January 2009 and December 2016 were investigated retrospectively. Data were recorded for all patients including age, tumor laterality, tumor size, serum testis tumor (TT) markers, serum hemogram parameters, pathologic stage, prognostic factors detected in pathology specimens, and metastasis development. All comparisons were based on the median NLO cut-off value of 2.39.

Results: Mean age and mean tumor size in our patients were 38±15 years and 35±21 mm, respectively. Seminomas in 22 patients (30.5%), non-seminomic in 25 patients (34.7%), mixed germ cell TT in 25 patients (34.7%) were detected. The tunica vaginalis involvement in 4 patients (5.5%), rete testis involvement in 11 patients (15.2%), presence of lymphovascular invasion in 19 patients (26.4%) were detected. The proliferation rate of 21 (29.2%) patients was more than 70%. In 22 patients (30.6%) the rate of embryonal carcinoma was found to be more than 50%. During the median follow-up period of 33 months (Min: 4-Max: 66 months), metastasis were detected in 14 (19.4%) of the patients. In 22 patients with seminomatous tumor, there was a statistically significant difference in NLO between 7 patients whose tumor diameter was greater than 4 cm and 15 patients whose tumor size was less than 4 cm (3.46±3.69 vs. 2.17±0.9, p=0.038).

Conclusion: We determined that serum NLO could only be used in patients with seminomatous TT whose tumor is larger than 4 cm in diameter.

Key Words: Metastasis, neutrophil-lymphocyte ratio, prognostic risk factors, testis tumor

Giriş

Testis tümörü (TT) genç erkek popülasyonda en sık saptanan malignensidir ve insidansı 3-10/100,000 dir (1). Histolojik incelemede yirmili yaşlarda en sık seminom olmayan TT, otuzlu yaşlarda ise en sık seminom belirlenir (1). Germ hücreli tümörler olguların %90-95'inde izlenir (1). İnmemiş testis, azalmış spermatogenez, hipospadias gibi testiküler disgenezis sendromu olan hastalarda, infertilite öyküsü bulunan ve birinci derece akrabalarında testis tümör öyküsü bulunan hastalarda TT görülme riski daha yüksektir (1).

Testis tümöründe evreleme Tümör-Nod-Metastaz (TNM) evreleme sistemine göre yapılmaktadır. Geniş hasta sayısına sahip çalışmalarda; seminomatöz TT olan hastaların %75-80'inin tanı anında evre I hastalığa sahip olduğu, seminomatöz olmayan TT'lü hastalarda ise bu oranın %55 olduğu bildirilmiştir (2,3). Radikal inguinal orşiektomi sonrası herhangi bir ek tedavi verilmeyen evre I seminomlu hastalarda 5 yıl içerisinde retroperitoneal metastaz veya relaps gelişim oranı %15-20 oranında iken, bu oran seminomatöz olmayan TT'lü hastalarda ise %30'dur (4,5).

Evrelemeye ek olarak hastalığın prognozunu ve cerrahiden sonra ek tedavi gereksinimini belirlemek için klinik ve patolojik risk faktörleri tanımlanmıştır. Seminomatöz TT'lerinde rete testis invazyonu varlığı ve tümör boyutunun 4 cm'den büyük olması; seminomatöz olmayan TT'lerinde ise lenfovasküler invazyon varlığı, proliferasyon oranının %70'den fazla olması ve embriyonel karsinom komponentinin %50'den fazla olması bugün için kabul edilen patolojik prognostik kriterlerdir (1). Prognozu ve sağ kalımı öngören klinik faktörler ise primer tümör lokalizasyonun mediastende olması, tümör belirteç düzeylerinin yüksek olması ve akciğer dışı visseral metastaz varlığıdır (1). Klinik veya patolojik risk faktörlerinin varlığında takiplerde metastaz gelişim oranları yükselmekte iken hastalığa özgü sağ kalım oranı düşmektedir (1).

Mevcut literatürde ürolojik maligniteye sahip hastalarda nötrofil-lenfosit oranının (NLO) takiplerde metastaz gelişimi ile ilişkisini değerlendiren birçok çalışma mevcuttur. Ancak, yerli ve yabancı literatürde NLO'nun TT'lü hastalarda metastaz gelişimi veya patolojik prognostik faktörlerin varlığı ile ilişkisini değerlendiren herhangi bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Bu çalışmada TT'li hastalarda

serum NLO'nun patolojik prognostik faktörlerin tespiti ve takiplerde metastaz gelişimi ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2009-Aralık 2016 tarihleri arasında testis tümörü şüphesi nedeniyle radikal inguinal orşiektomi yapılan 79 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Orşiektomi materyalinin patolojik incelemesinde orşit (n=6) ve epidermoid kist (n=1) olarak raporlanan 7 hasta çalışma dışında bırakıldı.

Çalışmaya dahil edilen 72 hastanın yaş, tümör lateralitesi, tümör boyutu, serum testis tümör belirteçleri, serum hemogram parametreleri (nötrofil, lenfosit, monosit, platelet düzeyleri), patolojik evre, patoloji spesmeninde tespit edilen prognostik faktörler, metastaz gelişimi gibi verileri kaydedildi. Tüm hastaların radikal inguinal orşiektomi öncesi Alfa-FetoProtein (AFP), Beta-Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ve Laktat dehidrogenaz (LDH) gibi serum belirteçleri kaydedildi.

Histopatolojik incelemeye göre evre 2009 TNM sınıflamasına göre, histolojik tümör alt tipi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı sınıflamaya göre değerlendirildi. Orşiektomi spesmeninin histopatolojik incelemesinde patolojik prognostik faktörler Avrupa Üroloji Derneği Testis Tümörleri kılavuzu esas alındı (1). Buna göre seminomatöz tümörler için rete testis tutulumu, tümör boyutunun 4 cm'den büyük olması; seminomatöz olmayan tümörler için lenfovasküler invazyon varlığı, proliferasyon oranının %70'in üzerinde olması ve embriyonel karsinom oranının %50'den fazla olması gibi faktörler dikkate alındı.

Tüm hastaların cerrahi öncesi rutin bakılan serum örneklerinde görülen beyaz küre, nötrofil, lenfosit, monosit ve platelet sayısı kaydedildi. Tüm hastaların cerrahi öncesi rutin bakılan serum örneklerinde görülen nötrofil sayısı ve lenfosit sayısı kaydedildi. NLO, direkt olarak nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesiyle elde edildi. Örneklem sayısının azlığından dolayı NLO eşik değeri belirlemede herhangi bir istatistik analiz (ROC) yapılmadı. Bunun yerine median NLO değeri olan 2,39 rakamı NLO için eşik değeri olarak alındı.

İstatistiksel Analiz: Her iki grup arasındaki karşılaştırmalar T-test, Ki-kare ve Fisher exact testleri kullanılarak yapıldı. İstatistiksel olarak p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya dâhil edilen 72 hastada ortalama yaş, ortalama tümör boyutu, ortalama β -HCG, ortalama AFP, ortalama LDH düzeyi sırasıyla 38 ± 15 yıl, 35 ± 21 mm, 222 ± 1013 miu/mL, 238 ± 781 ng/mL, 367 ± 615 ünite/L idi. Hastaların 29'unda (%40,3) sol testiste tümör izlenirken 43'ünde (%59,7) ise tümör sağ testiste idi. Hastaların hemogram parametreleri incelendiğinde; 1 mm³ serumda ortalama beyaz küre, nötrofil, lenfosit, monosit ve platelet sayısı sırasıyla 8949 ± 3359 , 5951 ± 3133 , 2335 ± 2089 ve 279840 ± 207736 idi.

Histopatolojik incelemede hastaların 22'sinde (%30,5) seminom, 25'inde (%34,7) seminom olmayan, 25'inde (%34,7) mikst germ hücreli TT olduğu raporlandı. Hastaların 4'ünde (%5,5) tunica vaginalis tutulumu, 11'inde (%15,2) rete testis tutulumu, 19'unda (%26,4) lenfovasküler invazyon varlığı, 21'inde (%29,2) proliferasyon oranının %70'den fazla olduğu ve 22'sinde (%30,6) embriyonel karsinom oranının %50'den fazla olduğu tespit edildi. Ortanca 33 aylık (Min:4-Maks:66 ay) takip süresi boyunca 14 (%19,4) hastada metastaz gelişmiştir.

Ortanca NLO değeri 2,39 olduğu için tüm karşılaştırmalar bu eşik değere göre yapıldı. Buna göre hastalar $NLO < 2,39$ ve $NLO > 2,39$ olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Her iki grup arasında ortalama yaş, ortalama β -HCG ve ortalama LDH düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenirken, tümör lateralitesi, histolojik tümör tipi, tunica vaginalis tutulumu, rete testis tutulumu, lenfovasküler invazyon varlığı, proliferasyon oranının %70'den fazla olması, embriyonel karsinom varlığının %50'den fazla olması ve takiplerde metastaz gelişim oranları açısından istatistiksel farklılık saptanmamıştır. Tüm karşılaştırmalar Tablo 1'de ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

Öte yandan tüm patolojik risk faktörleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde; patolojik risk faktörü olan ve olmayan hasta alt grupları serum NLO açısından karşılaştırıldı. Seminomatöz tümörü olan hastalarda rete testis tutulumu ve tümör boyutunun >4cm olması patolojik risk faktörü olarak kabul edilirken, seminomatöz olmayan tümürlü hastalar için ise lenfovasküler invazyon varlığı, proliferasyon oranının %70'den fazla olması, embriyonel karsinom varlığının %50'den fazla olması gibi faktörler patolojik risk faktörü olarak kabul edildi. Bu nedenle seminomatöz tümürlü hastalar ve seminomatöz dışı tümürlü hastalar olarak iki farklı alt grup halinde karşılaştırma yapıldı. Buna göre seminomatöz tümöre sahip 22 hastada tümör çapının 4cm'den büyük olan 7 hasta ile tümör boyutu 4 cm'den küçük olan 15 hasta arasında NLO açısından

Tablo 1. Her iki grubun karşılaştırılması

Parametreler	NLO<2,39 (n=36)	NLO>2,39 (n=36)	p değeri
Yaş (Yıl), Ortalama \pm SD	34 \pm 11	42 \pm 17	*0,009
Tümör boyutu (mm), Ortalama \pm SD	34 \pm 24	37 \pm 19	0,15
Tümör lateralitesi (Sol), n	11 (%30,6)	18 (%50)	0,09
Tümör histopatolojik alt tip, n			0,1
Seminom	12 (%33,3)	10 (%27,8)	
Non-Seminom	13 (%36,1)	12 (%33,3)	
Mikst	11 (%30,6)	14 (%38,9)	
β -HCG (miu/mL), Ortalama \pm SD	13 \pm 45	399 \pm 1359	*0,003
AFP (ng/mL), Ortalama \pm SD	198 \pm 852	272 \pm 724	0,54
LDH (ünite/L), Ortalama \pm SD	270 \pm 110	449 \pm 825	*0,027
Tunica vaginalis tutulumu (+), n	3 (%8,3)	1 (%2,8)	0,3
Rete testis tutulumu (+), n	5 (%13,9)	6 (%16,7)	0,74
Lenfovasküler invazyon (+), n	10 (%27,8)	9 (%25)	0,78
Proliferasyon oranının %70'in üzerinde olması, n	9 (%25)	12 (%33,3)	0,43
Embriyonel karsinom oranının %50'nin üzerinde olması, n	10 (%27,8)	12 (%33,3)	0,6
Takiplerde metastaz gelişimi, n	5 (%13,9)	9 (%25)	0,23

AFP, Alfa-FetoProtein; HCG, Human Chorionic Gonadotropin; LDH, Laktat dehidrogenaz; NLO, Nötrofil-Lenfosit oranı

istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlendi ($3,46\pm 3,69$ vs. $2,17\pm 0,9$, $p=0,038$). Seminomatöz tümöre sahip hastaların 2'sinde rete testis invazyonu izlenirken, 20'sinde rete testis invazyonunun olmadığı belirlendi. Bu alt gruplar arasında NLO açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi ($p=0,9$). Seminomatöz olmayan histolojili TT'lü hastalar; lenfovasküler invazyon varlığı, proliferasyon oranının %70'den fazla olması ve embriyonel karsinom varlığının %50'den fazla olup olmaması gibi alt gruplara ayrılarak NLO açısından karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmalarda serum NLO açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi. Tüm karşılaştırmalar Tablo 2'de ayrıntılı olarak gösterildi.

Tartışma

Testis tümöründe evreleme Tümör-Nod-Metastaz (TNM) evreleme sistemine göre yapılmaktadır. Geniş hasta sayısına sahip çalışmalarda; seminomatöz TT olan hastaların %75-80'nin tanısında evre I hastalığa sahip olduğu, seminomatöz olmayan TT'lü hastalarda ise bu oranın %55 olduğu bildirilmiştir (2,3). Radikal inguinal orşiektomi sonrası herhangi bir ek tedavi verilmeyen evre I seminomlu hastalarda 5 yıl içerisinde retroperitoneal metastaz veya relaps gelişim oranı %15-20 oranında iken, bu oran

seminomatöz olmayan TT'lü hastalarda ise %30'dur (4,5).

Testis tümörlü hastalarda radikal inguinal orşiektomi sonrası ek tedavinin verilip verilmeyeceği veya verilecekse hangi tedavi şeklinin verileceği mutlaka hastalarla tartışılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, bu hastalara sadece radikal inguinal orşiektomi uygulandığında takiplerinde nüks/metastaz gelişme risklerinin olduğu hakkında mutlaka bilgi verilmelidir. Güncel literatürde evre I TT'lü hastalarda nüks/metastaz gelişme riskini öngören bazı patolojik risk faktörleri belirlenmiştir (1). Patolojik risk faktörü olan hastalarda nüks gelişim riskini azaltmak için ek tedavi verilmesi önerilmektedir (1-5). Evre I seminomatöz tümöre sahip hastalarda tümör nüksünü öngörmedeki faktörler patolojik incelemede tümör boyutunun 4cm'den büyük olması ve rete testis tutulumunun olmasıdır (2,3,6). Seminomatöz TT olan ve her iki faktörün olmadığı olgularda takiplerde tümör nüksü/metastaz gelişme riski %12 iken, her iki risk faktörünün olduğu hastalarda ise bu oran %32'dir (6). Seminomatöz olmayan tümörlerde ise bu faktörler lenfovasküler invazyon olması, proliferasyon oranının %70'den fazla olması ve embriyonel karsinom oranının %50'den fazla olmasıdır (4,5,7). Yerli ve yabancı literatürde ürolojik kanseri olan hastalarda inflamatuvar belirteçler ile kanser tanısı, reküransi öngörme, prognoz, metastaz ve sağ

Tablo 2. Patolojik risk faktörü olan ve olmayan hastaların serum NLO açısından karşılaştırılması

	Patolojik risk faktörü	NLO değeri, Ortalama± SD	p değeri
Seminomatöz tümörlü hastalarda (n=22)	Tümör çapının >4cm olması		*0,038
	Evet (7)	3,46±3,69	
	Hayır (15)	2,17±0,9	
	Rete testis tutulumu		0,9
Seminomatöz dışı tümörlü hastalarda (n=50)	Evet (2)	3,05±0,3	
	Hayır (20)	2,55±2,25	
	Lenfovasküler invazyon (n)		0,28
	Var (11)	2,57±1,5	
Seminomatöz dışı tümörlü hastalarda (n=50)	Yok (39)	3,74±3,04	
	Proliferasyon oranının >%70 olması (n)		0,52
	Evet (17)	3,50±2,76	
	Hayır (33)	3,47±2,87	
Seminomatöz dışı tümörlü hastalarda (n=50)	Embriyonel karsinom oranının >%50 olması (n)		0,82
	Evet (18)	3,38±2,72	
	Hayır (32)	3,54±2,89	

*İstatistiksel olarak anlamlı NLO, Nötrofil-Lenfosit oranı

kalım oranları ilişkisini değerlendiren birçok yayın bulunmaktadır (8-10). Ancak TT hastalarda serum NLO metastaz gelişimi ve sağ kalım üzerine etkilerinin incelendiği çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır (11,12). Aynı şekilde testiküler tümöre sahip hastalarda serum NLO ile patolojik risk faktörleri arasındaki ilişki daha önce yerli ve yabancı literatürde araştırılmamıştır. Bu nedenle çalışmamız bu alanda ilk çalışmadır.

Yerli literatürde yayınlanan ve 67 TT'li hastanın verilerinin retrospektif olarak incelendiği bir çalışmada serum NLO'nun hastalığa özgü sağ kalım oranları üzerine etkisi incelenmiştir (11). Bu çalışmada serum NLO olarak eşik değer 4 olarak alınmış. Hastalar bu değere göre iki gruba ayrılmış ve her iki grup arasında hastalığa özgü sağ kalım oranları üzerine istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı raporlanmıştır (11). 53 TT'li hastanın verilerinin değerlendirildiği başka bir çalışmada ise; serum NLO için 3.55 eşik değeri kullanılmış ve bu eşik değere göre iki gruba ayrılan hastalar progresyon oranı, progresyona kadar geçen süre ve hastalığa özgü sağ kalım oranları açısından karşılaştırılmıştır (12). Çalışmanın sonuçlarına göre serum NLO'nun 3.55'ten düşük olduğu hastalar ile yüksek olduğu hastalar arasında herhangi bir istatistiksel anlamlı farklılık izlenmemiş (12). Bolat ve ark. nın (12) çalışmasında dikkat edilecek önemli nokta; serum NLO'nun 3.55'ten yüksek olduğu hastalarda tam anında lenf nodu metastaz oranının istatistiksel olarak sınırdan daha yüksek olması idi (%46.2 vs. %42.9, p=0.045). Bu çalışmadan farklı olarak, Bolat ve ark. nın (12) çalışmasında hastaların 28'inin (%52.8) evre I testis tümörü olduğu ve hastaların hemen yarısının yüksek evreli hastalığa sahip olduğudur. Öte yandan Bolat ve ark. (12) çalışmasında her iki grup arasında rete testis ve lenfovasküler invazyon oranları arasında da farklılık izlenmemiştir. Ancak bu karşılaştırma yapılırken, hastalar histolojik alt tiplere göre ayrılmamıştır. Avrupa Üroloji Derneği Testis Tümörleri kılavuzuna göre; seminomatöz tümörü olan hastalarda rete testis tutulumu ve tümör boyutunun >4cm olması prognostik faktör olarak kabul edilirken, seminomatöz olmayan tümürlü hastalar için ise lenfovasküler invazyon varlığı, proliferasyon oranının %70'den fazla olması, embriyonel karsinom varlığının %50'den fazla olması gibi faktörler patolojik risk faktörü olarak kabul edilir. Bu ikilemi kaldırmak ve hastalar arasındaki heterojeniteyi gidermek için çalışmamızda seminomatöz tümürlü hastalar ve seminomatöz dışı tümürlü hastaları iki farklı alt grup halinde karşılaştırdık.

Hastalarımızı alt gruplara ayırdığımız için 72 olan toplam hasta sayısı karşılaştırma yapılırken belirgin olarak azalmıştır. Ayrıca çalışmamız retrospektif ve randomize olmayan dizaynda idi. Yine çalışma retrospektif dosya taraması dizaynında olduğu için çalışmamıza dâhil edilen hastalarda NLO'yu yükseltebilecek sistemik hastalık veya enfektif hastalığa sahip olup olmadıkları bilgisi mevcut değildi.

Sonuç olarak serum NLO'nun sadece seminomatöz TT'li hastalarda tümör çapının 4cm'den büyük olan hastaları seçmede kullanılabileceğini saptadık.

Kaynaklar

1. Albers P, Albrecht W, Algaba F, Bokemeyer C, Cohn-Cedermark G, Fizazi K, et al. Guidelines on Testicular Cancer: 2015 Update. *Eur Urol* 2015; 68(6): 1054-1068.
2. Klepp O, Flodgren P, Maartman-Moe H, Lindholm CE, Unsgaard B, Teigum H, et al. Early clinical stages (CS1, CS1Mk+ and CS2A) of non-seminomatous testis cancer. Value of pre- and post-orchietomy serum tumor marker information in prediction of retroperitoneal lymph node metastases. Swedish-Norwegian Testicular Cancer Project (SWENOTECA). *Ann Oncol* 1990; 1(4): 281-288.
3. Heidenreich A, Moul JW. Contralateral testicular biopsy procedure in patients with unilateral testis cancer: is it indicated? *Semin Urol Oncol* 2002; 20(4): 234-238.
4. Aparicio J, García del Muro X, Maroto P, Paz-Ares L, Alba E, Sáenz A, et al. Multicenter study evaluating a dual policy of postorchietomy surveillance and selective adjuvant single-agent carboplatin for patients with clinical stage I seminoma. *Ann Oncol* 2003; 14(6): 867-872.
5. Freedman LS, Parkinson MC, Jones WG, Oliver RT, Peckham MJ, Read G, et al. Histopathology in the prediction of relapse of patients with stage I testicular teratoma treated by orchidectomy alone. *Lancet* 1987; 2(8554): 294-298.
6. Shelley MD, Burgon K, Mason MD. Treatment of testicular germ-cell cancer: a cochrane evidence-based systematic review. *Cancer Treat Rev* 2002; 28(5): 237-253.
7. Albers P, Siener R, Kliesch S, Weissbach L, Krege S, Sparwasser C, et al. Risk factors for relapse in clinical stage I nonseminomatous testicular germ cell tumors: results of the German Testicular Cancer Study Group Trial. *J Clin Oncol* 2003; 21(8): 1505-1512.
8. Gokce MI, Hamidi N, Suer E, Tangal S, Huseynov A, Ibiş A. Evaluation of neutrophil-to-lymphocyte ratio prior to prostate biopsy to

- predict biopsy histology: Results of 1836 patients. *Can Urol Assoc J* 2015; 9(11-12): 761-765.
9. Gokce MI, Hamidi N, Esen B, Tangal S, Süer E, Baltacı S. Evaluation of Role of Inflammatory Markers for the Prediction of Recurrence on Pathologic T1a Clear Cell Renal Cell Cancer Patients. *Bulletin of Urooncology* 2016; 15(1): 18-21.
 10. Hamidi N, Süer E, Gökçe MI, Bedük Y. Lokalize Renal Hücreli Kanseri Nedeniyle Nefrektomi Yapılan Olgularda Ameliyat Öncesi Bakılan Nötrofil- Lenfosit Oranının Uzak Metastaz ve Hastalığa Özgü Sağ Kalım Üzerine Etkisi. *Van Tıp Derg* 2017; 24(3): 135-140.
 11. Hamidi N, Süer E, Gökçe MI, Bedük Y. Testis Tümörlü Hastalarda Ameliyat Öncesi Bakılan Serum Nötrofil-Lenfosit Oranının Hastalığa Özgü Sağ kalım Üzerine Etkisi. *Van Tıp Derg* 2017; 24(2):106-109.
 12. Bolat D, Aydoğdu Ö, Polat S, Yarımoğlu S, Bozkurt İH, Yonguç T, et al. Predictive value of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio on the prognosis of germ cell testicular tumors. *Turk J Urol* 2017; 43(1): 55-61.

Timpanoplasti Yapılan Hastalarda Ortalama Platelet Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Mean Platelet Volume and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Tympanoplasty Performed Patients

Ufuk Düzenli* ve Nazim Bozan

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Kronik otitis media nedeniyle opere edilen hastaların pre-op ortalama platelet hacmi (MPV) ve nötrofil/lenfosit oranı (NLR) değerlerinin cerrahi başarıyı tahmin etmedeki rolünü araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında Tip 1 timpanoplasti yapılan hastaların pre-op hemogramları elde edildi. Hastalar cerrahisi başarılı olan ve olmayan olarak ayrıldı. Ameliyat olmamış bireyler kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. MPV ve NLR değerleri analiz edildi.

Bulgular: Hastaların 27'sinde tekrar perforasyon olduğu gözlemlendi. Kronik hastalıklar nedeniyle 7 hasta çalışmaya dahil edilemedi. Her 3 grup 20 bireyden oluştu. Her grupta 17 bayan 3 erkek birey bulunmaktaydı. Başarılı ve başarısız cerrahi gruplarının pre-op MPV ($p=0.564$) ve NLR ($p=0.511$) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Operasyon geçirmeyen ve operasyonu başarılı geçen gruplar arasında MPV ($p=0.715$) ve NLR ($p=0.862$) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Yapılan bu retrospektif analizde MPV ve NLR değerlerinin cerrahi başarıyı tahmin etmede etkin olmadığı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, timpanoplasti, ortalama platelet hacmi, nötrofil-lenfosit oranı

ABSTRACT

Objective: To investigate the predictive role of mean platelet volume (MPV) and neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) values for surgical success in patients who have performed tympanoplasty for chronic otitis media.

Material and Methods: The pre-op haemograms of patients who had been performed Type 1 tympanoplasty surgery between January 2014 and July 2017 were obtained. Patients divided in 2 groups as successful surgery and unsuccessful surgery. Non-operated individuals were added to study as control group. MPV and NLR values were analyzed.

Results: It was observed that 27 patients had reperforation. Because of chronic diseases 7 patients were not included to study. Each group included 20 subjects. In each group, there were 17 women and 3 men subjects. There was no statistical significant difference between successful and unsuccessful surgery group's MPV ($p=0.564$) and NLR ($p=0.511$) values. Also, there was no significant difference between successful surgery patients and control groups' MPV ($p=0.715$) and NLR ($p=0.862$) values.

Conclusion: In this retrospective study, it was thought that MPV and NLR values were not effective in prediction of surgical success.

Key Words: Chronic otitis media, tympanoplasty, mean platelet volume, neutrophil-to-lymphocyte ratio

Giriş

Kronik otitis media kulak akıntısı ve iletim tipi işitme azlığı ile kendini gösteren bir klinik antitedir. Bu klinik problem nedeniyle mevcut perforasyon onarımı, kemikçik zincir rekonstrüksiyonu ve mevcut enfeksiyonun eradike edilmesi aşamalarını içeren timpanoplasti cerrahisi hastalara uygulanmaktadır (1). Bu cerrahi

prosedür, uygun şartlarda uygulandığında çok yüksek başarı oranlarına sahiptir. Başarı oranı ise mevcut perforasyonun onarımına göre değerlendirilmektedir. Orta kulakta mukoza hasarı, kolesteatom varlığı, retraksiyon varlığı, geniş perforasyonlar, anemi ve diyabetes mellitus gibi sistemik hastalıklar bu cerrahinin başarı şansını azaltan durumlardır (2,3). Hasta ve/veya cerrahi kaynaklı problemler sonucunda mevcut

*Sorumlu Yazar: Dr. Ufuk Düzenli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van, Türkiye, Tel: +90 (546) 696 86 09, E-mail: drufukd35@hotmail.com

Geliş Tarihi: 10.09.2017, Kabul Tarihi: 16.09.2017

perforasyonun kapatılmaması revizyon cerrahisi endikasyonunu doğurmaktadır (4). Kronik otitis media nedeni revizyon timpanoplasti olgularında cerrahi başarıyı arttırmak amacıyla kartilaj greftler tercih edilebilmektedir (5). Ayrıca bilindiği üzere kronik otitis media hastalığında aktif enfeksiyon ve inflamasyon varlığı cerrahi başarıyı olumsuz şekilde etkilemektedir.

Rutin laboratuvar analizlerinden biri olan ortalama platelet hacmi (MPV) ve nötrofil/lenfosit oranı (NLR) birçok hastalık için prediktif faktör olarak değerlendirilmiştir (6-9). Kulak Burun Boğaz Hastalıkları klinik pratiğinde Bell paralizi ve ani işitme kaybı gibi durumlar yanı sıra kronik otitis mediayı değerlendirmek amacıyla (MPV), (NLR) farklı çalışmalarda çalışılmıştır (10-13). Yine bu belirteçler farklı çalışmalarda inflamasyon göstergesi olarak ortaya konulmuştur.

Bu çalışmada, kronik otitis media nedeniyle opere edilen ve operasyon sonrasında perforasyon varlığı devam eden hastaların pre-op hemogramlarındaki MPV ve NLR sonuçlarının, ameliyat sonrasında perforasyonu olmayan hastaların pre-op sonuçları ile karşılaştırılması öngörülmüştür. Bu değerlendirme sonrası MPV ve NLR sonuçlarının timpanoplasti başarısı açısından prediktif olup olmadığının araştırılması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma retrospektif olarak planlanmış olup, hastane bilgi sisteminden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu çalışmaya Ocak 2014 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında kolesteatomsuz kronik otitis media nedeniyle Tip 1 timpanoplasti yapılan hastalar dahil edilmiştir. Tüm bu olgulara santral kuru timpanik membran perforasyonu nedeniyle postaurikular girişim ile temporal kas fasyası kullanılarak over-underlay teknik (manubrium malleinin laterali ve timpanik membranın medialinde olacak şekilde) ile timpanoplasti yapılmıştır. Pre-op elde edilen hemogram parametreleri değerlendirilmiştir. Aktif enfeksiyonu olanlar, diyabetes mellitus, hipertansiyon, kalp hastalığı, romatizmal hastalık, tiroid fonksiyon bozukluğu olan bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir.

Timpanoplasti operasyonu öncesi rutin alınan hemogram değerleri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya 3 farklı grup dahil edilmiştir. Bu gruplar şu şekilde ayrılmıştır. Grup 1: Tip 1 timpanoplasti operasyonu yapılan ve cerrahisi başarısız sonuçlanan bireyler; Grup 2: Tip 1 operasyonu yapılan ve cerrahisi başarılı sonuçlanan bireyler; Grup 3: Herhangi bir cerrahi girişim geçirmeyen ve kontrol amaçlı daha önce kan veren hastalar Grup 2 ve 3 bireyleri seçilirken Grup 1'deki hastaların yaşları ve cinsiyetleri göz önünde bulundurulmuştur.

Hastaların hemogram analizi otomatik kan sayım cihazı (*Beckman-Coulter, LH 780, ABD*) ile yapılmıştır. Nötrofil sayıları lenfosit sayılarına bölünerek her hasta için NLR değeri bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar her hasta için ayrı ayrı istatistik programına işlenmiştir.

Her grubun laboratuvar değerlerinin kendi içinde ortalamaları ve standart deviasyonları bulunmuştur. Gruplar arasındaki laboratuvar değerleri arasındaki fark *Student t* testi ile değerlendirilmiştir. Tüm istatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.0 (IBM, USA) programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçların analizinde $p < 0.05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Sonuçlar: Mevcut veriler doğrultusunda çalışma sürecinde 978 hastaya tip 1 timpanoplasti operasyonu yapıldığı görülmüştür. Bu hastaların 27'sinde (%2,7) perforasyon tekrar izlenmiştir.

Perforasyonu devam eden hastaların 7'sinde mevcut kronik hastalıklar mevcuttu ve bu nedenle bu hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmada cerrahisi başarısız sonuçlanan 20 hastaya, aynı sayıda cerrahisi başarılı sonuçlanan ve hiç cerrahi geçirmeyen hastalar eklenmiştir. Her 3 grupta 17 bayan 3 erkek hasta yer almıştır (Tablo 1).

Her 3 grupta MPV, NLR değerleri analiz edilmiştir. Grup 1 ve 2 arasında bu değerler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmemiştir (Tablo 2). Sağlıklı bireylerin oluşturduğu grupla başarılı cerrahi geçiren bireylerin oluşturduğu gruplar arasında yine bu değerler açısından anlamlı bir fark izlenmemiştir (Tablo 3).

Tablo 1. Grupların demografik olarak dağılımı

	Kontrol Grubu (n:20)	Başarılı Timpanoplasti (n:20)	Başarısız Timpanoplasti (n:20)
Yaş	24.6 ± 9.6	20.9 ± 8.8	24.8 ± 9.5
Cinsiyet	17Bayan/ 3 Erkek	17Bayan/ 3 Erkek	17Bayan/ 3 Erkek

Tablo 2. Timpanoplasti operasyonu başarılı ve başarısız olan hastaların pre-op Ortalama Platelet Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranı değerleri

Parametreler	Başarılı Cerrahi (n:20)	Başarısız Cerrahi (n:20)	p Değeri
Ortalama Platelet Hacmi (fL)	8.4 ± 1.1	8.2 ± 0.82	0.564
Nötrofil-Lenfosit Oranı	2.3 ± 1.3	2.1 ± 0.71	0.511

Tablo 3. Timpanoplasti operasyonu başarılı olan hastaların Ortalama Platelet Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranı değerlerinin operasyon geçirmemiş sağlıklı grupla karşılaştırılması

Parametreler	Kontrol Grubu (N:20)	Başarılı Cerrahi (N:20)	p Değeri
Ortalama Platelet Hacmi (fL)	8.3 ± 0.85	8.4 ± 1.1	0.715
Nötrofil-Lenfosit Oranı	2.4 ± 0.63	2.3 ± 1.3	0.862

Tartışma

Timpanik membran perforasyonu travmatik, iatrojenik veya enfeksiyon sonrası görülebilmekle birlikte en sık kronik otitis media bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu patolojinin düzeltilmesi amacıyla timpanoplasti operasyonu postaurikuler, transkanal ve endaural yollarla yapıp; fasya, kartilaj ve perikondrium gibi greftler tamir amacıyla kullanılmaktadır. Farklı çalışmalarda bizimde bu çalışmada kullanmış olduğumuz temporal kas fasyasının başarı oranının %85-90 dolaylarında olduğu belirtilmiştir (14,15). Bu çalışmada temporal fasya kullanarak ulaştığımız oran %97 olarak saptanmıştır.

Bu cerrahide başarı etkileyen faktörler arasında inflamasyon önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle aktif orta kulak enfeksiyonu veya inflamasyonu esnasında cerrahi yapmaktan kaçınılmaktadır.

MPV değerleri bilindiği üzere platelet hacmi ve dolayısıyla platelet fonksiyonu hakkında bilgi sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Platelet fonksiyonlarını göstermekle birlikte MPV'nin bir inflamasyon belirteci olduğu farklı çalışmalarda ortaya konmuştur (16-18). Bazı yazarlar romatoid artrit, ankilozan spondilit ve nasal polipozis vakalarında inflamasyon derecesi ile MPV değerleri arasında korelasyon olduğunu belirtmişlerdir (19-21). Pediatrik efüzyonlu kronik otitis medialis hastalarda yapılan bir çalışmada MPV değerlerinin sağlıklı grupla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark içermediği sonucuna ulaşılmıştır (22).

Sol yıllarda ucuz ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle inflamasyonu değerlendirmek amacıyla kullanılan bir diğer hemogram belirteci ise NLR'dir. Tam kan sayımı sonrasında iki

parametrinin oranlanması ile kolayca hesaplanan bu belirtecin inflamatuvar hastalıklarda prediktif olduğu öne sürülmüştür (23,24). İnflamatuvar bir klinik durum olan Bell paralizide bu belirtecin prediktif olarak kullanılacağı öne sürülmüştür (10). Elbistanlı ve ark. (12) yaptıkları bir çalışmada efüzyonlu otitis mediada NLR değerlerinin anlamlı ölçüde arttığını belirtmiş ve efüzyon tipini tahmin etmede bu değerlerin anlamlı olabileceğini öne sürmüşlerdir. Tansuker ve ark. (13) yapmış olduğu bir çalışmada aktif ve inaktif kronik otitis medialis hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesinde NLR değerlerinin gruplar arasında farklılık göstermediği ve prediktif bir faktör olmadığı ortaya konmuştur.

Mevcut çalışmamızda, kronik otit nedeniyle timpanoplasti operasyonu yapılan ve başarısız olunan hastaların MPV ve NLR değerleri ele alınmıştır. Bu çalışma mevcut bir inflamasyon varlığının zar tamir sürecine olumsuz katkısı olabileceği düşüncesi üzerine kurulmuştur. Yapılan analizler sonucunda timpanoplasti sonucu zar tamiri sağlanan hastalar ve reperfore olan grup arasında MPV ve NLR değerleri arasında anlamlı bir fark izlenmemiştir. Benzer şekilde sağlıklı grupla kronik otitis medialis bulunan hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Farklı çalışmalarda inflamatuvar belirteç olarak sunulan bu iki parametre timpanoplasti cerrahisinin başarısı açısından prediktif bir faktör olarak değerlendirilememiştir.

Çalışmaya sadece tip 1 timpanoplasti cerrahisinde başarısız olan hastalar dahil edilmesi nedeniyle vaka sayısı kısıtlı olmuştur. Bu nedenle farklı merkezlerle birlikte daha fazla sayıda hasta ile yapılan çalışmalar daha anlamlı sonuçlar çıkaracaktır. Ayrıca bu hastaların kan değerlerinin pre-op ve post-op ayrı ayrı değerlendirilmesinin

inflamatuvar süreç açısından daha faydalı sonuçlar verebileceği düşünülmüştür.

Sonuç olarak; bu çalışmada timpanoplasti cerrahisi başarılı ve başarısız olan hastaların MPV ve NLR değerleri karşılaştırıldı. Bu değerlerin iki grup arasında anlamlı farklılık göstermediği görüldü. Timpanoplasti başarısı açısından bu parametrelerin prediktif belirteçler olarak etkin olmadığı görüldü.

Kaynaklar

1. Westerberg J, Harder H, Magnuson B, Westerberg L, Hydén D. Ten-year myringoplasty series: does the cause of perforation affect the success rate? *J Laryngol Otol* 2011; 125(2): 126-132.
2. Dornhoffer J. Cartilage tympanoplasty: indications, techniques, and outcomes in a 1,000-patient series, *Laryngoscope* 2003; 113(11): 1844-1856.
3. Dornhoffer J.L. Cartilage tympanoplasty, *Otolaryngol Clin North Am* 2006; 39(6): 1161-1176.
4. Kaylie DM, Gardner EK, Jackson CG. Revision chronic ear surgery. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2006; 134(3): 443-450.
5. Cabra J, Moñux A. Efficacy of cartilage palisade tympanoplasty: randomized controlled trial. *Otol Neurotol* 2010; 31(4): 589-595.
6. Vizioli L, Muscari S, Muscari A. The relationship of mean platelet volume with the risk and prognosis of cardiovascular diseases. *Int J Clin Pract* 2009; 63(10): 1509-1515.
7. Machin SJ, Briggs C. Mean platelet volume: a quick, easy determinant of thrombotic risk? *J Thromb Haemost* 2010; 8(1): 146-147.
8. Emiroglu N, Cengiz FP, Bahalı AG, Ozkaya DB, Su O, Onsun N. Red Blood Cell Distribution Width and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Patients with Cutaneous Vasculitis. *Ann Clin Lab Sci* 2017; 47(2): 162-165.
9. Hung HC, Lee JC, Cheng CH, Wu TH, Wang YC, Lee CF, et al. Impact of neutrophil to lymphocyte ratio on survival for hepatocellular carcinoma after curative resection. *J Hepatobiliary Pancreat Sci* 2017.
10. Bucak A, Ulu S, Oruc S, Yucedag F, Tekin MS, Karakaya F, et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a novel-potential marker for predicting prognosis of Bell palsy. *Laryngoscope*. 2014; 124(7): 1678-1681.
11. Koçak HE, Elbistanlı MS, Acıpayam H, Alakras WME, Kırıl MN, Kayhan FT. Are neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratios related with formation of sudden hearing loss and its prognosis? *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis* 2017 pii: 1879-7296(17)30092-30093.
12. Elbistanlı MS, Koçak HE, Acıpayam H, Yiğider AP, Keskin M, Kayhan FT. The Predictive Value of Neutrophil-Lymphocyte and Platelet-Lymphocyte Ratio for the Effusion Viscosity in Otitis Media With Chronic Effusion. *J Craniofac Surg* 2017; 28(3): 244-247.
13. Tansuker HD, Eroğlu S, Yenigün A, Taşkın Ü, Oktay MF. Can Serum Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Be a Predictive Biomarker to Help Differentiate Active Chronic Otitis Media From Inactive Chronic Otitis Media? *J Craniofac Surg* 2017; 28(3): 260-263.
14. Alkan S, Baylançîçek S, Sözen E, Başak T, Dadaş B. Effect of the use of dry (rigid) or wet (soft) temporal fascia graft on tympanoplasty. *J Otolaryngol Head Neck Surg* 2009; 38(1): 126-132.
15. Looock JW, Naude N. A randomised controlled trial comparing fresh, dried, and dried-then-rehydrated temporalis fascia in myringoplasty. *Clin Otolaryngol* 2008; 33(2): 97-101.
16. Tuncel T, Uysal P, Hocaoglu AB, Erge DO, Karaman O, Uzuner N. Change of mean platelet volume values in asthmatic children as an inflammatory marker. *Allergol Immunopathol (Madr)* 2012; 40(2): 104-107.
17. Endler G, Klimesch A, Sunder-Plassmann H, Schillinger M, Exner M, Mannhalter C, et al. Mean platelet volume is an independent risk factor for myocardial infarction but not for coronary artery disease. *Br J Haematol* 2002; 117(2): 399-404.
18. Mimidis K, Papadopoulos V, Kotsianidis J, Filippou D, Spanoudakis E, Bourikas G, et al. Alterations of platelet function, number and indexes during acute pancreatitis. *Pancreatology* 2004; 4(1): 22-27.
19. Gasparyan AY, Stavropoulos-Kalinoglou A, Toms TE, Douglas KM, Kitas GD. Association of mean platelet volume with hypertension in rheumatoid arthritis. *Inflamm Allergy Drug Targets* 2010; 9(1): 45-50.
20. Yazici S, Yazici M, Erer B, Erer B, Calik Y, Bulur S, et al. The platelet functions in patients with ankylosing spondylitis: anti-TNF-alpha therapy decreases the mean platelet volume and platelet mass. *Platelets* 2010; 21(2): 126-31.
21. Sagit M, Cetinkaya S, Dogan M, Bayram A, Vurdem UE, Somdas MA. Mean platelet volume in patients with nasal polyposis. *B-ENT* 2012; 8(4): 269-272.
22. Somuk BT, Soyaliç H, Koc S, Gürbüzler L, Doğru S, Eyibilen A. Mean platelet volume as an inflammatory marker of chronic otitis media with effusion. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2014; 78(11): 1958-1960.
23. Núñez J, Núñez E, Bodí V, Sanchis J, Miñana G, Mainar L, et al. Usefulness of the neutrophil to lymphocyte ratio in predicting long-term mortality in ST segment elevation myocardial infarction. *Am J Cardiol* 2008; 101(6): 747-752.
24. Torun S, Tunc BD, Suvak B, Yıldız H, Tas A, Sayılır A, et al. Assessment of neutrophil-lymphocyte ratio in ulcerative colitis: a promising marker in predicting disease severity. *Clin Res Hepatol Gastroenterol* 2012; 36(5): 491-497.

Evaluation of Epworth Sleepiness Scale in Patients with Bronchial Hyperreactivity without Airway Obstruction

Havayolu Obstrüksiyonu Olmayan Ancak Bronş hiperreaktivitesi Olan Hastalarda Epworth Uykululuk Skalasının Değerlendirilmesi

Fatma Merve Tepetam

University of Health Sciences Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Immunology and Allergy, İstanbul, Turkey

ABSTRACT

Objective: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) has been shown to be associated with inflammation of both the upper and lower respiratory tracts which were indicative for bronchial hyperresponsiveness (BHR). We aimed to investigate the sleep complaints as a manifestation of OSAS in patients who were tested for BHR with metacolin in our immunology and allergy clinic.

Materials and Methods: A retrospective cross sectional study was performed. Recorded data consisted of patients who were tested for metacolin BHR evaluation of asthma without airway obstruction (include occupational), chronic cough etiology and allergic rhinitis before planned subcutan immunotherapy. The patients were questioned with telephonically about daytime sleepiness, sleep disruption, snoring, choking and apnea using Epworth Sleepiness Scale (ESS).

Results: Of the 250 recorded patients 181 patients were contacted. 73 male and 108 female patients were included in the study. The mean age was 37.8 ± 12.4 years, BMI was 26.9 ± 5.1 kg/m², the mean ESS scores were 3.92 ± 3.9 , BHR was positive in 59 (32.6%) patients. Shortness of breath and chronic cough were significantly higher in BHR positive patients but ESS score was not significantly higher. While 15.3% of the BHR positive patients have excessive daytime sleepiness (ESS >10), it was only 6.6 % in the BHR negative patients (P=0.06).

Conclusion: The patients with BHR that have not yet developed airway obstruction with high score of ESS, indication of polysomnography circle can be narrowed, the waiting period for the test can be shortened and the spread of the disease can be prevented.

Key Words: Bronchial hyperreactivity, sleepiness, Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)

ÖZET

Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromunun (OSAS), bronş hiperreaktivitesinin (BHR) göstergesi olan üst ve alt hava yolu inflamasyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda immunoloji ve alerji kliniğimize metakolin ile BHR testi yapılan hastalarda OSAS'ın göstergesi olan uyku ile ilişkili şikayetleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif kesitli bir çalışmadır. Kaydedilen data havayolu obstrüksiyonu olmayan astım düşünülen (mesleki astım dahil), kronik öksürük nedenininin saptanması ve allerjikrinit olan hastalarda subkutan immunoterapi öncesi BHR'sinin değerlendirilmesi gibi nedenlerle metakolin ile bronkoprovakasyon testi yapılan hastalardan oluşuyordu. Hastalar Epworth Uykululuk Skalası (ESS) ile gündüz uykululuk, horlama, uyanma, boğulma hissi ve apne açısından telefonla sorgulandı.

Bulgular: Kayıtlı 250 hastadan 181 hastaya telefonla ulaşılabildi. Çalışma 73'ü erkek 108'i kadın olmak üzere 181 hastadan oluşuyordu. Yaş ortalaması $37,8 \pm 12,4$ (13-66) yıl, BMI $26,9 \pm 5,1$ kg/m², ESS skoru $3,92 \pm 3,9$ idi ve BHR 59 (%32,6) hastada pozitif. Nefes darlığı ve kronik öksürük BHR pozitif olan hastalarda anlamlı olarak yüksek bulundu fakat ESS skoru anlamlı olarak yüksek değildi. BHR pozitif olan hastalarda aşırı gündüz uykululuk (ESS>10) sıklığı %15 iken, BHR negative olan hastalarda %6,6 bulundu (P=0.06).

Sonuç: Havayolu obstrüksiyonu henüz gelişmemiş BHR'si olan ve ESS skoru yüksek olan hastalarda polisomnografi endikasyon çemberi daraltılıp test için bekleme periyodu kısaltılabilir ve hastalık tablosunun oturması önenebilir.

Key Words: Bronşial hiperreaktivite, Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), uykululuk

Introduction

Methacholine challenge testing (MCT) is a method of assessing airway responsiveness. MCT is often

considered when patients have asthma symptoms but have not variable airway obstruction measured with post bronchodilator test, 4 weeks after anti-inflammatory treatment, PEF variability or the

difference of spirometric measurements between visits. It is also a valuable tool in the evaluation of occupational asthma to distinguish cough variant asthma from other chronic cough etiologies. Most of the asthmatic patients have bronchial hyperresponsiveness (BHR) (1,2). However, BHR is also seen in a wide variety of other diseases, including allergic rhinitis, chronic airway obstruction (COPD), smoking history, bronchitis and bronchiectasis. (3,4).

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is characterized by reduction of dilator muscles function during sleep, which causes sleep disruption, snoring, choking, frequent awakenings, insomnia, poor sleep and daytime sleepiness. Several studies have confirmed that patients with asthma, allergic rhinitis, COPD, HT, DM and high BMI are more prone to develop OSAS (5-8). OSAS has been shown to be associated with inflammation of both the upper and lower respiratory airways (9). It is also well documented that inflammation of the airways can affect the bronchial hyperreactivity (10). BHR was found in patients with OSAS at the rate of 22% and 25% in the studies of Köktürk and Lin respectively on the other hand there were no correlation between BHR and disease severity in the same studies (11,12). OSAS and inflammatory airway diseases such as allergic rhinitis, asthma, COPD can share a common cause of predisposing factors, they can be independent forms or they can be comorbidities worsening the clinical condition with common inflammatory process.

We aimed to investigate the sleep complaints as a manifestation of OSAS in patients who were applied to our immunology and allergy clinic for metacolin BHR testing with no airway obstruction, to evaluate asthma (including occupational), chronic cough etiology and airway responsiveness in patients with allergic rhinitis before planned subcutan immunotherapy (SCIT).

Materials and Methods

Study Design: A retrospective cross sectional study was performed in Sureyyapaşa Thorax and Thorax Surgery Training and Research Hospital's Department of Immunology and Allergy. The study was approved by our Hospital Committee.

We aimed to reach 250 patients without airway obstruction ($FEV_1/FVC > 80\%$) who had been performed metacolin BHR test because of asthma symptoms such as episodic breathlessness, wheezing, cough, chest tightness without variable airway

obstruction, chronic non productive cough persisting for longer than eight weeks, allergic rhinitis thought to start SCIT and evaluation of occupational asthma in our immunology and allergy department. The test results were recorded together with skin prick test results, demographic data, smoking history, respiratory symptoms, body mass index (BMI) (kg/m^2) and comorbidities as diabetes mellitus (DM), hypertension (HT). The patients were questioned with telephonically about daytime sleepiness, sleep disruption, snoring, choking and apnea using Epworth Sleepiness Scale (ESS).

Bronchoprovocation test: The 5-breath dosimeter method (Koko dosimeter, nSpire Health, Longmont, Colorado) was used according to guidelines from the American Thoracic Society. The test included 5 steps respectively: diluent only, 0.0625, 0.25, 1.0, 4.0 and 16.0 mg/ml. Inhalation was stopped when FEV1 decreased by 20% from its baseline value. If the cumulative dose causing a 20% decrease in FEV1 (PD20 [provocative dose] methacholine) was $< 16 mg/ml$, the methacholine challenge test was diagnosed to be positive or have BHR. All foods and drugs which can affect the test results were discontinued before the test (13).

Epworth Sleepiness Scale (ESS): The ESS is basic, eight item self-administered scale which is widely used in clinical practice to quantify the level of daytime sleepiness. The total score range is 0-24 and excessive daytime sleepiness is considered when score is more than 10 (14).

Statistical Analysis: Results are expressed as mean \pm standard deviation (SD). Significance of difference between presence of BHR and ESS score, age and BMI were investigated with "Mann Whitney U test", for categorical parameters "Chi-square test" were used. The relation between PD 20 with ESS score and BMI were investigated with "pearson correlation test" in patients with BHR. The statistical analysis were performed using the SPSS program (SPSS Inc., IL, USA) and p values were analyzed using two tailed; statistical significance was considered if p values were less than 0.05.

Results

The recorded data include 250 patients who were tested for BHR. Of the 250 patients 181 patients were reached and were asked about their sleep symptoms over the telephone. 73 male and 108 female patients were included in the study. The mean age was 37.8 ± 12.4 (13-66) years BMI was $26.9 \pm 5.1 kg/m^2$, ESS scores were 3.92 ± 3.9 , BHR was showed in 59 (32.6 %) patients. Causes of testing BHR, and demographic characteristics

of patients were given in table 1. The comorbidities like DM, HT and BMI were similar in ESS >10 and <10 patients; but there were significant positive correlations between ESS score and BMI ($r= 0.13$, $p=0.03$). Among respiratory symptoms; shortness of breath and chronic cough were significantly higher in BHR positive patients; sleep symptoms including ESS

score were not significantly higher in the BHR positive patients. While 15.3 % of BHR positive patients have excessive daytime sleepiness (ESS >10), only 6.6% of BHR negative patients have. ($P=0.06$) (Table 2). There were no significant correlations between PD 20 values and BMI and ESS score in the patients with BHR according to Pearson correlation analyses (Table 3).

Table 1. Demographic characteristics of patients

Variables	Patients tested for BHR and scored with ESS n=181 (%)
Age;years \pm SD	37.8 \pm 12.4
Sex; Male/Female	73/108
BMI; kg/m ² \pm SD	26.9 \pm 5.1
ESS \pm SD	3.92 \pm 3.9
BHR (+)	59 (32.6%)
Smoking history	37 (20%)
Shortness of breath	91 (50.3%)
Wheezing	40 (22.1%)
Chronic cough	63 (34.8%)
Allergic Rhinitis	48 (26%)
HT	6 (3.3%)
DM	9 (5%)

Abbreviations: BHR: Bronchial hyperresponsiveness, BMI: Body mass index, ESS: Epworth Sleepiness Scale, DM: Diabetes mellitus, HT: Hypertension.

Table 2. Comparison between patients with BHR and patients without BHR.

	BHR		p
	Positive (n=59)	Negative (n=122)	
Age	36.5 \pm 12.9	38 \pm 12.9	0.49
Sex (M/F)	38/21	70/52	0.42
BMI	26.5 \pm 4.8	27.1 \pm 5.3	0.6
Smoking History	12 (20.3%)	25 (20.5%)	1
Shortness Of Breath	37 (62.7%)	54 (44.3%)	0.02*
Allergic Rhinitis	17 (28.8%)	31 (25.4%)	0.72
Chronic Cough	27 (45.8%)	36 (29.5%)	0.045*
ESS (Mean \pm SD)	4.5 \pm 5.2	3.6 \pm 3.2	0.74
ESS>10 (n)	9 (15.3%)	8 (6.6%)	0.06

Abbreviations: BHR: Bronchial hyperresponsiveness, BMI: Body mass index, ESS: Epworth Sleepiness Scale. *Statistical significance $p<0.05$.

Table 3. Correlation between PD 20 value and BMI, ESS score in patients with BHR.

	PD20 value n=59	
	r value	p value
ESS	-0.17	0.096
BMI	-0.06	0.31

Abbreviations: BHR: Bronchial hyperresponsiveness, BMI: Body mass index, ESS: Epworth Sleepiness Scale.

Discussion

In the present study, shortness of breath and chronic cough were significantly higher in BHR positive patients, the percentage of patients with ESS (>10) was higher too but was not statistically significant. The severity of BHR was not correlated with BMI and ESS score according to Pearson correlation analyses. But to the extended

that rather than BMI, ESS score was more correlated with PD20 value. When we compare with and without excessive daytime sleepiness groups, there were no statistical significant viewpoint of BMI, HT and DM, but there is high correlation between ESS score and BMI.

In literature it was demonstrated that 25% of OSAS patients have BHR used maximum metacholin dose at 25 mg, they established 25% BHR in patients with OSAS (11). In a large cohort study of OSAS patients, %4 of OSAS patients has BHR to cold air (15). In another study which was conducted in Turkey, BHR was established at the rate of 44% with histamin (maximum 16mg), the presence and severity of BHR (PD20) were correlated with severity of sleep apnea (AHI) and BMI (16). But some studies did not found relation between severity of OSAS and BHR (11,17). Devoassoux et al. (18) found that continuous positive airway pressure (CPAP) can increase the BHR and they showed that at beginning BHR was 11%, at the first week of treatment 40% and at fourth week 33%.

The difference of our study from other studies is that; we aimed to determine if there is any difference and correlation between patients who have not just had airway obstruction but had BHR which is related airway inflammation and patients who were not yet diagnosed as OSAS but the sleep symptoms mainly ESS were begun. Although not meaningful, in patients with BHR the percentage of patients with 10<ESS were more than two times of patients without BHR; it may be due to airway obstruction which has not yet begun and not yet to be confirmed recognition of OSAS. We aimed in the following times to conduct polysomnography to the patients with detected risk factors and examine changings of BHR after CPAP treatment.

BHR can be a risk factor for OSAS, large scale studies are needed to determine the risk factor. The patients who have excessive daytime sleepiness and have BHR although does not have airway obstruction can be followed up closely and so endication of polysomnography circle can be narrowed, the waiting period for the test can be shortened and the spread of the disease can be prevented with pharmacological and non pharmacological approaches.

References

1. Fish JE. Bronchial challenge testing. In Middleton E, editor. Allergy: Principles and

- Practice, 4th ed. St. Louis: Mosby-Year Book; 1993.p.10.
2. Tepetam FM, Duman D, Kocak N, Balıkcı A, Salturk C, et al. The Prevalence of β_2 Agonist Response in Patients with Non-asthmatic Eosinophilic Bronchitis (NAEB) and Spirometric Differences among Eosinophilic Airway Disorders Associated with Corticosteroid Responsive Chronic Cough. DOI: 10.7727/wimj.2017.039.
3. Ramsdell JW, Nachtwey FJ, Moser KM. Bronchial hyperreactivity in chronic obstructive bronchitis. *Am Rev Respir Dis* 1982; 126(5): 829-32.
4. Yan K, Salome CM, Woolcock AJ. Prevalence and nature of bronchial hyperresponsiveness in subjects with chronic obstructive pulmonary disease. *Am Rev Respir Dis* 1985; 132(1): 25-29.
5. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, Shahar E, Samet JM, Redline S, et al. Association of sleep-disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in a large community-based study. Sleep Heart Health Study. *JAMA* 2000; 283(14): 1829-1836.
6. Ballard RD, Irvin CG, Martin RJ, Pak J, Pandey R, White DP. Influence of sleep on lung volume in asthmatic patients and normal subjects. *J Appl Physiol* (1985) 1990; 68(5): 2034-2041.
7. Léger D, Annesi-Maesano I, Carat F, Rugina M, Chanal I, Pribil C, et al. Allergic rhinitis and its consequences on quality of sleep: An unexplored area. *Arch Intern Med* 2006; 166 (16): 1744-1748.
8. Saraç S, Afşar GÇ, Oruç Ö, Kırbaş G, Görgüner AM. Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ek Hastalıklar ile Obezite İlişkisi. *Van Medical Journal* 2015; 22(4): 246-251.
9. Olopade CO, Christon JA, Zakkar M, Hua C, Swedler WI, Schef PA, et al. Exhaled pentane and nitric oxide levels in patients with obstructive sleep apnea. *Chest* 1997; 111(6): 1500-1504.
10. Huang TJ, Haddad EB, Fox AJ, Salmon M, Jones C, Burgess G, et al. Contribution of bradykinin B(1) and B(2) receptors in allergen-induced bronchial hyperresponsiveness. *Am J Respir Crit Care Med* 1999; 160(5 Pt 1): 1717-1723.
11. Lin CC, Lin CY. Obstructive sleep apnea syndrome and bronchial hyperreactivity. *Lung* 1995; 173(2): 117-126.
12. Köktürk O, Ciftçi B. Overlap syndrome. Article in Turkish. *Tuberk Toraks* 2003; 51(3): 333-348.
13. Crapo RO, Casaburi R, Coates AL, Enright PL, Hankinson JL, Irvin CG et al. Guidelines for methacholine and exercise challenge testing 1999. This official statement of the American Thoracic Society was adopted by the ATS Board of Directors, July 1999. *Am J Respir Crit Care Med* 2000; 161(1): 309-329.

14. Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale Sleep 1991; 14(6): 540-555.
15. Thalgofer S, Dorow P, Meissner P, Luding K. Change in bronchial hyperreactivity with nCPAP respiration in patients with sleep related respiratory disorders. Pneumologie 1997; 51(3): 767-769.
16. Bulcun E, Ekici M, Ekici A, Tireli G, Karakoç T, Şentürk E, et al. Bronchial hyperresponsiveness in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Tuberk Toraks 2013; 61(3): 221-226.
17. Köktürk O, Fırat H. Bronchial hyperreactivity in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Diagnosis and treatment of sleep breathing disorders. Alpes Congres, Grenoble, Fransa 1998; 67 (p-69).
18. Devouassoux G, Lévy P, Rossini E, Pin I, Fior-Gozlan M, Henry M, et al. Sleep apnea is associated with bronchial inflammation and continuous positive airway pressure-induced airway hyperresponsiveness. J Allergy Clin Immunol 2007; 119 (3): 597-603.

Epilepsinin Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi

The Effect of Epilepsy on Pregnancy Outcomes

Numan Çim^{1*}, Harun Egemen Tolunay¹, Erbil Karaman¹, Gülhan Güneş Elçi², Şerif Aksin³, Barış Boza¹, Sena Sayan², Recep Yıldızhan¹, İsmet Alkış¹, Hanım Güler Şahin¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van, Türkiye

³Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Amaç: Epilepsili olguların yaklaşık %25'i reproduktif çağdadır. Günümüzdeki anti-epileptik ilaçlarla nöbetler kontrol altına alınmakta ve bu olgularda artmış oranda gebelik tercihi olmaktadır. Bu çalışmada epilepsili gebe olguların gebelik sonuçlarının incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma epilepsi tanısı olan gebelerin dosya kayıtları üzerinden retrospektif olarak yapıldı. Ocak 2009- Nisan 2014 tarihleri arasında toplam 43 epilepsi tanısı olan gebe kaydına ulaşıldı. Aynı tarih aralığında başvuran, sistemik hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan, tekiz canlı gebeliği olan, benzer yaş ve gebelik haftadaki dosya kaydı tam olan 87 olgu ise kontrol grubunu oluşturdular. Her iki grup demografik özellikler, gebelik haftası, doğum şekli, bebek 1. ve 5. dk Apgar skoru, doğum kilosu, epilepsi tanı süresi, nöbet sıklığı, kullandığı anti-epileptik ilaç, maternal komplikasyon, gebelik komplikasyonu yönünden istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Demografik yönden ve perinatal sonuçlar yönünden gruplar arasında fark yoktu ($p>0,05$), fakat abortus sayısı epilepsi tanılı gebe grubunda sağlıklı gebe grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti ($p:0,035$). Gruplar gebelik komplikasyonları bakımından karşılaştırıldığında, epileptik grupta oligohidroamnioz, preterm eylem, preeklampsi ve eklampsi oranları kontrol grubuna göre daha yüksekti ($p:0,001$). Her iki grupta sezaryen ile doğum oranı yüksekti (% 68,4 ve %62,4). Epilepsili gebe olgularda en sık geçirilen nöbet türü jeneralize tonik-klonik nöbeti (%81,6). Epileptik nöbet sayısı arttıkça 5. dk Apgar skoru düşmekteydi. Olguların %26,3'ü ilaç kullanmazken, % 55,3'ü monoterapi, %18,4'ü ise politerapi almaktaydı.

Sonuç: Epilepsili gebelerde gebelikle ilişkili komplikasyonlar ve kötü perinatal sonuçlar daha yüksektir. Gebelikteki nöbet sayısı arttıkça, gebelik sonuçları olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu olgulara gebelik öncesi iyi bir danışmanlık verilmeli ve nöbetsiz dönemde gebelik önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, konvülsiyon, epileptik nöbet, gebelik sonuçları, perinatal sonuçlar

ABSTRACT

Objective: Approximately 25% of epilepsy cases are in reproductive ages; their seizures are kept under control by anti-epileptic drugs. We analyzed the pregnancy outcomes of epileptic pregnant.

Materials and Methods: This is a retrospective study. The study group was consisted of 43 epileptic pregnant. The control group was consisted of 87 non-epileptic pregnant. Groups were compared according to the demographic characteristics, gestational week, mode of delivery, Apgar scores at 1st and 5th minute, birth weight, the duration of epilepsy diagnosis, seizure frequency, used antiepileptic drug by the mother, maternal and pregnancy complications.

Results: The groups were similar in terms of demographic and perinatal outcomes ($p<0,05$), but the number of abortions was significantly higher in the epileptic pregnant ($p:0,035$). Pregnancy complications (oligohydroamnios, preterm labor, preeclampsia and eclampsia) were more detected in the epileptic group ($p:0,001$). The cesarean delivery rate was high in both groups (68.4% and 62.4%). The most common type of seizure in the epileptic pregnant women was generalized tonic-clonic seizure (81.6%). As the epileptic seizure number increased, the Apgar score at 5th minute decreased. 26.3% of the cases were not taking drugs while 55.3% of them were taking monotherapy, and 18.4% of them were taking polytherapy in the period of the study.

Conclusion: In epileptic pregnancies, the rates of pregnancy related complications and poor perinatal outcomes are increased. As the number of seizures increases in pregnancy, pregnancy outcomes are adversely affected. These patients should be given good counseling before pregnancy and pregnancy should be recommended in a seizure-free period.

Key Words: epilepsy, convulsion, epileptic seizure, pregnancy outcomes, perinatal outcomes

Giriş

Epilepsi prevalansı gelişmiş ülkelerde 5-9/1000'dir (1). Optimal medikal tedaviye rağmen, epilepsili olguların yaklaşık % 30'unda epileptik nöbetler görülmeye devam edecektir. Kontrolsüz epileptik nöbetler epilepsi ile ilişkili mortalite için önemli bir risk faktörüdür. Epilepsiye bağlı mortalite riski, özellikle jeneralize tonik-klonik nöbet sıklığına bağlı olarak, bir dizi risk faktörü ile yılda yaklaşık %0,1-1'dir (2,3). Epilepsili olguların yaklaşık %25'i reproduktif çağda olup, günümüzde kullanılan anti-epileptik ilaçlar sayesinde epileptik nöbetler kontrol altına alınmakta ve bu olgular artmış oranda gebe kalmayı tercih etmektedir (4). Gebelerde ise epilepsi insidansı yaklaşık %0.3-0.7'dir. Epileptik nöbetler, gebe kadınlarda görülen en yaygın nörolojik komplikasyonlardan biridir. Gebelikte epilepsi, maternal morbidite ve mortaliteye yol açan en önemli nedenler arasındadır ve birçok obstetrik soruna neden olmaktadır (5-7). Epilepsili kadınların çoğunda, gebelik döneminde nöbet sıklığında bir değişiklik olmasa da, yaklaşık 1/3'ünde epileptik nöbetler artabilmektedir. Çünkü östrojen ve progesteron nöronal uyarılabilirliği ve nöbet eşliğini değiştirebilmektedir. Gebelik öncesi nöbetsiz geçirilen süre gebelik döneminde olması muhtemel epileptik nöbetler için önemli bir uyarıcıdır (8). Gebelik öncesi ve gebelik döneminde kullanılan anti-epileptik ilaçlar, gebelikte geçirilen kontrolsüz nöbetler maternal komplikasyonlara ve kötü obstetrik sonuçlara neden olmaktadır (9).

Gebeliğin geç dönemlerinde ve doğumda meydana gelen epileptik nöbetler neticesinde fetal komplikasyonlar olabilmektedir. Bu komplikasyonlar arasında; fetüsün otonomik veya metabolik etkilenmesi, fetal intrakranyal hemoraji, travma ve ölümler yer almaktadır (10).

Bu çalışmada, gebelik öncesi dönemde epilepsi tanısı alan gebe kadınların maternal ve fetal sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde, epilepsi tanısı olan gebelerin dosya kayıtları üzerinden retrospektif olarak yapıldı. Çalışma öncesi yerel etik kurul onayı alındı.

Ocak 2009- Nisan 2014 tarihleri arasında toplam 43 epilepsi tanısı olan gebe kaydına ulaşıldı. Beş olgunun dosya kaydında eksikler olması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı ve 38 olgu üzerinden çalışmaya devam edildi. Epilepsi tanısı olan gebe

kadınlar çalışma grubunu oluşturdu. Aynı tarih aralığında başvuran, sistemik hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan, tekiz canlı gebeliği olan, benzer yaş ve gebelik haftadaki dosya kaydı tam olan 87 olgu ise kontrol grubunu oluşturdu. Kontrol grubu oluşturan olgular, pazartesi günleri polikliniğimize başvuran ve ICD koduna göre gebe tanısı olan olgular arasından bilgisayar yardımı ile rastgele seçildi. Her iki gruptaki olguların dosya kayıtlarında ilk trimesterde folik asit kullandığı tespit edildi.

Eklampatik nöbet, şüpheli nöbetler, psikiyatrik hastalık öyküsü veya tanısı olan olgular, dosya kaydı eksik olan olgular çalışma dışı bırakıldı.

Her iki gruptaki olguların demografik özellikler (yaş, gravida, parite, abortus sayısı), gebelik haftası, doğum şekli, bebek 1. ve 5. dk Apgar skoru, doğum kilosuna, epilepsi tanı süresi, nöbet sıklığı, kullandığı anti-epileptik ilaç, maternal komplikasyon, gebelik komplikasyonu yönünden karşılaştırıldı.

İstatistik Analiz: Çalışmamızdaki sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilirken; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenlerin bakımından grup ortalamalarını karşılaştırmada Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede gruplarda ayrı ayrı olmak üzere Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %1 ve %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (IBM SPSS for Windows, Ver.21) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Epilepsi tanılı gebeler ve kontrol grubunu oluşturan sağlıklı gebeler demografik yönden karşılaştırıldığında, her iki grupta da yaş, gravida ve parite sayısı yönünden istatistiksel anlamlı farklılık izlenmedi ($p>0,05$), fakat abortus sayısı epilepsi tanılı gebe grupta sağlıklı gebe grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıya 0, $55\pm 0,89$ ve $0,27\pm 0,54$, $p: 0,035$) (Tablo 1).

Her iki gruptaki olguların gebelik komplikasyonları bakımından karşılaştırılması tablo 2'de verilmiştir. Epileptik gebe grubundaki olgularda gebelik döneminde meydana gelen gebelik komplikasyonları incelendiğinde; %2,6 olguda kolestaz, %5,3 olguda oligohidroamnios, %18,4

Epileptik gebe grubunda gebelikte geçirilen nöbet sayısı doğum kilosu ve Apgar skoru ile korele edildiğinde; nöbet sayısı ile doğum kilosu ve 1. dk Apgar skorunda anlamlı istatistiksel farklılık tespit edilmedi ($p>0,05$). Ancak nöbet sayısı ile 5.dk Apgar skoru karşılaştırıldığında ise, nöbet sayısı arttığında 5. dk Apgar skorunda %18,5 oranında bir düşüş tespit edildi ve bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı idi ($p<0,05$).

Epilepsili gebe olgular kendi içerisinde değerlendirildiğinde 38 olgunun 31'i (%81,6) jeneralize tonik-klonik (grand mal) nöbet geçirmekteyken, 6'sı (%15,8) absence (petit mal) nöbet, 1 olgu ise (%2,6) basit parsiyel nöbet geçirmekteydi (Tablo 5).

Epilepsili gebe olgular anti- epileptik ilaç kullanımı yönünden incelendiğinde 10 (%26,3) olgunun ilaç kullanmadığı, 21 (%55,3) olgunun monoterapi aldığı, 7 (%18,4) olgunun ise politerapi aldığı tespit edildi (Tablo 6). Monoterapide en sık kullanılan ilaç karbamazepin (%23,7) iken, levetirasetam (%7,9) ve valproik asit (%7,9) en az oranda kullanılan ilaçtı. Politerapide ise karbamazepin ve valproik asit kombinasyonu (%15,8) ile

karbamazepam ve levetirasetam kombinasyonu (%2,6) kullanılmaktaydı.

Epilepsili olguların hastanedeki 48 saatlik postpartum takip sürecinde %39,5 olguda herhangi bir epileptik nöbet olmadı. %26,3 olguda 1 nöbet, %23,7 olguda 2 nöbet, %5,3 olguda 3 nöbet ve %5,3 olguda ise 4 nöbet meydana geldi (Tablo 7).

Her iki olgu grubunda maternal ve fetal mortaliteye rastlanmadı.

Tartışma

Normal gebeler ile karşılaştırıldığında, epilepsi tanısı olan gebelerde maternal mortalite 10 kat daha yüksektir (düzeltmiş OR, 11.46, %95 GA, 8.64-15.19) (11). Epilepsili gebe olgularda gebelik, doğum ve postpartum dönemde gebelikteki fizyolojik ve hormonal değişimler (östrojen ve progesteron seviyelerindeki değişimler) nedeniyle, anksiyete ve uykusuzluk nedeniyle epileptik nöbetlere yatkınlık olabilmektedirler. Bundan dolayı bu olguların dikkatli ve sık aralıklar ile takip

Tablo 5. Epilepsili gebe olguların nöbet türü

Epileptik nöbet türü			Total (n,%)
Jeneralize tonik-klonik nöbetler (Grand mal nöbet) (n,%)	Absence nöbetler (Petit mal nöbet) (n,%)	Basit parsiyel nöbetler (n,%)	
31 (%81,6)	6 (% 15,8)	1 (%2,6)	38 (%100)

Veriler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir.

Tablo 6. Epilepsili gebe olguların kullandıkları anti-epileptik ilaçlara göre dağılımı

İlaç	n (%)	
İlaç kullanımı yok	10 (%26,3)	
Karbamazepam	9 (%23,7)	Monoterapi
Lamotrigine	6 (%15,8)	
Valproik asit	3 (%7,9)	
Levetirasetam	3 (%7,9)	
Karbamazepin + Valproik asit	6 (%15,8)	Politerapi
Karbamazepin + Levetirasetam	1 (%2,6)	
Toplam	38 (%100)	

Veriler sayı ve yüzde olarak verilmiştir.

Tablo 7. Epilepsili gebe olguların postpartum dönemde (ilk 48 saatteki) geçirdikleri epileptik nöbet sayısına göre dağılımları

		Post partum dönemdeki (ilk 48 saatteki) nöbet sayısı					Total
		0	1	2	3	4	
Olgu sayısı	n	15	10	9	2	2	38
ve yüzdesi	%	% 39,5	% 26,3	% 23,7	% 5,3	% 5,3	% 100,0

edilmesi gerekir. Ayrıca epileptik nöbetlerin de, morbidite ve mortalite oranı yüksek olası bir eklamptik nöbetten de ayırımının dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Katz ve ark.'nın (12) gebelik ve doğum döneminde epileptik gebelerde nöbet sıklığını, risklerini ve nedenlerini araştırdıkları retrospektif çalışmalarında, %36 gebenin primer jeneralize epilepsi tanısına, %64 gebenin ise parsiyel epilepsi tanısına sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Primer jeneralize epilepsi tanılı gebelerin %12,5 (4 gebe)'i ise parsiyel epilepsili gebeler ile karşılaştırıldığında gebelik ve doğum döneminde epileptik nöbet geçirmiştir. Bu olguların nöbet türü incelendiğinde, bu olguların 3'ü jeneralize tonik-klonik nöbet geçirirken, 1 olgu ise myoklonik türde nöbet geçirmiştir. Bu çalışmanın sonucunda yazarlar primer jeneralize epilepsinin gebelik ve doğum döneminde meydana gelebilecek epileptik nöbetler için risk faktörü olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmamızdaki epilepsili gebe olgular değerlendirildiğinde; olguların %81,6'sının jeneralize tonik-klonik (grand mal) nöbet geçirdiğini, %15,8'inin absence (petit mal) nöbet ve %2,6'sının ise basit parsiyel nöbet geçirdiği tespit edildi ve bu sonuçlar literatür ile uyumlu idi.

Epilepsi gebe kadınlarda küçük ama önemli olan olumsuz gebelik sonuçlarına neden olabilmektedir. Yapılan bir meta-analizde epilepsili gebelerde spontan düşük (OR 1,54, %95 GA, 1,02-2,32; I²: %67), antepartum hemoraji (OR 1,49, %95 GA, 1,01-2,20; I²: %37), post partum kanama (OR 1,29, %95 GA, 1,13-1,49; I²: %41), hipertansif hastalıklar (OR 1,37, %95 GA, 1,21-1,55; I²: %23), doğum eylemi induksiyonu (OR 1,67, %95 GA, 1,31-2,11; I²: %64), sezaryen ile doğum (OR 1,40, %95 GA, 1,23-1,58; I²: %66) ve preterm doğum oranlarının arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu kadınlarda normal gebelere göre fetal gelişim geriliğinin de daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (OR 1,26, %95 GA, 1,20-1,33; I²: %1) (13).

Chen ve ark. (14) epileptik olan ve olmayan kadınlarda fetal büyüme geriliği riskini araştırdıkları meta-analizlerinde; epilepsinin fetal gelişme geriliği riski ile ilişkili olduğunu, bu riskin epileptik kadınlarda olmayanlara göre 1.28 kat yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (%95 GA 1,09–1,50, p<0,05). Yine aynı meta-analizde anti-epileptik kullanan kadınlar epileptik olmayan kadınlar ile karşılaştırıldığında, anti-epileptik ilaç kullanımının fetal gelişme geriliği ile anlamlı ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir (OR 1,26, %95 GA 1,13–1,41, p<0,05). Çalışmamızda epileptik gebe grubunda kolestaz, oligohidroamnios, preterm eylem, preeklamps, ve eklamps gelişen gebe

oranlarının kontrol grubundaki kadınlara göre daha fazla olduğunu tespit ettik (p: 0,001, ki-kare: 0,937). Ayrıca epilepsi tanılı gebelerin demografik özellikleri incelendiğinde kontrol grubuna göre abortus ile sonuçlanan gebelik sayısının daha fazla olduğunu tespit ettik (p<0,05). Fakat literatürden farklı olarak her iki gruptaki gebe olgulardan doğan bebeklerin doğum ağırlıkları benzerdi ve her iki grup arasında istatistik anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). Gebelik öncesi dönemdeki nöbetler gebelik dönemindeki meydana gelecek nöbetler için önemli bir öngörüdür. Epileptik nöbet sıklığı da gebeliğin seyrini ortaya koymakta ve gelişebilecek fetal ve maternal komplikasyonlar için önemli bir uyaran olmaktadır.

Farklı nöbet tiplerinin gebelik üzerine olan etkisini belirlemek zordur. Genel olarak fokal nöbetlerin fetüs üzerine etkisinin daha az olduğu tahmin edilmektedir. Fakat fokal nöbetlere bilinç kaybının etki etmesi veya eş zamanlı meydana gelen travmalar olması durumunda ise fetüsün olumsuz etkilenme riski artmaktadır. Jeneralize tonik-klonik nöbetler de ise travma ihtimaline ek olarak, oksijen saturasyonunda, elektrolit seviyesinde ve kan basıncında değişiklikler olmaktadır. Bu durum neticesinde fetal olumsuz etkilenmeler görülebilmektedir (15). Lima ve ark. (16) gebe ratlar üzerinde yapmış oldukları çalışmada, gebelik dönemindeki jeneralize tonik-klonik nöbetlerin in utero dönemdeki etkilerini incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda konvülsiyon geçiren gebe ratların plasentalarında iskemik infarkt alanları tespit etmişlerdir. Ayrıca bu ratlardan doğan yavruarda motor koordinasyon kısıtlılığı ve hareketsizliğin de yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Epileptik nöbetler arttıkça kan basıncı, oksijen basıncındaki değişikliklerin yanında plasentada da meydana gelen infarktlar anne ile fetüs arasındaki besin ve oksijen alış-verişini olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmamızda epileptik gebe grubunda nöbet sayısının artması ile doğumda bebeğin 5. dk Apgar skorunun olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettik. Bu gebelerin travay takibi yapılırken fetüs dikkatli şekilde monitörize edilmelidir.

Razaz ve ark. (17) anti-epileptik ilaç kullanan ve kullanmayan epilepsili kadınlarda gebelik ve perinatal sonuçları inceledikleri çalışmalarında, epilepsili kadınların %42,2'sinin gebelikten 1 ay önce veya gebelik döneminde ilaç kullandığını, anti-epileptik ilaçlar arasında lamotrigine (%46,1) ve karbamazepinin (%30,7) en sık kullanılan ilaçlar olduğunu, %13,1 kadının ise birden fazla anti-epileptik ilaç kullandığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmada epileptik gebelerin normal gebeler ile

karşılaştırıldığında, preeklampsi (OR, 1,24; %95 GA, 1,07- 1,43), maternal enfeksiyon (OR, 1,85; %95 GA, 1,43- 2,29), plasenta dekolmanı (OR, 1,68; %95 GA, 1,18- 2,38), doğum indüksiyonu (OR, 1,31; %95 GA, 1,21- 1,40), elektif sezaryen (OR, 1,58; %95 GA, 1,45- 1,71), ve acil sezaryen (OR, 1,09; %95 GA, 1,00- 1,20) riskinin yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca epileptik gebelerde postpartum kanama riskinin epileptik olmayanlara göre, anlamlı olmasa da, arttığını tespit etmişlerdir (OR, 1,11, %95 GA, 0,97-1,26). Prematür membran rüptürü riskinin ise artmadığını bulmuşlardır. Ölü doğum oranının epileptik gebelerde daha yüksek olduğunu da tespit etmişlerdir (%0,6' ya %0,3). Anti-epileptik ilaç kullanan gebelerde artmış doğum indüksiyonu riski ve istatistiksel şekilde anlamlı olmasa da, preeklampsi riskinin fazla olması dışında, olumsuz perinatal sonuçların olmadığını tespit etmişlerdir. Valproik asit kullanan epileptik gebelerde fetal malformasyon oranlarının yüksek olduğunu (% 10,6) tespit etmişlerdir. Çalışmamızdaki epilepsili gebe olgular ilaç kullanımı yönünden değerlendirildiğinde literatür ile benzer sonuçlar tespit edildi. Çalışma grubumuzdaki epilepsili gebe olgulardan %26,3 olgunun anti-epileptik ilaç kullanmadığını, % 55,3 olgunun monoterapi aldığını, %18,4 olgunun ise politerapi aldığını tespit ettik. Monoterapide en sık kullanılan ilacın karbamazepin (%23,7) olduğunu, literatürden farklı olarak lamotriginin % 15,8 oranla monoterapide ikinci sıklıkta kullanılan ilaç olduğunu tespit ettik. Politerapi alan epileptik gebe olgu oranımızın oranı ise % 18,4'tü ve bu da literatür ile benzerdi. Literatürden farklı olarak hem epileptik gebe grubunda, hem de sağlıklı gebe grubunda fetal anomaliye rastlanılmadı. Çalışmamızda yer alan olgu sayısının az olması fetal anomaliye rastlanılmamasının bir nedeni olabilir. Nöral tüp defekti yapma ihtimali yüksek olan valproik asit kullanımı bizim çalışmamız da düşük oranda idi. Ayrıca tüm gebe olgularımızın gebeliğin ilk trimesterinde folik asit kullandığını dosya kayıtlarından tespit ettik. Bu nedenlerin özellikle nöral tüp gelişimi ile ilgili anomalileri engelleyici rollerinin olabileceği görüşündeyiz.

Epilepsili gebelerin takip edildiği bir başka çalışmada ise, yazarlar lamotrigine alan gebe kadınlarda nöbetsiz geçirilen dönemin valproik asit, karbamazepin ya da fenitoin alan gebe kadınlar ile karşılaştırıldığında daha az olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca lamotrigine alan gebe kadınlarda diğer anti-epileptik ilaçları alan gebe kadınlardan daha fazla jeneralize tonik-klonik nöbet tespit etmişlerdir (18).

Barroso ve ark. (19) yaptıkları çalışmada, çalışma grubundaki epileptik kadınların %60'ının antenatal dönemde nöbet geçirmiştir. Bu kadınların %39'u çoklu anti-epileptik ilaç alırken, %61' i ise tekli anti-epileptik ilaç almaktaydı. En sık kullanılan ilaç ise fenobarbitaldi. Bu çalışmada epileptik kadınların %98,8'i canlı doğum yaparken, %1,2'sinde ise ölü doğum gerçekleşmiştir. Epileptik ve epileptik olmayan kadınlar fetal anomali yönünden değerlendirildiğinde, major konjenital anomali oranları her iki grupta benzer iken (%12,2' ye %6,3, p:0,05), minor konjenital anomali epileptik grupta daha yüksek tespit edilmiştir (%6,1'e %1,6, p:0,03). Ayrıca yazarlar anti-epileptik ilaç maruziyetinin yenidoğan döneminde hemorajik olayların ortaya çıkması ve neonatal mortalite ile ilişkili olduğunu da ifade etmişlerdir. Meador ve ark.'nın (20) reproduktif dönemde anti-epileptik kullanan kadınların çocuklarında kognitif sonuçları araştırdıkları çalışmalarında, fetal valproik asit maruziyeti olan çocuklarda diğer anti-epileptik ilaçlara (karbamazepin, lamotrigin ve fenitin gibi) fetal maruz kalan çocuklara kıyasla 6 yaşına kadar IQ düzeyinin (7-10 puan) düştüğünü, sözel yetenek, hafıza ve yürütücü işlevlerin daha kötü olduğunu tespit etmişlerdir. Anti-epileptik ilaçlar reçete edilirken, olguların geçirdikleri nöbetler, nöbetlerin maternal ve fetal etkileri, anti-epileptik nöbetlere bağlı fetal anomali ihtimali ve bu ilaca intra uterin dönemde maruz kalan çocukların yaşamın ileri dönemdeki mental ve motor kapasiteleri üzerindeki yan etkileri de düşünülerek reçete edilmelidir.

Katz ve ark. (21) yaptıkları çalışmada epileptik kadınlarda sezaryen doğum oranlarının (%17,3) epileptik olmayan kadınlardan (%11,5) daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (p<0,05). Muhtemel sezaryen nedenleri olan anormal prezantasyon, doğum indüksiyonu vs. nedenler değerlendirildikten sonra, epilepsinin sezaryen doğum için bağımsız bir risk faktörü olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı çalışmada konjenital malformasyon oranlarının epileptik kadınlarda 2 kat daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir (%7,7'ye % 3,8, p<0,01). Perinatal sonuçlar yönünden değerlendirildiğinde, epileptik ve non-epileptik grupta doğum ağırlığı, Apgar skoru ya da perinatal mortalite bakımından benzer sonuçlar bulunmuştur (p>0,05). Bu çalışmanın sonucunda tedavi edilen epileptik gebe kadınlarda; gestasyonel diabetes mellitus (GDM), sezaryen doğum ve fetal konjenital anomali dışında, olumsuz maternal ve perinatal sonuçların görülmediğini belirtmişlerdir. Literatür ile benzer şekilde çalışma grubumuzdaki

epilepsili gebe olguların doğum şekli incelendiğinde sezaryen oranının yüksek olduğunu (%68,4) tespit ettik. Aynı şekilde sağlıklı gebe grubunda da sezaryen ile doğum oranı yüksek oranda (%59,8) idi. Her iki olgu grubu doğum şekli yönünden karşılaştırıldığında aralarında istatistiki anlamlı farklılık yoktu ($p:0,358$, ki-kare: 0,844). Literatürde bildirildiği gibi çalışma grubumuzdaki olguların perinatal sonuçları da benzer idi. Her iki gruptaki kadınlardan doğan bebeklerin 1. ve 5. dakika Apgar skorları karşılaştırıldığında da benzer sonuçlar tespit edildi ($p<0,05$). Fakat epileptik gebe grubunda nöbet sayısının artmasının 5. dakika Apgar skorunda düşüşe neden olduğunu tespit ettik.

Sonuç olarak, gebelik ve postpartum dönem vücutta çeşitli fizyolojik değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Bu dönemde hormonal ve metabolik değişikliklerin yanı sıra, anksiyete ve uykusuzluk da epileptik nöbetleri tetikleyebilmektedir. Epilepsili gebe olgular değerlendirilirken, eklampsi ve intrakranyal patolojilerden ayırıcı tanısının iyi yapılması gerekir. Gebelik öncesi dönemde nöbetsiz geçirilen süre, gebelik döneminde meydana gelebilecek epileptik nöbetlerin öngörüsünde önemli bir işarettir. Gebelik döneminde geçirilen nöbet sayısı ve nöbet türü de gebelik prognozunu belirlemektedir. Anti-epileptik ilaçlar kullanılırken, bu ilaçların fetüs üzerindeki yan etkileri göz önünde bulundurulmalı, maternal stabilizasyonu sağlayacak, nöbetleri kontrol altına alacak, uygun ilaçlar seçilmelidir. Epilepsinin maternal-fetal morbidite ve mortaliteliteye yol açan kronik sistemik bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Gebelik planlaması epileptik nöbetlerin kontrol altına alındığı dönemde olmalıdır. Gebe olgularda ise nöbetlerin kontrol altına alınması çok önemlidir. Bu olguların perinatal takipleri sıkı bir şekilde olmalı ve nörolog ile koordineli bir şekilde takip edilmelidir.

Kaynaklar

- Morrow J, Russell A, Guthrie E, Parsons L, Robertson I, Waddell R, et al. Malformation risks of antiepileptic drugs in pregnancy: a prospective study from the UK Epilepsy and Pregnancy Register. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2006; 77(2): 193-198.
- Kwan P, Brodie MJ. Early identification of refractory epilepsy. *N Engl J Med* 2000; 342(5): 314-319.
- Shorvon S, Tomson T. Sudden unexpected death in epilepsy *Lancet* 2011; 378(9808): 2028-2038.
- Tatum WO. Use of antiepileptic drugs in pregnancy. *Expert Rev Neurother* 2006; 6(7): 1077-1086.
- Brosh K, Matok I, Sheiner E, Koren G, Wiznitzer A, Gorodischer R, et al. Teratogenic determinants of first-trimester exposure to antiepileptic medications. *J Popul Ther Clin Pharmacol* 2011; 18: 89-98.
- Borthen I, Eide MG, Veiby G, Daltveit AK, Gilhus NE. Complications during pregnancy in women with epilepsy: population-based cohort study. *BJOG* 2009; 116(13): 1736-1742.
- Edey S, Moran N, Nashef L. SUDEP and epilepsy-related mortality in pregnancy. *Epilepsia* 2014; 55(7): 72-74.
- Harden CL, Meador KJ, Pennell PB, Hauser WA, Gronseth GS, French JA, et al. Practice parameter update: management issues for women with epilepsy – focus on pregnancy (an evidence-based review): teratogenesis and perinatal outcomes: Report of the Quality Standards Subcommittee and Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and American Epilepsy Society. *Neurology* 2009; 73(2): 133-141.
- Al Wattar BH, Placzek A, Troko J, Pirie AM, Khan KS, McCorry D, et al. Variation in the reporting of outcomes among pregnant women with epilepsy: a systematic review. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2015; 195: 193-199.
- Nei M, Daly S, Liporace J. A maternal complex partial seizure in labor can affect fetal heart rate. *Neurology* 1998; 51(3): 904-906.
- MacDonald SC, Bateman BT, McElrath TF, Hernández-Díaz S. Mortality and Morbidity during Delivery Hospitalization among Pregnant Women with Epilepsy in the United States. *JAMA Neurol* 2015; 72(9): 981-988.
- Katz JM, Devinsky O. Primary generalized epilepsy: a risk factor for seizures in labor and delivery. *Seizure* 2003; 12(4): 217-219.
- Viale L, Allotey J, Cheong-See F, Arroyo-Manzano D, Mccorry D, Bagary M, et al. Epilepsy in pregnancy and reproductive outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Lancet* 2015; 386(10006): 1845-1852.
- Chen D, Hou L, Duan X, Peng H, Peng B. Effect of epilepsy in pregnancy on fetal growth restriction: a systematic review and meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet* 2017; Jun 23.
- Sveberg L, Svalheim S, Taubøll E. The impact of seizures on pregnancy and delivery. *Seizure* 2015; 28: 35-38.
- Lima DC, Vale TG, Arganãraz GA, Varella PP, Frussa-Filho R, Cavalheiro EA, et al. Behavioral evaluation of adult rats exposed in utero to maternal epileptic seizures. *Epilepsy Behav* 2010; 18(1-2): 45-49.

17. Razaz N, Tomson T, Wikström AK, Cnattingius S. Association between pregnancy and perinatal outcomes among women with epilepsy. *JAMA Neurology* 2017; 74 (8): 983-991.
18. Battino D, Tomson T, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Sabers A, et al. Seizure control and treatment changes in pregnancy: observations from the EURAP epilepsy pregnancy registry. *Epilepsia* 2013; 54(9): 1621-1627.
19. Barroso FV, Araujo Júnior E, Guazelli CA, Santana EF, Rolo LC, Martins Mda G, et al. Perinatal outcomes from the use of antiepileptic drugs during pregnancy: a case-control study. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2015; 28(12): 1445-1450.
20. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J, et al. Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. *Lancet Neurol* 2013; 12(3): 244-252.
21. Katz O, Levy A, Wiznitzer A, Sheiner E. Pregnancy and perinatal outcome in epileptic women: a population-based study. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2006; 19(1): 21-25.

Üniversite Öğrencilerinde Dismenoreye Yaklaşım ve Dismenorenin Sosyal Yaşam ve Okul Performansına Etkisi

Approach to Dysmenorrhea and Effect of Dysmenorrhea on Social Life and School Performance in the University Students

Dilek Kuşaslan Avcı^{1*} ve Esra Sarı²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Van

ÖZET

Amaç: Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümü öğrencilerinin dismenore sıklığını, dismenorenin okul ve sosyal yaşantılarına etkilerini, dismenore ile başa çıkmakta kullandıkları yöntemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma için veriler Visual Analog Skala ve anket yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22 istatistik programı kullanılmıştır. İstatistiki değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler ve ki kare analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada öğrencilerin %98'inin dismenore yaşadığı ve süreç içerisinde, sadece %22.5'unun bu nedenle doktora gittiği, %15.5'inin bu dönemde okuluna gidemediği, %16,8'inin bu dönemde hayattan keyif alamadığı ve %4,5'inin dismenore nedeniyle ölmeyi istediği zamanların olduğu belirlenmiştir. Visual Analog Skala puanı ile okul ve sosyal yaşamındaki problemler arasında anlamlı bir ilişki bulundu.

Sonuç: Bu çalışma öğrencilerde dismenore görülme sıklığının ve şiddetinin oldukça yüksek olduğunu, buna karşılık doktora başvurma oranlarının düşük olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin dismenore ve bu dönemdeki diğer şikayetleri nedeniyle aile, okul ve sosyal yaşantılarında sorunlar yaşadıkları, okula devam ve sınav başarılarıyla ilgili problemleri olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dismenore, öğrenci, okul, sosyal yaşam

ABSTRACT

Objective: This study was carried out with students of the School of Health, the Department of Midwifery, Van Yuzuncu Yil University to determine the frequency of dysmenorrhea experienced by the students, its effects on their school and social life, and the methods that the students use to deal with dysmenorrhea.

Materials and Methods: For this study, the data were obtained by Visual Analogue Scale and questionnaire method. SPSS 22 statistical program was used to evaluate the data. Descriptive statistics and chi square analysis were used in the statistical evaluation.

Results: In this survey, 98% of the students had dysmenorrhea and during that period, only 22.5% went to the doctor for this reason, 15.5% were not able to go to the school, 16.8% did not enjoy life, and 4.5% wanted to die due to dysmenorrhea. The Visual Analog Scale score was found to be significantly related to the problems in school and social life.

Conclusion: This study has shown that although the frequency and severity of dysmenorrhea seen among the students are very high, the rate of referring to a doctor is low. Students were found to have problems with family, school and social life due to dysmenorrhea and other complaints during this period such as problems with school attendance and exams.

Key Words: Dysmenorrhea, student, school, social life

Giriş

Dismenore yani ağırlı adet görme; menstruasyon periyodunda yaşanan, kadınlar arasında sık görülen, sağlık, sosyal ve ekonomik etkileri de olan bir jinekolojik hastalıktır. Primer ve sekonder olmak üzere iki türü olup primer dismenore

organik patoloji saptanmayan, mensle birlikte ya da menstrüasyondan hemen önce başlayan, 12–72 saat devam eden ve tekrarlayan kramp tarzı suprapubik pelvik ağrı olarak tanımlanmaktadır. Sekonder dismenore de ise altta yatan organik bir patoloji saptanır (1).

Dismenorede ağrılar 6-72 saat sürebilmekte olup terleme, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyonda azalma, yorgunluk, bayılma, ateş, bulantı, kusma, iştah kaybı, ishal gibi şikayetler de eşlik edebilir (2).

Dismenore bunların dışında hastaların günlük aktivitelerini olumsuz etkileyip engellemektedir. Yapılan çalışmalarda dismenore nedeniyle kadınların önemli bir kısmının okul ya da iş yerine gidemedikleri, ciddi anlamda okul performanslarının ya da günlük aktivitelerinin kısıtlandığı, akademik performans, spor aktivitelerine katılımın ve akranlarıyla ilişkilerinin azaldığı belirlenmiştir (3-5).

Bu çalışma Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümü öğrencilerinde dismenore sıklığı, dismenorenin okul ve sosyal yaşantılarına etkileri, bu dönemlerde yaşadıkları sıkıntıları, neler hissettiklerini ve mücadele yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ancak 256 öğrenciye ulaşılmış olup 244 öğrenci çalışmaya katılmayı kabul etmiştir.

Araştırmanın verileri Visual Analog Skala (VAS) ve araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan, 21 sorudan oluşan, yarı yapılandırılmış bir anket formu ile toplanmıştır. Ankette öğrencilere ait bazı sosyodemografik veriler (yaşı, ilk adet yaşı, medeni durumu), kendisine ve ailesine yönelik jinekolojik ve obstetrik hastalık öyküsü, kronik hastalık öyküsü, menstruasyon öyküsü, dismenore durumu ve varsa şiddeti ile tedaviye ilişkin bilgiler ve tedavi memnuniyeti, dismenore nedeniyle aile, sosyal çevre ve okulda yaşanan sorunları inceleyen sorular yer almıştır.

Çalışmada öğrencilerde dismenorenin şiddeti hem sözel olarak sorulmuş hem de VAS ile ölçülmüştür. VAS subjektif olarak algılanan ağrıyı ölçmek için kullanılan bir skaladır. Bir ucunda ağrısızlık diğer ucundaysa olabilecek en şiddetli ağrı yazılıdır. Cetvelde ağrının yoğunluğunu sayısal olarak tespit etmek için 0-10 cm'lik veya 0-100 arasında sayılar yer almakta olup "0" ağrısızlığı, "10" ya da "100" ise en şiddetli ağrıyı tanımlamaktadır (6).

Kişi kendi ağrısını VAS üzerinde uygun gördüğü yere işaretler ve işaretlenen bu çizgi ağrı algısı düzeyini belirlemede sayısal veri olarak kullanılır.

VAS primer dismenorenin şiddetini değerlendirmek için yapılan çalışmalarda kullanılan, güvenilir ve geçerli olduğu bulunan bir yöntemdir (7,8).

Çalışma öncesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay ve gerekli izinler alınmış olup araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında öğrencilere bilgi verilmiş ve onamları alınmıştır.

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programı ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel analizler ve ki-kare analizi kullanıldı. $p < 0.05$ olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamızda öğrencilerin yaş ortalaması $20,15 \pm 1,84$ (min.16, max 27), ilk adet görme yaş ortalaması $13,63 \pm 1,43$ ve %99,6'sının bekar olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %71,7'sinin adetlerinin düzenli olduğu, %90,2'sinin 2-7 gün arasında, %9,8'inin ise 7 günden fazla sürdüğü tespit edilmiştir. Adetin en yoğun olduğu dönemde günlük kullanılan ped sayısı sorulduğunda %17,2'si günlük beş pedden fazla olduğunu belirtmiştir. Kendilerinin adet kanaması miktarıyla ilgili görüşlerini sordüğümüzde öğrencilerin %8,6'sı (n=21) çok fazla, %83,6'sı (n=204) orta, %7,8'i (n=19) ise az olduğunu ifade etmiştir.

Öğrencilerin %4,5'i (n=11) over kisti, %2'si (n=5) depresyon, %4,1'i (n=10) migren, %0,4'ü (n=1) diyabetes mellitus, %0,4'ü (n=1) hipertansiyon tanısı nedeniyle tedavi görmekte olduğunu belirtmiştir.

Adet ile ilgili ilk bilgiyi alma zamanlarına bakıldığında öğrencilerin %66,4 (n=162)'ü adet olmadan önce, %33,6 (n=82)'si ise ilk kez adet olduklarında aldıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin %14,8'inin (n=36) annesinde, %61,1'inin (n=149) kız kardeşinde de dismenore şikayeti olduğu belirlendi.

Öğrencilerin adete ilişkin ilk bilgi kaynakları incelendiğinde en sık annelerinden bilgi aldıkları tespit edildi. İlk kez adet olma ile ilgili ilk bilgi edinme kaynaklarına ilişkin veriler de belirtilmiştir.

Öğrencilerin VAS puanlarına bakıldığında %98'inin herhangi bir derecede dismenoresinin olduğu görülmüştür. Tablo 2 öğrencilerin

dismenorenin varlığı, şiddeti ve tedavilerine ilişkin verileri göstermektedir.

Tablo 1. Öğrencilerin adet olmaya dair ilk bilgiyi nereden aldıklarına dair bilgi kaynakları (N=244)

Bilgi kaynağı	%	n*
Anne	37,7	92
Abla	24,1	59
Akraba	3,6	9
Arkadaş	13,9	34
Öğretmen	16,8	41
TV	0,04	1
İnternet	1,2	3
Kitap	3,68	9
Diğer (sağlık çalışanı)	1,2	3

*Bazı öğrenciler birden fazla şık belirttikleri için n büyük (251) bulunmuştur.

Tablo 2. Öğrencilerde dismenorenin varlığı, şiddeti ve tedaviye ilişkin veriler

	%	n
VAS puanına göre ağrının şiddeti		
Ağrı yok	2	5
Hafif	19,7	48
Orta	45,5	111
Şiddetli	27,5	67
Dayanılmaz	5,3	13
Dismenore için aldığı ya da uyguladığı tedavi yöntemler		
Hiçbir tedavi almıyor ya da uygulamıyor	34,4	84
Ağrı kesiciler	23,7	58
Sıcak uygulama	29,09	71
Yürüyüş	5,3	13
Banyo	4,5	11
Bitkisel çaylar	20,08	49
Dismenore için aldığı ya da uyguladığı tedavi yönteminden memnuniyet durumu		
Çok memnun	30,7	75
Orta derecede memnun	25,4	62
Az memnun	6,6	16
Hiç etkisi yok	0,8	2
Fikrim yok	36,5	89
Dismenore için uygulanan bu tedavi yöntemini kim önerdi		
Anne	29,5	72
Abla, kardeş	13,5	33
Arkadaş	12,2	30
Komşu	0,8	2
Eczacı	0,4	1
Doktor	5,3	13
Hemşire, ebe	2,86	7
TV	0,4	1
İnternet	3,68	9
Kitap	1,2	3
Akraba	0,4	1

Öğrencilerde adet döneminde yaşanan dismenore dışındaki diğer şikayetlerine bakıldığında en sık olarak sınırlılıktan yakındıkları ve onu bel ağrısı ve halsizliğin takip ettiği belirlendi. Ayrıca bu dönemde öğrencilerin yaklaşık onda biri girdikleri sınavlarda başarılarının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Önemli sayıda öğrenci hayattan keyif alamadığını, derslere devam etmekte zorlandığını ve hatta ölmeyi istediğini belirtti. Öğrencilerin dörtte birinden azı adet dönemindeki şikayetleri nedeniyle doktora başvurduğunu ifade etti (Tablo 3).

Tablo 3 öğrencilerin adet dönemlerindeki şikayetleri, yaşadıkları sorunları ve bu nedenlerle doktora başvurma durumlarını göstermektedir.

Tablo 3. Öğrencilerin adet dönemlerindeki şikayetleri, aile, okul ve sosyal yaşantılarında yaşadıkları sorunlar ve bu nedenlerle doktora başvurma durumları.

	%	n
Adet dönemindeki diğer şikayetler		
Sınırlılık	65,2	159
Bel ağrısı	49,5	121
Halsizlik	43	105
Bulantı	29,5	72
Eklem, kol ve bacak ağrısı	23,7	58
Meme ağrısı	22,9	56
Baş ağrısı	15,9	39
Sık idrar çıkma	12,7	31
Konsantrasyon bozukluğu	11,4	28
Kusma	10,2	25
İshal	10,2	25
Baş dönmesi	8,2	20
Kabızlık	5,7	14
Yok	2	5
Dismenore nedeniyle aile, okul ve sosyal yaşantısında yaşadığı sorunlar		
Yok	56,6	138
Hayattan keyif almama	16,8	41
Derslerine, okuluna devam edememe	15,5	38
Sınavlarda başarısını olumsuz etkileme	10,2	25
Aile, arkadaş ve öğretmenleriyle sorun yaşama	5,3	13
Bu ağrı nedeniyle ölmeyi istediği zamanların olması	4,5	11
Dismenore nedeniyle veya buna bağlı yaşadığı diğer şikayetler nedeniyle doktora başvurma durumu		
Evet	22,5	55
Hayır	75	183

VAS skoruna göre hafif ağrısı olanların %19,7 si, orta düzeyde ağrısı olanların %45,4'ü, şiddetli ağrısı olanların %27,5'i, dayanılmaz ağrısı olanların %5,3'ü dismenore nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü belirtti (p=0.025).

VAS skoru ile dismenore nedeniyle okul yaşamındaki problemler arasında anlamlı ilişki bulundu (p=0,001). Dismenore nedeniyle ölmeyi isteme düşüncesi olanlarda VAS puanının 6 ve üzerinde olduğu görüldü. VAS puanı arttıkça derslerden geri kalma, sınavlarda başarının düşüşü, aile, arkadaş ve öğretmenlerle sorunlar yaşama, hayattan keyif alamamanın da arttığı görüldü.

VAS skoru ile adet dönemindeki dismenore ve benzeri diğer sorunlar için doktora gitme durumu arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü (p=0.01). Skor yükseldikçe doktora başvurunun arttığı, en yüksek oranın VAS skoru 10 olanlarda olduğu ve bu kişilerin %46,2'sinin bu nedenle doktora gittiği belirlendi. VAS skoru 1 olanların %5,3'ünün dismenore nedeniyle doktora gittiği belirlendi.

VAS skoru ile dismenore nedeniyle uygulanan tedavinin memnuniyeti arasında anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p=0,001). En yüksek tedavi memnuniyetinin VAS 3-7 arası olduğu, VAS skoru 8 ve üstünde olanlarda memnuniyetin azaldığı belirlendi. VAS skoru 10 olanların %15,4'ü tedaviden çok memnun olduğunu ifade etti.

Bu ağrı nedeniyle ölmek istediği zamanların olduğunu belirtenlerin hiçbiri depresyon nedeniyle tedavi aldığını belirten katılımcılardan değildi.

Tartışma

Dismenore özellikle adölesanları ve genç kadınları olumsuz şekilde etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Dismenorenin görülme sıklığına ilişkin ülkemizde ve yurt dışında yapılan çok sayıda araştırma mevcuttur (9-15).

Yurt dışında yapılan çalışmalarda kadınlarda yüksek oranda (%48,4-%100) dismenore olduğu bulunmuştur (9,13,16). Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalarda da benzer sonuçlar bulunmuş olup, dismenore görülme sıklığının %55,5 ile %85,7 arasında değiştiği belirlenmiştir (4,17,18).

Bizim çalışmamızda da literatüre benzer şekilde kız öğrencilerin %98'inin dismenore yaşadığı belirlenmiştir.

Literatür incelendiğinde Tayvan'da yapılan bir çalışmada öğrencilerin adet olmaya ilişkin bilgi kaynaklarına bakıldığında en sık arkadaşlarından (%93,4) bilgi aldıkları, annelerinden bilgi alma oranının %33,7 olduğu belirlenmiştir (19).

Türkiye'de ebellek ve hemşirelik öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada adet olmaya ilişkin ilk bilgi kaynağı en sık olarak %48,3 oranında anne ve/veya kız kardeş, bir diğer çalışma ise %58,1 oranında anne olduğu bulunmuştur (20,21).

Bizim çalışmamızda da Türkiye'de yapılan çalışmalara benzer şekilde öncelikle anneden ilk bilgiyi aldıkları bulunmuştur. Öğrencilerin ilk adeti öğrenmeye ilişkin zamanlamaya bakıldığında ise Türkiye'de yapılan bir çalışmada ebellek öğrencilerinin %79,9'unun ilk adetten önce bu bilgiyi aldığı belirlenmiştir (20).

Bizim çalışmamızda ise bu oran %66,4 bulunmuştur. Bu oran düşündürücüdür. Zira adet olma hakkında hiçbir bilgisi olmadan kanaması başlayan ergenlik dönemindeki genç bireylerin yaşayacağı şaşkınlık ve psikolojik durum sıkıntılı olabilir. Bu nedenle adet başlamadan önce bu bilginin en doğru zamanda ve en doğru şekilde verilmesi son derece önemlidir. Bu konuda sağlık çalışanlarına, eğitimcilere ve ebeveynlere önemli görevler düşmektedir.

Adet döneminde yaşanan diğer sorunlarla ilgili Türkiye'de üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada en yüksek oranda bel ağrısı ve sinirliliğin görüldüğü belirtilmiş olup bizim çalışmamızda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (22).

Adet ağrısının şiddetiyle ilgili Türkiye'de üniversite öğrencilerinde yapılan bir çalışmada dismenore oranı %78,6 ve dismenore şiddeti ise en yüksek oranda çok şiddetli (%29,1), %25,1 şiddetli, %23,1 dayanılmaz olarak bulunmuştur (23).

Diğer bir çalışmada dismenore yaşayanlarının neredeyse tamamına yakınının ağrısı şiddetli ve dayanılmaz yaşadıkları belirtilirken başka bir çalışmada da bu oran %80 olarak ifade edilmiştir (24,25).

Bizim çalışmamızda da literatüre benzer şekilde öğrencilerin %98'inin dismenore yaşadığı ve bu kişilerin yaklaşık beşte dördünün orta, şiddetli veya dayanılmaz şiddette ağrısının olduğu belirlenmiştir. Bu oranlar öğrencilerin dismenoreyle ilgili yaşadığı ağrının sıklığını ve boyutunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda kız öğrencileri ortadadır ve buna yönelik sa atılmalıdır.

Öğrencilerin dismenoreye ilişkin tutumları açısından bakıldığında İspanya'da yapılan bir çalışma bu dönemde medikal tedavi yöntemi kullanma oranı %60,1 iken Türkiye'de yapılan

çalışmalarda %46,4 ile %62 arasında değişik oranlar bulunmuştur (26-28).

Bizim çalışmamızda ise öğrencilerin medikal tedavi kullanma oranı daha düşük bir oranla %34,4 bulunmuştur. Bu düşüklüğün sebebi öğrencilerin dismenore nedeniyle daha az doktora başvurmaları olabilir. Nitekim dismenore ve bu dönemde bununla ilgili sorun yaşayanların bu nedenlerle doktora başvurma oranı çalışmamızda oldukça düşük bulunmuştur (%22,5). Bu nedenle doktora gitme oranı Hindistan, Mısır ve Nijerya'da da bizimkine benzer şekilde düşük oranda bulunmuştur. Bunun nedeni kültürel ve sosyal nedenlerle öğrencilerin bu nedenle doktora gitmeye çekinmeleri ya da utanmaları ve bu durumu kabullenmeleri olabilir diye düşünmekteyiz (29-31).

Dismenore ile okul performansı arasındaki ilişkiye bakıldığında yapılan bir çalışmada öğrencilerin %23,5'inin ders çalışmalarını, %11,8'inin okula devamını olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur (23). Bizim çalışmamızda da öğrencilerin önemli bir bölümünde bu dönemde okul devamsızlığı, sınav başarısında azalma, aile, öğretmenler ve arkadaşlarıyla sorunlar yaşama, hayattan keyif alamama ve hatta ölmeyi isteme gibi son derece önemli sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Bu çalışma sırasında tarafımızdan öğrencilere durumlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunulmuş olup bir doktora başvurmaları gerektiği ve bunun önemi anlatılmıştır.

Sonuç olarak; bu çalışma öğrencilerde dismenore görülme sıklığının ve şiddetinin oldukça yüksek olduğunu buna karşılık doktora başvurma oranlarının, etkili ve doğru tedavi alma oranlarının düşük olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin dismenore ve bu dönemdeki diğer şikayetleri nedeniyle aile, okul ve sosyal yaşantılarında sorunlar yaşadıkları, okula devam ve sınav başarısıyla ilgili problemleri olduğu belirlenmiştir. Bu dönemde yeterli ve doğru tedaviyi alamayan bazı öğrencilerin aile, okul ve sosyal yaşantılarındaki sorunları yaşamalarına ek olarak hayattan keyif alamama ve ölmeyi istemeye varacak kadar büyük bir sıkıntı içinde oldukları görülmüştür. Menstruel dönemde yaşanan bu sorunlar nedeniyle sağlık okur yazarlığını arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması, sağlık personelinin ve eğitim çalışanlarının bu konuda daha aktif ve dikkatli davranmaları büyük önem arz etmektedir. Aslında sadece kadını etkiliyor gibi görünen bu sorun aslında tüm toplumu etkilemektedir. Buna yönelik farkındalığın artması ve gerekli adımların atılması oldukça önemlidir.

Kaynaklar

1. Berkley KJ. Primary dysmenorrhea: an urgent mandate. *Pain Clin Updates* 2013; 21(3): 1-8.
2. Harel Z. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: etiology and management. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2006; 19(6): 363-371.
3. Burnett MA, Antao V, Black A, Feldman K, Grenville A, Lea R, et al. Prevalence of primary dysmenorrhea in Canada. *J Obstet Gynaecol Can* 2005; 27(8): 765-770.
4. Eryilmaz G, Ozdemir F, Pasinlioglu T. Dysmenorrhea prevalence among adolescents in eastern Turkey: its effects on school performance and relationships with family and friends. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2010; 23(5): 267-272.
5. Mazza D. Primary dysmenorrhea. *Women's Health Medicine* 2006; 3(5): 207-210.
6. Wong CL, Lai KY, Tse HM. Effects of SP6 acupressure on pain and menstrual distress in young women with dysmenorrhea. *Complement Ther Clin Pract* 2010; 16(2): 64-69.
7. Ajorpaz NM, Hajbaghery MA, Mosaebi F. The effects of acupressure on primary dysmenorrhea: A randomized controlled trial. *Complementary Therapies in Clinical Practice* 2011; 17(1): 33-36.
8. Valiani M, Babaei E, Heshmat R, Zare Z. Comparing the effects of reflexology methods and Ibuprofen administration on dysmenorrhea in female students of Isfahan University of Medical Sciences. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2010; 15(Suppl 1): 371-378.
9. Ortiz M. Primary dysmenorrhea among Mexican university students: prevalence, impact and treatment. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 2010; 152: 73-77.
10. Bano R, AlShammari E, Aldeabani. HKS. Study of the prevalence and severity of dysmenorrhea among the university students of Hail City. *International Journal of Health Sciences & Research* 2013; 3(10): 15-22.
11. Seven M, Guvenç G, Akyuz A, Eski F. Nursing student sevaluating dysmenorrhea in a sample of Turkish, *Pain Management Nursing* 2013: 1-8.
12. Bata MS. Age at menarche, menstrual patterns, and menstrual characteristics in Jordanian adolescent girls. *Int J Gynaecol Obstet* 2012; 119(3): 281-283.
13. Gagua T, Tkeshelashvili B, Gagua D. Primary dysmenorrhea: prevalence in adolescent population of Tbilisi, Georgia and risk factors. *J Turk Ger Gynecol Assoc* 2012; 13(3): 162-168.
14. Öztürk S, Tanrıverdi D. Premenstrual sendrom ve başetme, *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi* 2010; 13(3): 57-61.

15. Kısa S, Zeyneloğlu S, Güler N. Üniversite öğrencilerinde premenstrual sendrom görülme sıklığı ve etkileyen faktörler. *Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi* 2012; 1(4): 284-297.
16. Ortiz MI, Rangel-Flores E, Carrillo-Alarcón LC, Veras-Godoy HA. Prevalence and impact of primary dysmenorrhea among Mexican high school students. *Int J Gynaecol Obstet* 2009; 107(3): 240-243.
17. Kırca N, Ergin F, Adana F, Arslantaş H. Hemşirelik öğrencilerinde premenstrüel sendrom prevalansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. *Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2012; 13 (1): 19-25.
18. Erenel Şentürk A. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin dismenore yaşama durumları ve dismenore ile başatmaya yönelik uygulamaları. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi* 2007; 14(2): 48-60.
19. Chang SF, Chuang MH. Factors that affect self-care behaviour of female high school students with dysmenorrhoea: a cluster sampling study. *International journal of nursing practice* 2012; 18(2): 117-124.
20. Yılmaz T, Yazıcı S. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Dismenore Özellikleri. *Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi* 2008; 11: 3.
21. Turan T, Ceylan SS. 11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları. *Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi* 2007; 2(6): 41-54.
22. Taşçı KD. Hemşirelik Öğrencilerinin Premenstrual Semptomlarının Değerlendirilmesi. *TAF Preventive Medicine Bulletin* 2006; 5(6).
23. Alp Yılmaz F, Başer M. Dismenorenin Okul Performansına Etkisi. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 2016; 5(3): 29-33.
24. Özerdoğan N, Sayiner N, Ayrancı U, Unsal A, Giray S. Prevalence and predictor of dysmenorrhea among student at a university in Turkey. *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 2010; 107(1): 39-43.
25. Potur DÇ, Bilgin NC, Kömürcü N. Prevalence of dysmenorrhea in university student in Turkey: effects on daily activities and evaluation different pain management methods. *Pain Management Nursing* 2013; 1-10.
26. Lete I, Duenas JL, Serrano I, Doval JL, Martinez-Salmean J, Coll C, et al. Attitudes of Spanish women toward premenstrual symptoms, premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder: results of a nationwide survey. *European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology* 2011; 159(1): 115-118.
27. Uslay Keskin T, Yeşilfidan D, Adana F, Okyay P. Aydın Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Perimenstruel Şikayetler ve Başa Çıkma Yöntemleri. *TAF Prev Med Bull* 2016; 15(5): 382-388.
28. Daşkan Z, Saruhan A. Çalışan Hemşirelerde Menstrüel Yakınmaların İncelenmesi. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi* 2014; 23(1).
29. Agarwal AK, Agarwal A. A study of dysmenorrhea during menstruation in adolescent girls. *Indian J Community Med* 2010; 35(1): 159-164.
30. Cunningham S, Tan D. Dysmenorrhoea and acupuncture: a review of the literature. *Nursing Standard* 2011; 24(44): 39-47.
31. Nwankwo TO, Aniebue UU, Aniebue PN. Menstrual disorders in adolescent school girls in Enugu, Nigeria. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2010; 23(6):358-363.

Prostat Kanserinden Radyoterapi Alan Hastalarda Prostat Spesifik Antijen Takip Sonuçlarına Göre Tedavinin Değerlendirmesi

Evaluation of the Cure about the Prostate Cancer Patients, Taking Radiotherapy According To the Result of the Prosecution Prostate Specific Antigen

Feryal Karaca^{1*}, Selahattin Mentеш¹, Sıddık Keskin²

¹Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi, Adana

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Dünyada prostat kanseri insidansı her geçen gün hızla artmaktadır. Prostat kanseri tedavisinde primer hedef, prostat kanserinin tanı anındaki prognostik özelliklerinin bilinmesidir. Bunun için de rektal muayene bulguları, total prostat spesifik antijen ve serbest prostat spesifik antijen değerleri ile birlikte, transrektal biyopsi ve Gleason skoruna bakılması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, hastaların tanı anındaki kan değerlerinin, radyoterapiden üç ay sonraki değerlerle karşılaştırılarak, tedaviye yanıt verme durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisine başvuran ve 2016 Mart-2017 Mayıs arası radyoterapi gören 27 hasta dahil edilmiştir. Hastaların radyoterapiye başlamadan önce ve radyoterapi bittikten üç ay sonrasındaki; total prostat spesifik antijen ve serbest prostat spesifik antijen değerleri ile birlikte, karaciğer transaminazları, albumin, epidermal büyüme faktörü reseptörü, Na, K, üre, kreatinin ve tam kan değerlerine bakılmıştır.

Bulgular: Rt öncesi ve sonrası farklar bakımından incelendiğinde; t2c grubunda tpsa, alt, lenfosit ve bazofil, t2b grubunda ise; tpsa, spsa, alt, egfr, üre, hb, htc, lenfosit ve nötrofil bakımından rt öncesi ile sonrası farklar istatistik olarak anlamlı bulunmuştur ($p<0.05$). tpsa rt sonrası, alp rt sonrası, na rt öncesi, htc rt öncesi, lym rt öncesi ve sonrası ile basofil rt sonrası özellikleri için orta grade ile yüksek grade grupları arasındaki fark istatistik olarak anlamlı bulunmuştur ($p<0.05$). orta grade grubunda tpsa, spsa, alt, egfr, hb, htc, lym, nötrofil ve bazofil, yüksek grade grubunda ise; tpsa, spsa, alt, lym ve bazofil bakımından rt öncesi ile sonrası farkların istatistik olarak anlamlı olduğu görülür ($p<0.05$).

Sonuç: Sonuç olarak, ölçümler arasında anlamlı farkların bulunmuş olması; radyoterapi gören hastalarda, hastanın üç aylık kontrollerinde total prostat spesifik antijen ve serbest prostat spesifik antijen değerlerinin, prostat kanserinde tedavinin seçiminde önemli olduğunu göstermekte ve tedavi planlanırken bu durumun göz önüne alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, radyoterapi, prostat spesifik antijen

ABSTRACT

Objective: Prostate cancer incidence is increasing day by day in the world. The primary target on the cure of prostate cancer is to know prognostic features during diagnosis. For this, it is necessary to rectal examination. Total prostate specific antigen and free prostate specific antigen are together evaluated and it is also should be looked at the result of the transrectal biopsy. For that reason, in this workshop it is aimed to evaluate and compare the patients' blood rates. While diagnosing and the rates three months later after radiotherapy.

Material and Method: 27 patients taking radiotherapy, consulting to the Adana Numune Training and Research Hospital Radiation oncology service, are added in this study between 2016 March and 2017 May. It is looked at the patients' radiotherapy total and free prostate specific antigen, albumin, epidermal growth factor receptor, Na, K, urea, creatinine readings. before starting radiotherapy and three months after radiotherapy completed.

Results: when it is examined the difference pre and post rt, at the group t2c tpsa, alt, lenfosit and bazofil, as to the group t2b; tpsa, spsa, alt, egfr, üre;hb, htc, lenfosit and nötrofil, and the difference of pre and post rt was found statistically significant ($p<0.05$).post tpsa rt, post alp rt ,pre na rt,pre htc rt, pre lym rt and post lym rt, basofil rt for the post specifications medium grade and high grade groups' difference was found statistically significant ($p<0.05$). at the medium group grade tpsa, spsa, alt, egfr, hb, htc, lym, nötrofil and bazofil, at the high grade groups; tpsa, spsa, alt, lym and in terms of pre and post bazofil rt differences are seen statistically significant

Conclusion: As a result, finding the meaningful difference between the measurements, and at the patients, getting radiotherapy, at the three months periodic controls of the patients Total prostate specific antigen and prostate specific antigen rates are shown that it is important and it is suggested that this situation should be considered while the treatment is planning.

Key Words: Prostate cancer, radiotherapy, prostat specific antigen

Giriş

Dünyada prostat kanseri insidansı her geçen gün hızla artmaktadır. Prostat kanseri, erkeklerde yılda yaklaşık %13 oranında (10000'de 1288) görülen kanserdir. Amerika'da ise erkeklerde akciğer kanserinden sonra görülen kanser kaynaklı ölüm nedenidir (1). Prostat kanseri oluşumunu etkileyen eksojen faktörlerden bahsedilmektedir. Bunların arasında diyet, ultraviyole ışını, kronik enflamasyon ve aktif cinsel hayat sayılabilir (2,3). Bunların yanı sıra; metabolik sendrom da prostat kanseri gelişimini etkilemektedir. Yeterli veri olmasa da hayat şekli ve diyetin de kanser gelişimini etkilediği bazı çalışmalarda gösterilmiştir (4). Ancak herhangi bir ilaç (testestoron tedavisi) ve gıdanın, prostat kanserine yol açtığını gösteren veri yoktur (5). Yaşın haricinde Afrika'da yaşayan Amerikalılarda genetik faktörlerin de gerek maternal gerekse paternal rol oynadığı görülmüştür. Birinci dereceden akrabalarda prostat kanseri olması durumunda, prostat kanserinin gelişme riski en az iki kat artmaktadır. İki veya daha fazla akrabada prostat kanserinin olması durumu ise bu riski 5-11 kat daha artmaktadır (6,7).

Prostat kanseri tedavisinde birinci hedef, kanserin tanı anındaki prognostik özelliklerinin bilinmesidir. Bunun için de rektal muayene bulguları, total prostat spesifik antijen (TPSA), serbest prostat spesifik antijen (SPSA) değerleri, transrektal biyopsi, Gleason skoru bakılması gerekmektedir. Zira, prostat kanserine terapotik yaklaşım olarak, hastanın tanı anındaki TPSA ve SPSA değerleri ile Gleason skoru evreye göre değişmektedir. Tanı anındaki bu parametreler, hastalığın tedavisi ve prognozu için belirleyicidir. Radikal prostatektomi ile patolojik bulguların tamamının değerlendirilmesi, evre ve prognoz hakkında bilgi sahibi olmak için prostat biyopsisinden daha değerlidir (8). Partin tablosu veya D'Amico risk faktörlerinin belirlenmesi, tümörün evresi ve hastalığın agresif seyrinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (9,10).

Prostat kanserinde ideal tedavi kararı; tümör biyolojisine, hastanın beklenen yaşam süresine ve ek hastalıklarına bağlıdır. Tümör prostat dokusuna sınırlı olduğunda, primer tedavi yöntemi olarak radikal prostatektomi önerilmektedir. Ancak ekstrakapsüler hastalık, seminal vezikül tutulumu veya tanı anında lenf nodu tutulumunun varlığı durumunda radikal prostatektomi önerilmemektedir (11). Primer cerrahi ile tedavi edilemeyen hastalara, definitif amaçlı olarak radyoterapi verilmektedir. Hastalık sistemik olarak

yayıldığında ise sistemik kemoterapi ve hormonal tedavi önerilmektedir (12).

Bu çalışmada; prostat kanseri tanısı sonrasında, kliniğe definitif radyoterapi için gelen 27 hastaya ait radyoterapi (RT) yanıt değerlendirmesi sonuçlarının incelenmesi amaçlanmış ve hastaların tanı anındaki kan değerleri, (RT0) radyoterapiden üç ay sonraki (RT1) değerler ile karşılaştırarak, tedaviye yanıt verme durumları değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniğine başvuran ve 2016 Mart ile 2017 Mayıs arası radyoterapi gören 27 hasta dahil edilmiştir. Transrektal biyopsi sonucunda, patolojik T2B (n=11) ve T2C (n=16) olan hastalar; radyoterapiye başlamadan önce ve radyoterapi bittikten üç ay sonrasında karaciğer transaminazları, albumin, Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR), Na, K, üre, kreatinin ve tam kan değerleri bakımından karşılaştırılmıştır. Hastaların Gleason skası 7'ye kadar olanlar orta gradeli olarak kabul edilirken, 8 ile 10 arasında olanlar yüksek gradeli olarak kabul edilmiştir. Beş hasta hariç diğer hastalara, risk grubuna göre kısa dönemli ve uzun dönemli olmak üzere hormonal tedavi verilmiştir. Yüksek riskli hastalara 76 Gy, Orta riskli hastalara ise 74 Gy Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) tekniği ile segment atarak çok alandan küratif dozda radyoterapi verilmiştir. Hastaların radyoterapileri boyunca ve radyoterapi sonrasında yapılan kontrollerinde herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır.

İstatistik Analiz: Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler; Medyan Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum değer olarak ifade edilmiştir. Bu özellikler bakımından grupları karşılaştırmada Student t testi yapılmıştır. Ayrıca, tedavi öncesi ile tedavi sonrası değerlerinin karşılaştırmasında Eş yapma t testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmada ele alınan özellikler için hastalara ait genel tanımlayıcı istatistikler Tablo 1'de verilmiştir. Tablo 1'de görüldüğü üzere, hastaların genel yaş ortalaması 67 yıl olurken, ağırlık ortalaması 80 kg olarak bulunmuş ve hastaların yaklaşık %81'i hormon tedavisi almıştır.

Tablo 1. Hastalara ait tanımlayıcı istatistikler

n =27	n (%)	n =27	n (%)
Patoloji (Adenokarsinom)	27 (100)	Hormona Tedavisi alan	22 (81,4)
Radyolojik Tanı (MR)	27 (100)	Radyoterapi	27 (00)
Operasyon	0 (% 0)	T2B	7 (47)
T2B N (%)	11 (44)	T2C	8 (53)
T2C	16 (56)	YAŞ (yıl) Ort. (min, max)	67 (62,75)
Gleason 8-10 (yüksek grade)	16 (56)	Ağırlık (kg) Ort. (min, max)	80 (68,99)
Gleason 7 (orta grade)	11 (44)	Boy (cm) Ort. (min, max)	170 (165,176)

Çalışmada ele alınan özellikler için radyoterapi öncesi ve sonrası ile patolojik evreye göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere; Alkalin Fosfataz(ALP) RT sonrası, Na RT öncesi, hematokrit(HTC) RT öncesi, Lenfosit(LYM) RT öncesi ve sonrası ile Bazofil RT sonrası özellikleri dışında diğer özellikler için, T2C ve T2B grupları arasındaki fark istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır ($p<0,05$). T2C ve T2B grupları arasındaki farkı istatistik olarak anlamlı bulunan bu özelliklerden; Alkalin fosfataz (ALP) RT sonrası dışında diğer özellikler için T2B grubunun değerleri T2C grubunun değerlerinden daha yüksek bulunmuştur. Diğer bir ifade ile adı geçen özellikler, Patolojik evresi T2C olan hastalarda, evre T2B olan hastalara göre daha düşüktür.

Tablo 2, RT öncesi ve sonrası farklar bakımından incelendiğinde; T2C grubunda TPSA, Alanin Aminotransferaz (ALT), Lenfosit ve Bazofil, T2B grubunda ise; TPSA, SPSA, ALT, EGFR, Üre, hemoglobin (HB), hematokrit (HTC), lenfosit (LYM) ve nötrofil bakımından RT öncesi ile sonrası farkların istatistik olarak anlamlı olduğu görülür ($p<0,05$). Her iki grupta da tedavi öncesi ile tedavi sonrası farkları istatistik olarak anlamlı bulunan özellikler için tedavi öncesine göre tedavi sonrasında azalma olmuştur.

Çalışmada ele alınan özellikler için RT öncesi ve sonrası ile Gleason’a göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’te görüldüğü üzere; TPSA RT sonrası: ALP RT sonrası, Na RT öncesi, HTC RT öncesi, LYM RT öncesi ve sonrası ile Bazofil RT sonrası özellikleri için orta grade ile Yüksek grade grupları arasındaki fark istatistik olarak anlamlı bulunmuştur ($p<0,05$). Orta ve yüksek grade grupları arasındaki farkı istatistik olarak anlamlı bulunan bu özelliklerden; TPSA ve ALP dışında diğer özellikler için orta grade grubunun değerleri yüksek grade grubunun değerlerinden daha yüksek bulunmuştur.

Tablo 3, RT öncesi ve tedavi sonrası farklar bakımından incelendiğinde; Orta grade grubunda TPSA, SPSA, ALT, tahmini glomerular filtrasyon oranı (EGFR), HB, HTC, LYM, nötrofil ve bazofil, yüksek grade grubunda ise; TPSA, SPSA, ALT, LYM ve bazofil bakımından RT öncesi ile sonrası farkların istatistik olarak anlamlı olduğu görüldü ($p<0,05$). Her iki grupta da tedavi öncesi ile tedavi sonrası farkları istatistik olarak anlamlı bulunan özellikler için tedavi öncesine göre tedavi sonrasında azalma olmuştur.

Tartışma

Çalışmada, hastaların hepsi prostata sınırlı hasta olup, T2B ve T2C olarak sınıflanmış ve risk gruplarına göre beş hasta hariç, hormonal tedavi almıştır (Tablo 1). 62-75 yaş aralığında olan hastaların hepsine tanı konulduktan sonra küratif dozda RT verilmiştir. Birçok retrospektif ve prospektif çalışmada prostat kanserinde RT’nin etkinliği gösterilmiştir. Geçmişte iki boyutlu radyoterapi planlamaları yapılmakta iken, günümüzde 1980’li yıllardan itibaren üç boyutlu konformal radyoterapi verilmektedir. Üç boyutlu tedaviler de gelişmiş merkezlerde yerini *intensity-modulated radiotherapy* IMRT planlamalarına bırakmıştır. IMRT tekniği olarak adlandırılan yeni radyoterapi tekniği ile yüksek doz ışın demetleri hedef volüme verilirken, kritik organların mümkün olduğunca en az doz alması sağlanmaktadır (13,14). Prostat kanserinde iyi prognostik risk gruplarında yüksek tümör kontrolü ve yüksek sağkalım oranları gözlenirken, prostat kanserlerinin %15-20’sinde tanı anında kötü risk faktörleri bulunmaktadır. Yüksek risk grubunda olan hastalara radyoterapi öncesinde ve radyoterapi ile birlikte, radyoterapi bitiminde adjuvan hormon tedavisi verilmelidir. Klinik tanı anında prostata lokalize hastalıkta radyoterapi öncesinde başlanan hormonal tedavi sayesinde prostat hacmi küçültülerek teknik bir avantaj elde edilerek, radyoterapiye bağlı yan etkiler

azaltılmaktadır (15). Neoadjuvan hormon blokajının tümörün damarlanması ve oksijenizasyonunu artırarak tümörün radyasyona olan hassasiyetini artırdığını ve böylece lokal tümör kontrolünde de artışa neden olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra, prostat volümünde yapmış olduğu küçülme sayesinde radyoterapi sahasının daha iyi tanımlanıp, riskli organ dozlarının azaltılması söz konusudur (16).

Bu çalışmada, T2C ve T2B grubundaki TPSA RT0 ölçümü ve RT1 ölçümü arasındaki değişim istatistik olarak anlamlı bulunmuştur ($p<0.05$). T2B olan hastalarda, SPSA RT0 ölçümü ve RT1 ölçümü arasındaki değişim istatistik olarak anlamlı ($p<0.05$) bulunmuştur (Tablo 2). Patolojik evreye göre PSA düzeylerine bakıldığında ise RT0 ve RT1 PSA düzeyleri anlamlı bulunmuştur. Hastalar Gleason skoruna göre orta gradeli ve yüksek gradeli olarak iki gruba ayrıldığında da RT0 ve

Tablo 2. Patolojik evreye göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

		T2C					T2B				
		Medyan	Ort.	St Dev	Min.	Max.	Medyan	Ort.	St Dev	Min.	Max.
TPSA	RT0	18,00	27,44	24,46	11,00	100,00	13,00	13,00	4,69	6,00	18,00
	RT1	,30	,27 †	,18	,00	,50	,10	,14 †	,12	,03	,40
SPSA	RT0	7,00	12,00	13,92	5,00	50,00	6,00	5,30	1,25	3,00	6,00
	RT1	,10	,07	,05	,00	,10	,05	,05 †	,05	,00	,10
AST	RT0	26,50	33,06	19,18	16,00	77,00	26,00	25,90	6,06	18,00	35,00
	RT1	23,50	24,63	7,74	15,00	35,00	19,50	22,20	9,38	14,00	36,00
ALT	RT0	27,00	31,44	17,33	15,00	70,00	29,00	37,60	20,90	16,00	66,00
	RT1	18,00	19,81 †	7,51	8,00	36,00	12,00	15,10 †	8,09	9,00	35,00
ALP	RT0	80,00	107,25	102,97	15,00	356,00	73,50	78,00	25,13	57,00	122,00
	RT1	103,00	93,31 #	29,44	54,00	130,00	75,00	69,10	12,71	45,00	80,00
ALBUMİN	RT0	3,80	3,79	,79	2,40	4,80	4,40	4,03	,53	3,10	4,40
	RT1	4,20	4,19	,54	3,40	5,20	4,40	4,50	,44	3,70	5,20
EGFR	RT0	88,16	82,96	27,88	9,56	122,90	86,30	85,84	9,89	70,57	101,74
	RT1	69,97	66,18	30,77	6,11	102,65	75,52	65,28 †	22,77	35,60	102,35
Na	RT0	139,00	139,25#	3,19	135,00	145,00	143,00	142,30	3,06	137,00	145,00
	RT1	141,00	141,06	4,63	134,00	148,00	142,00	141,50	4,03	136,00	148,00
K	RT0	4,16	4,04	,92	1,30	5,30	4,50	4,37	,30	3,90	4,70
	RT1	4,60	4,36	,62	3,20	5,10	4,60	4,37	,49	3,60	4,80
KREATİNİN	RT0	,93	,91	,26	,40	1,23	,96	,89	,16	,69	1,05
	RT1	,81	1,03	,86	,20	4,00	,93	,94	,10	,68	1,04
ÜRE	RT0	28,10	29,51	11,87	4,80	50,20	42,10	38,36	9,86	24,30	58,10
	RT1	31,10	33,26	9,89	19,00	56,80	30,00	30,39 †	2,10	28,00	33,00
HB	RT0	12,50	12,55	1,32	10,80	15,70	13,40	13,55	1,19	12,40	15,30
	RT1	12,30	12,48	1,27	10,30	14,70	12,30	12,54 †	,70	12,20	14,40
HTC	RT0	39,90	39,91 #	4,00	33,90	46,80	41,00	43,15	4,02	39,70	49,90
	RT1	40,00	40,62	3,64	35,20	49,40	39,95	39,58 †	3,12	35,90	43,50
PLATELET	RT0	190,00	229,31	104,00	145,00	484,00	272,00	265,70	43,59	198,00	321,00
	RT1	200,50	222,06	68,47	136,00	330,00	255,50	255,10	44,81	203,00	320,00
LENFOSİT	RT0	1,82	1,72 #	,42	,71	2,16	2,21	2,31	,30	1,97	2,72
	RT1	1,43	1,34# †	,39	,71	1,78	1,61	1,71 †	,50	,82	2,33
NEUTROFİL	RT0	3,31	4,84	3,55	2,01	13,28	4,07	5,28	2,21	3,21	8,44
	RT1	3,43	3,75	1,52	2,36	7,11	3,85	3,39 †	,77	2,51	4,05
BAZOFİL	RT0	,03	,05	,06	,01	,20	,07	,07	,02	,04	,10
	RT1	,02	,02 # †	,00	,01	,02	,03	,04 †	,03	,01	,07

†: Tedavi öncesine göre farklılık (değişim) önemlidir ($p<0.05$)

#: T2B grubundan olan farkı önemlidir ($p<0.05$)

Tablo 3. Gleason a göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

		Orta grade					Yüksek grade				
		Medyan	Ort.	St Dev	Min.	Max.	Medyan	Ort.	St Dev	Min.	Max.
TPSA	RT0	13,00	13,00	4,69	6,00	18,00	18,00	27,44	24,46	11,00	100,00
	RT1	,10	,14 # †	,12	,03	,40	,30	,27 †	,18	,00	,50
SPSA	RT0	6,00	5,30	1,25	3,00	6,00	7,00	12,00	13,92	5,00	50,00
	RT1	,05	,05 †	,05	,00	,10	,10	,07 †	,05	,00	,10
AST	RT0	26,00	25,90	6,06	18,00	35,00	26,50	33,06	19,18	16,00	77,00
	RT1	19,50	22,20	9,38	14,00	36,00	23,50	24,63	7,74	15,00	35,00
ALT	RT0	29,00	37,60	20,90	16,00	66,00	27,00	31,44	17,33	15,00	70,00
	RT1	12,00	15,10 †	8,09	9,00	35,00	18,00	19,81†	7,51	8,00	36,00
ALP	RT0	73,50	78,00	25,13	57,00	122,00	80,00	107,25	102,97	15,00	356,00
	RT1	75,00	69,10 #	12,71	45,00	80,00	103,00	93,31	29,44	54,00	130,00
ALBUMİN	RT0	4,40	4,03	,53	3,10	4,40	3,80	3,79	,79	2,40	4,80
	RT1	4,40	4,50	,44	3,70	5,20	4,20	4,19	,54	3,40	5,20
EGFR	RT0	86,30	85,84	9,89	70,57	101,74	88,16	82,96	27,88	9,56	122,90
	RT1	75,52	65,28 †	22,77	35,60	102,35	69,97	66,18	30,77	6,11	102,65
Na	RT0	143,00	142,30#	3,06	137,00	145,00	139,00	139,25	3,19	135,00	145,00
	RT1	142,00	141,50	4,03	136,00	148,00	141,00	141,06	4,63	134,00	148,00
K	RT0	4,50	4,37	,30	3,90	4,70	4,16	4,04	,92	1,30	5,30
	RT1	4,60	4,37	,49	3,60	4,80	4,60	4,36	,62	3,20	5,10
KREATİNİN	RT0	,96	,89	,16	,69	1,05	,93	,91	,26	,40	1,23
	RT1	,93	,94	,10	,68	1,04	,81	1,03	,86	,20	4,00
ÜRE	RT0	42,10	38,36	9,86	24,30	58,10	28,10	29,51	11,87	4,80	50,20
	RT1	30,00	30,39	2,10	28,00	33,00	31,10	33,26	9,89	19,00	56,80
HB	RT0	13,40	13,55	1,19	12,40	15,30	12,50	12,55	1,32	10,80	15,70
	RT1	12,30	12,54 †	,70	12,20	14,40	12,30	12,48	1,27	10,30	14,70
HTC	RT0	41,00	43,15 #	4,02	39,70	49,90	39,90	39,91	4,00	33,90	46,80
	RT1	39,95	39,58 †	3,12	35,90	43,50	40,00	40,62	3,64	35,20	49,40
PLT	RT0	272,00	265,70	43,59	198,00	321,00	190,00	229,31	104,00	145,00	484,00
	RT1	255,50	255,10	44,81	203,00	320,00	200,50	222,06	68,47	136,00	330,00
LYM	RT0	2,21	2,31 #	,30	1,97	2,72	1,82	1,72	,42	,71	2,16
	RT1	1,61	1,71 # †	,50	,82	2,33	1,43	1,34 †	,39	,71	1,78
NEUTROFİL	RT0	4,07	5,28	2,21	3,21	8,44	3,31	4,84	3,55	2,01	13,28
	RT1	3,85	3,39 †	,77	2,51	4,05	3,43	3,75	1,52	2,36	7,11
BAZOFİL	RT0	,07	,07	,02	,04	,10	,03	,05	,06	,01	,20
	RT1	,03	,04 # †	,03	,01	,07	,02	,02 †	,00	,01	,02

†: Tedavi öncesine göre farklılık (değişim) önemlidir (p<0.05)

#: Orta grade grubundan olan farkı önemlidir (p<0.05)

RT1'e göre TPSA ve SPSA değişimi istatistik olarak anlamlı (p<0,05) bulunmuştur (Tablo 3). Gleason skoru, hastaların gradi kabul edilmiş olup buna göre TPSA ve SPSA, RT0 ve RT1' deki değerleri tedavi öncesine göre anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Literatür incelendiğinde, radyoterapi öncesi PSA seviyesi, terapotik sonuç için bağımsız ve önemli derecede prediktif faktördür. Landmann ve Hunig, radyoterapi sonrasında PSA'nın önemini ilk ortaya koyan araştırmacılarıdır. Radyoterapi öncesi PSA ile radyoterapi sonrasındaki PSA değeri tedaviye yanıtta bağımsız en önemli prediktif değerdir

(17). Bu çalışmada, daha önceki verilere dayanarak PSA ve SPSA seviyesini radyoterapiye yanıt değerlendirmesi için, tanı anındaki değerlerin radyoterapi bittikten 3 ay sonraki değerlerle karşılaştırılması yapıldı. Daha erken dönemde elde edilecek PSA-SPSA değerleri yanlış sonuç verebilir. Hastaların radyoterapileri boyunca takip edilecek sonuçlar da aynı şekilde yanıltıcı olabilmektedir. Özellikle ilk doz radyoterapiyi aldıktan sonra PSA seviyeleri artan vakalara rastlanmıştır. Radyoterapi boyunca PSA ölçümü gerekli olmadığı gibi uzmanlarca da önerilmemektedir (13).

Bu çalışmada hastaların tanı anındaki PSA-SPSA değerleri radyoterapileri bittikten üç ay sonraki değerleri ile karşılaştırarak, tedaviye yanıt değerlendirmesi yapılmaya çalışıldı. Prostat kanserinde tedaviye başarısızlığı ve tedaviye cevabı test etmeye yarayan en önemli markır PSA'dır. Radikal prostatektomi sonrasında serumda tespit edilebilir PSA veya radyoterapi sonrası yükselen TPSA, SPSA relaps olarak tanımlanır ve prostat kanserinin nüksü olarak kabul edilir (18-20). Buna göre Tablo 2' de T2B ve T2C'de TPSA'nın RT0 ile RT1 arasındaki değişiminin anlamlılığı, radyoterapiye yanıt açısından önemli olmaktadır ($p<0,05$). Benzer şekilde, SPSA'nın T2B hastalarda değişimi de anlamlı bulunmuştur. Radyoterapiye yanıt değerlendirmesi olarak hastaların orta grade ve yüksek grade olarak sınıflandırılması durumunda elde edilen değerler de yukardaki sonuçlarla paraleldir.

Prostat kanseri, düşük riskli (indolen ve sık görülen), orta riskli ve yüksek riskli (agresif) olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Hastalığın tedavisi, risk grupları belirlenerek yapılmaktadır. İdeal olarak indolen durumda olan prostat kanseri, sürvelansa bırakılmalıdır. Ancak, orta riskli ve yüksek riskli prostat kanserleri mutlaka tedavi edilmelidir. Prostat kanserinden tedavi olacak hastalara ise geleceklerini ilgilendiren durumlar ve karşı karşıya kalabilecekleri sorunlar hakkında (sterilite) bilgi verilmelidir (21).

Sonuç olarak; Prostat kanserinde, tedavinin seçimi hastalığın evresine göre yapılmaktadır. Radyoterapi prostat kanserli hastaların tedavisinde radikal prostatektomi yapılamayacak hastalar için oldukça etkili olup tolere edilebilir. Prostat kanseri radyoterapisi, geçmiş 20 yıl içinde kemik anatomisine göre verilen az alanlı radyoterapi tekniğinden, çok alanlı radyoterapi tekniğine geçilerek ilerleme katetmiştir. IMRT tekniği ile çok alanlı, segment atarak gerçekleştirilen radyoterapi teknikleri günümüzde artık daha rahatlıkla uygulanabilmektedir. Prostat kanserinden radyoterapi gören hastalarda, hastanın üç aylık kontrollerinde TPSA ve SPSA değerleri önemlidir. Böylelikle TPSA ve SPSA ile hastalarda tedaviye yanıt değerlendirilmesi kolaylıkla yapılabilir.

Bu çalışmada, hastalar evresine göre, orta riskli ve yüksek riskli olarak gruplandırılmış ve RT0, RT1'de TPSA, SPSA ölçümlerini alınmıştır. Sonuç olarak, bu ölçümler arasında anlamlı farkların bulunmuş olması; radyoterapi gören hastalarda, hastanın üç aylık kontrollerinde TPSA ve SPSA değerlerinin, prostat kanserinde tedavinin seçiminde önemli olduğunu göstermekte ve tedavi

planlanırken bu durumun göz önüne alınması önerilmektedir.

Kaynaklar

1. Benhamou E, Bossard N, Colonna M, et al. Projections de l'incidence et de la mortalite par cancer en France en 2010. Rapport technique. Available at: <http://www.invs.sante.fr/surveillance/cancers>. Accessed April 1, 2010.
2. Arnold M, Karim-Kos HE, Coebergh JW, Byrnes G, Antilla A, Ferlay J, et al. Recent trends in incidence of five common cancers in 26 European countries since 1988: Analysis of the European Cancer Observatory. *Eur J Cancer* 2015; 51(9): 1164-1187.
3. Leitzmann MF, Rohrmann S. Risk factors for the onset of prostatic cancer: age, location, and behavioural correlates. *Clin Epidemiol* 2012; 4: 1-11.
4. Esposito K, Chiodini P, Capuano A, Bellastella G, Maiorino MI, Parretta E, et al. Effect of metabolic syndrome and its components on prostate cancer risk: meta-analysis. *J Endocrinol Invest* 2013; 36(2): 132-139.
5. Haider A, Zitzmann M, Doros G, Isbarn H, Hammerer P, Yassin A. Incidence of prostate cancer in hypogonadal men receiving testosterone therapy: observations from 5-year median followup of 3 registries. *J Urol* 2015; 193: 80-86.
6. Albright F, Stephenson RA, Agarwal N, Teerlink CC, Lowrance WT, Farnham JM, et al. Prostate cancer risk prediction based on complete prostate cancer family history. *Prostate* 2015; 75(4): 390-398.
7. Hemminki K. Familial risk and familial survival in prostate cancer. *World J Urol* 2012; 30(2): 143-148.
8. Evans AJ, Henry PC, Van der Kwast TH, Tkachuk DC, Watson K, Lockwood GA, et al. Interobserver variability between expert urologic pathologists for extraprostatic extension and surgical margin status in radical prostatectomy specimens. *Am J Surg Pathol* 2008; 32(10): 1503-1512.
9. D'Amico AV, Whittington R, Malkowicz SB, Schultz D, Blank K, Broderick GA, et al. Biochemical outcome after radical prostatectomy, external beam radiation therapy, or interstitial radiation therapy for clinically localized prostate cancer. *JAMA* 1998; 280(11): 969-974.
10. Armatys SA, Koch MO, Bihrl R, Gardner TA, Cheng L. Is it necessary to separate clinical stage T1c from T2 prostate adenocarcinoma? *BJU Int* 2005; 96(6): 777-780.

11. Gurer E, Turna B. Lokalize prostat kanseri: tedavi secenekleri. *Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics* 2012; 5(1): 56-65.
12. Andriole GL, Crawford ED, Grubb RL 3rd, Buys SS, Chia D, Church TR, et al. Mortality results from a randomized prostate-cancer screening trial. *N Engl J Med* 2009; 360(13): 1310-1319.
13. Edward C. Halperin, Carlos A. Perez, Luther W. Brady. *Principles and Practice of Radiation Oncology* 5. basım. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business 530 Walnut Street Philadelphia, PA 19106 USA. 2008
14. Hanks, G.E., K.L. Martz, and J.J. Diamond, The effect of dose on local control of prostate cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1988; 15(6): 1299-1305.
15. Wo J.Y. and A.L. Zietman, Why does androgen deprivation enhance the results of radiation therapy? *Urologic Oncology-Seminars and Original Investigations* 2008; 26(5): 522-529.
16. Nishiyama T. Androgen deprivation therapy in combination with radiotherapy for high-risk clinically localized prostate cancer. *J Steroid Biochem Mol Biol* 2012; 129(3-5): 179-190.
17. Landmann C, Hunig R. Prostatic specific antigen as an indicator of response to radiotherapy in prostate cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1989; 17(5): 1073-1076.
18. Pound CR, Partin AW, Eisenberger MA, Chan DW, Pearson JD, Walsh PC. Natural history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. *JAMA* 1999; 281(17): 1591-1597.
19. Consensus statement: guidelines for PSA following radiation therapy. American Society for Therapeutic Radiology and Oncology Consensus Panel. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1997; 37(5): 1035-1041.
20. Lange, P.H., et al., The value of serum prostate specific antigen determinations before and after radical prostatectomy. *J Urol* 1989; 141(4): 873-879.
21. Schover LR. Sexuality and fertility in urologic cancer patients. *Cancer* 1987; 60(3 Suppl): 553-558.

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ve Laparoskopik Roux N Y Gastrik Bypass Prosedürlerinin Reflü Semptom İndeksi ile Karşılaştırılması Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

Comparison of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Roux-En-Y Gastric Bypass Procedures with Reflux Symptom Index: A Retrospective Study

Serdar Yormaz*, Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Alptekin, İlhan Ece, Bayram Çolak, Fahrettin Acar, M. Ertugrul Kafalı, Enes Şahin, Mustafa Şahin

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda laparoskopik sleeve gastrektomi ve laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass geçiren morbid obezlerin postoperatif dönemdeki reflüyle ilgili sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Bariatrik cerrahi kliniğimizde Ocak 2013 ile Mart 2016 tarihleri arasında morbid obezite nedeniyle laparoskopik sleeve gastrektomi ve laparoskopik Roux-en-Ygastrik bypass uygulanan 112 hasta retrospektif olarak incelendi. Hasta gruplarının demografik bulguları, reflü semptom indeksi, global belirti skorları, hastanede kalış süreleri değerlendirildi. Çalışma grubumuzdaki hastaların vücut kitle indeksi, yaş ve eşlik eden komorbiditeler açısından benzerlikleri mevcuttu.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı 37.12 ± 5.51 (yaş aralığı 23-57), ortalama vücut kitle indeksi 46.3 ± 4.7 kg/m² (aralığı 40-57) idi. Ortalama ameliyat süresi laparoskopik Roux-en-Ygastrik bypass da 87.9 ± 16.1 dakika laparoskopik sleeve gastrektomi de 72.5 ± 12.7 dakika (42-102 dakika aralığı) idi. Postoperatif dönemde ortalama hastanede kalış süresi ise laparoskopik sleeve gastrektomi de 4.2 gün, laparoskopik Roux-en-Ygastrik bypass da 7.3 gün olarak bulundu. Ameliyat sonrası dönemde 4 hastada komplikasyon gözlenirken, hiçbir mortalite saptanmadı. Operasyonların hepsi laparoskopik olarak sonlandırıldı. Multivaryant regresyon analizi kullanılarak yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi bağımsız risk faktörleri olarak tanımlandı. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

Sonuç: Bariatrik cerrahide uygulanan gastrik bypass prosedürünün sleeve gastrektomiye oranla morbiditesi yüksek olmasına rağmen reflü semptomlarını azaltıcı etkilerinin ve hastalık şiddetindeki gerilemenin daha iyi olduğunun sonucuna ulaştık.

Anahtar Kelimeler: Sleeve gastrektomi, gastrik bypass, reflü, skor

ABSTRACT

Objective: We aimed to evaluate the results of the postoperative reflux of morbid obesity that underwent laparoscopic sleeve gastrectomy and laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in our study.

Methods: We have reviewed 112 patients who underwent laparoscopic sleeve gastrectomy and laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass for morbid obesity between January 2013 and March 2016 in our bariatric surgery clinic retrospectively. Demographic findings, reflux symptom index scores, global impression scale, and hospital stay were assessed. Patients in our study group were considered to be similarized in body mass index, age, and gender.

Results: The mean age of the participants in the study was 37.12 ± 5.51 (mean age range 23-57), mean BMI 46.3 ± 4.7 kg / m² (range 40-57). The mean duration of operation was calculated as 87.9 ± 16.1 minutes in laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass, also 72.5 ± 12.7 minutes (range 25-102 minutes) in laparoscopic sleeve gastrectomy process. Mean postoperative hospital stay was 4.2 days in laparoscopic sleeve gastrectomy, 7.3 days in laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass group. Complications were observed in 4 patients after surgery and no mortality was seen in any patient. All of the operations were finished laparoscopically. Multivariate logistic regression analysis utilized for evaluating the independent prognostic factors for reflux symptoms as age, gender and body mass index. Statistically significant results were accepted as $p < 0.05$

Conclusion: Although the gastric bypass procedure applied to bariatric surgery has a higher morbidity rate than sleeve gastrectomy, the reflux reduction effects and quality of life scoring values are better

Key Words: Sleeve gastrectomy, gastric bypass, reflux, score

Giriş

Morbid obezite gelişmekte olan ve gelişmiş tüm ülkelerde sıklıkla karşılaşılan bir sorun olup çözüm yolu öncelikle medikal tedaviden fayda görmeyen hastalar için bariatrik cerrahiden geçmektedir (1).

Bariatrik cerrahi prosedürleri hastaların vücut kitle indeksleri (VKİ) ve komorbiditelerine göre farklılık göstermektedir. Bariatrik cerrahi metodları alımı kısıtlayıcı, emilim bozucu ve kombine metodlar olmak üzere başlıca üç ana başlıkta incelenmektedir (2,3).

Bunlar sırasıyla restriktif, malabsorptif ve kombine uygulandığı metodlardır. Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) yöntemi, fundus ve büyük kurvaturun rezeksiyonu ile ghrelin deneni açlık hormonu salgılayan hücrelerin uzaklaştırılması ve hacim küçültme üzerine restriktif bir işlemdir. Hastalar bu sayede postoperatif dönemde hem gıdaları az alırlar hemde açlık hisleri azalır (4,5). ve laparoskopik Roux-en-Y (LRYGB) prosedürü ise midenin küçük bir kısmı kalacak şekilde rezeksiyon sonrası jejunal anslarla anostomoz yapılarak safrayla gıdanın geç teması ve sindirimin az olması amacıyla yapılan malabsorptif bir işlemdir.

LSG geçiren hastalardaki postoperatif dönemde gastroözefajial reflü hastalığının (GÖRH) gözlenme oranı hakkında halen tartışmalar süregelmekte olup. Postoperatif dönemdeki takiplerde asemptomatik hastalarda bile tekrarlayan reflü semptomları bildirilmiştir (6,7).

Reflü hastalığının bu operasyonlar sonrasındaki sıklığı için değişik derecede invaziv ve non invaziv yöntemler uygulanmış olup bu yöntemlerin değerlendirilmesinde en ideal yöntemler anketler olup ve bu sayede hastaların reflü semptomları kolayca değerlendirilebilmektedir (8-11).

Çalışmamızda LSG ile LRYGB operasyonu geçiren hastalardaki reflüyü, hastalığın bulgularındaki gerilemeyi Global İzlenim Ölçeği (GİÖ) ve Reflü Semptom İndeksi (RSI) ile kıyaslamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde morbid obezite nedeniyle başvuran ve VKİ sonuçlarına göre LSG ve LRYGB prosedürlerini uyguladığımız Ocak 2013 ile Mart 2016 süreleri arasında opere olan 112 hastamız retrospektif olarak değerlendirildi.

Operasyon öncesi başvuran hastalarımız için gerekli konsültasyonlar (endokrin, psikiyatri, diyetisyen) yapılarak hastalara gerekli

bilgilendirmeler yapılarak onamları alındı. Opere olacak hastaların hepsinin VKİ değerleri >40 kg/m² olup, hastaların preop dönemde endoskopi ve batin ultrasonografileri yapıldı. Bariatrik prosedürlerin hepsi konusunda deneyimli cerrahi ekip tarafından gerçekleştirildi.

Çalışma protokolü: Hastaların hepsi Helsinki deklarasyonuna uygun şekilde çalışmaya katıldı. Öncelikle hastalara Global İzlenim Ölçeği anketi uygulandı, Bu anketin değerlendirmesinde göre 7 puan ve üzerindeki değerlerin üst gastrointestinal semptomlardaki artışı ortaya koyduğu ve GÖRH ni gösterdiği. -ortaya çıkmıştır, buna göre hastalar epigastrik ağrı, mide yanması, asit regürjitasyonu, bulantı, erken doyma, yemek sonrası şişkinlik parametreleri açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca hastaların onamları alındıktan sonra Reflü semptom indeksi anketi de dolduruldu, bu anket te 9 sorudan oluşan bir anketti, bunlarda hastalardaki yutmada zorluk, hazımsızlık, öksürük, takılma hissi ve ses kısıklığı sorgulandı. Preoperatif ve postoperative 12. ayda hastalara tekrardan anketler uygulandı. Hastalara bu süreçte mevcut kullandığı ilaçları almaları önerildi (12,13).

Eksklüzyon kriterleri: Hastaların özgeçmişlerinde psikiyatrik hastalıklar, geçirilmiş tümöral durumlar, yüksek riskli solunumsal nedenler ve onam verilmemesi kriterler olarak saptandı.

Bariatrik Prosedür: Hastalara operasyon öncesi gerekli ve aydınlatıcı bilgiler verilerek her iki operasyon da anlatıldı ve onamları alındı. Hastalara operasyon öncesi iki güne kadar sıvı diyetle beslenmeleri önerildi., Operasyon öncesi tüm hastalara düşük molekül ağırlıklı heparin ile profilaksi uygulandı. Hastalara entübe oldukları andan 30. dakikaya kadar olan süre zarfında 2 gr sefazolin ile antibiyotik profilaksisi uygulandı.

Hastalar preoperatif dönemde entübe edilip obezite cerrahisi pozisyonuna getirildi. Entübasyon sonrasında operasyona başlamadan önce 36 gauge kalibrasyon tüpü ile mide dekomprese edildi, LSG işleminde pilora 4 cm mesafede rezeksiyon uygulandı. Omentum ise yüksek enerji cihazı ile (Maryland ligaSure™ 5 mm NY, USA) pilorun proksimalinden His açısına kadar kontrollü şekilde diseke edildi, anatomik olarak beklenen sineşiler ve ligamentler diseke edildi. Peroperatif dönemde rezeke edilen mide piyesleri makroskopik açıdan değerlendirildi. LRYGB prosedüründe ise 30cc hacminde mide kalana kadar rezeksiyon uygulanıp treitz ligamentinden belirli mesafede ans rezeke edilerek mide loju ile anostomoz edildi. Rezeksiyon sonrası

anostomoz ve rezeksiyon hatları kılçıklı sütür ile suture edildi. Hastaların hepsinde peroperatif dönemde anostomoz ve rezeksiyon sonrası hava testi ve metilen mavisi ile kaçak kontrol testi uygulandı.

Kaçak kontrolü sağlandıktan sonra operasyon sahasına dren konularak operasyona son verildi. Postoperatif 2. günde tüm hastalara kontrast madde eşliğinde skopi çekildi.

Bulgular

Çalışmaya toplamda 112 hasta dahil edildi. Hastaların hepsi anketi doldurmayı kabul etti. Hastaların 76 sı bayan (67.7%) 36'sı erkekti (33.3%), ortalama VKİ 46.3 ± 4.7 kg/m² (aralığı 40–57), ortalama yaşları 37.12 ± 5.51 (yaş aralığı 23–57) olarak hesaplandı. Operasyonun ortalama süresi LSG 72.5 ± 12.7 dakika (42–117 dakika aralığı), LRYGB da 87.9 ± 16.1 dk (75–138) idi. Postoperatif dönemde ortalama hastanede kalış süresi ise LSG de 4.2gün (3–11gün aralığı), LRYGB da 7.3 (5–17gün) olarak bulundu. Postoperatif dönemde hastalardan LSG uygulanan 3 hastada postoperatif erken dönemde kanama gözlemlendi, lakin takip ve destek tedavisiyle hastaların mevcut kanamaları kontrol altına alındı, 1 hastada ise operasyon sonrası kaçak gözlemlendi ve

TTS stent uygulaması ile kaçak kontrollü şekilde sonlandırıldı. Hastalarda ek bir komplikasyon gözlemlenmedi. Hastaların semptomları 1 yıl sonunda değerlendirildi. GÖRH'ün preoperatif ve postoperatif dönemdeki etkilerine bakıldığında LRYGB hastalarında LSG grubuna göre RSI de istatistiksel olarak anlamlı derecede fark olduğu gözlemlendi. Aynı zamanda GİÖ anketinde ise her iki grupta gerileme mevcutken LRYGB grubunda LSG'ye göre istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (Tablo-1,2).

İstatistiksel metodlar: Nicelik verilerin normal dağılımı Paired t test ile değerlendirildi. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında Fischer's exact testi ve Mann–Whitney U testi uygulanmıştır. Çalışmadaki tüm veriler SPSS sürüm 20.0 veri paketi ile analiz edildi. Nicelik veriler ortalama \pm standart sapma (Sd), yüzde olarak verildi. Hastaların GÖRH semptomları tek yönlü varyans lojistik regresyon analiziyle değerlendirildi. Multivaryans regresyon analizinde ise GÖRH'nin bağımsız risk faktörleri değerlendirildi. Çalışma grubumuzdaki hastalar VKİ, yaş, eşlik eden komorbiditeler ve sayı açısından benzerlikleri mevcuttu. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar $p < 0.05$ olarak kabul edildi (Tablo 3,4).

Tablo 1. Grupların preoperatif ve 12 ay sonraki postoperatif skorları

	LSG preop	LRYGB preop	p	LSG postop	LRYGB postop	p değeri
RSI skoru	13.6	13.3	0.384	7.5	5.3	0.021
GİÖ skoru	5.3	5.7	0.473	3.7	2.9	0.036

RSI: reflü semptom indeksi, GİÖ: global izlenim ölçeği, $p < 0.05$

Tablo 2. Hastaların ve operasyonun karakteristik özellikleri

	ortalama	LSG (n:60)	LRYGB (n:52)	p değeri
Hasta sayısı		60	52	
Yaş	37.12 ± 5.51 (23–57)	36(23-52)	38(32-57)	0.386
Cinsiyet,(K/E)	76 (67.7%)(K) 36 (33.3%)(E)	42/20	34/16	0.251
VKİ, kg/m ²	46.3 ± 4.7 (40–57)	45(40-52)	48(44-57)	0.539
Hipertansiyon		26	35	0.475
Diabet		14	17	0.712
Dislipidemi		18	22	0.217
Kullandığı ilaçlar				0.159
PPI		21	27	
NSAID		32	34	
Kötü Alışkanlıklar				0.343
Sigara öyküsü		11	8	

VKİ: Vücut kitle indeksi, $p < 0.05$

Tartışma

Bariatrik cerrahide LSG ve LRYGB prosedürleri günümüzde uygulanmakta olup özellikle LSG sıklıkla uygulanan bir methodur. Hastaların LSG sonrasında reflü sıklığında azalma olmasına rağmen uzamış takip dönemlerinde reflü nüks etme oranları artmaktadır. Bariatrik cerrahi öncesi morbid obez hastaların çoğunda hem proton pompa inhibitörü tarzında ilaçlar sık kullanılmakta hem de RSI ve GIÖ indeksleri yüksektir, böylece postoperatif dönemde ise bu indeks değerlerinde ve ilaç kullanımında operasyona bağlı olarak anlamlı gerileme olmaktadır.

Gastrik bypass prosedüründe reflü değerlerinde anlamlı gerileme saptamasına rağmen gastrik bypass sonrasında rezidüel mide piyesi kalması, vitamin bozukluklarına yol açması, yüksek morbidite oranı ve irreversibl bir operasyon olması nedeniyle dünyadaki bariatrik cerrahları öncelikle LSG'ye yönlendirmektedir.

LSG prosedüründe ise erken dönemde olmasa da orta ve ileri dönem sonuçlarında kilo alma, reflünün tekrar ortaya çıkması gözlenirken öte yandan LSG'nin birinci basamak prosedür olması, erken zamanda hızlı kilo verme, reflüde gerilemeye yol açması, ilerleyen zamanlarda başka metodlara dönüştürülebilmesi, daha az morbidite ve mortaliteye sahip olması pozitif etkileridir. Lakin bu sonuçlar orta ve ileri dönem çalışmalarda etkinliğini kaybedip yerini malabsorptif prosedürlere bırakmıştır. Çalışmamızda da reflü oranları ve anket sonuçları postoperatif 12 ay sonrasında preoperatif döneme göre gerileme gösterse de LRYGB prosedürü kadar değildir.

DuPree ve ark. (14) bizim çalışmamızla uyum gösteren 4832 kişilik çalışmada GÖRH de gerileme sadece 16% oranında tespit edilmiştir.

Aynı zamanda reflüyle ilgili komplikasyonlar, yan etkiler ve revizyonel cerrahi girişimi oranının arttığı da belirtilmiştir.

Stenard ve ark. (15) yaptığı çalışmada ise LSG sonrasında GÖRH oranında nükste artış, iyileşme oranında ise azalma gözlenmiştir. Cerrahi öncesi yapılan endoskopide gözlenen eroziv özefajitlerde ise hastalar öncelikle LRYGB'ya yönlendirilmiştir.

Nini ve ark. yaptığı BAROS'un hayat kalite indeks çalışmasında ise öncelikle obezitenin yaşam kalitesini bozduğu ve indeks oranlarında artışa yol açtığı bildirilmiştir. Bununla ilgili olarak LSG nin kısa ve orta dönem yaşam kalite indeksiyle ilgili farklı çalışmalar yapılmıştır (16-20).

LSG sonrasında eğer başarısızlık olursa hangi prosedürün uygulanacağı konusunda halen ortak bir konsensüs yoktur. Çoğu çalışma re-sleeve, LRYGB veya omega loop gastrik bypass ikincil olarak uygulanmıştır. Ama kesin olarak hangi prosedürün uygulanacağı konusunda bir netlik kazanılmamıştır. Çalışmamızda ise reflüye bağlı postoperatif takiplerde LRYGB da daha etkin ve başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. Hastaların regresyon analizi 1. yıl sonuçlarında ise preoperatif VKİ, yaş, cinsiyet bağımsız risk faktörü olarak değerlendirilmiştir.

Hastaların postoperatif dönemde reflü artışında LSG sonrasında yetersiz kilo vermek de suçlanacak başka bir faktördür (21).

Driscoll ve ark. yaptığı meta analiz raporunda hayat kalite indeksi obezite cerrahisi sonrasında düzelmeye göstermiştir. Magella ve ark. yaptığı çalışmada ise fiziksel ve mental skorların ölçüldüğü SF 36 skorlama sisteminde bariatrik cerrahi sonrasında kalite indeksinde önemli derecede düzelmeye gözlenmiştir (22,23). Araştırma yazımızda uygulanan prosedürlerden LRYGB

Tablo 3. Grupların 12 Ay Sonraki Skorları Ve Postoperatif Bulguları

	LSG	LRYGB	p değeri
Total kilo kaybı (TKK%)	31	54	0.042
Hastanede kalış süreleri	4.2(1.1-5.2)	7.3(3.4-13.1)	0.024
Reflü oranları (%)	10	6	0.016

RSI: Reflü semptom indeksi, GIÖ: global izlenim ölçeği, p<0.05

Tablo 4. Reflü Semptomlarının Bağımsız Prediktif Değerlerinin Regresyon Analizi

Prediktif faktör	p değeri	Odds oranı (95%CI)
Yaş	0.064	2.036 [0.955, 4.341]
VKİ	0.079	1.895 [0.948, 3.789]
Cinsiyet	0.110	0.978 [0.951, 1.005]

VKİ: vücut kitle indeksi, p<0.05

metodunda postoperatif dönemde preoperatif ve 12. ayda postoperatif takiplerinde LSG grubuna oranla anlamlı bir fark gözlenmiştir. RSI ve GİÖ anketlerinin obez hasta profilini değerlendirmede Driscoll çalışmasıyla uyumlu olarak yeterli ve efektif bilgi aktardığı görüşündeyiz (Tablo 1).

Çalışmamızda bazı limitasyonlar mevcut olup bunlar öncelikle retrospektif gözlemsel bir çalışma olması, hasta popülasyonunun daha az sayıda olması, reflünün cerrahi öncesi varlığının endoskopiyle incelenmesinin uygulayan cerraha göre değişmesiydi. Sonuç olarak Bariatrik cerrahi sonrasında LRYGB geçiren hastaların postoperatif 12 aylık takiplerinde RSI indekslerinde LSG'ye oranla anlamlı düzelme olduğu ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaştık. (Tablo 3).

Sonuç olarak çalışmamızın sonucuna göre LRYGB prosedürü LSG ye oranla daha komplike, irreversibl, yüksek morbidite ve artmış anostomoz sayısı nedeniyle her hastada uygulanması uygun olmamakla beraber reflünün çözülmesinde daha etkili bir prosedürdür. Öte yandan reflünün zararlı etkileri de LSG operasyonunda azalmış fakat LRYGB kadar olmamıştır. İleride prospektif ve geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynaklar

1. Arterburn DE, Courcoulas AP. Bariatric surgery for obesity and metabolic conditions in adults. *BMJ* 2014; 349: g3961.
2. Kaijser M, van Ramshorst G, van Wagenveld B, Pierie JP. Current Techniques of Teaching and Learning in Bariatric Surgical Procedures: A Systematic Review. *J Surg Educ* 2017. pii: 1931-7204(17)30175-30177.
3. Panteliou E, Miras AD. What is the role of bariatric surgery in the management of obesity? *Climacteric* 2017; 20(2): 97-102.
4. Cavin JB, Voitellier E, Cluzeaud F, Kapel N, Marmuse JP, Chevallier JM, et al. Malabsorption and intestinal adaptation after one anastomosis gastric bypass compared with Roux-en-Y gastric bypass in rats. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2016; 311(3): 492-500.
5. Gagner M, Deitel M, Kalberer TL, Erickson AL, Crosby RD. The Second International Consensus Summit for Sleeve Gastrectomy, March 19-21, 2009. *Surg Obes Relat Dis* 2009; 5(4): 476-485.
6. Oor JE, Roks DJ, Ünlü Ç, Hazebroek EJ. Laparoscopic sleeve gastrectomy and gastroesophageal reflux disease: a systematic review and meta-analysis. *Am J Surg* 2016; 211(1): 250-267.
7. Fujiwara Y, Higuchi K, Watanabe Y, Shiba M, Watanabe T, Tominaga K, et al. Prevalence of gastroesophageal reflux disease and gastroesophageal reflux disease symptoms in Japan. *J Gastroenterol Hepatol* 2005; 20(1): 26-29.
8. Uyanıkoğlu A, Ermiş F, Akyüz F, Munga Z, Gastroözofageal Reflü Hastalığı, güncel gastroenteroloji 2013/3, 17/1.
9. Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. The validity and reliability of the reflux finding score (RFS). *Laryngoscope* 2001; 111(8): 1313-1317.
10. Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF, Hiltz SW, Black E, Modlin IM, et al. American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the management of gastroesophageal reflux disease. *Gastroenterology* 2008; 135(4): 1383-1391.
11. DeVault KR, Castell DO; American College of Gastroenterology. Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease. *Am J Gastroenterol* 2005; 100(1): 190-200.
12. Veldhuyzen van Zanten SJ, Chiba N, Armstrong D, Barkun AN, Thomson AB, Mann V, et al. Validation of a 7-point Global Overall Symptom scale to measure the severity of dyspepsia symptoms in clinical trials. *Aliment Pharmacol Ther* 2006; 23(4): 521-529.
13. Namikoshi T, Harada K, Hatta H, Tokura T, Oshiro Y, Nishizaki T, et al. Prevalence of gastroesophageal reflux disease symptoms and effects of esomeprazole on the quality of life related to reflux and dyspepsia in patients on maintenance hemodialysis. *Clin Exp Nephrol* 2016; 20(1): 134-1342.
14. DuPree CE, Blair K, Steele SR, Martin MJ. Laparoscopic sleeve gastrectomy in patients with preexisting gastroesophageal reflux disease: a national analysis. *JAMA Surg* 2014; 149(4): 328-334.
15. Stenard F, Iannelli A. Laparoscopic sleeve gastrectomy and gastroesophageal reflux. *World J Gastroenterol* 2015; 21(36): 10348-10357.
16. Nini E, Slim K, Scesa JL, Chipponi J. Evaluation of laparoscopic bariatric surgery using the BAROS score. *Ann Chir* 2002; 127(2): 107-114.
17. Moorehead MK, Ardelt-Gattinger E, Lechner H, Oria HE. The validation of the Moorehead-Ardelt quality of life questionnaire II. *Obes Surg* 2003; 13(5): 684-692.
18. Driscoll S, Gregory DM, Fardy JM, Twells LK. Long-term health-related quality of life in bariatric surgery patients: a systematic review and meta-analysis. *Obesity* 2016; 24(1): 60-70.

19. Fezzi M, Kolotkin RL, Nedelcu M, Jaussent A, Schaub R, Chauvet MA, et al. Improvement in quality of life after laparoscopic sleeve gastrectomy. *Obes Surg* 2011; 21(8): 1161-1167.
20. Alley JB, Fenton SJ, Harnisch MC, Tapper DN, Pfluke JM, Peterson RM. Quality of life after sleeve gastrectomy and adjustable gastric banding. *Surg Obes Relat Dis* 2012; 8(1): 31-40.
21. Iannelli A, Debs T, Martini F, Benichou B, Ben Amor I, Gugenheim J. Laparoscopic conversion of sleeve gastrectomy to Roux-en-Y gastric bypass: indications and preliminary results. *Surg Obes Relat Dis* 2016; 12(8): 1533-1538.
22. Driscoll S, Gregory DM, Fardy JM, Twells LK. Long-term health-related quality of life in bariatric surgery patients: A systematic review and meta-analysis. *Obesity (Silver Spring)*. 2016; 24(1): 60-70.
23. Magallares A, Schomerus G. Mental and physical health-related quality of life in obese patients before and after bariatric surgery: a meta-analysis. *Psychol Health Med* 2015; 20(2): 165-176.

YouTube for Rapid Sequence Intubation Learning, Is It Reliable?

Hızlı Seri Entübasyon Öğrenimi için YouTube Güvenilir Bir Kaynak Mı?

Ali Haydar Akça*, Muhammed İkbâl Şaşmaz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Van

ABSTRACT

Objective: We aimed to evaluate the educational videos about rapid sequence intubation (RSI) and their compliance with ACLS-RSI guideline on the worlds biggest video-sharing site, YouTube.

Methods and Methods: The search was conducted on February 1, 2017 by using the terms "rapid sequence intubation" and "rapid sequence induction and intubation" and evaluated 200 videos according to this results. All the videos were viewed by two emergency physicians who were blinded to each other and were scored between 0 and 7 points.

Results: 147 videos excluded and study group was composed of 53 videos. As total score; 17 (32.1%) videos received less than 3 points, 19 (35,8) videos received between 3 and 5, and 17 (32.1%) of them received more than 5. The videos uploaded by an institution had higher points however it was not statistically significant (p=0.566).

Conclusion: As a result, our study revealed that majority of the videos about rapid sequence intubation on YouTube are not compliant with ACLS-RSI guideline. Most of the uploaders did not elaborate recommendations of the guideline.

Key Words: Rapid sequence intubation, YouTube, medical education

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan YouTube'daki hızlı seri entübasyon videolarını değerlendirmeyi ve onların ACLS-RSI (Advanced Cardiac Life Support- Rapid Sequence Intubation) kılavuzları ile uygunluğunu değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 1 Şubat 2017 tarihinde YouTube kaynağında "rapid sequence intubation" ve "rapid sequence induction and intubation" anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan arama sonucu bulunan 200 video çalışmaya dahil edildi. Bu videolar birbirlerinden bağımsız iki ayrı acil tıp uzmanı tarafından 0 ve 7 puan aralığında değerlendirildi.

Bulgular: 147 video dışlanarak 53 video çalışma grubunu oluşturdu. Bu videolardan 17'si (%32.1) toplamda 3 ya da daha düşük puan alırken, 19'u (%35.8) 3 ve 5 arasında, 17'si (%32.1) 5 puanın üzerinde değerlendirildi. Bir kurum tarafından yüklenen videoların puanları daha yüksekti ancak bu yükseklik istatistik olarak anlamlı değildi (p=0.566).

Sonuç: Sonuç olarak, YouTube kaynağındaki hızlı seri entübasyon videolarının çoğunluğu ACLS-RSI kılavuzlarına uygun değildi. Yükleyicilerin çoğu kılavuz önerilerini dikkate almamıştı.

Anahtar Kelimeler: Hızlı seri entübasyon, YouTube, tıp eğitimi

Introduction

Intubation is a crucial procedure performed by emergency physicians in emergency departments (ED) (1). Rapid sequence intubation (RSI) is an airway management technique that produces inducing immediate unresponsiveness (induction agent) and muscular relaxation (neuromuscular blocking agent) and is the fastest and most effective means of controlling the emergency airway. RSI is particularly useful in emergency departments because of its protective features with a patient with a full stomach and intact gag reflex, who has a life threatening injury and require immediate airway control (2). RSI is the recommended method for emergency airway management (3).

In emergency setting, definitive airway must be delivered to cardiopulmonary arrest patients in no time with crash intubation. However for other patients who requires ventilation support should undergo RSI process (4).

Advanced Cardiac Life Support (ACLS) guideline also recommends RSI technique (5).

RSI consists of 7 steps which is known 7Ps;

1. Preparation
2. Preoxygenation
3. Pretreatment
4. Paralysis with induction
5. Protection and positioning
6. Placement with proof
7. Post-intubation management

Airway management is one of the crucial specialty of both emergency physicians and anesthesiologists. Therefore, they should be well-trained about this process. Traditional training in airway management relies on use of airway mannequins and intubations in the controlled setting of the operating room in fasting, preoxygenated patients (6).

On the other hand, videotape educational review has an important role in training individuals. Health professionals also use internet and video-sharing sites for educational purposes with increasing rates over years. (7).

In this study, we aimed to evaluate the educational videos about rapid sequence intubation (RSI) on the worlds biggest video-sharing site, YouTube. And also we focused on collecting preliminary information both for medical staff using YouTube for education and the ones producing content for that staff.

Material and Method

We conducted a search on YouTube on February 1, 2017 by using the terms "rapid sequence intubation" and "rapid sequence induction and intubation" and evaluated 200 videos according to these results. Our exclusion criterias were as follows:

- * Videos that were uploaded before 2010
- * Videos on any other subjects other than RSI
- * Video language other than English
- * Recurrent videos
- * Videos with ads
- * Videos not for educational purposes

The videos in the study group were evaluated in terms of the uploader, length of video, view count and use of models or human subjects for practice. All the videos were scored between 0 and 7 points by two emergency physicians and they were blinded to each other. The scoring criteria were based on ACLS – RSI guideline (updated 2014) (Table 1). When two viewer scored different values for the same video, the average of two scores was accepted as final score. We assumed videos receiving scores higher than 5 as sufficient.

Statistical Analysis: The data was analysed by SPSS 18.0 software. Numeric variable was presented as median (IQR: interquartile ratio) and frequent variables as rates. Two group comparisons for numeric variables were performed by Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test was performed for three or more group comparisons. Normality analysis

was performed by Shapiro Wilks test. All the hypothesis was constructed as two tailed and alpha critical value of 0.05 was accepted as significant.

Table 1. The scoring criteria *

Intervention (7p)	Score
Preparation	1
Preoxygenation	1
Pretreatment	1
Paralysis with induction	1
Protection and positioning	1
Placement with proof	1
Post intubation management	1

*Based on Advanced Cardiac Life Support (ACLS): Rapid Sequence Induction and Intubation

Results

We found 200 videos with given search terms and 147 of them were excluded in accordance with exclusion criteria. Remaining 53 videos constituted the study group (Figure 1). Two independent emergency physician viewed and scored the study group.

In study group, the most viewed video had 568854 view count and least viewed had 17 and mean view count of study group was 53218 (mean:53218, std dev. 1,143). 23 (43,4%) videos had more than 10.000 views.

In our study group, the shortest video was 55 seconds and the longest was 1 hour 9 minutes 29 seconds. Mean length was 10 minutes 36 seconds.

Capnography for verification of tube placement, as suggested in AHA-ERC guidelines, was mentioned in 25 (47.2%) of 53 videos.

22 (41,5%) videos showed RSI practice on human, 17 (32,1%) showed on mannequins, 13 (24,5%) on both and 1 (1,9%) used none.

As total score; 17 (32,1%) videos received less than 3 points, 19 (35,8) videos received between 3 and 5, 17 (32,1%) of them received more than 5 points.

The characteristics of the videos in the study are shown in table 2.

Median score of the videos was 4 (IQR:3-5). According to upload year; despite median score of videos in 2015-2016 was higher than that of 2010-2012 and 2013-2014 years, that was not statistically significant.

Table 2. Characteristics of the videos

	n	%
Upload date (year)		
2010	8	15,1
2011	7	13,2
2012	2	3,8
2013	8	15,1
2014	9	17
2015	10	18,9
2016	9	17
Uploader type		
Institutional (University, Society...)	20	37,7
Individual	20	37,7
Unknown	13	24,5
View count		
<10000	30	56,6
≥ 10000	23	43,4
Mentioned capnography for verification?		
Yes	25	47,2
No	28	52,8
RSI application on		
Human	22	41,5
Mannequin	17	32,1
None	13	24,5
Both	1	1,9
Total scores received		
≤3 points(1-2-3)	17	32,1
3<x≤5 points (3,5 – 4 - 4,5 - 5)	19	35,8
>5 points (5,5 - 6 – 6,5 – 7)	17	32,1
Total	53	100

Table 3. Video scores in terms of variables

Variables	Score Median (IQR)	p value
Upload date (year)		
2010-2012	4 (2,50)	0,565
2013-2014	4 (2,50)	
2015-2016	5 (3,00)	
Uploader type		
Institutional (University, Society...)	5 (2,00)	0,566
Individual	4 (2,00)	
Unknown	4 (3,00)	
View count		
< 10000	4,5 (3,00)	0,622
≥ 10000	4 (2,00)	

t[5 (IQR: 3) vs 4 (IQR: 2,5), 4(IQR:2,5) , p= 0.565)]. When we evaluate the uploader type; median score of the institution group was higher than other groups however that was not statistically significant [5 (IQR: 2) vs 4 (IQR: 2), 4(IQR:3) , p= 0.566)]. The comparison of video scores in terms of variables is presented in Table 3.

Discussion

YouTube is one of the biggest video-sharing site of the world. Due to its accessibility, it allows uploader to communicate and share information with people around the world. Healthcare personnel and medical students use internet and video-sharing sites for educational purposes especially for interventional procedures (7).

Airway management is one of the most important skills for an emergency physician to master because failure to secure an adequate airway can quickly lead to death or disability (8).

Endotracheal intubation with rapid sequence intubation (RSI) technique is the cornerstone of emergency airway management (9,10). Several studies show that RSI is a safe and effective way of airway management (11,12)

Fig. 1. Video flow chart

That's why all emergency physicians supposed to be well-trained about rapid sequence intubation and must master all steps of the procedure.

In this study, we analyzed the videos due to our search on YouTube with terms "rapid sequence intubation" and "rapid sequence induction and intubation" according to ACLS-RSI guideline. Despite there are some analyses of video-sharing sites on various topics like trauma management and cardiopulmonary resuscitation in scientific databases, there are no studies about endotracheal intubation (13). In that point, our study is the pioneer.

Median score of total study group was 4 on total score of 7 (IQR:3-5) and it is not satisfactory as medical teaching video. Although videos uploaded by institutions had higher median score than other groups, that was not statistically significant. On the other hand, this might be a limitation of low number of videos in study group (n:53).

At the same time, whilst capnography is highly recommended for verification of tube position, 52,8% of the videos did not mention capnography (5).

In our opinion, there are several aspects that might be harmful by spreading inappropriate information. First of all, score of videos did not have any correlation with view counts and rankings in YouTube search. Similar studies showed the same result in different topics (14). Secondly, YouTube users can upload videos regardless of their knowledge of health, professionalism and medical qualities. View counts indicate that the audience take no account of the quality of uploader (13). Lastly, even institutions can upload insufficient videos, there is no mechanism to check the sufficiency and quality of videos. When we conceive that healthcare providers increasingly use internet sources for educational purposes, these data has to be uploaded with supervision.

As a conclusion of this study, in order to maintain video reliability and quality, video sharing sites should separate these videos into another tab like academic or educational and supply some supervision to this type of videos.

Limitations : YouTube is a dynamic platform so it's content is varying day by day. We performed this study in a specific timeline and it is possible that more videos has been added about this topic. Additionally, we are not sure if we could achieve all videos about RSI with these search terms.

Conclusion

As a result, our study revealed that majority of the videos about rapid sequence intubation on YouTube are not compliant with ACLS-RSI guideline. Most of

the uploaders did not elaborate recommendations of the guideline. As much as healthcare providers and medical students use internet sources for educational purposes, supervision will become a requirement for academic internet use. We aimed to flash on and give preliminary information to content makers for medical education.

Conflict of Interest: All authors declare that they have no conflict of interest.

References

1. Brown CA 3rd, Bair AE, Pallin DJ, Walls RM. Techniques, success, and adverse events of emergency department adult intubations. *Ann Emerg Med* 2014; 65(4): 363-370.
2. Bernhard M et al. The First Shot Is Often the Best Shot: First-Pass Intubation Success in Emergency Airway Management. *Anesth Analg* 2015; 121(5): 1389-93.
3. Walls RM, Brown CA, 3rd, Bair AE, Pallin DJ, Investigators NI. Emergency airway management: a multi-center report of 8937 emergency department intubations. *J Emerg Med*. 2011;41(4):347-354.
4. <http://emedicine.medscape.com/article/80222-overview>
5. ACLS - Rapid Sequence Induction Updated: Mar 21, 2014. Author: James J Lamberg, DO; Chief Editor: Meda Raghavendra (Raghu), MD.
6. Gott L, Randel G, Straker T, et al. A survey of airway training among US and Canadian anesthesiology residency programs. *J Clin Anesth*. 2001;23(1):15-26.
7. Nason GJ, Kelly P, Kelly ME, Burke MJ, Aslam A, Giri SK, et al. YouTube as an educational tool regarding male urethral catheterization. *Scand J Urol* 2015; 49(2): 189-192.
8. Reynolds SF, Heffner J. Airway management of the critically ill patient: rapid-sequence intubation. *Chest*. 2005; 127(4): 1397-412.
9. Bair AE, Filbin MR, Kulkarni RG, Walls RM. The failed intubation attempt in the emergency department: analysis of prevalence, rescue techniques, and personnel. *J Emerg Med* 2002; 23(2): 131-140.
10. Sagarin MJ, Barton ED, Chng YM, Walls RM; National Emergency Airway Registry Investigators. Airway management by US and Canadian emergency medicine residents: a multicenter analysis of more than 6,000 endotracheal intubation attempts. *Ann Emerg Med* 2005; 46(4): 328-336.
11. Sakles JC. Improving the Safety of Rapid Sequence Intubation in the Emergency Department. *Ann Emerg Med* 2017; 69(1): 7-9.
12. Okubo M, Gibo K, Hagiwara Y, Nakayama Y, Hasegawa K; Japanese Emergency Medicine Network Investigators. The effectiveness of rapid sequence intubation (RSI) versus non-RSI in emergency

- department: an analysis of multicenter prospective observational study. *Int J Emerg Med* 2017; 10(1): 1.
13. Şaşmaz MI, Akça AH. Reliability of trauma management videos on YouTube and their compliance with ATLS® (9th edition) guideline. *Eur J Trauma Emerg Surg* 2017 Jun 1.
14. Ho M, Stothers L, Lazare D, Tsang B, Macnab A. Evaluation of educational content of YouTube videos relating to neuro- genic bladder and intermittent catheterization. *Can Urol Assoc J* 2015; 9(9-10): 320-324.

Lomber Vertebra Cerrahisinde İatrojenik Dural Yaralanmalarda Uzun Süreli Subfasyal Drenajın Etkisi

Long Term Effects of Subfascial Drainage For Iatrogenic Durotomy In Lumbar Spine Surgery

Atilla Kırçelli^{1*}, İlker Çöven², Ekrem Yalçın³

¹Başkent Üniversitesi, İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye

³Özel Lokman Hekim Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Dural yırtıklar (DY) lomber cerrahilerde karşılaşılabilecek korkulu ve en önemli komplikasyonlardan biridir. Çalışmamızda posterior lomber cerrahi sonrasında gelişen DY veya durotomilerin tamir yöntemleri, hastalara subfasyal olarak konmuş drenajın tedavi üzerine olan etkinliği incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntem: Hastanemizde 2011-2016 yılları arasında lomber disk hernisi, dar kanal nedeniyle sadece laminektomi yapılmış ve spinal stenoz, spondilolistesis, lomber vertebra kırığı sebebiyle enstrümantasyon-füzyon ve revizyon cerrahisi yapılan hastaların, cerrahi esnasında posterior dura hasarlanması sonucu, postoperatif beyin-omurilik sıvısı (BOS) fistülü gelişen 32 hastanın kayıtları retrospektif olarak çıkartılmıştır. Bu hastaların tamamına intraoperatif subfasyal dren konmuş, drenleri 7. günde çekilen hastalar Grup A'da, 3. günde çekilen hastalarda grup B de toplanmıştır.

Bulgular: Lomber bölge patolojileri nedeniyle opere edilen 373 hastanın 32'sinde (%8.5) cerrahi esnasında posterior dura hasarlanması sonucu postoperatif BOS fistülü gelişmiştir. Hastaların ortalama takip süresi 68.5±13.1 gün idi. Grup A'nın 2'sinde psödomeningosel (%11.1) ve, 4 ünde duro-kutanöz fistül (%22.2) gelişmesi nedeniyle total 6 hasta re-opere edilerek DY tamir edilmiştir. Grup B'de ise 3'ünde psödomeningosel (% 21.4), 6'sında duro-kutanöz fistül (% 42.9) nedeniyle total 9 hasta tekrar opere edilerek DY tamiri yapılmıştır. Her iki grup psödomeningosel ve duro-kutanöz fistül gelişim riski açısından birbirinden farklıdır (p=0.04 ve p=0.05).

Sonuç: Lomber cerrahi sonrası görülen DY tamir yöntemleri çok çeşitli olmakla beraber tartışmalıdır. Çalışmamızda intraoperatif konan subfasyal drenlerin etkili olduğu görülmekle beraber, literatür ile doğru orantılı olarak drenaj süresinin uzunluğu ile pseudomeningosel ve duro-kutanöz fistüllerin oluşum olasılığını azaltmaktadır. Uzun drenaj ek bir enfeksiyon getirmemekle beraber, hastaların hastane de kalış süresinin uzaması ve tedavi maliyetlerini artması gibi dezavantajları da mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) fistülü, duro-kutanöz fistül, psödomeningosel, dural yırtık, durotomi

ABSTRACT:

Objective: Dural tears (DT) are one of the most frightful and most important complications that can be encountered in lumbar surgeries. In our study, we investigated the repair methods of DT or durotomies following posterior lumbar surgery and the efficacy of subfascial drainage on the treatment.

Materials and Methods: 32 Patients who developed postoperative cerebrospinal fluid (CSF) fistulae because of posterior dural injury during surgery were retrospectively collected between the years 2011-2016 who underwent lumbar disc herniation, spinal stenosis, instrumentation-fusion operations such as spondylolistesis, lumbar vertebral fracture and revision surgeries. All patients had postoperative subfascial drain which were removed in group A on day 7 and in group B on day 3.

Results: 373 patients who were operated on due to the lumbar pathologies, 32 (8.5%) patients with the posterior DT during surgery were developed CSF fistulae postoperatively. The mean FU period of the patients was 68.5 ± 13.1 days. 6 patients were operated for DT due to pseudo meningocele (PM) (2 patients, 11.1%) and duro-cutaneous fistula (DCF) (4 patients, 22.2%) in group A. 9 patients were operated for PM (3 patients, % 21.4) and DCF (6 patients, % 42.9) in Group B. There were significant differences in developing PM and DCF between the groups (p=0.04 and p=0.05).

Conclusion: Many DT repairing methods after lumbar surgeries were identified and still controversial. Intraoperative subfascial drains seems effective in our study, the development of PM and DCF decreases with the length of drainage. Long drainage doesn't cause an additional infection, but it has disadvantages such as prolonged hospital stays and increased treatment costs

Key Words: Cerebrospinal fluid (CSF) fistula, duro-cutaneous fistula, pseudo meningocele, dural tear, durotomy

Giriş

Dural yırtıklar (DY), lomber cerrahilerde karşılaşılabilecek korkulu ve en önemli komplikasyonlardan biridir. Lomber cerrahilerde DY'lerin görülme sıklığı değişmekle beraber %1.8- %17.4 arasında bildirilmiştir (1-8). DY'nin araknoidit, menenjit, psödomeningosel, dura-kutanöz fistüller ve yeniden operasyon gibi postoperatif komplikasyonları olabilmektedir (4,8,9). Dural yırtıklarda hastalarda intrakranial hipotansiyona bağlı postür ilişkili baş ağrısı, fotofobi, sersemlik ve baş dönmesi gibi şikayetler görülebilmektedir.

İntradural veya ekstradural spinal cerrahilerde BOS fistülleri sık görülen bir komplikasyondur. Dural yırtıkların oluşabilme risk faktörleri ve tedavisi ile alakalı birçok çalışmada mevcuttur. Pechlivanis ve arkadaşları (10), DY'nin cerrahin yetenek ve tecrübesinden bağımsız gelişebildiğini göstermişlerdir. Bunlarla beraber, DY için hastaların yaşı (11), cinsiyeti (10), prosedürün tipi (12), revizyon cerrahisi (7), cerrahi tecrübe (10), ossifiye posterior longitudinal ligament (13), osteoporoz, artrit, diabet(10) ve ligamentum flavum ossifikasyonu (14) gibi bir çok risk faktörü bildirilmiştir. Bu çalışmalar çoğu retrospektif olmakla beraber, literatürde çok değişkenli veya prospektif çalışmalar daha az bildirilmiştir. Literatürde retrospektif çalışmalarda DY'nin görülme sıklığı prospektif çalışmalara nazaran daha azdır (15).

Persistan BOS akışı menenjit ve araknoidit, psödomeningosel gelişim riskini artırmakla beraber defektlerin primer suture edilmesi önemlidir. DY'de bilinen ve genel olarak kabul edilen tedavi yöntemi, dura defektinin çok dikkatli ve hassas bir şekilde primer tamiri, primer onarılamayan bölgelerin ise yağ, kas veya fasya grefti ile beraber tamiridir (16-18). Bu cerrahinin amacı, duranın yeterli ve sıkı kapatılması ve iyileşme döneminde, BOS basıncına karşı dayanıklı olmasıdır (16). Lomber bölgenin dura defektlerinin onarımında yeterli eksplorasyon sağlanıp genellikle tercih edilen 4-0 ipek suture ile onarımıdır. Guerin ve arkadaşlarının dura tamiriyle ilişkili 33 hastalı serisinde kontinü primer kilitli dura tamiri serisinde tamir bölgesine sadece fibrin yapıştırıcı uyguladığı bir grup ile tamir bölgesinin üzerine cerrahiyel koyarak fibrin yapıştırıcı koyarak diğer grubu karşılaştırmıştır (17). Bunlarla beraber dura defektinin tamiri sadece kollajen yamalar, fibrin yapıştırıcılar, jelatin sponge'lar, ve kan emdirilmiş cerrahiyel ile başarılı yapıldığıda bazı yazarlarca bildirilmiştir (13,16,17,19).

Bazı hastalarda BOS fistüllerinin, lomber cerrahi sonrası yatak istirahati veya Asetozolamid ile tedavi edildiği bildirilmiştir (20). Ancak tedavi edilmemiş DY'lerin yatak istirahati ile tedavisi kimilerince desteklenmemektedir (21). Kitchel ve arkadaşları postoperatif görülen fistüllerde kapalı subaraknoidal drenaj sistemlerinin güvenilir bir yöntem olduğunu göstermişler ve özellikle tekrarlayan cerrahi girişimlerini engellediğini belirtmişlerdir (22). Hughes ve arkadaşları 16 DY olan hastanın 8'inde subfasyal yerleştirdikleri Jackson-Pratt drenaj sistemini intraoperatif olarak yerleştirmişler, akabinde hastayı oral antibiyotik tedavisi ve dren ile taburcu etmişler ve postoperatif 10-17. Gün drenleri çekmişlerdir. Bu yöntemin BOS fistülü açısından kullanışlı olduğunu savunmuşlardır (18).

Çalışmamızda posterior lomber cerrahi sonrasında gelişen DY veya durotomilerin tamir yöntemleri, hastalara subfasyal olarak konmuş drenajın tedavi üzerine olan etkinliği incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem

Hasta Popülasyonu: Hastanemizde 2011-2016 yılları arasında lomber disk hernisi, dar kanal nedeniyle sadece laminektomi yapılmış ve spinal stenoz, spondilolistesis, lomber vertebra kırığı sebebiyle enstrümantasyon-füzyon ve revizyon cerrahisi yapılan 373 hastada, cerrahi esnasında posterior dura hasarlanması sonucu, postoperatif beyin-omurilik sıvısı (BOS) fistülü gelişen 32 hastanın kayıtları retrospektif olarak çıkartılmıştır. Hastanemiz etik kurul onayı ve hasta onamı alınmıştır. Hastaların demografik bilgileri ile beraber, cerrahinin şekli, hastalığın olduğu seviyeler, hastanede kalış süreleri, geçirmiş oldukları ikincil operasyonlar ve ortalama takip süreleri dosyalarına kaydedilmiştir.

Cerrahi esnasında BOS fistülü gelişmiş olan hastaların tamamına intraoperatif subfasyal dren konmuş, rutin olarak bu drenler, günlük drenajın 3.gününde gelen mayi miktarının 100 cc'in altında olan olgular 3. gün drenleri çekilmiş, günlük 100 cc den daha fazla olan hastaların drenajı 7. güne kadar devam edilmiş ve 7. günde gelen mayi miktarına bakılmaksızın drenler çekilmiştir. Hastalara drenin olduğu süre içerisinde enfeksiyon profilaksisi açısından 3. kuşak sefalosporin verilmiştir. Hastaların yattıkları süre içerisinde ateş, tam kan sayımı ve CRP takipleri yapılmış ve dosyalarına kaydedilmiştir.

Hastalar drenlerin çekildiği güne göre iki gruba ayrılmıştır. Grup A da 7. günde dreni çekilen hastalar, grup B de is 3. günde dreni çekilen

Tablo 1. Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri (Kısaltmalar; SD: Standart deviasyon)

	Grup A (n=18)	Grup B (n=14)	p değeri
Cinsiyet (n,%)			0.828
Erkek	11 (%61.1)	8 (%57.1)	
Kadın	7 (%38.9)	6 (%42.9)	
Yaş (Ortalama,SD)	57±11.5	54.7±11.1	0.576
Operasyon türü (n, %)			0.749
Lomber mikrodiskektomi	2 (%11.1)	0	
Lomber dar kanal (Enstrümentasyonsuz)	6 (%33.3)	6 (%42.9)	
Lomber dar kanal (Enstrümentasyonlu)	3 (%16.7)	2 (%14.3)	
Vertebrafraktürü	4 (%22.2)	4 (%28.6)	
Revizyon cerrahisi	3 (%16.7)	2 (%14.3)	
Günlük BOS drenajı (ortalama,SD)	215.1±8.8	211.6±12.5	0.389
Pseudomeningosel (n,%)	2 (%11.1)	3 (%21.4)	0.04*
Dermakutanöz fistül (n,%)	4 (%22.2)	6 (%42.9)	0.05*

hastalar yer almıştır. Grup A (n=18)'da 11 erkek, 7 kadın olmakla beraber ortalama yaş 57 ± 11.5 idi. Bu hastaların 7 kadarına enstrümentasyonda uygulanmıştır. Grup B (n=14)'de ise 8 erkek (% 57.1), 6 kadın (% 42.9) hasta olmakla beraber ortalama yaş 54.7 ± 11.1 idi. Bu hastaların 6 sına enstrümentasyonda (% 42.9) uygulanmıştır. Her iki grubun demografik özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

Cerrahi Girişim: Lomber bölgedeki ameliyat esnasına iatrojenik olarak gelişmiş dura defektlerinin veya durotominin sınırları kesin olarak ortaya konduktan sonra, su geçirmez şekilde primer kontinu sütüre edilmeye çalışılmış, primer kapatılmayan büyük defektlerin olduğu yerlere fasya ile yama yapılarak tamir yapılmıştır. Ameliyat esnasında valsava manevrası yaptırılıp sütün alanından BOS gelip gelmediği kontrol edilmiş, rutin olarak dura tamiri sonrasında duratomi sahasına tıssellibrin yapıştırıcı sıkılarak ikincil bir onarım yapılmıştır. Hastalara duratomi sahası yakınına 1 adet subfasyal dren konarak cilde tespiti yapılmış ve rezervuarına bağlı bir drenaj sistemi oluşturulmuştur. Kas dokusu aralıklı ve fasya kontinu vaziyette dikilerek kapatılmış, cilt altı ve cilt kapatılarak, hastalar uyandırılmalarını takiben servise alınmıştır. Hastalar drenleri olduğu süre içerisinde yatak istirahatinde tutulmuştur. Hastaların drenleri yataklarda muhafaza edilerek yerçekimine karşı drenaj engellenmiş ve negatif basınca alınmadan, normal basınçta günlük boşaltılarak hastalar takip edilmiştir. Günlük drenenden gelen mayi miktarı hastaların dosyalarına kaydedilmiştir.

İstatistik Analiz: İstatistik analizler Windows© için SPSS versiyon 21 (Armonk, Newyork, USA) yazılımı kullanılarak yapıldı. Değişkenlerin normal

dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemlerle (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk testleri) incelendi. Tanımlayıcı analizler normal dağılmayan değişkenler için ortanca ve çeyrekler arası aralık kullanılarak verildi. Grupların değerlerinin normal dağılım göstermediği saptandığından grupların karşılaştırılması wilcoxon testi ile yapıldı. En az biri normal dağılmayan değişkenler arası ilişkiler için korelasyon katsayıları ve istatistik anlamlılıklar Spearman testi ile hesaplandı. P değerinin 0.05 in altında olduğu durumlar istatistik olarak anlamlı sonuçlar şeklinde değerlendirildi.

Bulgular

Hastanemizde lomber disk hernisi, dar kanal nedeniyle sadece laminektomi yapılmış ve spinal stenoz, spondilolistesis, lomber vertebra kırığı sebebiyle enstrümentasyon-füzyon ve revizyon cerrahisi yapılan 373 hastanın 32'sinde (%8.5) cerrahi esnasında posterior dura hasarlanması sonucu postoperatif BOS fistülü gelişmiştir.

Hastaların ortalama takip süresi 68.5 ± 13.1 gün idi. Grup A da dren postoperatif 7 gün tutulup çekilmiş ortalama günlük 215.1 ± 8.8 mL mayi drene edilmiştir. Grup B de dren postop 3. Gün çekilmiş olup gelen ortalama günlük mayi miktarı 211.6 ± 12.5 'dir. Grup A, hasta grubunun 2 sinde psödomeningosel (%11.1) ve 4 ünde duro-kutanöz fistül (%22.2) nedeniyle total 6 hasta reopere edilerek DY tamir edilmiştir. Grup B hasta grubunda ise 3'ünde psödomeningosel (% 21.4), 6 sında duro-kutanöz fistül (% 42.9) nedeniyle total 9 hasta tekrar opere edilerek DY tamiri yapılmıştır (Şekil 1). Her iki grup psödomeningosel ve duro-kutanöz fistül gelişim riski açısından birbirinden

Şekil 1. Postoperatif T2 ağırlıklı sagittal planda çekilmiş manyetik rezonans görüntülemelerde, entrümantasyon uygulanmış hastada (A)cilt altı koleksiyon ile beraber duro-kutanöz fistül, başka bir hastada (B) subfasyal koleksiyon oluşumu görülmektedir.

farklıdır ($p=0.04$ ve $p=0.05$). Durokutanöz fistül gelişen 2 hastada yüksek ateş, hafif ense sertliği, tam kan sayımlarında lokositöz ve CRP yüksekliği tespit edilerek BOS kültürlerinde gram + kokların görülmesi üzerine antibiyotik tedavisine devam edilmiştir. Takiplerinde herhangi bir probleme rastlanmayan hastalar takip sürelerinin bitiminde taburcu edilmişlerdir.

Grup A hastalarının ortalama yatış süresi 9.2 ± 3.1 gün, grup B nin hastanede kalış süresi 12 ± 5.4 gündür. Her iki grup arasında enfeksiyon çıkma olasılığı açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Her iki grubun yapılan cerrahi girişimin şekli, psödomeningosel, duro-kutanöz fistül gelişimi, ortalama günlük boşaltılan BOS miktarları ve hastanede kalış süreleri açısından da anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Hastaların yaşı ile psödomeningosel gelişim riski açısından orta dereceli negatif bir korelasyon tespit edilmiştir. Daha genç hastalarda psödomeningosel gelişim riski artmaktadır ($r=-0.462$, $p=0.008$).

Tartışma

DY kaynaklı BOS fistülleri posterior omurga cerrahisinin sık görülen komplikasyonları arasındadır. Lomber bölge cerrahilerine bağlı DY'larının görülme sıklığı değişmekle beraber literatürde %1.8- %17.4 arasında bildirilmiştir(1-8). Çalışmamızda bu oran %8.5 olarak bulunmuş ve literatür ile uyumludur. DY'ları düzgün bir şekilde yönetilmezse BOS fistülleri yara yerinin geç iyileşmesi, enfeksiyonlar, hastanede kalış

süresinin uzaması ve artan hastane maliyetleri gibi zorlu problemlere neden olabilmektedir (1,2). Cerrahin çabasına rağmen her DY tedavisi başarılı olmayabilir. DY'ın primer sütürasyonu bile BOS fistülü gelişmesini engellemeyebilir.

Kapalı epidural-subfasyal BOS drenajı bazı cerrahlarca önerilse de, halen drenajı kaç gün yapılması gerektiği konusunda tartışma mevcuttur. Bazı yazarlarca DY primer sütüre edilmeksizin 10-17 gün subfasyal drenaj ile tedavi olunduğu savunulmuştur (18). Diğer yazarlarca bildirilmiş olan postoperatif drenaj süresi ortalama 3-19 gün arasındadır (8).

Wong ve arkadaşları minimal invaziv cerrahi ve açık cerrahi yöntemlerle foraminotomi, laminektomi ve de diskektomi yapmış oldukları iki hasta grubunda BOS fistülü oranı ve klinik etkilerini karşılaştırmış, minimal invaziv cerrahi yaptıkları hasta grubunda bu oranı daha az bulmuşlar. Bunuda minimal invaziv grubunda mikroskop kullanımına bağlamışlardır. Minimal invaziv cerrahi yapılmış olan grupta yüksek magnifikasyon sayesinde cerrahın operasyonu biraz daha uzun sürede ve aşırı hareketlerden kaçınıp daha kontrollü hareketler yaptığını, bu sayede BOS fistülleri gelişim olasılığının daha düşük olabileceğini vurgulamışlardır(19).

Bunun DY'a neden olabilecek diğer bir olasılık ise kerison ronjur kullanımınıdır. Kerison ronjur kullanımı sonrasında düzeltilmemiş kemik kenarları veya spikülleri duraya zarar verebilir. Özellikle yaşlı hastalarda alt laminadaki ileri derecede yapışık dura kenarları, veya dural katlantılar kerison ile zarar verilip DY'lar oluşabilir

ve BOS fistüllerine neden olabilir (23). Hasta serimizde spinal stenoz hastalarının enstrümantasyon yapılmış hastalara nazaran dural yırtık görülme sayısı daha fazladır. Bu nedenle anatominin bozuk olabileceği özellikle yaşlı hastalarda preoperatif cerrahi plan yapma, ameliyat esnasında yeterli cerrahi dikkati sağlayabilir. Bunlarla beraber ciddi dar kanalı olan olgularda yüksek hızlı drill ile beraber kerison ronjurun beraber kullanımı önerilebilir. Bunlara rağmen DY geliştiğinde muhakkak primer tamir edilmelidir (24,25).

Postoperatif dönemde duro-kutanöz BOS fistüllerinin görülmesi ve acil olarak opere edilmesi, özellikle kronik fistül, menenjit veya psödomeningosel gibi komplikasyonların önlenmesi açısından gereklidir. Weinstein ve arkadaşlarının 1594 hastalı serisinde toplam enfeksiyon oranını %2,1 olarak bildirmişlerdir. Bu hastaların 74'ünde dural yırtık olmuş, bu hastaların ise %8.1 inde enfeksiyon görmüşlerdir. Ancak hasta sayılarının az oluşu nedeniyle insidental durotomi ile yara yeri enfeksiyonu arasındaki artmış risk üzerine kesin sonuca varamamışlardır. Ancak serilerinde insidental durotomileri revizyon cerrahilerinde daha sık görmüşlerdir (26). Psödomeningoselin ana sebeplerinden birisi derin fasyanın veya kas tabakasının yetersiz sütüre edilmesi, fasya altında büyük lakün oluşumu ve durotomi alanının tamir olamamasıdır (27). Çalışmamızda genç hastalarda psödomeningosel gelişim riskinin fazla oluşu, fasyanın hızlı iyileşip subfasyal dokuda BOS birikimi sonucu olabilir. Pseudomeningosel gelişim riskin subfasyal olarak yerleştirilmiş drenler azaltmakla beraber, drenaj süresinin uzunluğu pseudomeningosel veya kutanöz fistüllerin gelişim riskini düşürdüğü gösterilmiştir(28). Subfasyal dren konulan her iki grupta Grup A da 2 hastamızda grup B de de 3 hastamızda postoperatif dönemde pseudomeningosel gelişmiş ve ikincil bir operasyon ile tamir edilmek zorunda kalmıştır. Çalışmamızdaki en önemli noktalardan birisi de BOS fistülü gelişim riski açısından uzun süreli dren kullanımıyla kısa süreli dren kullanımı arasında anlamlı bir fark tespit edilmiş olmasıdır. Grup A hastalarının yatış süresi ortalamasının grup B ye oranla daha kısa olması, uzun süreli dren kullanımının psödomeningosel veya duro-kutanöz fistül gelişim riskini azalttığı söylenebilir. BOS fistülü olmuş hastalarımızda psödomeningosel ve duro-kutanöz fistül onarımsonrasında herhangi BOS fistülüne rastlanmamıştır.

Dafford ve arkadaşları yapmış oldukları deneysel modelde dural defektlerin kesintili (interrupted) ve kontinü kilitli onarımında yüksek basınç altında

sıvı sızıntısı açısından iki dikiş sistemi arasında anlamlı bir fark bulmamışlardır. Bu çalışmayı destekleyen diğer bir yazı Cain ve arkadaşlarının (29) invivo kanın çalışmasıdır. Yine Dafford ve arkadaşları önemli bir konuya dikkat çekerek, nispeten daha kalın iğnelerin duradan geçtiği yerde defekt yaratabileceğinden ikincil bir dural hasar ve BOS fistülü gelişebileceğini gözlemlemişlerdir (30). BOS fistülünün sık olarak iğne deliklerinden olduğunu görmüşler ve bu konu da cerrahi onarım esnasında çoğunlukla göz ardı edilen bir durumdur. Çalışmamızda dural yırtıklar kontinü tarzda 3/0 ipek ile primer onarılmaya çalışılmış, onarılamayan defektler kas, fasya veya yağ dokusu ile yama yapılarak onarılmıştır. Primer onarıma rağmen BOS fistülü gelişebileceğinden subfasyal dren kullanımı önem taşımaktadır.

Çalışmamızın limitasyonları da mevcuttur. Doğası gereği retrospektif bir çalışma olması, opere olmuş hastaların dosyalarından geriye dönük taranması, dural yırtığı olan hasta popülasyonunun nispeten az olması, prospektif veya randomize hastalardan oluşan bir grup olmaması çalışmamızın zayıf olan taraflarıdır. Ancak çalışmamızda, 2 spinal cerrahin bizzat bu ameliyatları kendilerinin yapmış oldukları vaka serilerinden derlenmesi yazımızın kuvvetli olduğu taraflardır.

Sonuç olarak, Lomber cerrahi sonrası görülen DY tamir yöntemleri çok çeşitli olmakla beraber tartışmalıdır. Çalışmamızda intraoperatif konan subfasyal drenlerin etkili olduğu görülmekle beraber, literatür ile doğru orantılı olarak drenaj süresinin uzunluğu ile psödomeningosel ve duro-kutanöz fistüllerin oluşum olasılığını azalmaktadır. Uzun drenaj ek bir enfeksiyon getirmemekle beraber, hastaların hastane de kalış süresinin uzaması, tedavi maliyetlerini artması gibi dezavantajları da mevcuttur.

Kaynaklar

1. Bosacco SJ, Gardner MJ, Guille JT: Evaluation and treatment of dural tears in lumbar spine surgery: a review. Clin Orthop Relat Res 2001; 389(8): 238-247.
2. Cammisa FP Jr, Girardi FP, Sangani PK, Parvataneni HK, Cadag S, Sandhu HS. Incidental durotomy in spine surgery. Spine (Phila Pa 1976) 2000; 25(20): 2663-2667.
3. Jones AA, Stambough JL, Balderston RA, Rothman RH, Booth RE, Jr. Long-term results of lumbar spine surgery complicated by unintended incidental durotomy. Spine (Phila Pa 1976) 1989; 14(4): 443-446.
4. Khan MH, Rihn J, Steele G, Davis R, Donaldson WF 3rd, Kang JD, et al:

- Postoperative management protocol for incidental dural tears during degenerative lumbar spine surgery: a review of 3,183 consecutive degenerative lumbar cases. *Spine (Phila Pa 1976)* 2006; 31(22): 2609-2613.
5. Sin AH, Caldito G, Smith D, Rashidi M, Willis B, Nanda A. Predictive factors for dural tear and cerebrospinal fluid leakage in patients undergoing lumbar surgery. *J Neurosurg Spine* 2006; 5(3): 224-227.
 6. Stolke D, Sollmann WP, Seifert V. Intra- and postoperative complications in lumbar disc surgery. *Spine (Phila Pa 1976)* 1989; 14(1): 56-59.
 7. Tafazal SI, Sell PJ. Incidental durotomy in lumbar spine surgery: incidence and management. *Eur Spine J* 2005; 14(3): 287-290.
 8. Wang JC, Bohlman HH, Riew KD. Dural tears secondary to operations on the lumbar spine. Management and results after a two-year-minimum follow-up of eighty-eight patients. *J Bone Joint Surg Am* 1998; 80(12): 1728-1732.
 9. Brookfield K, Randolph J, Eismont F, Brown M. Delayed symptoms of cerebrospinal fluid leak following lumbar decompression. *Orthopedics* 2008; 31(8): 816
 10. Pechlivanis I, Kuebler M, Harders A, Schmieder K. Perioperative complication rate of lumbar disc microsurgery depending on the surgeon's level of training. *Cent Eur Neurosurg* 2009; 70(3): 137-142.
 11. Jankowitz BT, Atteberry DS, Gerszten PC, Karausky P, Cheng BC, Faught R, et al. Effect of fibrin glue on the prevention of persistent cerebral spinal fluid leakage after incidental durotomy during lumbar spinal surgery. *Eur Spine J* 2009; 18(8): 1169-1174.
 12. Teli M, Lovi A, Brayda-Bruno M, Zagra A, Corriero A, Giudici F, et al. Higher risk of dural tears and recurrent herniation with lumbar micro-endoscopic discectomy. *Eur Spine J* 2010; 19(3): 443-450.
 13. Hannallah D, Lee J, Khan M, Donaldson WF, Kang JD. Cerebrospinal fluid leaks following cervical spine surgery. *J Bone Joint Surg Am* 2008; 90(5): 1101-1105.
 14. Epstein NE. The frequency and etiology of intraoperative dural tears in 110 predominantly geriatric patients undergoing multilevel laminectomy with noninstrumented fusions. *Clinical Spine Surgery* 2007; 20(5): 380-386.
 15. Nasser R, Yadla S, Maltenfort MG, Harrop JS, Anderson DG, Vaccaro AR, et al. Complications in spine surgery. *J Neurosurg Spine* 2010; 13(2): 144-157.
 16. Patel MR, Louie W, Rachlin J. Postoperative cerebrospinal fluid leaks of the lumbosacral spine: management with percutaneous fibrin glue. *AJNR Am J Neuroradiol* 1996; 17(3): 495-500.
 17. Guerin P, El Fegoun AB, Obeid I, Gille O, Lelong L, Luc S, et al. Incidental durotomy during spine surgery: incidence, management and complications. A retrospective review. *Injury* 2012; 43(4): 397-401.
 18. Hughes SA, Ozgur BM, German M, Taylor WR. Prolonged Jackson-Pratt drainage in the management of lumbar cerebrospinal fluid leaks. *Surgical neurology* 2006; 65(4): 410-414.
 19. Wong AP, Shih P, Smith TR, Slimack NP, Dahdaleh NS, Aoun SG, et al. Comparison of symptomatic cerebral spinal fluid leak between patients undergoing minimally invasive versus open lumbar foraminotomy, discectomy, or laminectomy. *World Neurosurg* 2014; 81(3-4): 634-640.
 20. Abrishamkar S, Khalighinejad N, Moein P. Analysing the effect of early acetazolamide administration on patients with a high risk of permanent cerebrospinal fluid leakage. *Acta Medica Iranica* 2013; 51(7): 467-471.
 21. Eismont FJ, Wiesel S, Rothman RH. Treatment of dural tears associated with spinal surgery. *JBSJ* 1981; 63(7): 1132-1136.
 22. Menon SK, Onyia CU. A short review on a complication of lumbar spine surgery: CSF leak. *Clinical neurology and neurosurgery* 2015; 139(1): 248-251.
 23. Cho JY, Chan CK, Lee S-H, Choi W-C, Maeng DH, Lee H-Y. Management of cerebrospinal fluid leakage after anterior decompression for ossification of posterior longitudinal ligament in the thoracic spine: the utilization of a volume-controlled pseudomeningocele. *Clinical Spine Surgery* 2012; 25(4): E93-E102.
 24. Stendel R, Danne M, Fiss I, Klein I, Schilling A, Hammersen S, et al. Efficacy and safety of a collagen matrix for cranial and spinal dural reconstruction using different fixation techniques. *J Neurosurg* 2008; 109(2): 215-221.
 25. Ökten Aİ, Ergün R, Akdemir G. Lomber disk cerrahisinin nadir bir komplikasyonu Psödomeningosel. *Türk Nöroşirürji Dergisi* 1998; 8: 43-46
 26. Weinstein MA MJ, Cammisa FP Jr. Post operative spinal wound infection. *Proceedings of the 11th Annual Meeting of the North American Spine Society, Vancouver, British, Columbia, Canada* 1996; 254
 27. Leis AA, Leis JM, Leis JR. Pseudomeningoceles: a role for mechanical compression in the treatment of dural tears. *Neurology* 2001; 56(8): 1116-1117.
 28. Fang Z, Jia Y-T, Tian R, Liu Y. Subfascial drainage for management of cerebrospinal fluid leakage after posterior spine surgery-A prospective study based on Poiseuille's law.

- Chinese Journal of Traumatology 2016; 19(1): 35-38.
29. Cain Jr JE, Dryer RF, Barton BR. Cervical Spine Research Society Research Award: Evaluation of Dural Closure Techniques Suture Methods, Fibrin Adhesive Sealant, and Cyanoacrylate Polymer. Spine 1988; 13(7): 720-725.
30. Dafford EE, Anderson PA. Comparison of dural repair techniques. The Spine Journal 2015; 1(5): 1099-1105.

Dental Ağrı ve Enfeksiyon Tedavisinde Tercih Edilen İlaçların Belirlenmesi

Determination of Preferred Drugs in Management of Dental Pain and Infection

Volkan Kaplan^{1*}, Levent Çiğirim¹, Zeynep Dilan Orhan¹, Saadet Çınarsoy Çiğirim²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Dental ağrı hastaların diş hekimine başvurmasına sebep olan en önemli şikayetlerden biridir ve tedavisinde sıklıkla tercih edilen tedavi seçeneği ilaç tedavisidir. Bu çalışmanın amacı dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde en sık tercih edilen ağrı kesici ve antibiyotik grubu ilaçların belirlenmesidir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalına başvuran hastalardan 18 yaş ve üzeri, dâhil edilme kriterlerine uygun 558 hasta ile Van ili ve ilçelerinde özel veya kamu kuruluşunda çalışan 80 diş hekimi çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastalara ve diş hekimlerine anketler uygulanmıştır. Elde edilen veriler analiz istatistiki olarak incelenmiştir. Çalışmaya 204'ü erkek (%36,6), 354'ü (%63,4) kadın olmak üzere 558 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya 54'ü (% 67,5) erkek, 26'sı (%32,5) kadın 80 diş hekimi dâhil edilmiştir. En sık kullanılan ağrı kesiciler deksketoprofen (%29), parasetamol (%28,5), flurbiprofen (%20) olarak tespit edilmiştir. En sık kullanılan antibiyotikler ise amoksisilin+klavulanik asit (%51,4), amoksisilin (%14,3), sefalosporin (%7) olarak tespit edilmiştir. En sık reçete edilen ağrı kesiciler deksketoprofen (%33,75), naproksen sodyum (%17,5), flurbiprofen (%17,5), parasetamol (%16,25), etodolak (%11,25) olarak bulunmuştur. En sık reçete edilen antibiyotikler ise amoksisilin+klavulonik asit (%66,25), amoksisilin (%16,25), sefalosporin (%5) şeklinde tespit edilmiştir. Bu çalışmada deksketoprofen ve amoksisilin+klavulonik asit'in en sık tercih edilen ilaçlar olduğu görülmüştür ve dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde ilaç tercihinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ağrı kesici, antibiyotik, dental ağrı, enfeksiyon, deksketoprofen, amoksisilin

ABSTRACT

Dental pain is one of the most important complaints that cause patients to refer to a dentist and drug therapy is often the preferred treatment option for the treatment of it. The aim of this study is to determine the most preferred pain reliever and antibiotic group drugs in dental pain and infection treatment. 80 dentists working in private or public institutions in Van province and districts, 558 patients aged 18 years or more, who met the inclusion criteria, from the patients who applied to Van Yuzuncu Yil University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery were included in the study. Questionnaires were applied to patients and dentists. The obtained data were analyzed statistically. Among 558 patients included in the study, 204 were male (36.6%) and 354 (63.4%) were female. Among 80 dentists included in the study, 54 (67.5%) were male and 26 (32.5%) were female. The most commonly used analgesics were dexketoprofen (29%), paracetamol (28.5%) and flurbiprofen (20%). The most frequently used antibiotics were amoxicillin+clavulanic acid (51.4%), amoxicillin (14.3%), cephalosporin (7%). The most frequently prescribed analgesics were dexketoprofen (33.75%), naproxen sodium (17.5%), flurbiprofen (17.5%), paracetamol (16.25%), etodolacil (11.25%). The most commonly prescribed antibiotics were amoxicillin+clavulonic acid (66.25%), amoxicillin (16.25%) and cephalosporin (5%). In this study, dexketoprofen and amoxicillin+clavulonic acid were the most commonly preferred drugs and should be considered in the choice of drug in the management of dental pain and infection.

Key Words: Analgesic, antibiotic, dental pain, infection,

Giriş

Ağrı, gerçek veya potansiyel hasarla ilişkili, hoş olmayan bir duyuşsal ve duygusal deneyim olarak tanımlanır (1). Dünyadaki başlıca morbidite nedenidir. Sürekli ağrının fiziksel ve zihinsel sağlık, sosyal ve yakın ilişkiler, uyku düzeni, gündelik işler, mesleki

verimlilik ve maddi refah üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu bildirilmiştir. Günümüzde ağrı tedavisi üzerine yapılan çalışmalar hem etkili hem de güvenilir bir yöntem bulmak üzerine yoğunlaşmıştır (2). Ağrı, dental kaynaklı problemlere en sık eşlik eden bir bulgudur ve kişileri diş hekimine başvurmak zorunda bırakır (3).

Sözlü sunum olarak sunulmuştur: 23. TDB Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, 21-24 Eylül 2017, İstanbul

*Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kaplan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü / VAN

E-mail: dr.volkankaplan61@gmail.com, Tel: 90(532) 504 14 08

Geliş Tarihi: 15.10.2017, Kabul Tarihi: 01.12.2017

Diş hekimleri orofasiyal ve dental ağrının tedavisinde ilaçlar reçete ederler (4). Bu sebeple en sık reçete edilen ilaçlar ağrı kesicilerdir (5). Analjezikler merkezi sinir sistemi veya periferik ağrı mekanizması üzerinde etki göstererek ağrıyı seçici olarak hafifleten ilaçlardır. Ağrı kesiciler, opioid ve nonopioid analjezikler diye iki gruba ayrılır (6). Nonopioidler arasında nonsteroid antiinflatuar ilaçlar (NSAİİ) ve asetaminofen bulunur. NSAİİ'ler hafif-orta şiddetli dental ağrının tedavisinde özellikle yararlıdır (7). NSAİİ'ler siklooksijenaz (COX) aktivitesini, prostaglandin, tromboksan ve prostasiklin sentezini inhibe ederek etki gösterirler. Asetaminofen analjezik ve antipiretik özelliklere sahiptir ancak anti-inflatuar etkinlik içermez (6). Dental ağrı tedavisinde opioid analjeziklerin etkinliği NSAİİ ile benzerdir. Kodein ve oksikodon en sık kullanılan opioid analjeziklerdir (8). Fakat yan etkilerinin fazla olmasından dolayı opioid analjezikler NSAİİ'lere göre daha az sıklıkla tercih edilirler (9).

Orofasiyal enfeksiyonların çoğunluğu odontojenik kaynaklıdır. Bu yüzden diş hekimleri enfeksiyon tedavisinde sıklıkla antibiyotik reçete ederler (10). Antibiyotikler spesifik mikroorganizmaların büyümesini tahrip ve inhibe edebilen kimyasal maddelerdir. Etki mekanizmalarına, kimyasal yapılarına, aktivite spektrumuna veya uygulama şekillerine göre sınıflandırılırlar (11). Diş hekimliğinde antibiyotikler enfeksiyon dışı durumlarda da kullanılır. Çeşitli sistemik hastalıklar ve girişimsel işlemler nedeniyle, risk altındaki hastalarda fokal enfeksiyonlara karşı profilaktik olarak antibiyotik kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde antibiyotik seçimi genellikle ampiriktir ve geniş spektrumlu antibiyotikler yaygın olarak kullanılır (12). Sıklıkla reçete edilen antibiyotikler; beta laktamlar, makrolidler, tetrasiklinler, klindamisin ve metronidazol şeklinde sıralanır (10).

Akılca ilaç kullanımı makul maliyetli, en az sayıda ilaç kullanarak, en kısa sürede, en iyi etkiyi elde etme şeklinde tanımlanır. Kesin teşhis, uygun reçete, ilacın doğru hazırlanması, uygun paketleme ve hasta uyumu akılca ilaç kullanımının beş önemli kriteridir. Uygun olmayan ilaç kullanımı bütün dünyada var olan bir fenomendir ve etkisiz tedavi, hastalığın uzaması veya şiddetlenmesi, hastanın zarar görmesi ve artan tedavi maliyetleri gibi sonuçlar doğurur (13). Bu yüzden akılca antibiyotik kullanımı, tedavi etkinliğini artırırken oral patojenlerde direnç gelişiminin ve ilaç yan etkilerinin azaltılması bakımından önemlidir. Analjeziklerin yaygın şekilde kullanımının ise ilaca bağlı toksisite nedeniyle ciddi bir sağlık tehdidine yol açabileceğine yönelik endişeler mevcuttur (12).

Antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı diş hekimliği pratiğinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Diş hekimlerinin reçete ettiği ilaçların aynı olmadığı

görülmektedir. Bu da gerek antibiyotik gerekse ağrı kesici olarak herkes tarafından kabul edilmiş bir ilacın olmadığını göstermektedir. Farklı birçok ilaç arasından vakaya göre en etkili ve en güvenilir ilaçların tercih edilmesi hastalar açısından büyük önem taşımaktadır (14-16). Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde sıklıkla tercih edilen ilaçların belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Çalışma grubunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine Mayıs-Ağustos 2017 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve üzerindeki hastalar ile Van ili ve ilçelerinde kamu veya özel sektörde çalışan diş hekimleri oluşturmuştur. Çalışmaya hastaların dahil edilme kriterleri şu şekilde belirlenmiştir: Son 6 ay içerisinde dental ağrı ve/veya enfeksiyon sebebiyle antibiyotik ve/veya ağrı kesici kullanmış hastalar, ilaçları diş hekimi tarafından reçete edilmiş olan hastalar, reçete edilmiş ilaçların ticari isimlerini tam olarak hatırlayabilen hastalar, ilaçları düzenli kullanmış olan hastalar. Bu hastalar bilgilendirilerek gönüllü olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Kullanmış olduğu ilacı tam olarak hatırlayamayan, aralıksız uzun süreli ve farklı ilaç tedavisi almış olan hastalar, iletişim kurulamayan veya iletişimin başkası aracılığıyla kurulduğu hastalar (dil farklılığı sebebiyle) çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalara yaş, cinsiyet, sistemik hastalık, kullanılan ilaçlar, ilaç yan etkileri ve ilaç memnuniyeti sorularını içeren anketler aynı araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Diş hekimlerine ise yaş, cinsiyet, çalıştıkları kurum, dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde sıklıkla reçete ettikleri ilaçlar ve ilaç tercih nedenleri sorularını içeren anketler verilerek doldurularını istenmiştir. Toplam 600 hastaya ait anketler incelenmiştir. 42 anketin eksik veya hatalı doldurulduğu görülmüş ve çalışma dışı bırakılmıştır. Toplam 558 hastaya ait anket çalışmaya dahil edilmiştir. 130 diş hekimine çalışma hakkında bilgi verilmiş, anket formunu doldurmayı kabul eden 80 diş hekimi çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır (04.04.2017 Tarihli 06 Nolu Karar).

Hastalar ve hekimlerin anketleri doldurmasıyla elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.0 versiyonu paket programı ile istatistiksel analiz yapılmıştır. Hastaların kullandığı ağrı kesici ve antibiyotikler, diş hekimlerinin reçete ettiği ağrı kesici ve antibiyotikler sıklıklarına göre yüzde olarak hesaplanmıştır. Hastaların ilaç memnuniyeti, ilaç yan etkileri, diş hekimlerinin çalıştığı kurum, diş

hekimlerinin ağrı kesici ve antibiyotik tercih nedenleri de yüzdesel olarak hesaplanmıştır.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 558 hastanın 204'ü erkek (%36,6), 354'ü (%63,4) kadındı. Çalışmaya dahil edilen 80 diş hekiminin ise 54 (% 67,5)'ü erkek, 26 (%32,5)'si kadındı (Şekil 1). Hastaların genel yaş ortalaması $30,6 \pm 12,53$; diş hekimlerinin genel yaş ortalaması ise $30 \pm 6,85$ 'di (Tablo 1). Hekimlerin 67 (% 83,75)'si kamu kurumlarında, 13 (%16,25)'ü özel muayenehanede çalışmaktaydı (Şekil 2). Hastaların 91 (%16,3) tanesinde sistemik hastalık mevcutken 467 (%83,7) tanesinde ise sistemik hastalık yoktu (Şekil 2). Dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde 43 hasta (%7,7) sadece antibiyotik, 99 hasta (%17,7) sadece analjezik, 416 hasta ise (%74,6) hem ağrı kesici hem de antibiyotik kullanmıştır (Şekil 3).

Hastaların kullandığı ağrı kesiciler kullanım sıklığına göre sırasıyla şöyledir: 161 hasta (%29) deksketoprofen, 159 hasta (%28,5) parasetamol, 111 hasta (%20) flurbiprofen, 32 hasta (%5,7) naproksen sodyum, 15 hasta (%2,7) diklofenak, 12 hasta (%2) ibuprofen, 8 hasta (%1,4) etodolak, 8 hasta (%1,4) parasetamol+kodein fosfat, 4 hasta (%0,7) benzidamin HCl (Hidroklorür), 2 hasta (%0,36) asetilsalisilik asit, 2 hasta (%0,36) aseklofenak, 1 hasta (%0,18) metamizol (Şekil 4). Hastaların kullandığı antibiyotikler kullanım sıklığına göre sırasıyla şöyledir: 287 hasta (%51,4) amoksisilin+klavulanik asit, 80 hasta (%14,3) amoksisilin, 39 hasta (%7) sefalosporin, 17 hasta (%3) klindamisin, 12 hasta (%2,1) ampisilin, 8 hasta (%1,4) ornidazol, 6 hasta (%1) metronidazol, 2 hasta (%0,36) klaritromisin, 2 hasta (%0,36) azitromisin, 2 hasta (%0,36) benzatin fenoksimetil penisilin, 1 hasta (%0,18) tetrasiklin, 1 hasta (%0,18) siprofloksasin, 1 hasta (%0,18) diritromisin, 1 hasta (%0,18) rifampisin (Şekil 5).

Şekil 1. Hastaların ve diş hekimlerinin cinsiyet dağılımı

Tablo 1. Hastaların ve diş hekimlerinin yaş ortalamaları

Hastaların Yaş Ortalaması		Diş Hekimlerinin Yaş Ortalaması	
Erkek	31,59±12,54	Erkek	30,33±6,85
Kadın	30,03±12,42	Kadın	29,53±7,04
Ortalama		Ortalama	
30,6±12,53		30±6,85	

68 hastada (%12,2) ilaca bağlı yan etkiler gözlenmiştir. Bu hastaların 53'ünde (%9,5) Gastrointestinal sistem (GİS) şikayetleri, 7'sinde (%1,25) halsizlik, 4'ünde (%0,7) alerjik reaksiyonlar, 2'sinde (%0,36) baş dönmesi, 1'inde (%0,18) yutkunma güçlüğü, 1'inde ise (%0,18) baş ağrısı gözlenmiştir (Şekil 6). 448 hasta (%80,3) kullandığı ilaçlardan memnun iken, 110 hasta ise (%19,7) fayda göremediğini belirtmiştir (Şekil 7).

Diş hekimlerinin reçete ettiği ağrı kesiciler sıklığına göre sırasıyla şu şekildedir: 27 hekim (%33,75) deksketoprofen, 14 hekim (%17,5) naproksen sodyum, 14 hekim (%17,5) flurbiprofen, 13 hekim (%16,25) parasetamol, 9 hekim (%11,25) etodolak, 1 hekim (%1,25) ibuprofen, 1 hekim (%1,25) diklofenak, 1 hekim (%1,25) mefenamik asit reçete etmiştir (Şekil 8). Diş hekimleri reçete ettikleri ağrı kesicilerin tercih sebeplerini şu şekilde belirtmişlerdir:

Şekil 2. Diş hekimlerinin çalışma şekli ve hastalarda sistemik hastalık varlığı

Şekil 3. Hastaların kullandığı ilaçların türüne ve sıklığına göre dağılımı

Şekil 4. Hastaların kullandığı analjeziklerin sıklığına göre dağılımı

70'i (%87,5) etkili olması, 3'ü (%3,75) daha güvenli oluşu, 2'si (%2,5) hızlı etki göstermesi, 2'si (%2,5) yan etkilerinin az olması, 1'i (%1,25) uzun etkili olması, 1'i (%1,25) daha az GIS şikayetlerine sebep olması ve 1'i de (%1,25) erişim kolaylığı.

Diş hekimlerinin reçete ettiği antibiyotikler sıklığına göre sırasıyla şu şekildedir: 53 hekim (%66,25) amoksisilin+klavulanik asit, 13 hekim (%16,25) amoksisilin, 4 hekim (%5) sefalosporin, 4 hekim (%5) ampisilin; 1'er hekim ise (%1,25'er) tetrasiklin, spiramisin, ornidazol, klindamisin, klaritromisin ve azitromisin reçete etmiştir (Şekil 9). Diş hekimleri reçete ettikleri antibiyotiklerin tercih sebeplerini şu şekilde belirtmişlerdir: 64'ü (%80) geniş spektrumlu

olması, 8'i (%10) daha etkili olması, 5'i (%6,25) direnç gelişiminin düşük olması ve 3'ü ise (%3,75) periodontal dokular üzerine etkili olması.

Şekil 5. Hastaların kullandığı antibiyotiklerin sıklığına göre dağılımı

Şekil 6. İlaç yan etkilerinin sıklığı ve etkilenen bölgeye göre dağılımı

Tartışma

Akılcı ilaç kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlandığı gibi, hastaların klinik gereksinimlerine göre, kendi kişisel ihtiyaçlarına göre, yeterli bir süre için ve kendilerine ve toplumlarına en düşük maliyetle uygun dozlarda ilaç almasını gerektirir. Güvenli ve etkili ilaç tedavisi hastaların ilaçlar ve bunların kullanımı hakkında iyi bilgilendirilmesiyle mümkündür (17-19).

Oral ve dental durumlara bağlı gelişen ağrı, diş hekimliği pratiğinin başlıca ilgi alanlarından biridir. Dental ağrının tedavisinde öncelikli olarak ağrıya sebep olan etkenin ortadan kaldırılması gerekir. Bununla birlikte yeterli ağrı kontrolü için girişimsel tedavilere ek olarak analjezik ilaçlardan da faydalanılmaktadır (17).

Diş hekimlerinin en çok analjezik reçete ettiği durumlar sırasıyla: endodontik tedavi gerektiren dişlerin ağrısı, cerrahi işlem sonrası oluşan ağrı ve periodontal hastalıklarla ilişkili ağrı olarak bildirilmiştir

Şekil 7. Hastaların kullandığı ilaçlardan memnuniyeti

(7,17). Endodontik sebeplerle en sık reçete edilen ağrı kesiciler naproksen, flurbiprofen ve parasetamol iken, cerrahi ve periodontal sebeplerle en sık reçete edilen ağrı kesiciler naproksen, diklofenak ve flurbiprofen olarak tespit edilmiştir (7).

Kia ve ark.'nın (13) çalışmasında diş hekimlerinin en çok reçete ettiği analjeziğin ibuprofen olduğu görülmüştür. Jayadev ve ark. (6) ile Anjum ve ark. (12) çalışmalarında, en çok tercih edilen analjeziğin diklofenak sodyum olduğunu bildirmişlerdir (sırasıyla %51,1, %37,8). Azodo ve ark.'nın (2) , Gupta ve ark.'nın (18) ve Gandhi ve ark.'nın (20) çalışmalarında ise en çok reçete edilen ve en çok kullanılan analjeziğin parasetamol olduğu bildirilmiştir (sırasıyla %39,1, %53,86, %22,8). Literatürde ülkemizde Şermet ve ark.'nın (7) yapmış oldukları çalışmaya göre ise naproksen sodyum en çok tercih edilen analjezik olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise literatürden farklı olarak diş hekimlerinin en çok tercih ettiği ağrı kesicinin deksketoprofen (%33,75) olduğu görülmüştür. Naproksen sodyum (%17,5) ve flurbiprofen (%17,5) sırasıyla en çok tercih edilen 2. ve 3. ağrı kesiciler olmuştur. Hastaların kullandığı ağrı kesiciler arasında da en çok kullanılan ağrı kesicinin deksketoprofen (%29) olduğu görülmüştür.

Şekil 8. Diş hekimlerinin reçete ettiği ağrı kesicilerin sıklığına göre dağılımı

Şekil 9. Diş hekimlerinin reçete ettiği antibiyotiklerin sıklığına göre dağılımı

Çalışmalarda en sık kullanılan/tercih edilen analjezikler farklılık göstermektedir (2, 6, 13). Bunun diş hekimlerinin farklı ilaçları tercih etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmada en sık reçete edilen analjezik olarak deksketoprofenin bulunmasının nedeni diş hekimleri tarafından etkili bir analjezik olduğunun düşünülmesidir.

Diş hekimliğinde, ibuprofenin dental kaynaklı ağrının giderilmesinde ideal bir ilaç olduğu ileri sürülmektedir (21). GİS üzerinde en az parasetamol kadar güvenli olduğu bildirilmiştir (22). Buna karşın bu çalışmada diş hekimlerinin ibuprofeni tercih etme oranı %1,25 olarak tespit edilmiştir.

Azodo ve ark.'nın (2) yaptıkları bir çalışmada diş hekimliğinde opioid analjeziklerin bağımlılık, analjezik tolerans gelişimi, üriner retansiyon, solunum depresyonu, bulantı, kusma ve kabızlık gibi yan etkilerinden dolayı, non-opioid analjeziklere oranla daha az tercih edildiğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada ise diş hekimleri opioid analjezik reçete etmemiştir. Hastaların 8 (%1,4) tanesi ise reçete edildiğini bildirmiştir. Bu sonuçlar literatürle uyumludur.

NSAİİ, prostoglandin sentezini inhibe ederek gastrik mukozada koruyucu görevleri olan mukus ve bikarbonat sekresyonunu azaltırlar. Bu nedenle en sık görülen yan etkileri GİS rahatsızlıklarıdır. Peptik ülseri olan veya mide kanaması geçmişi olan hastalarda kullanımları kontrendikedir (8). Bizim çalışmamızda da en sık karşılaşılan yan etkinin GİS (%9,5) şikayetleri olduğu görülmüştür.

Diş hekimlerinin reçete ettikleri antibiyotikler dünya genelindeki antibiyotik reçetelerinin yaklaşık %7-11'ini oluşturmaktadır. Naveen ve ark.'nın (11) çalışmasına göre hekimlerin %87,1'i vücut ısısında

artışla birlikte sistemik yayılım gözlenen odontojenik enfeksiyonlarda antibiyotik reçete ederken %84,7'si ise büyük ve yaygın ekstraoral şişliklerin varlığında antibiyotik reçete etmektedir. Goud ve ark.'nın (23) çalışmasına göre hekimlerin %76'sı post-operatif komplikasyonları önlemek için antibiyotik reçete ederken, % 77'si perikoronit ve gömülü dişlere bağlı gelişen enfeksiyonlarda antibiyotik reçete etmektedir.

Literatürde diş hekimlerinin reçete ettikleri antibiyotikler incelendiğinde ilk antibiyotik tercihinin genellikle amoksisilin olduğu görülmüştür (6, 11-13). Gupta ve ark.'nın (18) çalışmasında ise farklı olarak ilaç alerjisi olmayan hastalarda en çok sefalosporinlerin (%39,99) tercih edildiği belirlenmiştir. Jayadev ve ark.'nın (6) ve Roda ve ark.'nın (24) çalışmalarında en çok tercih edilen antibiyotik amoksisilin+klavulanik asit olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada da benzer şekilde en çok amoksisilin+klavulanik asit (%66,25) diş hekimleri tarafından tercih edilmiştir. Ayrıca hastaların kullandığı antibiyotikler arasında en çok tercih edilen amoksisilin+klavulanik asit (%51,4)'tir. Amoksisilin+klavulanik asit'in geniş spektrumlu olması ve direnç gelişme insidansının düşük olması nedeniyle tercih edildiği düşünülmektedir.

Antibiyotik tedavisi, pulpaya bağlı dental problemler için tek başına etkisizdir. Çoğu kronik ve akut dental enfeksiyon pulpa ekstirpasyonu, apse drenajı veya diş çekimi gibi girişimsel işlemlerle etkenin ortadan kaldırılmasıyla antibiyotik kullanımına gerek kalmadan başarıyla tedavi edilebilir. Girişimsel tedavinin ertelenmesi odontojenik enfeksiyonlardan kaynaklanan komplikasyonlar için bir risk faktörü olduğundan, diş problemlerinin tedavisinde ilk

seçeneğin antibiyotik olması hasta morbiditesinin artmasına neden olabilir. Buna ek olarak, antibiyotiklerin gelişi güzel kullanımı da antibiyotiğe dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gereksiz antibiyotik reçete edilmesinin GİS bozuklukları, anafilaktik şok gibi istenmeyen yan etkilere sebep olabileceği de göz ardı edilmemelidir (25).

Diş hekimlerinin antimikrobiyal direncin gelişimindeki payları bilinmemekle birlikte, son yapılan araştırmalar diş hekimlerinin yetersiz medikal anamnezle birlikte aşırı reçete yazdıklarını ve düşük dozda antibiyotik kullanımı ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı hakkında bilgi eksikliklerinin olduğunu göstermiştir. Bazı ülkelerde diş hekimlerinin %84'ünün herhangi bir klinik endikasyon olmadığında bile antibiyotik reçete ettiği görülmektedir (4). İlaç kullanımı çalışmaları ile diş hekimlerinin reçete ettiği ilaçlar hakkında bilgi sahibi olunması, hasta sağlığını ve ilaç kullanımının çeşitli yönlerinin değerlendirilmesi açısından faydalı olmaktadır (17).

Sonuç olarak; bu çalışmada dental ağrı ve enfeksiyon tedavisinde en çok tercih edilen ağrı kesici deksketoprofen, en çok tercih edilen antibiyotik ise amoksisilin+klavulanik asit olarak bulunmuştur. Diş hekimlerinin en çok tercih ettiği ilaçlar ve hastaların en çok kullandığı ilaçların aynı olması, hastaların ilaç kullanımında diş hekimlerinin tavsiyelerine uyduğunu gösteren önemli bir veridir. Diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı sınırlı endikasyona sahip iken çalışmaya katılan hastaların %82,3'ü antibiyotik kullanmıştır. Bu sonuçların ışığında, diş hekimlerinin akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Merksey H, Bogduk N. Classification of Chronic Pain. 2nd ed. Seattle: IASP Press; 1994.
2. Azodo CC, Umoh AO. Analgesics prescription in Nigerian dental healthcare services. Nigerian Journal of Basic and Clinical Sciences 2013; 10(2): 86-90.
3. Lalabonova HR, Staneva M, Dobrova D. Pain, stress, anxiety and psychotherapeutic modalities for their management in dental practice. J Imab 2005; 11(2): 32-34.
4. Dar-Odeh N, Ryalat S, Shayyab M, Abu-Hammad O. Analysis of clinical records of dental patients attending Jordan University Hospital: Documentation of drug prescriptions and local anesthetic injections.

- Therapeutics and Clinical Risk Management 2008; 4(5): 1111-1117.
5. Brunton LL, Chabner B, Knollman B. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. 12 ed. China: McGraw-Hill; 2011.
6. Jayadev M, Karunakar P, Vishwanath B, Chinmayi SS, Siddhartha P, Chaitanya B. Knowledge and Pattern of Antibiotic and Non Narcotic Analgesic Prescription for Pulpal and Periapical Pathologies A Survey among Dentists. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2014; 8(7): 10-14.
7. Şermet S, Akgün MA, Atamer-Şimşek Ş. Analgesic prescription pattern in the management of dental pain among dentists in İstanbul. Marmara Pharm J 2012; 16: 41-47.
8. Ravinthar K, Warriar ED, Roy A. Analgesic Drugs In Dentistry- A Cross-Sectional Study Among Dentists In A Private Dental College. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 2016; 7(12): 5092-5098.
9. Steinmetz CN, Zheng C, Okunseri E, Szabo A, Okunseri C. Opioid Analgesic Prescribing Practices of Dental Professionals in the United States. JDR Clinical & Translational Research 2017; 2(3): 241-248.
10. Manasa CR, Padma L, Hemalatha AP, Rnjani R. Prescribing patterns of antibiotics in dental practise. International Journal of Basic and Applied Medical Sciences 2013; 3(2): 336-339.
11. Naveen N, Guru Suhas P, Vanishree N, Patnaik S, Bharath C, Keerthi Prasad KS, Bullappa D. Current Trends in Prescription of Antibiotics among Dentists Working in Various Dental Colleges of Bangalore City, India-A Cross Sectional Study. International Journal of Oral Health and Medical Research 2015; 2(2): 8-14.
12. Anjum M, Parthasarathi P, Monica M, Yadav K, Irram A, Keerthi T, Kistigari P. Evaluating the knowledge of interns in prescribing basic drugs used in dentistry-A cross-sectional study. Webmed Central Pharmacology 2014; 5(3): 1-11.
13. Kia SJ, Behraves M, Khalighi Sigaroudi A. Evaluation of Drug Prescription Pattern among General Dental Practitioners in Rasht, Iran. Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2012-2013; 1(2): 18-23.
14. Hargreaves KM, Goodis H, Tay F. Seltzer and Bender's Dental Pulp. 2nd ed. UK: Quintessence; 2012.

15. Buschmann H, Maul C, Sundermann B, Christoph T, Friderichs E. Analgesics: from chemistry and pharmacology to clinical application. Cambridge: Wiley-VCH; 2002.
16. Derbyshire SW, Jones AK, Gyulai F, Clark S, Townsend D, Firestone LL. Pain processing during three levels of noxious stimulation produces differential patterns of central activity. *Pain* 1997; 73(3): 431-445.
17. Patel NN, Soitawala S, Mark A, Desai H. Drug utilization pattern of analgesics in various departments of a tertiary care teaching rural dental hospital. *International Journal of Basic & Clinical Pharmacology*. *International Journal of Basic & Clinical Pharmacology* 2014; 3(5): 804-806.
18. Gupta N, Safhi MM, Sumaily JM, Nayeem M, Agarwal M, Siddiqui AH. A study on the prescription pattern of drugs in Jazan general hospital, KSA. *African Journal of Pharmacy and Pharmacology* 2016; 10(1): 7-13.
19. Fadare JO, Oshikoya KA, Obimakinde OS, Sijuade AO, Afolayan JM, Adeleke AA, Godman B, Ojumu DO. Patterns of drugs prescribed for dental outpatients in Nigeria: findings and implications. *Acta Odontologica Scandinavica* 2017; 75(7): 496-506.
20. Gandhi S, Gandhi RA, Nayyar AS. Assessment of abuse of self-medication for oral and dental problems among 21–60 years aged populace residing in the rural areas of Belgaum Taluk, Karnataka, India: A questionnaire study. *Archives of Medicine and Health Sciences* 2016; 4(2): 180-184.
21. Becker DE, Phero JC. Drug therapy in dental practice: nonopioid and opioid analgesics. *Anesth Prog* 2005; 52(4): 140-149.
22. Bjarnason I. Ibuprofen and gastrointestinal safety: a dose-duration-dependent phenomenon. *J R Soc Med* 2007; 100: 11-14.
23. Goud SR, Nagesh L, Fernandes S. Are We eliminating cures with antibiotic abuse? A study among dentists. *Nigerian Journal of Clinical Practice* 2012; 15(2): 151-155.
24. Roda RP, Bagan JV, Bielsa JMS, Pastor EC. Antibiotic use in dental practice. A review. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2007; (12): 186-192.
25. Kuriyama T, Williams DW, Yanagisawa M, Iwahara K, Shimizu C, Nakagawa K, Yamamoto E, Karasawa T. Antimicrobial susceptibility of 800 anaerobic isolates from patients with dentoalveolar infection to 13 oral antibiotics. *Oral Microbiology and Immunology* 2007; 22(4): 285-288.

Üreme Üzerine Etkili GnRH Hormonu ile Aşılanmış Dişi Sıçanların Serum Makro ve Eser Element Düzeyleri

Plasma Macro and Trace Element Levels of Female Rats Vaccinated with GnRH Hormone on Reproductive

Aslı Çilingir Yeltekin^{1*}, Funda Eşki², Leyla Mis³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Van, Türkiye

²Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Bölümü, Adana, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Bölümü, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Hormonlar ile eser elementler arasında önemli bir ilişki vardır. Eser elementler konsantrasyonlarına bağlı olarak hayvan ve insan yaşamı üzerine faydalı ve zararlı etkilere sebep olabilir. Bu çalışmada, GnRH aşısı (Repro-Bloc™) uygulanan dişi sıçanların 6. ve 16. aylarına ait kan plazmalarında, makro ve eser element düzeylerindeki değişimin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 50 adet dişi Wistar Albino sıçan kullanılmıştır. Deney grubundaki her sıçana GnRH aşısından 200 µl kas içi tek doz olarak uygulanmıştır. Alınan kan plazma örneklerine gerekli işlemler uygulandıktan sonra ICP-OES (inductively-coupled plasma-optic emission spectroscopy) cihazında analiz edilerek Cu, Fe, Mn, Zn, Se, K, P, Ca, Mg elementlerinin düzeyleri tespit edilmiştir.

Bulgular: Çalışmada eser elementlerden Zn, Mn, Se düzeylerinin ilk 6 aylık süreçte, Cu, Mn düzeylerinin ise 16 aylık süreçte istatistik olarak anlamlı değişiklikler gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Makro elementlerde, ilk 6 aylık süreçte Ca, P elementleri, 16 aylık süreçte ise Ca, Mg element düzeyleri istatistik olarak anlamlı sonuç vermiştir (p<0.05).

Sonuç: Çalışmada, sıçanlara uygulanan GnRH aşısının makro element ve eser element düzeylerine etki ettiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eser element, Makro element, GnRH aşısı, Sıçan, ICP-OES

ABSTRACT

Objectives: There is a significant relationship between hormones and trace elements. Trace elements can cause harmful and beneficial effects on animal and human life depending on their concentrations. In this study, it was aimed to investigate the changes in macro- and trace element levels in blood plasmas of 6th and 16th months of GnRH vaccination (Repro-Bloc™) female rats.

Materials and Methods: 50 female Wistar Albino rats were used in the study. Each rat in the experimental group was administered a single 200 µl intramuscular dose of GnRH. The levels of Cu, Fe, Mn, Zn, Se, K, P, Ca, and Mg elements were determined by analyzing the collected plasma samples using inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES).

Result: It was determined that zinc, manganese and selenium levels of the trace elements showed statistically significant changes in the first 6 months and Cu and Mn levels were statistically significant (p<0.05). In the macro elements, Ca, P elements in the first 6 months period and Ca and Mg element levels in 16 months period gave statistically significant results (p<0.05).

Conclusion: In the study, it was revealed that the GnRH vaccine administered to rats affected macro-element and trace element levels.

Key Words: Trace element, Macro element, GnRH vaccine, Rat, ICP-OES

Giriş

Hormonlar vücut ağırlığı, metabolizma, iştah, büyüme, gelişme ve üreme faaliyetleri gibi birçok önemli olayı etkileyen yaşamsal öneme sahip kimyasal maddelerdir. Salgı bezlerinden salgılandığı gibi diğer hücrelerden de salgılanan hormonlar genellikle kan yoluyla taşınarak etki

edeceği organlara ulaşır ve orada etkilerini gösterir. Özellikle üremede rol alan GnRH hormonu doğal olarak hipotalamustan sentezlenir ve adenohipofizden gonadotropik hormonların (FSH ve LH) sentez ve sekresyonunu uyarır. Bu nedenle bu hormon hem erkek hem de dişi üremesinde önemlidir (1).

Günümüzde gerek evcil gerekse yabani hayvan sayısında istenmeyen artışlar görülmektedir. Bu nedenle etkili ve güvenli kontraseptif yöntemlerin kullanımı zorunlu hale gelmiştir (2).

Birçok hayvan sahibi istenmeyen çiftleşmelerin engellenmesinde kimyasal ajanları; güvenilirlik, etkinlik ve maliyet açısından şirurjikal yöntemlere tercih etmektedir. Bu yöntemler fertilitiyi geri dönüşümlü olarak engellemektedir.

Progesteronlar, androjenler ve Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH) analoglarının kullanımını içeren hormonal uygulamalar, ya doğrudan hormon-reseptör ilişkisini keserek ya da dolaylı olarak olumsuz geri bildirim yolu ile üremenin denetlenmesinde etkilerini gösterir (3).

GnRH hormonuna karşı geliştirilen asinine, gonadotropik hormonların sekresyonunu azaltarak veya engelleyerek etkisini gösterdiği belirtilmiştir. Gonadotropik hormonların sekresyonunun azalması veya engellenmesi gonadal dokuların atrofisine, gametogenezin inhibisyonuna ve dolayısıyla reprodüktif davranışların görülmemesine neden olmaktadır. Aşılana bir bireyin aşılama sonrası ortalama 12 ay kadar steril kaldığı ve dolaşımdaki immunglobulin seviyesinin düşmesini takiben üreme yeteneğini tekrar kazandığı ifade edilmiştir. Fertil döneme geri dönüşe izin veren immunokontraseptif aşılarda etkin olduğu, sistemik yan etkisi bulunmadığı, tek uygulamada başarı sağladığı ve diğer yöntemlere kıyasla oldukça ucuz olduğu iddia edilmiştir (2).

Ağır metallerin yüksek konsantrasyonlarının tüm canlılar üzerine olumsuz etkileri olduğu bilinmesine rağmen, ağır metallerin ve eser elementlerin üreme kapasitesi üzerindeki etkileri tam olarak açıklanamamıştır (4). Eser elementler konsantrasyonlarına bağlı olarak hayvan ve insan yaşamı üzerine faydalı ve zararlı etkilere sebep olabilirler. Eser elementler, vücudumuzda sentezi mümkün olmayan, mutlaka dışarıdan alınması gereken temel besin öğeleridir. Hücre korunması, sağlıklı kemik ve cilt yapısı için önemlidir. Eser elementler aynı zamanda kan basıncı, kalp ritmi, kas fonksiyonları, vücuttaki sıvı dengesinin muhafazası, üreme ve daha pek çok fonksiyonda önemli rol oynar. Bu elementler, vücutta antioksidan olarak görev yapmaları, çeşitli enzimlerin kofaktörü olmaları ve asimilasyon işlemine katılmalarından dolayı önemlidir. Ayrıca metalloenzim ve metalloproteinlerin yapısal bileşeni olarak ve membran içinde dengeleyici olarak yer almaktadırlar (5).

Bu çalışmada; dişi sıçanlarda üremenin non-şirurjikal kontrolünde, recombinant antijenik

ovalbumin-GnRH füzyon protein molekülünün cytosine phosphodiester guanine oligodeoxynucleotide (CpG ODN) adjuvantı ile birleştirilmesi sonucunda elde edilen bir GnRH aşısı (Repro-Bloc™), uygulanan sıçanlarda 6. ve 16. aylarda makro ve eser element değişiminin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Hayvan Materyali: Çalışmanın hayvan materyalini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesinde bulunan yaklaşık 3-4 aylık, 250-300 gram ağırlığında ve gebe olmayan Wistar Albino dişi ve erkek sıçanlar oluşturmuştur. Yaklaşık 16 ay devam eden çalışmada; hayvanların yeri ve hayvan başına düşen barınma ve bakım koşulları bu üniteye uygulanan standartlara göre sağlanmıştır. Çalışmaya alınan 50 adet dişi sıçan; 35 adet deney grubu ve 15 adet kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Etik Kurulundan 31.03.2011 tarih ve 03 sayılı kararı gereğince izin alınmıştır.

Aşının Uygulanması: Deney grubundaki her, sıçana çalışmanın başında enjektörle formdaki GnRH aşısından (ReproBloc™), 200 µl hacimde (Amplicon Vaccine, L.L.C. tarafından önerilen doz) tek doz kas içi uygulanmıştır. Kontrol grubundaki 15 sıçana da yine kas içine aşının hacmi kadar steril serum fizyolojik (pH: 7.2) enjektörle edilmiştir.

Kan Alma: Kan almadan önce periton içi Ketamin (Ketalar, PFİZER) enjeksiyonu uygulanarak genel anestezi uygulanmıştır. Anestezi sonrası sıçanların kalbinden EDTA'lı tüplere kan alınmıştır. Kan örnekleri soğutmalı santrifüjde 4 °C'de 1600 d/dk da 20 dakika santrifüj edilerek analiz için kan plazmaları ayrılmıştır. Kan alma işlemi 6. ay ve 16. aylarda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen plazmalar makro ve eser element analizleri yapıncaya kadar -20 °C'de saklanmıştır.

Biyokimyasal Çalışma: Çalışmada Papageorgiou ve ark.'nın (6) metodu bazı modifikasyonlarla kullanılmıştır. Dondurulan plazma örneklerinden 1ml cam tüplere alınarak %65'lik HNO₃ (Merck, Germany)' den %3'lük HNO₃ çözeltisi hazırlanıp 1ml eklenerek 2000-3000 rpm'de santrifüj yapılmıştır. Tüplerde kalan partiküller süzülerek ayrıldıktan sonra üzerine 1ml %1'lik Triton-X eklenerek deiyonize saf su ile hacim 10 ml'ye tamamlanmıştır. Hazırlanan karışımlarda Cu, Fe, Mn, Zn, Se, K, P, Ca, Mg elementlerinin düzeyleri ICP-OES (inductively-coupled plasma-optic emission spectroscopy) Thermoscientific ICAP

6000 Series) (0.005ppm detectable limit) cihazı ile analiz edilmiştir.

İstatik Analiz: Çalışmamızdaki sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama ve Standart Sapma olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenlerin bakımından grup ortalamalarını karşılaştırmada Mann Whitney U test kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmada GnRH aşısı uygulanan dişi sıçanların ve kontrol gruplarının 6. ve 16. aylarında alınan

kanlarından elde edilen plazma örneklerinde Cu, Fe, Mn, Zn, Se, K, P, Ca, Mg elementlerinin düzeyleri belirlenmiştir.

Altıncı ayda plazma örneklerinde Mn, Zn, ve Se eser elementlerinin düzeylerinin kontrol grubuna göre istatik olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Makro elementler olarak ise P ve Ca düzeylerinin istatik açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1) (Graf.1-2).

On altıncı ayda ise Cu ve Mn eser elementlerinin düzeylerinin istatik olarak farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Makro elementlerden ise Ca ve Mg elementlerinin düzeylerinin istatik olarak farklı olduğu belirlenmiştir (Tablo 2) (Graf.1-2).

Tablo 1. Dişi sıçanların 6. ay makro ve eser element düzeyleri (µg/ml)

	Deney grubu Ort ± ss	Kontrol Grubu Ort ± ss
Eser Elementler		
Cu	0,891±0,167	1,155±0,095
Fe	1,142±0,309	5,260±0,704
Mn	0,137±0,047*	0,225±0,001*
Zn	0,163±0,119*	0,170±0,014*
Se	0,086±0,019*	0,100±0,001*
Makro Elementler		
K	97,169±17,398	84,425±0,001
P	78,493±18,992*	118,850±0,001*
Ca	48,226±6,977*	51,440±0,525*
Mg	2,028±2,209	4,642±2,095

*p<0.05

SS: Standart Sapma

Grafik 1. Makro elementlerin 6. ve 16. aylardaki değişimi.

Tablo 2. Dişi sıçanların 16. ay makro ve eser element düzeyleri (µg/ml)

	Deney grubu Ort ± ss	Kontrol Grubu Ort ± ss
Eser Elementler		
Cu	0,962±0,242*	0,822±0,032*
Fe	1,339±0,504	1,280±0,090
Mn	0,156±0,055*	0,148±0,008*
Zn	0,485±0,802	0,251±0,215
Se	0,092±0,041	0,064±0,006
Makro Elementler		
K	145,008±163,664	100,098±3,349
P	78,064±29,138	115,359±14,212
Ca	45,866±7,294*	41,312±1,032*
Mg	3,187±2,416*	0,808±0,053*

*p<0.05

SS: Standart Sapma

Grafik 2. Eser elementlerin 6. ve 16. aylardaki değişimi.

Tartışma

Eser elementler organizmada pek çok biyokimyasal ve metabolik reaksiyonlarda yer alan ve bağışıklık sistemi için gerekli olan çok önemli elementlerdir. Hayvanların ihtiyaç duyduğu eser element gereksinimi yaş, üretim seviyesi, hamilelik ve laktasyon dönemi gibi varyasyonlarla değişim gösterir (7). Normal büyüme ve yaşamın sürekliliği için makro ve eser elementlerin organizmalarda mutlaka bulunması gerekir. Metabolizmadaki eser element düzeyi hormon sistemi için de oldukça önemlidir. Hormonlar ile eser elementler arasında önemli bir ilişki vardır. Eser elementler hem hormon metabolizmasına karıştır, hem de hormon fonksiyonundaki bozukluklar eser elementlerin kan ve dokulardaki düzeylerini değiştirebilir (8).

Ergenlik dönemi öncesi süreçte bulunan bufalolara Buserelin acetate uygulanarak plazma mineral (Ca, P, Mg, Zn, Cu, Co, Fe ve Mn) düzeylerinin incelendiği bir çalışmada, sadece Cu ve Co düzeylerinin değiştiği tespit edilmiştir (9). GnRH-antagonisti ile intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yapılan bir çalışmada serum ve foliküler sıvıda (Cd, Pb, Hg, As, Cu, Zn, Fe) element düzeyleri tespit edilmiştir. Pb'nin kan konsantrasyonları ve Cu'nun foliküler sıvı konsantrasyonlarının üreme döngüsü üzerine önemli etkilere sahip olabileceğini tespit etmişlerdir (10). Maldonado ve ark. (11), Holstein ineklerine hem eser element (Cu ve Zn) hem de GnRH enjeksiyonu yaparak ineklerin üreme ve folikül gelişiminin incelendiği çalışmada, ineklerde foliküler ve korpus luteum gelişiminde eser element enjeksiyonun gebelik

oranını artırmak için uygun bir yol olabileceği kanısına varmışlardır. Bu alanda yapılan bir diğer çalışma ise peripubertal dönemde bulunan boğalara farklı dozlarda Zn, Cu, Mn ve Co elementleri uygulanarak endokrin sistemdeki değişimler incelenmiştir. Çalışmada, her bir grupta Testosteron konsantrasyonlarında artış ve pubertal boğalarda LH oranının prepubertal boğalara göre azalmış olduğunu tespit etmişlerdir (12). Hormon metabolizmasına karşın bu eser elementlerden çinko en önemlilerinden birisidir (8). Yaptığımız çalışma da bu durumu destekler sonuçlar elde edilmiştir. GnRH aşısından sonraki 6 aylık süreçte Zn düzeyinin kontrol grubuna göre anlamlı düşüş gösterdiği görülmüştür ($p<0.05$). Aşının etkisi azalınca 16 aylık süreçte bu fark ortadan kalkmıştır. Bu durum literatür ile uyumlu olarak Zn elementinin üreme hormonları metabolizması üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Günümüzde, çinko elementinin 300'den fazla enzimatik reaksiyon ile gen ekspresyonunda rol alan 2000'den fazla proteinin yapısında bulunduğu bilinmektedir (8).

Bakır elementi de, demir ve çinko elementinden sonra vücutta bulunan üçüncü büyük eser elementtir. Bazı hormonların aktivitesindeki değişikliklerin bakır metabolizmasını da etkilediği bilinmektedir (13). Yumurtalıklarında foliküler atrezi olan keçilerin eser element (Zn, Cu, Mn, Fe) düzeylerindeki değişikliklerin incelendiği bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, eser elementlerin fertilité iyileştirme planında kullanılabilir temel veriler sağladığı belirtilmiştir (14). Yaptığımız çalışmada da Cu düzeyi, ilk 6 aylık aşamada daha düşük değerde iken sürecin devamında aşının etkisinin azalmasıyla artış göstermiştir. Bu durum tüm vücutta, özellikle elektron taşıma sisteminde etkili olan Cu gibi önemli bir elementin GnRH aşısının etkisiyle baskılandığını gösterebilir.

Adedara ve ark. (15) yaptığı bir çalışmada ratlara Mn ve As elementleri uygulanarak hipofiz-gonad baskılaması yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada tüm sıçanlarda sperm miktarında ve kalitesinde belirgin bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Erkek tavşanlara Kisspeptin uygulaması yapılarak eser element (Zn, Cu, Mn, Fe, Co) konsantrasyonları ve Testosteron salınımı arasındaki bağlantıyı belirlemek amaçlı yapılan bir çalışmada, eser elementlerin düzeylerinin korunmasının hem insan hem de hayvan doğurganlığı için ve infertilite sorunlarının tedavisinde önemli görevi olduğu görülmüştür (16). Bufalolara GnRH uygulaması yapılarak eser element (Cu, Co, Zn, Fe, Mn) düzeyleri araştırılan bir diğer çalışmada da sağlıklı

gelişim ve üreme için eser element ihtiyacını karşılamak amaçlı minerallerin, günlük beslenmede mutlaka alınması gerektiği sonucuna varılmıştır (17). Mangan, glutamin sentetaz, piruvat karboksilaz, aynı zamanda kofaktör olarak çinkoyu da kullanan superoksit dismutaz gibi enzimlerin bileşiminde bulunur. Mn içeren süperoksit dismutaz hücreyi, kimyasal maddelerin ve radyasyonun neden olduğu karsinogenesisize karşı korur. Laboratuvar hayvanlarında Mn eksikliğinde; büyüme geriliği, kemiklerde yapısal ve kimyasal anormallikler, dişilerde kısırlık ve lipit metabolizmasında bozukluklar gözlenmiştir (18). Yaptığımız çalışmada literatür ile uyumlu olarak Mn düzeyinin her iki grupta da anlamlı değişiklikler gösterdiği görülmüştür.

Doğada yaygın olarak bulunan selenyum; insan ve hayvan organizmalarının normal gelişmesi için gerekli olan esansiyel eser elementlerden birisidir. Bazı çalışmalarda hormon aktivitesindeki değişikliklerin, selenyum düzeylerinde de önemli farklılıklara yol açtığı gözlenmiştir (19). Sıçanlarda selenyum eksikliğinin testis morfolojisi ve fonksiyonu üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, testis morfolojisinin ve fonksiyonlarının selenyum eksikliğinden etkilendiği ve selenyum elementinin testosteron biyosentezi, spermatozoa oluşumu ve normal gelişimi için gerekli olduğu tespit edilmiştir (20). Pinealektomi ve melatonin uygulamasının, sıçanların kan ve çeşitli dokularındaki elementleri nasıl etkilediğinin araştırıldığı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada pinealektominin sıçanların kan ve çeşitli dokularında element metabolizmasını önemli şekilde bozduğu, melatonin uygulamasının ise vücut element metabolizması üzerinde düzenleyici bir etkiye sahip olabileceği gösterilmiştir (21). Yaptığımız çalışmada ise Se elementi değerinin 6 aylık süreçte düştüğü gözlenirken, 16 aylık süreçte Se değerlerinde artış gözlenmiştir. Bu durum hormon metabolizmasının Se elementi üzerine ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Kalsiyum, vücutta en çok bulunan ve mutlaka alınması gereken önemli bir elementtir. Ayrıca birçok enzimin kofaktörüdür. Fosfor (P), kalsiyumdan sonra, vücutta bulunan, ikinci büyük elementtir. Fosfor; karbonhidrat, protein ve yağların metabolizmasında görevli olan makro besin ögesidir (22). Magnezyum, sinir iletimi, kas kontraksiyonu ve 300'den fazla enzimatik reaksiyona katılan bir makro elementtir (23). Magnezyum vücutta miktar bakımından dördüncü, intraselüler olarak ise potasyumdan sonra ikinci en çok bulunan katyondur. Bütün hücrelerde

bulunmakla birlikte kemikte, kasta ve yumuşak dokularda konsantrasyonu daha yüksektir (23). Miyom ve uterin kanserli hastalarda eser elementlerin dokudaki seviyeleri ile ilgili yapılan bir çalışmada. Uterin kanser dokusunda normal uterin dokuya kıyasla Ca ve Mg konsantrasyonunda anlamlı bir artış gözlenmiştir (24). Östrojen, IL 6 üzerine etki ederek osteoklastın rezorbe edeceği kemiğin derinliğini ayarlar. Aynı zamanda dolaylı yoldan vitamin D sentezini etkileyerek bağırsaktan Ca emilimini regüle etmektedir. Bu duruma paralel olarak çalışmamızda her iki grupta da Ca düzeyinin istatik olarak kontrolden daha düşük olmasının GnRH hormonundan ne kadar etkilendiğini göstermektedir. AI + GnRH (20µg) karışımının 3 aylık süre ile ineklere uygulandığı bir çalışmada makro (Ca, P, Mg) ve mikro (Zn, Cu, Fe, Co, Mn) element düzeyleri incelenerek, sadece Zn ve Cu düzeylerinde değişim tespit edilmiştir (25). Bu veriler ışığında sunduğumuz çalışma sonuçlarının, diğer çalışma sonuçlarına göre anlamlı çıkması; takip süresinin daha uzun ve kullanılan dozun daha yüksek olmasından kaynaklanmış olabilir.

Çalışma sonucunda, tek doz GnRH aşısından sonrası 6. ayda eser elementlerden Zn, Mn, Se düzeylerinde ve 16. ayda ise Cu, Mn düzeylerinde istatik olarak anlamlı değişiklikler gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca makro elementlerden Ca, P düzeylerinde 6. ayda, Ca, Mg element düzeylerinde ise 16. ayda istatik olarak anlamlı sonuç vermiştir. Sonuç olarak; GnRH aşısının makro element ve eser element düzeylerine etki ettiği, uygulanan doz miktarı ve kullanım süresine bağlı olarak da hormon sistemine müdahalelerin metabolizmada uzun süreli etkilere sebep olduğunu düşünülebilir.

Kaynaklar

1. Conforti VA, de Avila DM, Cummings NS, Zanella R, Wells KJ, Ulker H, et al. CpG motif-based adjuvant as a replacement for Freund's complete adjuvant in a recombinant LHRH vaccine. *Vaccine* 2008; 26(7): 907-913.
2. Serin G, Serin İ. İmmunokontrasepsiyon yöntemleri 1. Zona Pellucida aşıları. *İÜ Veteriner Fakültesi Dergisi* 2005; 31(2): 133-139.
3. Kutzler M, Wood A. Non-surgical methods of contraception and sterilization. *Theriogenology* 2006; 66(3): 514-525.
4. Bloom MS, Kim K, Kruger PC, Parsons PJ, Arnason JG, Steuerwald AJ, et al. Associations between toxic metals in follicular fluid and in vitro fertilization (IVF) outcomes. *Journal of Assisted Reproduction and Genetics* 2012; 29(12): 1369-1379.
5. Ganjavi M, Ezzatpanah H, Givianrad MH, Shams A. Effect of canned tuna fish processing steps on lead and cadmium contents of Iranian tuna fish. *Food Chem* 2010; 118: 525-528.
6. Papageorgiou T, Zacharoulis D, Xenos D, Androulakis G. Determination of trace elements (Cu, Zn, Mn, Pb) and magnesium by atomic absorption in patients receiving total parenteral nutrition. *Nutrition* 2002; 18(1): 32-34.
7. Hamzeh MA, Aftabi A, Mirzaee M. Assessing geochemical influence of traffic and other vehicle-related activities on heavy metal contamination in urban soils of Kerman city, using a GIS-based approach. *Environ Geochem Health* 2011; 33(6): 577-594.
8. Ravaglia G, Forti P, Maioli F, Nesi B, Pratelli L, Savarino L, et al. Blood micronutrient and thyroid hormone concentrations in the oldest-old. *J Clin Endocrinol Metab* 2000; 85(6): 2260-2265.
9. Dhamsaniya HB, Parmar SC, Jadav SJ, Bhatti IM, Patel VK. Plasma Minerals Profile in delayedpubertal Surti buffalo heifers treated with GnRH alone and with Phosphorus. *Journal of Livestock Science (ISSN online 2277-6214)* 7: 157-/J. *Livestock Sci* 2016; 7: 157-161.
10. Tolunay HE, Şükür YE, Ozkavukcu S, Seval MM, Ateş C, Türksöy VA, et al. Heavy metal and trace element concentrations in blood and follicular fluid affect ART outcome. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2016; 198: 73-77.
11. Maldonado JG., Santos RR, Lara RR, Peña OG. Effect of injectable trace mineral complex supplementation on development of ovarian structures and serum copper and zinc concentrations in over-conditioned Holstein cows. *Animal Reproduction Science* 2017; 181: 57-62.
12. Geary TW, Kelly WL, Spickard DS, Larson CK, Grings EE, Ansotegui RP. Effect of supplemental trace mineral level and form on peripubertal bulls. *Animal Reproduction Science* 2016; 168: 1-9.
13. Zhang F, Liu N, Wang X, Zhu L, Chai Z. Study of trace elements in blood of thyroid disorder subjects before and after 131I therapy. *Biol Trace Elem Res* 2004; 97(2): 125-134.
14. Bhardwaj JK, Sharma RK. Changes in trace elements during follicular atresia in goat (*Capra hircus*) ovary. *Biol Trace Elem Res* 2011; 140(3): 291-298.
15. Adedara IA, Abolaji AO, Awogbindin IO, Farombi EO. Suppression of the brain-pituitary-testicular axis function following acute arsenic and manganese co-exposure and withdrawal in rats. *J Trace Elem Med Biol* 2017; 39: 21-29.
16. Qureshi IZ, Abbas Q. Modulation of testicular and whole blood trace element concentrations in conjunction with testosterone release following kisspeptin administration in male rabbits (*Oryctolagus cuniculus*). *Biol Trace Elem Res* 2013; 154(2): 210-216.

17. Soni DK, Khasatiya CT, Rede AS, Chaudhary SS. Modulation of serum trace mineral profiles in post-partum acyclic surti buffaloes with GnRHalone and in combination with vitamin A, D3, E and toldimphos sodium preparation therapy. *The Asian Journal of Animal Science* 2015; 10(2): 124-131.
18. Baysal A. Beslenme. 9. baskı. Ankara: Hatiboğlu yayınevi 2002;110-145.
19. Liu N, Liu P, Xu Q, Zhu L, Zhao Z, Wang Z, et al. Elements in erythrocytes of population with different thyroid hormone status. *Biol Trace Elem Res* 2001; 84(1-3): 37-43.
20. Behne D, Weiler H, Kyriakopoulos A. Effects of selenium deficiency on testicular morphology and function in rats. *J Reprod Fertil* 1996; 106(2): 291-297.
21. Köykun Z. Sıçanlarda Pinealektomi ve Melatonin Uygulamasının Kan ve Dokulardaki Çeşitli Element Düzeyleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi T.C. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya-2012.
22. Li L, Liu C, Lian X. Gene expression profiles in rice roots under low phosphorus stress. *Plant Mol Biol* 2010; 72(4-5): 423-432.
23. Ivy J, Portman R. *The Future of Sports Nutrition: Nutrient Timing*; anasci.org. Original Publisher's 2004; 71-79.
24. Nasiadek M, Krawczyk T, Sapota A. Tissue levels of cadmium and trace elements in patients with myoma and uterine cancer. *Hum Exp Toxicol* 2005; 24(12): 623-630.
25. Patel KR, Dhama AJ, Savalia KK, Hadiya KK, Pande AM. Influence of Mid-Cycle Pg Treatment and GnRH at AI on Plasma Minerals Profile in Conceiving and Non-Conceiving Repeat Breeding Crossbred Cows. *The Indian Journal of Field Veterinarians* 2014; 10: 86.

Assessing Posterior Longitudinal Ligament Ossification Using new CT Classification and Determining the Prevalence of Ossification in Our Population Posterior Longitudinal Ligament Ossification

Posterior Longitudinal Ligament Ossifikasyonunu Yeni BT Klasifikasyonu ile Değerlendirme ve Toplumumuzdaki Ossifikasyon Prevalansı

Salih Hattapoğlu, Mehmet Güli Çetinçakmak

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

ABSTRACT

Objectives: To evaluate cervical ossification of posterior longitudinal ligament (OPLL) with computed tomography (CT) in the southeast of Turkey area.

Materials and Methods: We retrospectively evaluated cervical CT of 2610 patients in our database (1806 males, 804 females; age range 1-100 years). OPLL was present in 135 patients. These 135 patients were evaluated according to the new CT classification.

Results: We show OPLL in 135 patients (90 [66.6%] males, 45 [33.3%] females; mean age 56.84 ± 15.6 [range 26-100] years). Using classification A, 84 (62.2%) patients had non-bridge OPLL, while 51 (37.8%) had bridge OPLL. Using the axial classification, 114 (84.5 %) patients had the central type and 21 (15.5%) patients had lateral type OPLL.

Conclusions: Our population has different OPLL features compared to previous studies. We believe that our study will contribute a new data related to a different population in the literature of OPLL prevalence

Key Words: Bridging, CT, ossification, posterior longitudinal ligament

ÖZET

Amaç: Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde toplumdaki posterior longitudinal ligament ossifikasyonunu(OPLL) Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Arşivimizdeki 2610 hastanın servikal BT incelemeleri retrospektif olarak değerlendirildi. (1806 erkek, 804 kadın; 1-100 yaş). 135 hastada PLLO mevcuttu. Bu 135 hasta yeni BT klasifikasyonuna göre değerlendirildi.

Bulgular: 135 hastanın 90'ı [66.6%] erkek, 45 [33.3%] kadın idi; (ortalama yaş 56.84 ± 15.6 [aralık 26-100] yaş) Klasifikasyon A kullanıldığında, 84 hastada (62.2%) köprüleşme olmayan PLLO'u izlenirken, 51 hastada (37.8%) köprüleşme tipi PLLO izlendi. Aksiyel klasifikasyon kullanıldığında, 114 (84.5 %) hastada santral tip ve 21 hastada (15.5%) lateral tip PLLO izlendi.

Sonuç: Toplumumuzdaki PLLO özelliklerinin diğer çalışmalarla kıyaslandığında farklı olduğunu ortaya koyduk. Çalışmamızın farklı bir popülasyonun PLLO prevalansı noktasında yeni bilgiler sağlayarak literatüre katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Köprüleşme, ossifikasyon, posterior longitudinal ligament

Introduction

Ossification of the posterior longitudinal ligament (OPLL) is a progressive disease of "not quite known etiology," which can lead to compression and myelopathy of the spinal cord. OPLL is thought to be affected by genetic and environmental factors (1-3). The disease was first described by Tsukimoto (4) and the reported

prevalence in Japanese is 1.9–4.3%. OPLL is thought to be more prevalent in Asian populations and is more prevalent in the cervical region. The treatment ranges from conservative treatment to surgery and should be based on a radiological evaluation. Radiography is the classic method for evaluating OPLL, while CT enables a more detailed evaluation. Magnetic resonance imaging (MRI) is particularly suitable for demonstrating

myelopathy (1, 2). The Investigation Committee on the Ossification of the Spinal Ligaments of the Japanese Ministry of Public Health and Welfare (JMPHW) has proposed two classification systems to facilitate the identification and treatment OPLL. The first classification, published in 1981, was based on lateral radiographs of the spine (5). A CT classification of OPLL was published in 2014 based on a study of 144 OPLL patients and included three CT classification systems (6). This study evaluated a series of 135 patients according to this new CT classification to put forward prevalence of cervical OPLL in southeast of Turkey.

Materials and Methods

The study was approved by the local ethics committee. Cervical CT of all of the patients in our database between January 2013 and November 2016 was screened retrospectively. The images had been acquired using a 64-detector-row Philips Brilliance CT scanner (Philips Medical Systems, Cleveland, OH; collimation 0.625 mm, pitch 1, 0.75 s/cycle scan speed, slice thickness 2 mm, slice increment 0.45 mm, and dose 250 mAs and 120 kV) reconstructions were made with 1-mm or a 16-detector Toshiba Activion V3.00 CT scanner (Toshiba Medical Systems, Tokyo, Japan) ; collimation 0.625 mm, pitch 1, 0.75 s/cycle scan speed, slice thickness 2 mm, slice increment 0.45 mm, and dose 200 mAs and 120 kV) reconstructions were made with 1-mm.

We excluded patients with vertebral fractures, previous spinal surgery, or motion artefacts. Overall, there were 2610 patients (1806 males, 804 females; age range 1–100 years). Lesions > 2 mm were accepted as ossification. OPLL was present in 135 patients (90 [66.6%] males, 45 [33.3%]

females; mean age 56.84 ± 15.6 [range 26–100] years). These 135 patients were evaluated according to the 2014 CT classification. Because of Classification B is not recommended as a suitable method for daily practice, the patients were evaluated according to Classification A and the axial classification.

According to Classification A, if ossification is present in two or more connected vertebrae, it is called the bridge, while if the ossified vertebrae are not connected it is called the non-bridge type. The axial classification determines whether the ossification is more prominent centrally or laterally relative to the spinal cord. The assessments were made simultaneously by two radiologists (S.H., M.G. Ç) by consensus.

Frequencies, ranges, means and standard deviations were used as descriptive statistics. Statistical Package for the Social Sciences software (SPSS 16.0 for Windows) for Statistical analysis was used

Results

Classification A: Using classification A, 84 (62.2%) patients had non-bridge OPLL (Figure 1), while 51 (37.8%) had bridge OPLL (Figure 2). Of the bridge type OPLL patients, 40 patients had two-level ossification, 8 patients had four-level ossification at two separate levels, 2 patients had six-level ossification (1 at three separate levels, and the other in four continuous vertebrae and two other levels), and 1 patient had eight-level ossification at four separate levels (Table).

Axial classification: Using the axial classification, 114 (84.5 %) patients had the central type (Figure 3) and 21 (15.5%) patients had lateral type (Figure 4) OPLL

Fig. 1. Seventy four years old man with typical non-bridge type of OPLL

Fig. 2. Forty nine years old man with typical case of bridge type OPLL in two level (Ossification is extending on three levels but bridging exists only between the two vertebra levels)

Fig. 3. Forty nine years old man with central type of OPLL

Fig. 4. Fifty six years old man with lateral type OPLL

Table. Distribution of patients according to classification A

Bridge type	Number of patients
2-level	40
4-level	
2+2 level	8
6-level	
2+2+2 level	1
4continuous+2 level	1
8 level	
2+2+2+2 level	1
Total bridge type	51
Nonbridge type	84
Total	135

Discussion

The symptoms of OPLL are first treated with anti-inflammatory therapy. Surgical treatment options come to the fore in patients with radiculopathy or myelopathy and typically involve anterior or posterior decompression surgery. Rarely combined surgical techniques are used. The surgical approach depends on factors such as the type of ossification, shape, segmental extent, moving vertebral levels, neurological examination, kyphotic deformity, and stenosis. Imaging studies are used to guide the selection of the surgical procedure (5, 6). Classification methods have been developed to optimize guidance. In 1981, the JMPHW published a radiography-based

classification, which has been used for many years. The same committee developed a CT classification to provide more detailed information for surgery because radiography cannot show the exact relationship between the vertebrae or the ossification type and the evaluation can be subjective (3, 7-9).

In a retrospective CT study of Koreans, Sohn et al. (7) found that the prevalence of OPLL was 5.7%. This is higher than the prevalence of OPLL determined using conventional plain radiographs because of the high resolution of multislice CT. Fujimori et al. (10) reported 2.2% as the overall prevalence of OPLL in different races of San Francisco. In our population of 2610 patients who underwent cervical CT, 135 patients had cervical OPLL for a prevalence of 5.17%. This shows, prevalence of OPLL is higher in our region.

As in other studies (2), OPLL was more prevalent in males in our series, with 66.6% of the cases in males and 33.3% in females.

Using classification A, Kawaguchi et al. (6) found bridge type ossification in 54 (37.5%) patients and non-bridge type ossification in 90 (62.5%) patients, in a series of 144 OPLL patients. In their prospective study 28 of 54 bridge type were 2-level ossification. In our series, non-bridge type ossification was also more common and found in 84 (62.2%) patients versus 51 (37.8%) with bridge type OPLL. OPLL, known as the Asia disease, were detected at high rates in our region according to our study. But despite its high prevalence in our population, 40 of 51 bridge-type OPLL were "2-level bridge type of ossification" and this shows

that our long segment ossification is in a low rate compared to Kawaguchi et al. study (6).

Using the axial classification, Kawaguchi et al. (6) found central ossification in 102 (70.8%) patients and lateral ossification in 42 (29.2%) patients. We observed the central type in 114 (84.5 %) patients and the lateral type in 21 (15.5%). In both studies, central ossification was more common.

Its retrospective nature is the limitation of our study. Because of that, we could not perform a dynamic shooting investigation, which may reveal connected ossification between vertebrae.

To the best of our knowledge, this is the second population to be evaluated with these new CT classifications. We believe that our study will contribute a new data related to a different population in the literature of OPLL prevalence

References

1. Inoue I. Genetic susceptibility to OPLL. In: Yonenobu K, Nakamura K, Toyama Y, editors. Ossification of the posterior longitudinal ligament. 2nd edn. Tokyo: Springer 2006; 19-25.
2. Fujimori T, Iwasaki M, Okuda S, Takenaka S, Kashii M, Kaito T, et al. Long-Term Results of Cervical Myelopathy Due to Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament with an Occupying Ratio of 60% or More. Spine 2013; 39(1): 58-67.
3. Fujimori T, Le H, Hu SS, Chin C, Pekmezci M, Schairer W, et al. Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament of the Cervical Spine in 3161 Patients. Spine 2015; 40(7): 394-403.
4. Kawaguchi Y, Matsumoto M, Iwasaki M, Izumi T, Okawa A, Matsunaga S, et al. New classification system for ossification of the posterior longitudinal ligament using CT images. J Orthop Sci 2014; 19(4): 530-536.
5. Sartip KA, Dong T, Ndukwe M, East JE, Graves JA, Davis B, et al. Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: Imaging Findings in the Era of Cross-Sectional Imaging. J Comput Assist Tomogr 2015; 39(6): 835-841.
6. Kawaguchi Y, Nakano M, Yasuda T, Seki S, Hori T, Kimura T. Ossification of the posterior longitudinal ligament in not only cervical spine, but also other spinal regions: analysis using multidetector CT of the whole spine. Spine 2013; 38(4): 1477-1482.
7. Sohn S, Chung CK, Yun TJ, Sohn CH. Epidemiological survey of ossification of the posterior longitudinal ligament in an adult Korean population: three-dimensional computed tomographic observation of 3,240 cases. Calcif Tissue Int 2014; 94(6): 613-620.
8. Tsuyama N. The investigation committee on OPLL of the Japanese Ministry of Public Health and Welfare. the ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine (OPLL). J Jpn Orthop Assoc 1981; 55(4): 425-440.
9. Lin D, Ding Z, Lian K., Hong J, Zhai W. Cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: Anterior versus posterior approach. Indian J Orthop 2012; 46(1): 92-98
10. Tsukimoto H. On an autopsied case of compression myelopathy with a callus formation in the cervical spinal canal (in Japanese). Nihon Geka Hokan 1960; 29: 1003-1007

Antiepileptic Activity of Four Selected Skullcap (Scutellaria) Species on Mice

Seçilmiş Dört Kaside (Scutellaria) Türünün Farede Antiepileptik Etkisi

Okan Arihan¹, Gulderen Yildiz Yilmaz^{2*}, Mehmet Cicek³, Hamdi Demirkol⁴

¹ Van Yüzüncü Yil University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Van, Turkey

² Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany, Ankara, Turkey

³ Pamukkale University, Faculty of Science and Literature, Department of Biology, Denizli, Turkey

⁴ Van Yüzüncü Yil University, Faculty of Medicine, Van, Turkey

ABSTRACT

Epilepsy is a common neurological disorder which has different types. Epileptic convulsions are decreasing life quality of patients and can even cause death. Medical treatment of epilepsy includes drugs and surgical interventions. Plant originated substances offers new molecules in this issue. In this study we have studied 4 different Skullcap (Scutellaria) species. Methanolic extracts of aerial parts of *Scutellaria brevibracteata* subsp *brevibracteata*, *S. galericulata*, *S. megalapsis* and *S. orientalis* subsp *pichleri* were tested on mice in pentylentetrazol induced convulsions. Animals were administered 5 days with 200 mg/kg i.p. plant extracts dissolved in physiological saline. Last day they were injected with 80 mg/kg pentylentetrazol. Pentylentetrazol group was administered solely with pentylentetrazol. Results showed a decrease in number of animals having tonic clonic convulsion ($p>0.05$), a decrease in number of ex animals due to convulsions ($p>0.05$), an increase in latency to have tonic-clonic convulsions ($p>0.05$) in all tested *Scutellaria* groups and a significant increase in latency for first myoclonic convulsion ($p<0.05$) in *S. orientalis* subsp *pichleri* species against pentylentetrazol induced convulsions. Evaluation of present results may suggest a potential anticonvulsive activity of tested *Scutellaria* species. Further studies are needed to determine related molecules from this activity.

Key Words: Anticonvulsant activity, Skullcap, *Scutellaria*, pentylentetrazol

ÖZET

Epilepsi farklı tipleri olan nörolojik bir bozukluktur. Epileptik nöbetler hastanın hayat kalitesini düşürür ve ölüme dahi neden olabilir. Epilepsinin tıbbi tedavisi ilaçlar ve cerrahi müdahaleler ile gerçekleştirilir. Bitkisel kökenli maddeler bu konuda yeni moleküller sunabilmektedir. Bu çalışmada 4 farklı Kaside (*Scutellaria*) türü araştırılmıştır. *Scutellaria brevibracteata* subsp *brevibracteata*, *S. galericulata*, *S. megalapsis* ve *S. orientalis* subsp *pichleri* türlerinin topraküstü kısımlarının metanollü ekstresi pentilentetrazol indüklü konvülsiyonlarda denenmiştir. Hayvanlara 5 gün boyunca 200 mg/kg i.p. bitki ekstresi serum fizyolojik içinde çözünerek uygulanmıştır. Son gün 80 mg/kg pentilentetrazol enjekte edilmiştir. PTZ grubuna sadece pentilentetrazol verilmiştir. Sonuçlar test edilen *Scutellaria* türlerinin hepsinde tonik-klonik nöbete giren hayvan sayısında azalma ($p>0.05$), nöbet nedeniyle ölen hayvan sayısında azalma ($p>0.05$), tonik-klonik nöbete girme süresinde uzama ($p>0.05$) ve miyoklonik nöbete girme süresinde *S. orientalis* subsp *pichleri* türünde anlamlı uzama ($p<0.05$) olduğunu göstermektedir. Mevcut sonuçların birlikte değerlendirilmesi test edilen *Scutellaria* türlerinin potansiyel antikonvülsif özellik taşıyabileceğini düşündürmektedir. Bu aktivite ile ilgili moleküllerin belirlenebilmesi için ileri çalışmalar ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antikonvülsan aktivite, Kaside, *Scutellaria*, pentilentetrazol

Introduction

Epilepsy is a brain disorder which is characterized with spontaneous seizures invoked by neurotransmitter system complex. It is among the most common neurological diseases in the world which affects about 50 million people (1). Although there are surgical interventions and chip implants for the treatment, current chemical treatment relies on

prevention of convulsions with antiepileptic drugs. However some of the patients still have convulsions during this drug administration. In addition in almost 20% of the cases, insufficient drug activity, serious side effects and chronic toxicities are reported (2). Therefore search for new molecules continues in this disorder. Plants have various metabolites which are subject of new drug candidates (3). Some plants have potent impact on GABA receptors and voltage-gated

ion channels. In addition they have neuroprotective effects (4). World Health Organization mentions that nearly 80% of the World's population relies on traditional medicinal practices which brought a field for scientific studies to find new molecules from plants. For assessment of antiepileptic activity of plants pentylentetrazolium (PTZ) induced epilepsy forms a widely used model. PTZ can be administered at low doses for prolonged period to induce kindling or at high doses to induce tonic-clonic convulsions. A study by Loscher (5) presents reproducible results of this model. There are several studies using PTZ induced convulsion models to test activity of plant based compounds (6). Plants belonging to Scutellaria genus are traditionally used plants. Scutellaria genus is known as skullcap. *S. orientalis* is used in traditional medicine as blood stopper, for wound healing and regulation of intestinal activities in Turkey (7). Essential oils of Scutellaria genus found in Turkey are also studied (8). There are antiepileptic uses of Scutellaria species in the World (9). Zhang et al (10) identified phenolic compounds as the predominant compounds from the aerial part of Scutellaria lateriflora L. (American Skullcap) which is used for sedative and anticonvulsive purposes traditionally by Native Americans and Europeans. This species was also shown to alleviate mood via its anxiolytic effects (11). A study performed by Senol et al (12) evaluated acetylcholine esterase and buthylcholine esterase activity of different Scutellaria species. Results of this study showed that some of the species have such activity which makes them important for evaluation for their potential use in Alzheimer's disease. However no record exists in literature about pro/anticonvulsive effect of Scutellaria brevibracteata subsp brevibracteata (SB), *S. galericulata* (SG), *S. megalapsis* (SM) and *S. orientalis* subsp pichleri (SO) species in the scientific literature. Therefore methanolic aerial parts of those selected Scutellaria species which are found in Turkey are tested for this activity in mice.

Materials and Methods

Animals: Male adult Swiss-albino mice weighing 25-30 grams were used in experiments. Prior to experiments, animals were kept in rooms in standard temperature and humidity conditions. Standard mice pellet and tap water was given ad libitum. An ethical permission was obtained.

Drugs: Pentylentetrazol (PTZ) 80 mg/kg (Sigma) was used. Methanolic extracts of SB, SG, SM and SO aerial parts were dissolved in saline. Drugs and plant extracts were administered via i.p. route.

Experimental design: 30 mice were separated into 5 groups randomly. Each group contained 6 animals.

1. PTZ (80 mg/kg, i.p.)
2. SB group. 5 days of daily SB methanolic extract (200mg/kg, i.p.) + last day PTZ (80 mg/kg, i.p.)
3. SG group. 5 days of daily SG methanolic extract (200mg/kg, i.p.) + last day PTZ (80 mg/kg, i.p.)
4. SM group. 5 days of daily SM methanolic extract (200mg/kg, i.p.) + last day PTZ (80 mg/kg, i.p.)
5. SO group. 5 days of daily SO methanolic extract (200mg/kg, i.p.) + last day PTZ (80 mg/kg, i.p.)

Plants were extracted with methanol. Following extraction, methanol was evaporated and remaining crude powder was dissolved in physiological saline and administered to animal at 200 mg/kg i.p. dose for 5 days. In each group latency for first myoclonic and tonic-clonic convulsions, convulsion period, number of animals having tonic-clonic convulsions and number of ex animals due to convulsions were recorded. In this model 80 mg/kg i.p. PTZ was used to induce convulsions. Kruskal-wallis, Mann-Whitney U test, post hoc Bonferonni correction and Fisher's exact tests were used for statistical evaluation.

Results

No toxic effects of plant administrations were observed in this period. In alone PTZ and PTZ+plant extract groups myoclonic (muscular jerks and twitches) and tonic-clonic (in which hind legs extent to rear of the body with a 180 degree angle to body axis) convulsions were observed. In plant administered groups a prolongation of latency for having both types of convulsions was observed. Although no statistically difference was found in latency for tonic-clonic convulsion, a significant increase in latency for myoclonic convulsion was observed in SO species compared to PTZ group ($p < 0.05$). For convulsion period no significant difference was observed among groups. Number of animals having tonic-clonic convulsions and number of ex animals due to convulsion was decreased in all tested Scutellaria species ($p > 0.05$) (Table 1).

Discussion

This study was conducted to test pro/anticonvulsive effects of methanolic extracts of aerial parts of SB, SG, SM and SO species in mice. All plants showed prolongation of latency for tonic-clonic convulsions ($p > 0.05$) and an attenuation in number of animals having convulsion and number of ex animals due to

Table 1. Effect of different administrations on PTZ induced convulsion

Administration	Latency for First Myoclonic Convulsion (s)	Latency for First Tonic-clonic Convulsion (s)	Tonic-clonic Convulsion Period (s)	Number of animals (TC)	Number of ex animals
PTZ	62.00±10.02 ^b	322.60±16.11 ^{ns}	6.60±1.23 ^{ns}	6/6 ^{ns}	6/6 ^{ns}
SB	128.8±25.0 ^{ab}	478.0±101.4 ^{ns}	10.8±1.7 ^{ns}	4/6 ^{ns}	4/6 ^{ns}
SB	67.6±6.0 ^b	532.3±76.29 ^{ns}	8.0±2.4 ^{ns}	3/6 ^{ns}	3/6 ^{ns}
SM	71.5±5.0 ^b	388.2±55.1 ^{ns}	9.4±0.9 ^{ns}	5/6 ^{ns}	5/6 ^{ns}
SO	523.0±297.6 ^a	621.0±120.5 ^{ns}	8.3±0.7 ^{ns}	3/6 ^{ns}	3/6 ^{ns}

Results are given as mean±S.E.M. PTZ: Pentylenetetrazol, SB: *Scutellaria brevibracteata* subsp *brevibracteata*, SG: *Scutellaria galericulata*, SM: *Scutellaria megalapsis*, SO: *Scutellaria orientalis* subsp *pichleri*. ns:non-significant. TC: Tonic clonic convulsion. P<0.05. Statistically different groups in each column are given with letters a and b.

convulsion ($p>0.05$) however only significant effect was observed in SO extracts in delay for the latency of myoclonic convulsions ($p<0.05$). Further experiments with more samples sizes in each groups may provide significant results because decrease of animals having tonic-clonic convulsions decrease number of animals for statistical evaluation. Genus *Scutellaria* contains about 350 species and its distribution encompasses from East Asia to North America. They have a wide pharmacological activity list such as antioxidant, hepatoprotective and anticonvulsant (13). Anticonvulsant activity of such plants can be related with flavonoids, coumarins, phenylpropanoids and terpenoids which are commonly found ingredients of this genus. Flavonoids and coumarins interact with GABA receptor and certain voltage gated ion channels which are also target of synthetic antiepileptic drugs (14). Studies performed on *Scutellaria* species focus on two species mostly; *S. laterifolia* and *S. baicalensis*. *S. laterifolia* is used against epilepsy in North American Indians (15). *S. baicalensis* is a traditional Chinese medicinal herb used for various purposes including epilepsy. Both of their anticonvulsive properties were tested on different convulsion models and results link their activity with phenolic ingredients such as baicalin, oroxylin and wogonin. Baicalin is a flavonoid compound found in *Scutellaria baicalensis*. This compound was shown to exert anticonvulsant and neuroprotective effects in rats administered with pilocarpine to induce epilepsy (16). Yoon et al (17) investigated anticonvulsive activity mechanism of flavone compounds of *S. baicalin* in an in vitro model. Results showed that anticonvulsant activity of baicalin is due to benzodiazepine binding site of GABA_A receptor. However it also has GABAergic activity without involvement of benzodiazepine sites which gives the plant anxiolytic and sedative activity in mice (18). Park et al (9) showed that i.p. wogonin injection exerts anticonvulsant activity by GABAergic neuronal involvement. We did not perform any

chemical isolation of plants since it was a preliminary testing of anticonvulsive property of selected *Scutellaria* species. However results of this study showed that ethnopharmacological use of *Scutellaria* species against epilepsy may be valid also for SO. Further studies focusing on active substances related with this activity in this plant species as well as other potential species in this genus are needed.

Disclosure statement: No competing financial interests exist.

References

1. Moshi MJ, Kagashe GA, Mbwanbo ZH. Plants used to treat epilepsy by Tanzanian traditional healers. *J Ethnopharmacol* 2005; 97(2): 327-336.
2. Engel J Jr. Epilepsy: structural or functional? *AJNR Am J Neuroradiol* 1996; 17(2): 243-244.
3. Singh B, Singh D, Goel RK. Dual protective effect of *Passiflora incarnata* in epilepsy and associated post-ictal depression. *J Ethnopharmacol* 2012; 139(1): 273-279.
4. Schachter SC. Translating Nature to Nurture: Back to the Future for "New" Epilepsy Therapies. *Epilepsy Curr* 2015; 15(6): 310-312.
5. Loscher W. Critical review of current animal models of seizures and epilepsy used in the discovery and development of new antiepileptic drugs. *Seizure* 2011; 20(5): 359-368.
6. Koyunoğlu S, Arıhan O, Sara Y, Onur R, Kır S, Çalış İ: Paeoniflorin Inhibits Maximal Electroshock- and PTZ-induced Convulsions In Mice. *Hacettepe University J Faculty of Pharm* 2012; 32(1): 17-20.
7. Baytop T. *Therapy with Medicinal Plants in Turkey (Past and Present)*, second ed. Nobel Tıp Kitabevleri, Istanbul. 1999: p. 375.
8. Cicek M, Demirci B, Yılmaz G, Baser KHC. Essential oil composition of three species of *Scutellaria* from Turkey. *Nat Prod Res* 2011; 25(18): 1720-1726.

9. Park HG, Yoon SY, Choi JY, Lee GS, Choi JH, Shin CY, et al. Anticonvulsant effect of wogonin isolated from *Scutellaria baicalensis*. *Eur J Pharmacol* 2007; 574(2-3): 112-119.
10. Zhang Z, Lian XY, Li S, Stringer JL. Characterization of chemical ingredients and anticonvulsant activity of American skullcap (*Scutellaria lateriflora*). *Phytomedicine* 2009; 16(5): 485-493.
11. Brock C, Whitehouse J, Tewfik I, Towell T. American Skullcap (*Scutellaria lateriflora*): a randomised, double-blind placebo-controlled crossover study of its effects on mood in healthy volunteers. *Phytother Res* 2014; 28(5): 692-698.
12. Senol FS, Orhan I, Yilmaz G, Çiçek M, Sener B. Acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, and tyrosinase inhibition studies and antioxidant activities of 33 *Scutellaria L.* taxa from Turkey. *Food and Chem Toxicol* 2010; 48(3): 781-788.
13. Shang X, He X, He X, Li M, Zhang R, Fan P, et al. The genus *Scutellaria* an ethnopharmacological and phytochemical review. *J Ethnopharmacol* 2010; 128(2): 279-313.
14. Sucher NJ, Carles MC. A pharmacological basis of herbal medicines for epilepsy. *Epilepsy Behav* 2015; 52: 308-318.
15. Millspaugh C.F, 1974. *American Medicinal Plants*. Dover Publications, New York. pp. 469-472.
16. Liu YF, Gao F, Li XW, Jia RH, Meng XD, Zhao R, et al. The anticonvulsant and neuroprotective effects of baicalin on pilocarpine-induced epileptic model in rats. *Neurochem Res* 2012; 37(8): 1670-1680.
17. Yoon SY, Dela Peña IC, Shin CY, Son KH, Lee YS, Ryu JH, et al. Convulsion-related activities of *Scutellaria* flavones are related to the 5,7-dihydroxyl structures. *Eur J Pharmacol* 2011 659(2-3): 155-160.
18. De Carvalho RS, Duarte FS, de Lima TC. Involvement of GABAergic non-benzodiazepine sites in the anxiolytic-like and sedative effects of the flavonoid baicalein in mice. *Behav Brain Res* 2011; 221(1): 75-82.

0-3 Yaş Çocuklarda İdrar Kültür Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Urine Culture Methods in 0-3 Year Old Children

Mecnun Çetin*, Kamuran Karaman, Hadi Geylan, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada şikayetleri ve klinik bulguları ile idrar yolu enfeksiyonu şüphesi uyandıran 229 çocukta idrar yolu enfeksiyonu tanısını koymada kateter ve torba ile alınan kültür güvenilirliğini karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk kliniğinde yapıldı. Vakalarımızda tam idrar incelenmesi, idrar sedimentinin mikroskopik incelenmesi yapıldı. Tüm vakalarda hem torba hem de kateter ile alınan idrar örnekleri kültüre ekildi. Sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Torba ile idrar kültürü alınan 229 vakanın 181 tanesinde üreme oldu, 48'inde kontaminasyon görüldü. Torba idrarı kültüründe üreme olan 181 vakanın 58'inde kateter idrarı kültüründe de üreme oldu, 123'ünde üreme olmadı. Torba kültüründe kontaminasyon saptanan 48 vakanın 5'inde kateter kültüründe üreme oldu. Torba kültüründe yalnızca pozitiflik %68 olarak saptandı. Kateter kültürüne göre torba kültürünün İYE tanısındaki sensitivitesi %32 olarak saptandı. Torba kültüründe kız ve erkeklerde yalnızca pozitiflik bakımından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı ilişki bulunmadı. Çalışmada torba kültüründe kontaminasyon, erkekler göre kızlarda anlamlı yüksek bulundu. Tam idrar incelemesinde; nitrit, hematüri, piyüri ve bakteriyüri pozitifliği ile idrar kültüründe üreme olması arasında anlamlı bir ilişki tespit ettik.

Sonuç: Bu çalışma ile perineal torba idrar kültürünün yalnızca pozitiflik oranının yüksek olduğu, perineal torba ile idrar kültürü alınan İYE tanısında yeterince güvenilir olmadığı ve bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu düşünülen durumlarda tanı için çok daha güvenilir bir yöntem olan mesane kateterizasyonu veya suprapubik aspirasyon ile idrar alınması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelime: İdrar yolu enfeksiyonu, Torba idrarı kültürü, Kateter idrar kültürü, Kontaminasyon

ABSTRACT

Objective: In this study, we have compared the reliability and accuracy of catheter and sack urine culture in 229 children admitted with suspects and complaints of urinary tract infection.

Materials and Methods: The study was held in Yuzuncu Yil University Pediatrics Outpatient Department. Whole urine examination and microscopic examination of urine sediments were done by Biochemistry department. Both catheter and sack culture were taken from all cases and cultured in same manner. The results were compared.

Results: Urine cultures resulted as positive in 181 samples taken via sack and 48 samples of them were accepted as contamination. The 181 cases of positive sack urine cultured had 58 positive culture of catheter urine, and 123 ones of them no. Contamination cases of sack cultured had 5 positive catheter culture. False positive rate was detected as 68% in sack culture and therefore sensitivity of this method has been calculated as 32%. When we compared boys and girls according to sack urine culture no significance has been detected. In this study we have detected that the contamination rate was higher in girls than boys. We have found a significant positive correlation between positive urine culture and nitrate, hematuria, pyuria in urine examination.

Conclusions: In conclusion, we have found that perineal sack urine culture method has a high contamination rate since it is not a reliable method and therefore urinary bladder catheterization or suprapubic aspiration is more reliable to diagnosis of urinary tract infection in children.

Key Words: Urinary tract infection, culture of sack urine, culture of catheter urine, contamination

Giriş

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) çocuklarda sık rastlanan, mortalite ve morbiditesi önemini

koruyan bir hastalıktır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde İYE halen çok ciddi bir sağlık sorunu olarak devam etmektedir. Erken ve doğru tanı ile uygun tedavisi yapılmayan durumlarda son

dönem kronik böbrek yetmezliğine neden olarak büyük ölçüde sosyal ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu her yaşta olabilmesine rağmen yenidoğan ve küçük çocukluk dönemindeki enfeksiyonlar özellikle ilgi çeker. Pediatrik nefrologlar arasında varılmış olan ortak görüş, bu yaş grubundaki çocuklarda meydana gelen ilk idrar yolu enfeksiyonunun kalıcı renal skar bırakabileceği şeklindedir (1, 2). Renal skar oluşuktan sonra risk faktörleri ortadan kalksa ve İYE'ye karşı proflaksi uygulansa bile renal fonksiyonlarda geri dönmeyen ilerleyici kayıpların oluşması engellenememektedir. Bu nedenle İYE'nin erken saptanıp hızlı ve etkin antibakteriyel tedavisinin yapılması, radyolojik incelemelerle, varsa altta yatan patolojinin ortaya konması oldukça önem arz etmektedir (3).

Ülkemizde bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak doğu illerimizde yapılan kapsamlı geniş çaplı çalışmaların sayısı oldukça azdır. Van yöresinde Tıp Fakültesine İYE tanısı ile kabul edilen hastaların fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu amaçtan hareket ederek YYÜ Tıp Fakültesi'nde İYE ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. İYE açısından Türkiye'nin özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük çeşitli bölgelerini kapsayan araştırmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.

İYE'nun yanlış tanı ve tedavisinin gerek ülke ekonomisine, gerekse hasta çocuklara vereceği zararlar açıktır. Doğru tanı koymak için karşılaşılan sorunların en önemlisi sağlıklı bir idrar kültürü almanın zorluğudur. İdrar kontrolü gelişmeyen çocuklardan steril torba veya tüp bağlayarak, idrar kontrolü gelişen çocuklardan ise orta akım idrarı şeklinde alınan idrar örnekleri ile elde edilen kültürlerde yüksek oranda kontaminasyona rastlandığı, bunun da hastaların gereksiz yere İYE tanısı ile tedavisine yol açtığı bilinmektedir (4).

Bu çalışmadaki amacımız; İYE tanısını koymada steril torba ile alınan idrar ile üretral kateter ile alınan idrar örneklerinin tanısal değerini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma kesitsel bir çalışma olup, Mart 2006 ile Ocak 2008 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk polikliniklerinde, şikayetleri ve laboratuvar bulguları ile İYE şüphesi uyandıran hastalarda yapıldı. Çalışmaya henüz idrar kontinansı gelişmemiş olan, üç yaş altında olan toplam 229 vaka dahil edildi. Steril torba veya üretral kateter ile alınan idrar

örneklerinin her ikisinde üreme olmayan, sistemik hastalığı olan ve üç yaşından büyük olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm vakaların tam idrar incelemesi, idrar sedimentinin mikroskopik incelemesi ve idrar kültürü (İK) çalışıldı. Hastaların yaş, cinsiyet, erkek ise sünnet durumu ve eşlik eden şikayetleri kaydedildi.

Tüm olgulardan hem steril torba, hem de üretral kateter ile idrar örneği alındı. Torba ile alınan idrar örneğinden tam idrar incelemesi ve İK çalışıldı. Üretral kateter ile alınan idrardan ise sadece kültür çalışıldı.

Tüm hastaların idrar örneği alınmadan önce perine bölgesi sabunlu su ile yıkandı ve durulandı. Sonra steril şartlarda torba bağlandı, perinede torba bekleme süresi 30-40 dakikayı geçen ve hala idrar yapmamış vakaların idrar torbası değiştirildi. Tüm hastalardan torba ile idrar alındıktan sonra, hastaların perine bölgesi tekrar sabunlu su ile yıkanıp durulandıktan sonra üretral kateter ile de kültür için idrar örneği alındı.

Alınan bu idrar örneklerinden IRIS IQ 200 cihazı ile tam idrar incelemesi yapıldı. Tam idrar tetkiki için ayrılan idrarda, stik ile nitrit testleri yapıldıktan sonra idrar sedimenti incelemesi IRIS IQ 200 CİHAZI ile sediment incelenmesi yapıldı. İdrar sedimentinde x 40 büyütme ile her sahada 5'in üzerindeki eritrosit sayısı hematüri, yine x 40 büyütme ile her sahada 5'in üzerindeki lökosit sayısı da piyüri olarak kabul edildi.

İdrar örneklerinden İK çalışma metodu; %5 Koyun Kanlı Brain Hearth Infusion Agar (Difco) ve Eozin Metilen Blue Agar (EMB Agar-Difco) besiyerlerine ekilen idrardan pasajlanarak üreyen patojen mikroorganizmaların identifikasyon, MIC değerleri tesbiti ve antibiyogramları BACT / ALERT 3D ve PHOENIX 100 cihazı ile yapıldı. Torba idrarı kültüründe tek bir mikroorganizmanın ≥ 100000 cfu/ml üremesi, kateterle alınan idrarda ise ≥ 10000 cfu/ml üremesi kültür pozitif olarak yorumlandı. Üreme tespit edilen örneklerde standart metodla antibiyotik rezistansı çalışıldı.

Çalışmaya alınan tüm çocukların ailelerinden yazılı onam alındı. YYÜ Tıp Fakültesi etik kurulundan etik onayı alındı.

İstatistiksel analiz

Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama ve standart sapma olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi yapılmıştır. Ayrıca oranlar arası farkı belirlemek amacıyla Z testi ile oran karşılaştırması yapılmıştır. Hesaplamalarda

istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver:11) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan 229 vakanın yaşları 0-36 ay arasında (ortalama 9.5 ± 8.8 ay) olup, bunların 107'si (%46.7) erkek, 122'si (% 53.3) kız idi. Vakalar yaş gruplarına göre 0-12 ay, 13-24 ay, 24-36 ay şeklinde üç gruba ayrıldı, vakaların %75.1'i 0-12 ay arasında idi (Tablo 1).

Tablo 1. Vakaların yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı

Yaş (ay)	Kız		Erkek		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
0-12	88	51.1	84	48.9	172	75.1
13-24	23	54.7	19	45.3	42	18.4
25-36	11	73.3	4	26.7	15	6.5
Toplam	122		107		229	100

İYE'ye eşlik eden semptomlara baktığımızda, torba kültüründe üreme olan vakalarda ilk sırayı ateş (%59.1) ve huzursuzluk (%59.1) ve üçüncü sırayı ise iştahsızlık (%45.6) alıyordu, kateter kültüründe ise ilk sırayı ateş (%61.9) ve huzursuzluk (%61.9) ve üçüncü sırayı ise pis kokulu idrar yapma (%54) şikayeti alıyordu (Tablo 2).

Her iki yöntemle alınan idrar kültüründe üreme olan olguların yaş gruplarına göre dağılımı tablo 3'te özetlenmiştir.

229 vakamızın 181 tanesinde torba kültüründe üreme, 48'inde (%21) ise kontaminasyon oldu.

Tablo 2. Vakaların başvuru şikayetlerinin dağılımı

Eşlik eden semptomlar	Torba kültürü		Kateter kültürü		P
	n	%	n	%	
Ateş	107	59.1	39	61.9	0.696
Huzursuzluk	107	59.1	39	61.9	0.696
İştahsızlık	83	45.9	31	49.2	0.647
Kusma	80	44.2	29	46.0	0.801
Pis kokulu idrar yapma	75	41.4	34	54.0	0.085
Letarji	51	28.2	28	44.4	0.022
İshal	48	26.5	16	25.4	0.861
İdrar yaparken ağlama	44	24.3	15	23.8	0.936
Kilo kaybı	34	18.8	11	17.5	0.813
Kabızlık	27	14.9	9	14.3	0.902
İyileşmeyen pişik	17	9.4	5	7.9	0.718
Sarılık	4	2.2	2	3.2	0.650

Torba kültüründe üreme olan 181 vakanın sadece 58'inde (%32.0) kateter kültüründe üreme saptandı, 157'sinde (%68.0) ise üreme saptanmadı. Bu sonuçla, kateter kültürüne göre torba kültürünün İYE tanısındaki sensitivitesi %32 olarak saptandı. Torba kültüründe üreme olup, kateter kültüründe üreme olmayan 123 vakanın 66'sı erkek, 57'si kız idi. Kateter kültüründe üreme saptanan 63 vakanın ise 28'i erkek, 35'i kız idi.

Torba kültüründe üreme olan; 90 kız hastanın, 35'inde (%38.8) kateter kültüründe de üreme saptandı, 91 erkek hastanın ise 28'inde (%30.7) kateter kültüründe üreme saptandı. Kız ve erkekler arasında torba kültüründe yalancı pozitiflik bakımından anlamlı fark bulunmadı.

Torba kültüründe kontaminasyon saptanan 48 vakanın 32'si (%66.6) kız, 16'sı (%33.4) erkek idi. Torba kültüründe kontaminasyon oranlarını cinsiyete göre karşılaştırdığımızda erkeklerde; 107 vakanın 16'sında (%14.9), kızlarda ise; 122 vakanın 32'sinde (%26.2) kontaminasyon saptandı. Torba kültüründe kontaminasyon oranları erkeklere göre kızlarda anlamlı yüksekti ($p=0.032$) (Tablo 4). Kateter kültüründe kontaminasyon, 229 vakanın 9'unda (%3.9) görüldü. Kateter kültüründe kız ve erkeklerde kontaminasyon oranları bakımından aralarında anlamlı fark bulunmadı. Ayrıca torba kültüründe kontaminasyon saptanan 48 vakanın 5'inde kateter kültüründe üreme saptandı. Sekiz vakada hem torba hem de kateter kültüründe kontaminasyon saptandı.

Torba idrarı kültüründe kontaminasyon oranı %21 iken, kateter idrarı kültüründe ise %3.9 idi. Kontaminasyon torba kültüründe anlamlı yüksekti ($p=0.001$) (Tablo 4). Torba kültüründe kontaminasyonun sünnete ilişkisine baktığımızda;

Tablo 3. Kültürde üreme olan olguların yaş gruplarına göre dağılımı.

Yaş grupları (ay)	Torba kültür		Kateter kültür		p
	n	%	n	%	
0-12	140	77.3	48	76.2	0.852
13-24	31	17.1	11	17.5	0.952
25-36	10	5.6	4	6.3	0.760
Toplam	181	100	63	100	

sünnetsiz 97 vakanın 15'inde (%15.5), sünnetli 10 vakanın ise 1'inde (%10) kontaminasyon saptandı. Sünnetli ile sünnetsiz çocuklarda torba kültüründe kontaminasyon oranları bakımından aralarında anlamlı fark saptanmadı (p=0.591).

İdrar kültüründe üreyen mikroorganizma türüne baktığımızda, her iki yöntemle de alınan kültürde

en sık üreyen mikroorganizma, hem kız hem de erkeklerde ilk sırayı *Escherichia coli*, ikinci sırayı ise *Klebsiella pnömonia* almakta idi (Tablo 5).

İdrar sedimentinde mikroskopik bulguların analizine bakıldığında; torba kültüründe üreme olan 181 vakanın %12.1'inde nitrit pozitif bulundu. Kateter kültüründe ise üreme olan 63 vakanın %30.1'inde nitrit pozitif idi. Kateter kültüründe üreme olmayan 157 vakanın %4.4'ünde nitrit pozitif, %95.6'sında ise nitrit negatifti. Kateter kültüründe üreme olan grupta nitrit pozitifliği anlamlı yüksek idi (p=0.001) (Tablo 6). Torba kültüründe üreme olan 181 vakanın %41.9'unda idrar sedimentinde piyüri saptanırken, kateter kültüründe üreme olan 63 vakanın %65'inde idrar sedimentinde piyüri saptandı. Kateter kültürde üreme olan vakalarda piyüri oranı üreme olmayanlara göre anlamlı yüksek bulundu (p=0.001) (Tablo 6).

Tablo 4. Her iki yöntemle alınan kültürde kontaminasyon oranları

	Torba idrar			p	Kateter idrar			p
	Erkek	Kız	Toplam		Erkek	Kız	Toplam	
Kontaminasyon (+)	16 (14.9)	32 (26.2)	48 (21)	0.032	4 (3.7)	5 (4.1)	9 (3.9)	0.888
Kontaminasyon (-)	91 (85.1)	90 (73.8)	181 (79)		103 (96.3)	117 (95.9)	220 (96.1)	

Tablo 5. Kültürde üreme olan mikroorganizma türlerinin cinsiyete göre dağılımı

	Torba kültürü			Kateter kültürü			p
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
İYE etkenleri							
E. coli	28 (30.7)	64 (71.1)	92 50.8	10 (35.7)	25 (71.4)	35 55.6	0.003
Kl. pneumoniae	22 (24.2)	13 (14.4)	35 19.3	8 (28.6)	5 (14.3)	13 20.6	0.165
Staf. epidermitis	7 (7.7)	1 (1.1)	8 4.4	-	-	-	0.028
Staf. aureus	7 (7.7)	1 (1.1)	8 4.4	1 (3.6)	-	1 1.6	0.028
Enterobakter cloacae	1 (1.1)	3 (3.3)	4 2.2	1 (3.6)	1 (2.8)	2 3.2	0.307
Kl. oxytoca	7 (7.7)	1 (1.1)	8 4.4	3 (10.7)	-	3 4.8	0.028
Candida	4 (4.3)	2 (2.2)	6 3.3	1 (3.6)	1 (2.8)	2 3.2	0.682
Enterokok faecium	1 (1.1)	3 (3.3)	4 2.2	-	-	-	0.307
Proteus	3 (3.2)	-	3 1.6	1 (3.6)	-	1 1.6	
Staf. hemoliticus	1 (1.1)	-	1 0.5	-	-	-	
Citrobacter	1 (1.1)	-	1 0.5	-	-	-	
Serratia	-	1 (1.1)	1 0.5	-	1 (2.8)	1 1.6	
Pseudomonas	6 (6.6)	-	6 3.3	2 (7.1)	1 (2.8)	3 4.8	0.580
Alfa hemolitik strep	1 (1.1)	-	1 0.5	-	1 (2.8)	1 1.6	
Enterococcus faecalis	2 (2.2)	1 (1.1)	3 1.6	1 (3.6)	-	1 1.6	0.566
Toplam	91	90	181 100	28	35	63 100	

Tablo 6. İdrar sedimentinde mikroskopik bulgular

	Torba kültür (+)*		Kateter kültür (+)&			Kateter kültür (-)#		
	n	%	n	%	p (*&)	n	%	p (&#)
Nitrit (+)	22	12.1	19	30.1	0.004	7	4.4	0.001
Nitrit (-)	159	87.9	44	69.9		150	96.5	
Piyüri(+)	76	42	41	65	0.001	58	36.9	0.001
Piyüri(-)	105	58	22	35		99	63.1	
Hematüri (+)	29	16	19	30.1	0.027	23	14.6	0.022
Hematüri (-)	152	84	44	69.9		134	85.4	
Bakteriüri (+)	18	9.9	11	17.5	0.154	7	4.6	0.012
Bakteriüri (-)	163	90.1	52	82.5		150	95.4	

Torba kültüründe üreme olan 181 vakanın %16'sında idrar sedimentinde hematüri saptanırken, kateter kültüründe üreme olan 63 vakanın %30.1'inde idrar sedimentinde hematüri saptandı. Kateter kültüründe üreme olan grupta hematüri, üreme olmayan gruba göre anlamlı yüksek bulundu ($p=0.01$).

Torba kültüründe üreme olan 181 vakanın %9.9'unda idrar mikroskopisinde bakteriüri saptandı, kateter kültüründe ise üreme olan 63 vakanın %17.5'inde bakteriüri saptandı. Kateter kültüründe üreme olan vakalarda bakteriüri oranı anlamlı yüksek bulundu ($p=0.012$) (Tablo 6).

Tartışma

İYE neonatal dönemden geriatrik yaş grubuna kadar uzanan her yaş ve cinste görülmesine rağmen kalıcı renal skar dokusu açısından asıl tahribatını ilk beş yaş içinde yapar. Yaşamın ilk üç ayından sonra İYE kızlarda daha sık görülmektedir (1,3). Bizim de vakaların %53.3'ünü kızlar, %46.7'sini de erkekler oluşturuyordu.

Çalışmamızda 0-3 yaş arası dönemde torba kültüründe üreme olan vakaların yaş gruplarına göre sıralamasında en kalabalık grup 140 vaka (%77.3) ile 0-12 ay arası dönemdi. Kateter kültüründe de üreme olan vakaların yaş gruplarına göre sıralamasında en kalabalık grup yine 48 vaka (%76.1) ile 0-12 ay arası dönem idi. Burada önemle vurgulamak istediğimiz, özellikle 0-6 yaş aralığında İYE'nin sık görüldüğü ve özellikle bu dönemde oluşan renal skar gelişimini önlemek açısından tanısının geciktirilmeden ve doğru bir şekilde konulması gerekliliğidir.

İYE tanısı koymadaki yetersizliklerin nedenleri arasında en önemlileri, hekimlerin bu tanıyı düşünmemeleri ve İK için uygun örneği almamalarıdır. Mesane kontrolünü kazanmış çocuklarda İK için temiz orta akım idrarı tercih edilir. Ancak mesane kontrolünü kazanmamış

küçük çocuklarda bu mümkün olmadığından farklı yollara başvurulur. Torba ile elde edilen idrarın güvenilirliği çok düşük olup, ancak üreme olmaması (negatif kültür) değerlidir. Bu şekilde elde edilen idrar örneğinde üreme olursa mutlaka daha güvenilir bir yöntemle İK'nın tekrarlanması önerilir (5).

İYE tanısı koyarken idrar örneği elde etmede kontaminasyon riskini en aza indirmek için uygun tekniklerin suprapubik aspirasyon ve üretral kateterizasyon olduğu bilinmesine rağmen pratikte nadir durumlar dışında kullanılmaları sınırlıdır (6). Bu çalışmadaki amacımız; İYE tanısını koymada steril torba ile alınan idrar ile üretral kateter ile alınan idrar örneklerinin tanısallık değerini saptamaktır. Yani üç yaş altı çocuklarda torba yöntemi ile alınan İK güvenilirliğini mesane kateterizasyonu yöntemi ile karşılaştırarak araştırmaktır.

Çalışmamızda 229 torba kültürünün 181'inde üreme, 48'inde kontaminasyon saptandı. Torba kültüründe üreme saptanan 181 vakanın sadece %32,0'sinde kateter ile alınan kültürlerinde üreme saptandı. Torba kültüründe yalancı pozitiflik %68 olarak saptandı. Bu sonuçla, kateter kültürüne göre torba kültürünün İYE tanısındaki sensitivitesi %32 olarak saptandı. 229 torba kültürünün %21'inde kontaminasyon saptanmışken, kateter kültürünün sadece %3.9'unda kontaminasyon saptandı. Bu kontaminasyon oranı torba kültürüne göre anlamlı düşüktü (Tablo 4).

Literatürde çalışmamıza benzer şekilde İYE tanısında idrar alınma yöntemlerini değerlendiren çalışmalara bakıldığında; Crain ve ark. 8 haftadan küçük ateşli bebeklerde İYE ve idrar alınma yöntemlerini değerlendirmek üzere yaptıkları çalışmada; acil servise ateşle başvuran 442 bebeğin %7.5'inde İYE saptanmış ve torba ile idrar alma yönteminin İYE tanısında mesane kateterizasyonu ve suprapubik aspirasyonla idrar alınması yöntemleri kadar başarılı olmadığını, 8 haftadan

küçük ateşli bebeklerde idrar analiz bulgularına bakılmaksızın kateterizasyon veya suprapubik aspirasyonla İK için idrar örneği alınması gerektiğini vurgulamışlardır (7). Yine Martin ve ark. bebeklerde İYE tanısında steril perineal torba ile alınan İK yöntemini değerlendirmek üzere yaptıkları çalışmada, 0-27 ay arasında 42 bebekten torba ile İK almışlardır. Kültürün doğrulaması suprapubik aspirasyon ve üretral kateterizasyon ile yapılmış, eş zamanlı olarak idrar analizi de uygulanmıştır. Torba ile alınan İK pozitif öngörü değerinin %14 olarak saptandığı, bulgular idrar analizi ile değerlendirildiğinde bu değer %42'ye yükseldiği bildirilmiştir. Steril torba ile İK alınmasının ateşli bebeklerde İYE tanısında uygun bir yöntem olmadığı belirtilmiştir (8). Bonado ve ark. da 265 vakalık bir çalışmada, ilk beş ay süresince yalnızca torba ile idrar alınmış ve pozitif olan tüm örneklerde kontaminasyon olduğu saptanmış, hiçbir örnekte İYE tanısı konulamamıştır. Sonraki dört ay süresince torba tekniğine ek olarak mesane kateterizasyonu ve suprapubik aspirasyonla da İK alınmıştır. Bu dönemde İYE insidansı %5.53'e yükselmiştir. Torba ile alınan İK pozitif olguların %87'sinde 3'ten fazla mikroorganizma ürediğini saptamışlar ve idrar alma tekniğinin İYE insidansı üzerinde önemli etkisinin olduğunu belirtmişlerdir (9). Yine Eyigör ve ark. nın çalışmamıza benzer şekilde tüm vakalardan eşzamanlı olarak torba ve suprapubik aspirasyonla İK alınmış ve sonuçlar karşılaştırılmış. Torba yönteminin duyarlılığı %86, özgüllüğü ise %13 bulunmuş (10). Bizim çalışmamızda torba ile alınan İK sensitivitesi %32, yalancı pozitiflik oranı ise %68 bulundu. Bu sonuçlar torba İK yalancı pozitiflik oranının yüksek olduğunu, torba ile İK almanın İYE tanısında yeterli olmadığı ve bu nedenle İYE düşünülen durumlarda tanı için mesane kateterizasyonu veya suprapubik aspirasyon ile İK alınması gerektiği kanısındayız.

Çalışmamızda sünnet durumunun kontaminasyon ile olan ilişkisine de bakıldığında, sünnetsiz vakalarda kontaminasyon oranı sünnetli vakalarla benzer saptandı.

İYE etiyolojisinde değişik etkenler rol oynamakla birlikte çoğu çalışmada daha çok bakterilerin sorumlu olduğu gösterilmiştir. Vakaların %80'inden fazlasının etkeninin gram negatif bakterilerdir ve bunların içinde de ilk sırayı alan *E.coli*'dir (11). Çalışmamızda da, her iki yöntemle de alınan kültürde en çok üreyen mikroorganizma, hem kız hem de erkeklerde ilk sırayı *E.coli*, ikinci sırayı ise *Kl. pnömonia* almakta idi (Tablo 5). İYE'na neden olan bakteri türlerinin sağlıklı insan feçesinde bulunduğu bilinmektedir. Bu da açıkça

hastanın kendi barsak florasının enfeksiyon kaynağı olduğunu ve enfeksiyonun assendan yolla geliştiğini göstermektedir. Ancak enfeksiyonun septisemi gibi desenden yolla geliştiği durumlarda da etken genel de aynıdır.

Rastgeldi L.'nin yaptığı tez çalışmasında İYE etkeni olarak ilk sırada *E.coli* (%47.1), ikinci sırada ise *Klebsiella* (%18.6) yer almıştır (12). Yine Arslan ve ark. yaptıkları 167 vakalık bir çalışmada İYE etkeni olarak birinci sırada *Klebsiella*, ikinci sırada *E.coli* yer almasına rağmen (13), bizim çalışmamızda torba kültüründe *E.coli* %50.8 ile birinci sırada, *Klebsiella* %23.7 ile ikinci sırada yer aldı. Kateter kültüründe de sonuçlar benzer şekilde idi, yine *E.coli* %55.6 ile birinci sırada, *Klebsiella* %25.4 ile ikinci sırada yer aldı ve çalışmamızda da İYE etiyolojisinde %80'den fazlasını gram negatif etkenlerin oluşturduğu görüldü.

İdrarda nitrit testi, bakteriüri mevcudiyetinde idrardaki nitratin nitrite dönüşmesi ile pozitif sonuç verir. Enterobacteriaceae ailesinde pek çok bakteri nitrattan nitrit oluşturabilir. Ancak bu özelliği göstermeyen bakteriler de (örneğin enterococcuslar) bulunmaktadır (14). Flanagan ve ark. yaptığı çalışmada nitrit testinin duyarlılığını %89.3, özgüllüğünü %79 bulmuşlar (15). Metintaş ve ark. nın 560 idrar örneğinde yaptıkları bir çalışmada testin duyarlılığı %76.4, özgüllüğü ise %95 olarak bulunmuştur (16). Biz de çalışmamızda torba kültüründe üreme olanlarda nitrit pozitifliğini %12.1, kateter kültüründe üreme olanlarda ise %30.1 bulduk. Kateter kültüründe üreme olan grupta nitrit pozitifliği üreme olmayan gruba göre anlamlı yüksek idi. Çalışmamızda kateter kültüründe nitrit testinin duyarlılığı %73.0, özgüllüğü ise %76.9 bulundu. İYE tanısında nitrit pozitifliğinin önemli bir bulgu olduğu, fakat negatif olmasının da İYE'yi ekarte ettiremeyeceği gerçeği açıktır.

İdrarın direkt mikroskopik incelemesinde saptanan bakteriürinin de büyük oranda İYE'na işaret ettiği yapılan çoğu çalışma ile saptanmıştır. Hoberman ve ark. çalışmasında, İYE'nin gösterilmesinde piyüri ve bakteriürinin duyarlılıklarını sırasıyla %54 ve %86; özgüllükleri ise sırasıyla %96 ve %63 olarak bulmuşlar (17). Ünal B.'nin yaptığı tez çalışmasında piyüri ve bakteriürinin duyarlılıkları sırasıyla %6.3 ve %87.5; özgüllükleri ise sırasıyla %95.2 ve %9.6 olarak saptanmış, benzer şekilde bakteriürinin İYE tanısında piyüriden daha değerli bir idrar analiz yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır (18). Çalışmamızda da kateter kültüründe üreme olan vakalarda bakteriüri pozitiflik oranı anlamlı derecede yüksekti. Kateter kültüründe bakteriüri testinin duyarlılığını %57.8, özgüllüğünü ise %73.7 bulduk. İYE tanısında idrar

mikroskobisinde bakteriüri varlığının önemli bir bulgu olduğu, fakat negatif olmasının da İYE'yi ekarte ettiremeyeceği söylenebilir.

İYE'yi düşündüren bir diğer direkt mikroskobik bulgu ise piyüridir. Piyürinin varlığı tek başına İYE tanısı için yeterli değildir. Dehidratasyon, üriner taş, travma, kimyasal irritasyon, renal tbc, ateş, renal kist, apandisit. vb gibi bir çok neden piyüri oluşturabilir (19). Yıldız Dallar ve ark. yaptığı bir çalışmada piyüri 120 vakanın 53'ünde üreme olmuş. Yine Reha Masatlı ve ark. yaptığı bir çalışmada da piyüri için duyarlılık %92, özgüllük %67 olarak bulunmuştur. Hoberman ve ark. 2 yaş altı 4.253 çocuktan (%95'i ateşli) mesane kateterizasyonu ile alınan idrar örneklerinin geliştirmiş idrar analizi sonuçlarını idrar kültürü sonuçlarıyla karşılaştırmışlar. Çalışma sonucunda ateşli küçük çocuklarda mesane kateterizasyonu ile elde edilen idrar örneğinde beyaz küre sayısının $\geq 10/\text{mm}^3$ olmasının İK yapılması konusunda karar verilmesinde önemli olduğunu belirtmişlerdir. Yalnızca piyüri saptanan hastalara İK yapılması durumunda idrar kültürünün %61 oranında azaltılacağını, fakat bu durumda İK pozitif olan hastaların %10'unun gözden kaçırılacağını vurgulamışlardır (20). Ünal B.'nin yaptığı tez çalışmasında piyürinin duyarlılığı düşük (%6.3), özgüllüğü yüksek (%95.2) saptanmış olup İYE tanısında değerli bir yöntem olmadığı, fakat tanının dışlanmasında yol gösterici olabileceği belirtilmiş (18). Bizim çalışmamızda kateterde üreme olan vakalarda piyüri oranı üreme olmayanlara göre anlamlı yüksek bulundu, kateter kültüründe piyürinin duyarlılığı %42.5, özgüllüğü ise %82.5 saptandı. Dolayısıyla İYE tanısında idrar mikroskobisinde piyürinin varlığı önemli bir bulgudur, fakat negatif olması İYE'yi ekarte ettirmemektedir.

Sonuç olarak; çalışmamızda torba ile alınan İK sensitivitesi %32, yalancı pozitiflik oranı ise %68 bulundu. Bu sonuçlar torba İK yalancı pozitiflik oranının yüksek olduğunu, torba ile İK almanın İYE tanısında yeterli olmadığını göstermektedir. Bu çalışma sonuçlarına göre; üç yaş altındaki çocuklarda İYE düşünülen durumlarda idrarda nitrit testinin pozitif olması veya idrar mikroskobik analizinde hematüri, piyüri ve bakteriürinin saptanması İYE lehine önemli parametrelerdir, ancak bu parametrelerin normal olması kesinlikle İYE'yi ekarte ettirmemektedir. Bu yüzden idrar mikroskobisi ve nitrit testi normal olsa dahi İYE düşünülen durumlarda, kültür için torba idrarı yerine daha güvenilir bir yöntem olan mesane kateterizasyonu veya suprapubik aspirasyon ile idrar örneği alınması gerektiği kanısındayız.

Kaynaklar

1. Babu R, Chowdhary S. Controversies Regarding Management of Vesico-ureteric Reflux. *Indian J Pediatr* 2017; 84(7): 540-544.
2. Calisti A, Perrotta ML, Oriolo L, Ingianna D, Sciortino R. Diagnostic workup of urinary tract infections within the first 24 months of life, in the era of prenatal diagnosis. The contribution of different imaging techniques to clinical management. *Minerva Pediatr* 2005; 57(5): 269-273.
3. Beşbaş N. İdrar yolu enfeksiyonu. *Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi* 1996; 39: 349-362.
4. Selek MB, Bektöre B, Sezer O, Kula Atik T, Baylan O, Özyurt M. Genital region cleansing wipes: Effects on urine culture contamination. *J Infect Dev Ctries* 2017; 11(1): 102-105.
5. Kavukçu S. Olgu sunumları ile çocuk hastalıkları. 2005. p. 651-660.
6. Božičnik S, Díez Recinos A, Moreno Cantó MC, Pavlovič S, García-Muñoz Rodrigo F. [Ultrasound-guided suprapubic bladder aspiration increases the success of the technique in infants less than 4 months-old]. [Article in Spanish] *An Pediatr (Barc)* 2013; 78(5): 321-325.
7. Crain EF, Gershel JC. Urinary tract infections in febrile infants younger than 8 weeks of age. *Pediatrics* 1990; 86(3): 363-367.
8. Martín Puerto MJ, Cela de Julián ME, Mendoza Soto A, Sánchez del Pozo J, Ramos Amador JT. [Perineal bag versus urethral catheterization of suprapubic aspiration for the diagnosis of urinary tract infections in infants in emergency units]. [Article in Spanish] *An Esp Pediatr* 1999; 50(5): 447-450.
9. Bonadio WA. Urine culturing technique in febrile infants. *Pediatr Emerg Care* 1987; 3(2): 75-78.
10. 43. Türk Pediatri Kongresi. Konuşma metinler ve özet kitabı. 16-20 Mayıs. 2007. Pp. 270-271.
11. Delbet JD, Lorrot M, Ulinski T. An update on new antibiotic prophylaxis and treatment for urinary tract infections in children. *Expert Opin Pharmacother* 2017; 18(15): 1619-1625.
12. Rastgeldi L. Çocukluk çağı idraryolu enfeksiyonlarında ilk basamak tanı yöntemleri. *Uzmanlık Tezi*. Van. 2000.
13. Arslan Ş. 14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Bildiri Özetleri, Antalya. 10-14 Kasım 1997. 62.
14. Thayyil-Sudhan S. Nitrate kit for the diagnosis of urinary tract infection. *Indian Pediatr* 2000; 37(4): 456-458.
15. Flanagan PG, Rooney PG, Davies EA, Stout RW. Evaluation of four screening tests for bacteriuria in elderly people. *Lancet* 1989; 1(8647): 1117-1119.
16. Metintaş S, Kaya D, Aydın A. Üriner sistem enfeksiyonu tanısında nitrit redüktaz ve lökosit esterazın önemi. *Yeni Tıp Dergisi* 1996; 13(5): 305-307.
17. Hoberman A, Wald ER, Reynolds EA, Panchansky L, Charron M. Pyuria and bacteriuria in urine

- specimens obtained by catheter from young children with fever. J Pediatr 1994; 124(4): 513-519.
18. Ünal B. Odağı belli olmayan ateşli çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunu belirlemede çeşitli idrar inceleme yöntemlerinin karşılaştırılması. Uzmanlı Tezi. Mersin. 2006.
 19. Krugman S, Katz S.L, Gershon A.A, Wilfert C.M. Urinary tract infections. In infectious Diseases of Children. St. Louis: The C.V. Mosby Company, 1998. pp. 605-619.
 20. Hoberman A, Wald ER, Reynolds EA, Penchansky L, Charron M. Is urine culture necessary to rule out urinary tract infection in young febrile children? Pediatr Infect Dis J 1996; 15(4): 304-309.

Vinkristin ile İlişkili Parsiyel İleus: Bir Olgu Sunumu

Partial İleus Associated with Vincristine: A Case Report

Hadi Geylan^{1*}, Mecnun Çetin², Kamuran Karaman¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Bölümü, Pediatrik Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Bölümü, Van, Türkiye

ÖZET

Vinkristin; lenfoma ve lösemi gibi bir çok malignitenin kemoterapi protokolünde sıklıkla kullanılan hücre siklusuna oldukça spesifik bir vinka alkaloididir. İlaça bağlı nöropatinin ayırıcı tanısı mutlaka yapılmalıdır. Periferik nöropati, otonomik nöropati, kranial sinir paralizileri ve ensefalopati olmak üzere dört farklı şekilde vinkristin nörotoksitesi görülebilmektedir. Hodgkin lenfoma tanısıyla vinkristin tedavisi sonrası parsiyel intestinal obstrüksiyon gelişen 13 yaşındaki bir kız olguyu sunuyoruz. Olgumuzda; BEACOPP tedavisinin ikinci küründe ikinci vinkristin dozundan 6 gün sonra karın ağrısı ile birlikte karın distansiyonu gelişti. Barsak sesleri normoaktif ve defansı mevcuttu. Ayakta direkt batın grafisinde hava sıvı seviyeleri saptandı. Batın ultrasonografisinde tüm barsak anslarında yoğun sıvı, distansiyon, peristaltizmde belirgin azalma ile hasta ileus tanısı aldı. Bu tablonun vinkristinin otonomik nörotoksik yan etkilerine bağlı olduğu düşünüldü. Hastaya Pridostigmin Bromür (Mestinon: 3 mg/kg/g, 2 dozda, oral) ve Pridoksin (B6 vitamini: 150 mg/m²/g, tek doz, oral) başlandı. Tedavinin 2. gününde bağırsak seslerinde artış, batın distansiyonunda azalma olduğu görüldü. Sonuç olarak, vinkristinin neden olduğu nöropati sonucunda gelişen parsiyel intestinal obstrüksiyonlarda; pridostigmin ve pridoksin ile tedavi edilebileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Vinkristin, nörotoksite, parsiyel intestinal obstrüksiyon

ABSTRACT

Vincristine is a vinca alkaloid highly specific for cell cycle and frequently used in the chemotherapy protocol of many malignancies such as lymphoma and leukemia. The differential diagnosis of drug-induced neuropathy should be made absolutely. Vincristine neurotoxicity can be seen in four different ways: peripheral neuropathy, autonomic neuropathy, cranial nerve paralysis and encephalopathy. We present a case of a 13-year-old girl who developed partial intestinal obstruction after vincristine treatment with a diagnosis of Hodgkin's lymphoma. In our case; six days after the second vincristine dose in the second course of BEACOPP therapy, abdominal distension was developed with abdominal pain. Bowel sounds were normoactive and defense were available. Air liquid levels were detected in the direct abdominal graph on the foot. Ultrasonography of the abdomen revealed intense fluid, distension, and marked reduction in peristalsis in all intestinal anus. The patient was thought to be due to autonomic neurotoxic side effects of vincristine. Pridostigmine Bromide (Mestinon: 3 mg / kg / day, 2 doses, oral) and Pridoxin (B6: 150 mg / m² / day, single dose, oral) were initiated in the patient. On the 2nd day of treatment, there was an increase in the intestinal sounds and a decrease in the abdominal distension. As a result, we wanted to emphasize that partial intestinal obstruction as a result of neuropathy caused by vincristine can be treated with pridostigmine and pyridoxine without any side effects.

Key Words: Vincristine, neurotoxicity, partial intestinal obstruction

Giriş

Vinkristin; lenfoma ve lösemi gibi bir çok malignitenin kemoterapi protokolünde sıklıkla kullanılan hücre siklusuna oldukça spesifik bir vinka alkaloididir. Vinkristin nörotoksitesi; periferik nöropati, otonomik nöropati, kranial sinir paralizileri ve ensefalopati olmak üzere dört farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bu yan etkiler vinkristin kullanımında sınırlayıcı faktörler olarak rol oynar (1). Hodgkin lenfoma tanısıyla vinkristin tedavisi sonrası parsiyel intestinal obstrüksiyon

gelişen ve medikal olarak tedavi edilen 13 yaşındaki bir kız olguyu sunuyoruz.

Olgu Sunumu

13 yaşında kız hasta boyunda şişlik, halsizlik, gece terlemesi, ateş ve iştahsızlık şikayetleriyle başvurdu. Eksizyonel biyopsi materyalinde yapılan histopatolojik değerlendirme sonucu nodüler sklerozan tip Hodgkin lenfoma olarak rapor edildi. B semptomlarının varlığı, dalak tutulumunun olması, birden fazla ekstralenfatik organ tutulumu,

kemik ve akciğer tutulumunun olması nedeniyle evre IVSB kabul edilen olguya BEACOPP kemoterapi protokolü başlandı. BEACOPP ikinci küründe ikinci vinkristin tedavisinden 6 gün sonra olguda karın ağrısı ile birlikte karın distansiyonu gelişti. Barsak sesleri normoaktif ve defansı mevcuttu. Ayakta direkt batın grafisinde hava sıvı seviyeleri saptandı (Resim 1). Batın ultrasonografisinde; barsak anslarında distansiyon ,yoğun sıvı ve peristaltizmde belirgin azalma ile hasta ileus tanısı aldı. Çocuk cerrahisi ile konsülte edildi ve ağızdan alımı kesilerek takibe alındı. Bu tablonun vinkristinin bağlı otonomik nörotoksik yan etkilerine bağlı olduğu düşünüldü. Hastaya pridoksin (B6 vitamini: 150 mg/m²/gün, tek doz, oral) ve pridostigmin bromür (Mestinon: 3 mg/kg/gün, 2 dozda, oral) tedavileri başlandı. Tedavinin 48.saatinden sonra karın ağrısı ve distansiyonu azaldı, barsak seslerinde artış saptandı. Tedavinin 6. gününde klinik olarak rahatladı, radyolojik bulgular tamamen normale döndü.

Resim 1. Ayakta direktbatın grafisinde hava sıvı seviyeleri saptandı

Tartışma

Vinkristin; hematopoetik kaynaklı bir çok malignitenin tedavi protokolünde sıklıkla kullanılan hücre siklusuna oldukça spesifik bir vinka alkaloididir. İlaça bağlı nöropatilerde mutlaka ayırıcı tanı yapılmalıdır. Vinkristinin nörotoksik yan etkileri, bu ilacın kullanımında sınırlayıcı etken olarak rol oynar (1). Literatürde; VCR nörotoksitesitesi saptanan vakalarda değişik tedaviler kullanılmıştır. Ikehara O (2) VCR'ye bağlı paralitik ileus gelişen iki hastada gliserin ve salinenema ile intravenöz prostaglandin F2 alfa tedavisini başarılı bir şekilde kullanmış. VCR'nin indüklediği gastrointestinal yan etkilerde; metoklopramid kullanılmış ve faydalı bulunmuştur

(3). Ayrıca son zamanlarda VCR ilişkili kranial ve periferik nöropatili vakalarda pridostigmin ve pridoksin kullanılarak tedavi sağlandığı görülmüştür. Uzun zamandır bu ilaçların nörorejeneratif ve nöroprotektif etkileri bilinmektedir. Bizim olgumuzda da pridostigmin (3 mg/kg/gün oral iki dozda) ve pridoksin (150 mg/m²/gün oral tek dozda) tedavileri ile parsiyel intestinal obstrüksiyonu tamamen düzeldi. Akbayram ve ark(4) wilms tümörü tanısıyla tedavi ettikleri üç yaşındaki hastalarında vinkristine bağlı gelişen unilateral pitozis bildirmişler, pridoksin ve pridostigmin tedavisiyle hastanın pitozisinin tam olarak iyileştiğini bildirmişlerdir. Buna benzer olarak; Bay ve ark. (5) akut lenfoblastik lösemi teşhisiyle vinkristin tedavisi sonrasında gelişen bilateral pitozisli vakaya pridostigmin ve pridoksini bizim de vakamızda kullandığımız dozlarda vererek tedavi sağlamışlardır. Literatürde bildirilen tüm olgularda tedavi iyi tolere edilmiş ve hiçbir yan etki görülmemiştir. Z. Keskin Yıldırım ve ark. da hastamıza benzer şekilde vinkristin kullanımı sonrası parsiyel intestinal obstrüksiyon saptanan hastalarında pridostigmin ve pridoksin kullanarak tamamen düzeldiğini bildirmişlerdir (6). Sonuç olarak, vinkristinin yol açtığı nöropati neticesinde oluşan parsiyel intestinal obstrüksiyonlarda; pridostigmin ve pridoksin ile tedavi edilebileceğini vurgulamak istedik.

Referanslar

1. Balis FM, Holcenberg JS, Blaney SM. General Principles of ChemotherapyIn: Principles and Practice of Pediatric Oncology, ed. 4. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 2002: 237-308.
2. Ikehara O. Vincristine-induced paralytic ileus: Role of fiber optic colonoscopy and prostaglandin F2 alpha. Am J Gastroenterol 1992; 87(2): 207-210.
3. Garewal HS, Dalton WS. Metoclopramide in vincristine induced ileus. Cancer Treat Rep 1985; 69(11): 1309-1311.
4. Akbayram S, Akgun C, Doğan M, Sayın R, Caksen H, Oner AF. Use of pyridoxine and pridostigmine in children with vincristine-induced neuropathy. Indian J Pediatr 2010; 77(6): 681-683.
5. Bay A, Yılmaz C, Yılmaz N, Oner AF. Vincristine induced cranial polyneuropathy. Indian J Pediatr 2006; 73(6): 531-533.
6. Keskin Yıldırım Z, Karabağ K, Büyükcavcı M. Vinkristine Bağlı Parsiyel İntestinal Obstrüksiyon Tedavisinde Pridostigmin ve Pridoksin Kullanımı: Vaka Sunumu. Çocuk Dergisi 2012; 12(1):47-49.

Sol Ana Koronerde Stent Sıyrıldı: Çok Şey Denedik Snare ile Almayı Başardık

The Stent Was Wriggled Out in Left Main Coronary: We Tried Many Things and At The End Retrieved It By Snare

Kerim Esenboğa

29 Mayıs Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

ÖZET

Perkütan koroner girişimlerde yabancı cisim embolizasyonu nadir görülen bir komplikasyon olmasına rağmen artan işlem sayısı ile birlikte girişimsel kardiyologlar bu sorunla daha sık yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Embolize olan cisimlerin çıkarılması amacıyla farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu vaka ile 60 yaşında erkek hastada elektif anjioplasti işlemi esnasında sol ana koronerde sıyrılan stentin birçok farklı metot denendikten sonra snare yöntemi ile başarılı bir şekilde dışarı alınması sunuldu. Sonuç olarak embolize olan materyallerin dışarı alınması hususunda tek bir yöntem olmayıp, hangi tekniğin kullanılacağı hastanın klinik durumuna, operatörün kullanılacak malzemelerle olan deneyimine ve kateter laboratuvarındaki ekipman olanaklarına bağlıdır.

Anahtar Sözcükler: anjioplasti, embolizasyon, snare, stent

ABSTRACT

Although foreign material embolization is a rare complication in percutaneous coronary interventions, interventional cardiologists have to face this problem more frequently with increasing number of procedures. Different methods are used for the retrieval procedure. In this case, a 60-year-old male patient was presented with successful removal of stent that slipped off the balloon in the left main coronary artery during elective angioplasty procedure by using snare method after performing many different techniques. As a result, there is no single method of removing embolic material, and the technique to be used strongly depends on the clinical situation of the patient, the experience of the operator with the materials to be used, and the equipment available in the catheter laboratory.

Key Words: angioplasty, embolization, snare, stent

Giriş

Perkütan intravasküler girişimsel işlemler esnasında kullanılan malzemelerin tümü ya da parçalarının embolizasyonu nadir görülmekle birlikte ciddi bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bunlar içerisinde stent sıyrılması her vakada farklılık gösteren bir durum olup değişik tekniklerin birlikte kullanılmasını ve hızlı karar verilmesini gerektirecek, bir o kadar da mücedele edilmesi zor bir komplikasyondur. 2000 yılında stent embolizasyon insidansı tahmini olarak %1.2 oranında belirtilmesine rağmen gelişen teknoloji ile birlikte bu oranda azalma olduğu belirtilmiştir (1). Çoğu zaman standart olarak kullanılan teknikler tek başına yeterli olmayıp, birçok farklı yöntemi denemek gerekebilir. Vakamız ile sol ana koronerde sıyrılan stentin dışarı çıkartılması için birçok farklı yöntemin kullanılması ve en sonunda

snare cihazı ile başarılı bir şekilde çıkartılması üzerine vurgu yapılmıştır.

Olgu Sunumu

60 yaşında erkek hasta yirmi gün önce akut anterior miyokard enfarktüsü ile gittiği dış merkezde sol ön inen artere (LAD) iki adet ilaç salınımlı stent implante edilmiş. Sağ koroner arter (RCA) sağ ventrikül (RV) dalı hizası ve sonrası ardışık kritik darlıklar, sirkumfleks (Cx) arterde 1. obtus marginalis (OM1) dalının proksimalini de içerecek şekilde diffuz ciddi lezyonları olan hastaya planlı perkütan koroner girişim önerilmiş. Hastanın özgeçmişinden hipertansiyonu ve 30 paket yıl sigara öyküsü olduğu öğrenildi. Yapılan ekokardiyografide tüm duvarların apikalleri akinetik, apex anevrizmatik görünümde idi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %35 civarı ölçüldü.

Resim 1. Cx arter gövdeden OM1'e uzanacak şekilde implante edilen stent sonrası Cx'deki plak şifti (ok işareti).

Resim 3. Sistem attıktan sonra sol ana koronerde içerisinde kılavuz tel olmaksızın sıyrılan telin görüntüsü (ok işareti)

Resim 2. Sol ana koronerde içerisinde halihazırda kılavuz telin olduğu sıyrılmış stent görüntüsü (ok işareti)

Hasta kateter laboratuvarına alındı. İlk olarak RCA'ya perkütan işlem planlandı. RCA 7 Fr judkins kılavuz kateter ile kanule edildikten sonra RV dalı hizası ve sonrası ardışık lezyonlar floopy telle geçildi ve distalden başlamak suretiyle lezyonlara 2.5*32 mm (Resolute Integrity; Medtronic, Minneapolis, MN, USA) ve 2.75*30 mm (Resolute Integrity; Medtronic, Minneapolis, MN, USA) ebatlarında ilaç salınımlı stentler minimal uç uca gelecek şekilde implante edildi. Tam açıklık sağlandı. Ardından sol ana koroner 7 Fr EBU 3.5 kılavuz kateter ile kanule edildi, Cx arter gövdedeki ciddi lezyon floopy telle geçildikten

sonra gövdeden OM1'e uzanacak şekilde 2.75*36 mm ebatlarında ilaç salınımlı stent (Resolute Integrity; Medtronic, Minneapolis, MN, USA) implante edildi. Stent içi kompliyon olmayan balonlarla yüksek atmosferde dilate edildikten sonra , OM1 sonrası Cx'de plak şifti olduğu izlendi. Distal TIMI 3 akım olmakla birlikte Cx'de meydana gelen ciddi darlığa sebebiyet veren lezyonun damar çapının 2.25 mm, lezyon uzunluğunun 5-10 mm olması hasebiyle lezyona girişim kararı alındı (Resim 1). Cx ikinci bir floopy telle geçildi, 2.5*10 mm ve 2.75*15 mm balonlarla kissing işlemi yapıldı. İşlem sonrası Cx'e modifiye T stentleme yöntemi ile 2.25*22 mm ebatlarında ilaç salınımlı stent (Resolute Integrity; Medtronic, Minneapolis, MN, USA) implantasyonu planlandı, ancak stent lezyondan ilerletilemedi. Stentin kılavuz kateterin içerisine alınmaya çalışılırken sol ana koronerde balondan sıyrıldığı tespit edildi (Resim 2). Öncelikle stent içerisinden düşük profilli 1.5 mm ebatlarında balon ilerletilmeye çalışıldı, ancak stentin deforme olmasına bağlı başarılı olunamadı, ikinci bir kılavuz telle stent strutlarının arasından geçip burkulmuş çift tel aracılığıyla ile geri alınmaya çalışıldı ancak bunda da başarılı olunamadı. 6F guideliner alınarak stenti guideliner içine alıp yanından balon göndermek suretiyle trap yöntemi ile alınması planlandı ancak muhtemel stent deformasyonuna bağlı guideliner stent üzerinden ilerletilemedi. Bunun üzerine ikinci bir floopy telle Cx tekrar geçildi. 2.5 mm ebatında balonla stent kılavuz kateterin içerisinde trap edilmeye çalışıldı, kılavuz kateter geri

çekilirken stent de bir miktar ana koroner ostiumunun dışına kadar geldi. Ancak kılavuz kateter çekilirken tellerin de geri gelmesi ile sistemin attığı izlendi (Resim 3). Akabinde balondan ve telden tamamen ayrılmış halde sol ana koronerde bulunan stent microsnares (AndraSnare Micro, 4 mm, ASM-4) ile yakalanmaya çalışıldı, ancak distal halkasının içine alınamadı, bunun üzerine distal halkası 25 mm olan snare (AndraSnare, 25 mm, AS-25) ile sol ana koroner ostiumundan çok az dışarı protrüde halde olan stenti tekrarlayan denemeler sonrası yakalama girişimleri başarılı oldu. Kateter-snare-stent tümüyle femoral kılıfın dışına alındı. Stent snare ile alındıktan sonra yapılan sol sistem kontrol anjiyografisinde Cx arter distal çapı 2-2.25 mm ebatlarında olup distal akım kalitesi TIMI 3 olarak tespit edilmesi üzerine bu aşamada işleme son verildi. İşlem esnasında hemodinamisi stabil seyreden herhangi bir komplikasyon yaşanmayan hasta izleminin üçüncü gününde taburcu edildi.

Tartışma

Günlük girişimsel kardiyoloji pratiğimizde artan vaka sayıları ile birlikte değişik komplikasyonlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlar içerisinde stentin koroner içerisinde balondan sıyrılması, nadir olan ancak mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir komplikasyondur. Koroner arter içerisinde kalan stentlerin çıkarılması işlemi tromboz, koroner diseksiyon ve perforasyon dahil birçok ölümcül komplikasyona yol açabilir (2,3). Bu işlemlerde standart bir tedavi yaklaşımı yoktur. Bu yüzden her olgu yaratıcılığı veya duruma özgü karar vermeyi gerektiren farklı bir durum olarak ele alınmalı ve en uygun yöntem vaka bazlı değerlendirme sonucu karar verilmelidir. Stent embolizasyonu genellikle şu durumlarda gerçekleşir. Stent başarılı bir şekilde koroner dolaşıma getirilmesine rağmen hedef lezyona ilerletilemez. Bu durum genellikle proksimal tortüozite, damar proksimalinin kalsifik oluşu ya da hedef lezyonun yeteri kadar predilate edilmemesine bağlıdır (4). Bir diğer durum balonun ve stentin birlikte koroner arterden kılavuz kateter içerisine alınırken stentin balondan ayrılmasıdır. Bu duruma kılavuz kateter ucunun koroner damar ostiumu ile doğrusal olmaması sonucu stenti yakalaması ve balondan sıyırması neden olmaktadır (5). Bizim vakamızda da kissing balon yapılmasına ve kateterin derin angajmanına rağmen stent ilk konulan stentin strutları arasından geçirilememiş ve kateterin içerisine alınırken kateterin ana koroner ostiumu ile muhtemelen

koaksial olmamasının da verdiği katkıyla ana koronerde balondan sıyrılmıştır.

Stent koroner içerisinde sıyrıldığında öncelikle planlanması gereken stentin hayati tehlike yaratmayacak farklı bir yere alınmasıdır. Stent mümkünse çıkarılmalı değilse damar içerisinde uygun bir yere implante edilmesi düşünülmelidir. Eğer stent implante edilecekse damar duvarına tam yapıştırılmalı ve herhangi bir malpozisyona müdahale edilmemelidir (4). Aksi takdirde akut ya da subakut stent trombozuna neden olabilir. Eğer stent geri alınamazsa ve olduğu bölgeye implante edilemezse yanından başka bir kılavuz tel geçilerek yeni stentle damar duvarına yapıştırma yoluna gidilebilir. Bu yöntem metal yükünü artırdığı için diğer yöntemlerin başarısız olduğu durumlarda uygulanmalıdır. Bütün kateter laboratuvarlarında el altında her zaman olmamakla birlikte sıyrılan stentin geri alınması ile ilgili olarak stentin lokalizasyonu ve diğer yapılarla komşuluğunu belirlemek noktasında intravasküler ultrasonografi (IVUS) kullanımı da literatürde ifade edilmiştir (6).

Stentin çıkarılmasında en önemli noktalardan biri serebrovasküler sisteme embolizasyonunun önlenmesidir. Bunun için ilk yapılması gereken, stentin aortada infrarenal bölgeye kadar güvenle çekilmesidir. Bu işlem sırasında kılavuz tel stent distalinde uzun tutulmak kaydıyla mümkün olan en distal bölgeye gönderilmelidir. Stentin koroner dışına alınması amacıyla ilk denenecek yöntemlerden biri düşük profilli bir balon ile stent distaline geçerek düşük atmosferde şişirmek suretiyle balonun stenti tutarak kateterin içine alınmasını sağlamaktır (7). Bazı vakalarda ise şişirilen balon kateter içine çekilemediği için kateter, stent ve balon sistemi birlikte çekilmeli ve iliak arter seviyesine getirilmelidir. Burada femoral kılıf içerisinden sistem dışarı çekilir. Diğer bir uygulanacak yöntem burkulmuş çift tel aracılığıyla stentin çıkarılmasıdır. Bu yöntem nadir kullanılmakla birlikte diğer yöntemler başarısız olduğunda alternatif olarak kullanılabilir. Bu teknikte kılavuz tellerden biri stent içerisinde iken, diğer tel ise stent strutları arasından geçirilir (8). Proksimalde her iki telin uçları aynı tork cihazı ile aynı yönde floroskopide stent proksimalinde tellerin birbirine üzerine fiyonk gibi burkulduğu görülene kadar 15-20 kez döndürülür. Daha sonra sistem tellerle birlikte geri çekilir. Stentin dışarı alınmasında esas kullanılacak yöntem snare cihazının kullanılmasıdır. Bu yöntemde snare kateter tel üzerinden koroner ostiuma kadar ilerletilir. Snare ile uygun manevra yapılarak açılmamış stentin etrafında halka oluşturulur. Snare ile stent yakalandıktan sonra tek bir sistem şeklinde iliak arter seviyesine kadar çekilmelidir.

Burada önemli olan nokta embolize olan cisim proksimalini kement ile sardıktan sonra diğer aşama taşıyıcı kateterin ilerletilmesi ve kementin daraltılarak cismin yakalanmasıdır. Embolize materyali yakalamak için snare telinin uçlarından çekilmemesi gerekir. Bu embolize materyalin serbest kalmasına neden olur. Sistem bütün olarak geri çekildikten sonra 6 ya da 7 Fr kılıftan çıkartılmıyorsa kılıf daha büyük (9 Fr) ile değiştirilmelidir.

Bizim olgumuzda da bu işlem basamakları uygulanmıştır. Vakamızda farklı olarak snare yöntemi denenmeden önce literatürde daha önce tanımlanmamış olarak guideliner destek kateteri ile stentin üzerinden ilerleyip yanına balon göndererek trap yöntemi ile stentin dışarı alınması denenmiştir, ancak yine stent deformasyonuna bağlı olarak başarılı olunamamıştır. Birçok farklı girişimden sonra stent distal halka ucu 25 mm olan snare ile tekrarlayan denemeler sonucu yakalandı ve sistem kılavuz kateter-snare-stent olmak üzere bütün olarak femoral kılıftan geri alındı

Sonuç itibarıyla koronerde stent sıyrılması perkütan işlemlerin nadir ancak baş edilmesi güç ciddi kardiyovasküler problemlere neden olabilecek önemli bir komplikasyonudur. En önemli dikkat edilmesi gereken noktalardan biri stentin serebrovasküler sisteme embolizasyonunun önüne geçmektir. Bunun için komplikasyon olmadan önce kılavuz kateterin koroner ostiumu ile ilişkisinin doğrusal olması ya da ciddi hedef lezyonların predilatasyonu gibi stentin sıyrılmasını engelleyecek birtakım önlemler hep akılda tutulmalıdır. Sıyrılan stentin çıkarılmasıyla alakalı her vakanın farklı olduğu, bu nedenle farklı tekniklerin kullanılması ya da birkaç yöntemin kombine edilmesinin gerekebileceği bilinmelidir.

Kateter laboratuvarında farklı senaryolarda kullanılmak üzere her zaman için yeterli ekipman hazır bulundurulmalıdır.

Kaynaklar

1. Chevalier B, Glatt B, Guyon P. Current indications of stent retrieval techniques. *J Am Coll Cardiol* 2000;35(Suppl 2):64A.
2. Colombo A, Maiello L, Almagor Y, Thomas J, Zerboni S, Di Summa M, et al. Coronary stenting: single institution experience with the initial 100 cases using the Palmaz-Schatz stent. *Cathet Cardiovasc Diagn* 1992; 26(3): 171-176.
3. Elsner M, Peifer A, Kasper W. Intracoronary loss of balloon-mounted stents: successful retrieval with a 2 mm- "Microsnare"-device. *Cathet Cardiovasc Diagn* 1996;39(3):271-276.
4. Eggebrecht H, Haude M, von Birgelen C, Oldenburg O, Baumgart D, Herrmann J, et al. Nonsurgical retrieval of embolized coronary stents. *Catheter Cardiovasc Interv* 2000; 51(4): 432-440.
5. Wilke L, Divakaran VG, Mungee S. In-stent deployment of a stripped stent during percutaneous coronary intervention of a right coronary artery. *J Invasive Cardiol* 2009; 21(9): 180-183.
6. Yokoi K, Isoda K, Kimura T, Akita K, Nishida T, Isobe S, et al. The dramatic 3D IVUS imaging demonstrating a dislodged coronary stent. *J Echocardiogr* 2012; 10(3): 98-100.
7. Cishek MB, Laslett L, Gershony G. Balloon catheter retrieval of dislodged coronary stents: a novel technique. *Cathet Cardiovasc Diagn* 1995; 34(4): 350-352.
8. Wong PHC. Retrieval of undeployed intracoronary Palmaz-Schatz stents. *Catheter Cardiovasc Diagn* 1995; 35: 218-223.

Tracheoesophageal Fistula Repair by Sternocleidomastoid Muscle Rotation: A Case Report

Sternokleidomastoid Kas Rotasyonu ile Trakeoözefageal Fistül Tamiri: Olgu Sunumu

Mehmet Emrah Ceylan^{1*}, Gözde Ceylan², Abdullah Dalğıç³

¹Private Otorhinolaryngology Clinic, Davraz Yaşam Hastanesi, Isparta, Turkey

²Isparta State Hospital, Isparta, Turkey

³Department of Otorhinolaryngology, İzmir Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

ABSTRACT

Application of voice prosthesis is a common and useful method for providing talking after total laryngectomy. Due to problems like inability to use the prosthesis, infection of fistula, fluid escape around prosthesis and extract of prosthesis patients may reject usage of prosthesis. Sixty-five year-old man, had been operated for subglottic larynx cancer one year ago. He had referred to our clinic for extracting voice prosthesis Provox® (Atos Medical AB, Hörby, Sweden). He had complained about inability of usage voice prosthesis. Surgical treatment for closure of fistula had been recommended. Rotation of the sternocleidomastoid muscle successfully closed the fistula.

Key Words: Tracheostomy, Tracheoesophageal Fistula, Laryngectomy

ÖZET

Total larenjektomi sonrası konuşmayı yeniden sağlamak için ses protezi uygulanması yaygın ve kullanışlı bir yöntemdir. Hastalar protezi kullanamama, fistül enfeksiyonu, protez etrafından sıvı kaçması gibi sorunlar nedeniyle protez kullanımını reddedebilir. Bir yıl önce subglottik larenks karsinomu nedeniyle ameliyat edilen 65 yaşında erkek hasta, Provox® ses protezinin (Atos Medical AB, Hörby, İsveç) çıkartılması için kliniğimize başvurdu. Fistülün kapatılması için cerrahi tedavi önerildi. Sternokleidomastoid kas rotasyonu ile fistül başarıyla kapatıldı.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, Trakeoözefageal fistül, Larenjektomi

Introduction

Voice prostheses are widely used for voice rehabilitation after total laryngectomy. However, prosthesis-related complications include a patient's inability to use the device, local infection, leakage around the prosthesis, and removal of the prosthesis. Given these complications, some patients choose to discontinue use of the prosthesis, and the tracheoesophageal fistula must be closed. Several techniques for fistula closure have been described ranging from simple outpatient techniques, such as primary suture and cauterisation, to complex surgical procedures.

Here, we describe the use of a three-layer technique to close a tracheoesophageal fistula using the sternocleidomastoid muscle (SCM). No obstructions or stenosis were observed after

surgery. According to our experience in one patient, the three-layer technique is a useful surgical procedure for tracheoesophageal fistula closure.

Case report

A 65-year-old male had undergone surgery for subglottic larynx cancer 1 year earlier. The patient complained that he was unable to use the Provox® (Atos Medical AB, Hörby, Sweden) voice prosthesis and was referred to our clinic for removal of the device. The prosthesis was removed in the clinic, and conservative treatment was recommended. However, 3 weeks later, the artificial tracheoesophageal fistula had not closed. Surgical treatment was recommended to close the fistula, and the patient consented.

Fig. 1. Sternocleidomastoid muscle separation from medial adhesion site

Fig. 2. Sternocleidomastoid muscle's transposition

Fig. 3. Three layer fistula closure

An omega incision was made around the tracheostomy. The walls of the oesophagus and trachea were separated to expose the fistula tract. The oesophageal mucosa was closed with absorbable suture material. The left SCM was

mobilised after medial excision from the sternal border. The muscle was rotated toward the fistula, placed 1 cm over the oesophageal opening, and sutured. The tracheal aperture was closed with absorbable sutures and the three-layer closure

technique was used to close the fistula (*Figure 1-3*). No surgical complications were observed, and the patient began oesophageal speech therapy 2 weeks after surgery.

Discussion

Tracheoesophageal puncture and insertion of a voice prosthesis is a common procedure. However, in cases where patients are unable to use the voice prosthesis or complications related to the prosthesis arise, the device may need to be removed. It is necessary to close the fistula tract after the voice prosthesis is removed. Although conservative treatment and spontaneous closure is the treatment of choice (1), several techniques, including primary suture, cauterisation, and local injections, have been used to close the fistula (2,3,4). While the primary suture technique has had limited success, the two- and three-layer closure procedures are more effective (5,6). The sandwich technique involves insertion of the SCM between the tracheal and oesophageal walls. Although this technique has been successful, it is associated with complications including tracheal stenosis and oesophageal obstruction. Use of the SCM fascia can overcome these problems (7). In particular, previous radiotherapy may cause poor circulation in the tracheoesophageal walls, and the three-layer technique using muscle or fascia has a high closure rate in these patients.

We used a three-layer technique using the SCM to close a tracheoesophageal fistula without obstruction or stenosis. According to our experience in one patient, this surgical procedure

is an effective method for tracheoesophageal fistula closure.

References:

1. Jacobs K, Delaere PR, Vander Poorten VL. Submucosal purse-string suture as a treatment of leakage around the indwelling voice prosthesis. *Head Neck* 2008; 30(4): 485-491.
2. Moerman M, Vermeersch H, Hoylbrocck P. A simple surgical technique for tracheoesophageal fistula closure. *Head Neck* 1999; 21: 131-138.
3. Margolin G, Masucci G, Kuylenstierna R, Björck G, Hertegård S, Karling J. Leakage around voice prosthesis in laryngectomees: treatment with local GM-CSF. *Head Neck* 2001; 23(11): 1006-1010.
4. Brasnu D, Pages JC, Laccourreye O, Jouffre V, Monfrais Pfauwadel MC, Crevier Buchman L. [Results of the treatment of spontaneous widening of tracheo-oesophageal punctures after laryngeal implant]. [Article in French] *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1994; 111(8): 456-460.
5. Hosal SA, Myers EN. How I do it: closure of tracheoesophageal puncture site. *Head Neck* 2001; 23(3): 214-216.
6. Lee LM, Razi A. Three-layer technique to close a persistent tracheo-oesophageal fistula. *Asian J Surg* 2004; 27(4): 336-338.
7. Wasano K, Suzuki N, Kawasaki T, Yamamoto S, Minami S, Yamashita T, et al. Closure of tracheoesophageal puncture with pedicled fascia flap of the sternocleidomastoid muscle. *Auris Nasus Larynx* 2015; 42(4): 318-321.

Akne Vulgariste Etyopatogenez

Etiopathogenesis of Acne Vulgaris

Sema Elibüyük Aksaç^{1*}, Serap Güneş Bilgili², İbrahim Halil Yavuz², Göknur Özaydın Yavuz²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Akne vulgaris genellikle adolesan dönemde görülen pilosebase ünitenin bir hastalığıdır. Klinik olarak lezyonlar yüz, göğüs ve sırtta hafif komedonal formdan kistik akneye kadar değişkenlik gösterebilir. Aknenin primer lezyonu komedondur. Aşırı sebum üretimi, anormal foliküler keratinizasyon, *Propionibacterium acnes* kolonizasyonu ve inflamatuvar medyatörlerin salınımı aknenin patogenezinde rol oynar. Sebace bezler ve bu bezlerin aktivitesini düzenleyen peroksizom proliferatör aktivasyon reseptörleri, büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü akne gelişiminde rol oynar. Ayrıca sebace bez, stres ve normal fonksiyonlara yanıt olarak kortikotropin salınan hormonları aktive ederek nöroendokrin-inflamatuvar bir organ gibi davranır. Bu derlemede akne etyopatogenezini ile ilgili teoriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, etyopatogenez, *Propionibacterium acnes*

ABSTRACT

Acne vulgaris is a disease of pilosebase unity which is seen generally in adolescents. Clinically lesions may appear chest, back and face and they can be mild comedonal form to cystic acne. The primary lesions of acne is comedon. Excess sebum production, abnormal follicle keratinisation, colonization of *propionibacterium acnes* and inflammatory mediators can play role the pathogenesis of acne. Sebaceous gland and its regulation (peroxisome proliferator activated receptors, growth hormone and insulin like growth factor regulate the sebaceous gland) may cause the development of acne. In addition the sebaceous gland behave like a neuroendocrine-inflammatory organ which is activated corticotropin-releasing hormones in response to stress and normal functions. Pathogenic theories on acne is reviewed in this review.

Key Words: Acne vulgaris, etiopathogenesis, *Propionibacterium acnes*

Giriş

Akne vulgaris pilosebase ünitenin multifaktöryel bir hastalığıdır. Genç nüfusun yaklaşık %85'ini etkileyen en yaygın deri hastalığıdır. Primer olarak adolesan dönemin hastalığı olmakla beraber yenidoğan ve süt çocukluğu dönemlerinde, prepubertal dönemde ve ileri yaş hastalarda da karşımıza çıkmaktadır (1-3). Akne lezyonları komedon, papül, püstül, nodül ve nadiren kist gibi çeşitli varyasyonda lezyonlarla karakterizedir (4). Akne lezyonlarının dağılımı sıklıkla sebace bezlerin yoğun olarak bulunduğu yüz, sırt, göğüs ve omuz bölgelerinde yoğunlaşmaktadır (5).

Akne vulgaris dermatoloji kliniklerinde sık rastlanan hastalıklardandır ve sıklıkla pubertenin erken bir göstergesidir ve gençlerde hakim lezyonlar komedonlardır. Kızlarda aknenin ortaya çıkması menarştan 1 yıl kadar öncedir. Yapılan çalışmalarda 8-12 yaş arası kızların %78 'inde akne gözlenmiştir. En çok vakalar ergenlik periyodunun orta-geç kısmında görülür (6).

Akne 15-17 yaş aralığındaki neredeyse tüm insanları etkiler ve genç popülasyonun %15 ile 20'sinde aknenin şiddetli formları görülebilir. Akne şiddetinin erkek çocuklarda pubertal olgunlukla korele olduğu gösterilmiştir (6).

Etyoloji ve Patogenez

Akne, pilosebase ünitenin çeşitli faktörler tarafından etkilenmesiyle ortaya çıkan derinin inflamatuvar bir hastalığıdır. Akne patogenezinde dört ana başlık rol almakta olup bunlar; anormal foliküler keratinizasyon, aşırı sebum üretimi, inflamasyon ve *Propionibacterium acnes* kolonizasyonu olarak sınıflandırılır (7-10).

1. Foliküler Keratinizasyon

Akne patogenezinde inflamatuvar lezyonların oluşması için kaskadı başlatan primer erüpsiyon mikrokomedondur (10,11). Komedogenez pilosebase kanalda korneositlerin birikimiyle oluşmaya başlar. Bu olay duktal keratinositlerin

*Sorumlu Yazar: Uzm Dr Sema Elibüyük Aksaç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği Van, Türkiye,

Tel: 0505 5677872, E-mail: semaeliaksac@gmail.com

Geliş Tarihi: 03.12.2017, Kabul Tarihi: 19.02.2018

aşırı çoğalması, duktal korneositlerin yetersiz ayrılması ya da bu iki faktörün kombinasyonu meydana gelir (12). Mikrokomedonun komedona evriminde belirleyici faktör kıl folikül duvarının bakteri ve sebumla irritasyonu sonucu korneositlerin aşırı üretimi ve birikimidir (11). Süreçte sıklıkla ergenlik döneminde sebese bezler ve foliküler korneositlerin androjenler tarafından uyarılmasıyla sebum üretiminde artış devam eder. Akneye eğilimli kişilerin derilerinde her sebese bezde büyük lobüller ve büyük foliküller görülmektedir (10).

Dihidrotestosteron ve testosteron gibi androjenlerin yüzdeki sebositlerin büyümesini uyardıkları ancak bacaktaikleri uyardıkları görülmüştür. Bu farklı tepkiler de akne lezyonlarının vücuttaki özellikli lokalizasyonlarını açıklamaktadır (10).

Yapılan son çalışmalar sebositlerin oluşumunda çeşitli moleküler yolların etkili olduğunu göstermektedir. Sebositlerin aktiviteleri yollar ve hormonlar tarafından yönetilir. Bu hormon ve moleküller arasında peroksizome proliferatör aktivasyon reseptörleri, substans P reseptörleri, alfa melanosit uyarıcı hormon, insülin benzeri growth hormon, kortikotropin salgılatıcı hormon, D vitamini ve ektopeptidazlar yer alır (10).

Sebum üretimi artarken aynı zamanda folikül içindeki keratinositlerin artmış proliferasyonu ve azalmış atılımı pilosebase ünitenin tıkanmasına sebep olur. Sebum ve keratinosit artıkları mikrokomedon içinde birikerek daha geniş ve klinik olarak görülebilen açık ya da kapalı komedon halini alır. Foliküllerin alt infundibuler kısımlarının *P. acnes* ile kolonizasyonu ve immunkompetan hücrelerin katılımıyla beraber perifoliküler dermise inflamatuvar mediatörlerin salınımı inflamatuvar lezyonların oluşumuna neden olur (10). Sitokinlerden özellikle IL-1 proinflamatuvar özelliktedir ve keratinizasyon sürecine katılmaktadır. Akne de görülen inflamatuvar infiltrat sadece bakteriyel ajanlar değil çok çeşitli antijenlere karşı cevaben gelişen Tip IV hipersensitivite reaksiyonudur (11).

Kıl folikül duvarının irritasyonunun yol açtığı aşırı korneosit üretimi birikime yol açar ve bu duruma tonoflanların desmozomların keratin 6 (K6) ve keratin 16 (K16) aşırı üretimi eşlik eder. Son olarak keratinize zara transglutaminaz enzimi katılır. Bu süreç boşaltım kanalını daraltır ve sebese gland içeriğinin deri yüzeyine drenajı engellenir (11). *P. acnes* inflamasyonu uyararak çeşitli mekanizmalarla immün cevaba neden olur. *P. acnes* tarafından salınan trigliseridlere indirgenen lipaz, foliküler duvarı hasarlandırarak kemotaktik

faktör gibi davranır. Bu sayede etkilenen alana öncelikle CD4 + lenfositler, sonrasında nötrofil ve monositler toplanır. Ek olarak, *P. acnes* doğal bağışıklık sisteminin işaretçilerinden olan, monositler üzerinde yer alan Toll like reseptör-2 (TLR-2)'yi aktive eder. Aktive TLR-2 nötrofillerin pilosebase üniteye göçüne neden olacak İnterlökin-8 (IL-8) benzeri proinflamatuvar sitokinlerin yapımını uyarır. *P. acnes* proteaz aktive reseptörler ve antimikrobiyal peptidler gibi doğal immunitenin diğer elemanlarıyla da etkileşime girer. IL-1 alfa, IL-1 beta ve IL-17 gibi diğer inflamatuvar sitokinlerin artmış üretimi ve nötrofillerin *P. acnes* tarafından aktive edilmesi daha da önemlidir. IL-1 alfa'nın özellikle infundibulumun alt kısmındaki hiperkeratinizasyon ve deskuamasyon azalışından sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür (13). *P. acnes* hücrelerin çoğalma ve büyümesini indükleyen bir süperantijen gibi davranır. *P. acnes* keratinosit farklılaşmasını uyarır ve komedon gelişimine katkıda bulunur. *P. acnes* keratinositlerdeki TLR-2'yi artırır ve proinflamatuvar sitokinlerin ve matrix metalloproteazlarının salınımını artırır (10). Komedon gelişiminde skualen ve yağ asitleri gibi lipidler de rol oynamaktadır. Ultraviyole ışınlanması sonucu derideki skualenin %60 kadarı ayrışır. Oksidatif ayrışma sonrasında keratinositlerde sitotoksik, immunsupresif peroksidasyon ürünleri ortaya çıkar. Skualen peroksidaz komedojeniktir. Skualen peroksidasyonu ve komedon boyutları arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (14).

Yapılan çalışmalarda substans P'nin stresle arttığı ve sebese hücrelerdeki stoplazmik organellerin yapımını arttırdığı ve sebese bezlerin olduğu alanlarda anlamlı ölçüde fazla olduğu saptanmıştır. Substans P tek tek sebese hücreleri boyut olarak arttırmakta ve farklılaşan her hücredeki sebum vakuollerinin boyutlarını arttırarak sebese bezlerin üretimini ve farklılaşmasını uyardığı düşünülmektedir (15).

Akne lezyonu olan hastalarda deri yüzey lipidlerinden linoleik asidin azaldığı gözlenmiştir. Linoleik asit beta oksidasyona girerek asetil CoA'ya oradan da squalen ve balmumu esterlerine dönüşür. Linoleik asit miktarındaki azalma komedon formasyonuna hazırlayıcı bir ortam sağlar. Ayrıca linoleik asidin seviyesinde azalma epidermal bariyerin fonksiyonunda bozulmaya neden olarak inflamatuvar maddelerin komedonal duvarı aşmasına olanak sağlar (14).

2. Aşırı Sebum Üretimi

Akne patogenezi de anahtar rol oynayan dört faktörden bir diğeri de aşırı sebum üretimidir. Sebese bezler avuç içi, ayak tabanı ve ayak

dorsumu dışında tüm vücut yüzeyinde, özellikle de yüz ve saçlı deride yoğun olarak bulunur ve bu bezlerden salgılanan sebum; trigliseridler, yağ asitleri, balmumu esterleri, skualen, kolesterol esterleri ve kolesterol gibi bir grup kompleks yağdan oluşmaktadır. (14,16). Sebum üretimindeki ilk artış doğumdan saatler sonra başlar ve sonraki hafta içerisinde yavaşça azalır. İkinci bir artış ise 9 yaş civarı başlar ve erişkin seviyesine ulaştığı dönemde ortalama 17 yaş civarına kadar bu artış devam eder (17).

Sebase bezlerin birincil görevi kompleks lipidlerin bir karışımı olan sebumu üretmek ve salgılamaktır. Sebum holokrin salgı olarak pilosebace ünitenin foliküler kanalına salgılanır (14). Androjenlerin sebase bez üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılmamıştır ancak, nükleer androjen reseptörleri ile androjen-reseptör kompleksi oluşturarak sebase bez hücre DNA'larındaki hücre büyümesi ve lipid üretiminden sorumlu genleri etkiledikleri düşünülmektedir (16). Androjen reseptörlerinin akne ile ilişkili ana görevi sebase bezlerde hücre büyümesini ve farklılaşmasını uyarmaktır (18).

Skualen ve balmumu esterleri vücuttaki başka hiçbir epidermal yüzey bileşeninde bulunmazlar. Bu lipidler derinin korunmasında primer rol oynayan lipidlerdir (14).

Akne batı tipi diyet ile yakından ilişkilidir. Üç tür yiyecek tipi akne lezyonlarını arttırır. Bunlar, hiperglisemik karbonhidratlar, süt ve süt ürünleri ile trans ve poliansatüre yağ asitleridir. Diyet ile indüklenen İnsülin/insülin benzeri büyüme faktörü sinyali puberte boyunca artan insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) düzeyleri ile üst üste biner ve böylece alınan gıdaların da etkisiyle sebase bez düzenlenmesi etkilenir (19).

Batı tipi diyet bol miktarda dallı zincirli aminoasit (DZAA), glutamin ve palmik asit sağlar. İnsülin ve IGF-1 metabolik transkripsiyon kutusu O1 (FoxO1)'in aktivitesini baskılar. İnsülin/IGF-1 ve DZAA'lar glutamin palmitat lipogenezin anabolizmasında anahtar rol alan besin duyarlı kinazın mekanik hedefi olan rapamisin kompleksi 1 (mTORC1)'i aktive eder. Forkhead box protein O1 (FoxO1) androjen reseptörlerinin, peroksizomal proliferasyon aktivasyon reseptörü γ (PPAR γ), karaciğer X reseptör α , sterol yanıt elementi bağlayıcı protein 1-c (SREBP-1c) ve sebase lipogenezin önemli transkripsiyon faktörlerinin negatif düzenleyicisidir. mTORC 1, PPAR γ ve SREBP-1c'nin üretimini uyararak sebum üretimini arttırır. SREBP-1c, steril CoA ve $\Delta 6$ desaturazı arttırarak sebum trigliseridindeki tekli doymamış yağ asidi oranını arttırır (19). $\Delta 6$

desaturaz palmitik asidi sapienik aside çevirir ve sapienik asit sebum için esansiyeldir (14). PPAR reseptörleri nükleer hormon reseptör ailesinin bir üyesi, lipid metabolizması özellikle de sebase bezler için önemli mediatörlerdir. PPAR görevleri arasında hücre farklılaşması, lipid sentezi, hücreye yağ asidi alımı bulunmaktadır. Fare modellerinde sebase bez farklılaşmasında rol oynadıkları gösterilmiştir. Sonuç olarak PPAR sinyal yolağı epidermal homeostazda önemli görevler üstlenirler (20).

Diğer yandan histamin ve antihistaminlerin de sebase bezler üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Sebase bezlerde tanımlanan histamin-1 reseptörleri ve bir histamin-1 reseptör antagonisti olan difenhidraminin sebase bezlerde yer alan skualen düzeylerini azalttığı bildirilmiştir (16). Sebase bezler aktif androjenlerin etkisi altındadır, sebosit farklılaşmasındaki son basamak PPAR ligand tarafından düzenlenir. Androjenlerin yanısıra östrojenler, glukokortikoidler ve prolaktinin de sebase bez fonksiyonlarına etkili olduğu gösterilmiştir (17). Deri; skualen peroksidadın yıkıcı etkilerine adapte olarak E vitamini ile bariyer fonksiyonuna destek olur. E vitamini deri yüzey lipidleri arasında insan sebumunun önemli bir bileşeni olarak bulunur (14).

3. Propionibacterium Acnes Kolonizasyonu

Pilosebace ünitenin inflamatuvar bir hastalığı kabul edilen ve enfeksiyöz bir hastalık olmadığı bilinen akne vulgarisli hastalarda lezyonlarda antibakteriyel tedaviler sonucu gerileme gözlenmesi etyolojide mikroorganizmaların rol oynayabildiğini düşündürmektedir (21).

P. acnes, gram (+), anaerob/mikroaerobik bir mikroorganizmadır ve lipidden zengin mikrokomedonlardaki sebase foliküllerde kolonize olur. Akne lezyonu olan adolesan hastalar kendi yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında kontrol gruplarına göre anlamlı oranda yüksek miktarda *P. acnes* saptanmıştır. *P. acnes* ürettiği selüler lipaz ile sebum trigliseridlerini gliserole ve serbest yağ asitlerine hidroliz eder. Gliserol bir büyüme substratı olarak görev alırken; serbest yağ asitleri, komedon oluşumuna katkı da bulunurlar ve inflamasyonu indüklerler. *P. acnes* bütün bunlara ek olarak komedon duvarının parçalanmasına sebep olan enzimlerde üretir (22).

P. acnes'i baskılayan antibiyotiklerin kullanılmasıyla akne lezyonlarında iyileşme olması yine *P. acnes*'e karşı direnç olan hastalarda lezyonlarda klinik yanıtızsızlık gözlenmesi, *P. acnes*'in akne etyolojisinde yer alan en önemli mikroorganizma olduğunu düşündürmektedir (21).

4. İnflamasyon

Akne gelişiminde çeşitli immunolojik ve inflamatuvar faktörler farklı patofizyolojik mekanizmalar ile rol oynamaktadır. Hücresele inflamatuvar olaylar, akne lezyonlarının başlangıcından itibaren tüm evrelerinde önemli rol oynar. İnflamatuvar süreç aynı zamanda sebum üretimini de arttırmaktadır (23).

Aknede inflamasyonun hangi mekanizmalarla başlatıldığı henüz netlik kazanmamış olmasına rağmen bu süreçte rol oynayan başlıca hücrelerin makrofajlar, nötrofiller, Langerhans hücreleri, lenfositler, keratinositler ve sebositler olduğu bilinmektedir. Sebositlerin inflamasyon gelişimindeki mekanizmalarının IL-1 α ve serbest yağ asitleri üzerinden etkili olduğu ve ek olarak sebositlerin T lenfositlere antijen sunarak onları aktive ettiği de bilinmektedir. Sebositlerin bir başka mekanizması da TLR2, TLR4, TLR6 ve CD14 ekspresyone ederek *P. acnes*'in tetiklediği inflamasyonda rol almasıdır (24,25).

Keratinositler ise TLR2 ve TLR4 ekspresyonuyla proinflamatuvar sitokinleri uyararak sebositlere benzer şekilde T lenfositlere antijen sunarak onları aktive edebilmektedir. Ayrıca keratinositler ve sebositler katelisin ve beta defensinler gibi antimikrobiyal peptidler, antilökoproteazlar ve nitrik oksit üreterek kolonize olmuş mikroorganizmaların öldürülmesinde görev alırlar. Sebositlerce üretilen palmitik asit ve oleik asit gibi doymamış yağ asitlerinin de gram pozitif organizmalar üzerinde bakterisidal etki gösterdiği saptanmıştır (24).

Lökotrien ve prostaglandin gibi lipid mediyatörleri de akne inflamasyonunda rol oynamaktadır. Bu moleküller arasıdonik asit veya linolenik asitten sırasıyla lipooksijenaz (LOX) ve siklooksijenaz (COX) enzimlerince sentezlenmektedir. Akne lezyonu olan hastalarda sebace bezlerde COX-2 ekspresyonunda artış saptanmıştır. Lökotrienler, nötrofiller için kemoatraktan görevi görürler ve sentezleri için 5-LOX ve LTA4 hidrolaz enzimleri gereklidir. Bu enzimlerin akne lezyonu olan deride normal deriye göre daha fazla ekspresyone edildiği saptanmıştır (26). LTB₄, 5LOX tarafından kontrol edilir ve inflamasyonun en önemli basamağıdır. Ciddi birçok hastalıkta ve hiperkeratozla giden psoriasis gibi deri hastalıklarında LTB₄ inhibitörleri kullanılmış ve inflamasyonun baskılandığı gözlenmiştir. Akne gibi inflamatuvar bir deri hastalığında da LTB₄ inhibitörlerinin kullanımı inflamasyondaki rolünü desteklemektedir (27).

Akne Patogenezinde Rol Alan Diğer Faktörler

1. Beta Defensinler

Akne hastalarında doğal ve özellikle antimikrobiyal peptidlerin üretiminde düzensizlik olduğu ileri sürülmektedir (21). Beta defensin 1 ve 2 sağlıklı saç foliküllerinde bulunmakla beraber komedon, papül püstül gibi akne lezyonlarında ya da lezyon çevresinde bulunabilen antimikrobiyal peptidlerdir (28). Defensinler granülositlerin antimikrobiyal aktivitesine katkıda bulunan, ince barsak mukozal bariyeri ve derinin epidermal bariyerinin korunmasına katkıda bulunan büyük antimikrobiyal peptit ailesinin bir üyesidirler (29).

P. acnes'in farklı türleri incelendiğinde, human beta defensin 2 (hBD-2) mRNA'sının üretimini arttırdığı görülmüştür. Dört farklı *P. Acnes* türünün daha IL-8 mRNA üretimini arttırdığı görülmüştür. *P. acnes* keratinositlerdeki TLR2 ve TLR4 bağımlı çözülebilir faktörlerin sekresyonunu uyarır. *P. acnes*'in keratinositlerdeki kemokin üretimini ve antimikrobiyal peptit oluşumunu düzenlediği ve böylece enfeksiyon sahasına inflamatuvar hücrelerin toplanmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir (30). Akne lezyonlarında beta defensin üretiminin artışı kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında beta defensinlerin akne patogenezinde rol alabilecekleri görüşü ortaya çıkmıştır (28). IL-1beta, TNF alfa gibi proinflamatuvar sitokinler ve bakteriyel lipopolisakkaridlerin hBD üretimini arttırdıklarını gösteren çok sayıda kanıt mevcuttur (21). Akne vulgariste hBD miktarındaki artışın sebebinin perilezyonel infiltrat olduğu düşünülmektedir. Bunlara ek olarak laurik asit, palmitik asit ve oleik asit gibi sebum yapısında bulunan serbest yağ asitlerinin de hBD-2 ekspresyonunu arttırdığı ve bu sayede sebositlerin *P. acnes*'e karşı gelişen antimikrobiyal aktivitelerini arttırdıkları bilinmektedir (31).

2. Diyet ve Akne

Diyet ve akne arasındaki ilişki tarih boyunca tartışmalı olmuştur. 1930'lardan 1960'lara kadar diyetin akne oluşumunu tetiklediği ve oluşumunda büyük rol oynadığı düşünüldükten hastalar diyet alışkanlıkları ile ilgili olarak devamlı bilgilendirildiler. Diyet ve akne gelişimi arasındaki en önemli yayın 2007 yılında yapılmış ve özellikle rafine karbonhidratlar ve yağsız süt gibi ürünlerin akne ile ilişkisi gösterilmiştir (32).

Sebace bez üretiminin diyet ile ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar mevcuttur. Diyette yağ ve karbonhidrat alımının sebace bez üretiminde artışa yol açtığı gösterilmiştir. Karbonhidratların çeşitliliği sebum içeriğini de değiştirebilmektedir.

Kalori alımında kısıtlama yapılması sebüm üretim hızında anlamlı düşümlere yol açmaktadır. Diyet serum lipidlerine substrat sağlayıcı olduğundan diyet alışkanlıklarının sebüm üretim mekanizmasının bir parçası olduğu varsayılabilir (14).

İnsülin benzeri büyüme faktörü -1(IGF-1) düzeyleri ve beden kitle indeksi (BKİ) ve akne vulgaris şiddetinin karşılaştırıldığı bir çalışmada normal deri akne vulgaris lezyonları olan deri ile karşılaştırıldığında, lezyonlu deride epidermis ve pilosebase ünitenin her ikisinde de IGF-1 düzeyleri artmış olarak bulunmuştur. Yüksek IGF-1 yoğunluğu, BKİ yüksekliği ve ciddi akne vulgaris lezyonları ile ilişkili bulunmuştur. Akne lezyonları ve akne lezyonlarının alevlenmesi durumları ile günlük süt ürünü alımı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. IGF-1'in keratinosit proliferasyonu, yağ lipogenezi ve androjen sentezi rolü ile akne vulgaris patogenezi bir rolü olduğu düşünülmektedir. Güçlü IGF-1, yüksek BKİ ve şiddetli akne arasında anlamlı bir ilişki akne vulgaris yönetiminde diyetin değerini vurgular (33).

Özellikle İnsülin /IGF sinyal yolağını arttırarak çekirdekteki FoxO1 seviyesini azaltan fakat mTORC1 seviyesini arttıran gıdalar akneden en çok sorumlu tutulan yiyeceklerdir. Yapılan çalışmalarda akne en çok 3 başlıkla ilintili bulunmuştur bunlar; 1) Aşırı şeker tüketimi (yüksek glisemik indeks), 2) Günlük süt tüketiminin artması, 3) Trans yağ asidi ve doymuş yağ tüketiminin artması olarak sıralanmıştır (19).

Papua Yeni Gine'nin Kitavan Adası yerlileri ve Paraguay'ın Ache avcı-toplayıcı halkının beslenme alışkanlığı az miktarda işlenmiş bitki ve hayvan etinden oluşmaktadır, ayrıca batı tipi karbonhidratlardan yoksundur. Düşük glisemik indeksle beslenen bu toplumlarda akne lezyonu bulunmamaktadır (19,34).

Yüksek miktarda ve rafine edilmiş karbonhidrat tüketiminin akne patogenezi anahtar rol oynadığı kanısı yaygındır. Yüksek glisemik yüklü diyetlerin akne alevlenmesi üzerine etkisi birkaç plasebo ve vaka-kontrollü çalışma ile teyit edilmiştir (19).

Glisemik indeks (Gİ) karbonhidrat alımıyla tetiklenen kan glukozu yüksekliğini ölçen numerik bir sistemdir. Glisemik yük (GL) ise karbonhidrat içeriğine glisemik indekse ve porsiyon büyüklüğüne bağlıdır. Kısaca yüksek Gİ/GL diyet, insülini ve IGF-1 aktivitesini arttırır. Sinyal kaskadını başlatan hiperinsülinemiye ve IGFBP-3 aktivitesinde azalmaya neden olur. Azalan IGFBP-3, IGF-1 biyoyararlanımının artmasına neden olur.

IGF-1 sebosit üretimi, lipogenez ve keratinosit üretimi gibi akne patogenezi anahtar rol oynayan faktörlerin yapımını uyarır. İnsülin ve IGF-1 ikisi beraber gonadal ve adrenal androjenlerin sentezini arttırır; seks hormon bağlayan globülin (SHBG) hepatik sentezini azaltır, androjen reseptörlerinin işlevini engelleyerek androjenlerin aktivitelerinin artmasına ve böylece biyoyararlanımında artmaya neden olurlar. Androjenler, sebüm üretimini arttırarak akne patogenezi katkıda bulunurlar (34).

Resveratrol kırmızı üzüm ve şarapta bulunan bir flavonoiddir ve *P. acnes*'in biyofilm tabakasını inhibe ederek büyümesini engeller (19).

Bazı çalışmalar süt tüketiminin akne lezyonlarının bir nedeni olabileceğini düşündürmektedir. Süt düşük Gİ'ye olmasına rağmen, IGF-1 düzeylerini arttırarak akneyi kötüleştirebilir. Bu etki özellikle yağsız süt ile görülmüştür, çünkü yağsız sütte yer alan IGF (yağlı süt kısmında yer almamaktadır) keratinosit proliferasyonuna ve apoptozise neden olmaktadır. Süt aynı zamanda östrojen, progesteron, androjen öncülleri ve 5 α -redüktaz gibi komedojenik hormonlar içermektedir. Akne ve IGF arasındaki ilişkiyi gösteren bir başka klinik durum da Laron Sendromu'dur. Laron sendromu konjenital IGF-1 eksikliği ile karakterizedir. IGF-1 eksikliğinde sivilce oluşumu gözlenmemiştir. Tüm bu sonuçlar akne oluşumu için IGF-1 ve androjenlerin varlığının anahtar rolü olduğunu göstermektedir (35).

3. Hormonlar

Androjenler (total testosteron, androstenedion, dehidroepiandrosteron sülfat) akne gelişiminde rol oynamaktadır. Androjen fazlalığı olan akne vulgaris lezyonu olan hastalar arasında yapılan bir çalışmada total testosteron hastaların %80'inde, androstenedione %70'inde, DHEAS %30'unda artarken, SHBG %33'ünde azalmış olarak saptanmıştır. Karrer-Voegeli, Rahman ve Slayden bu sonuçlara benzer sonuçlar bulmuşlardır. Sonuç olarak hirsutizm problemi olan kadınlarda akne daha fazla saptanmıştır. PCOS olan hastalarda bu oran çok daha yüksektir (36-38).

Çeşitli çalışmalarda lokal olarak aktif androjenlerin yapımında artma ile akne lezyonları arasında ilişki saptanmıştır. Akne hastalarının derisi sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırıldığında testosteron ve 5 α -dihidrotestosteron (5 α -DHT) üretiminde belirgin artış saptanmıştır. Yüksek testosteron seviyeleri akne vulgaris gibi sebese bez aktivitesinin artmasıyla sonuçlanan hastalıklarda gözlenmektedir (16).

Büyüme hormonu etkilerini esasen IGF üzerinden göstermekle beraber insan derisinde direk kendisi

etki göstermektedir. Akromegalide artmış serum büyüme hormonu düzeyleri sebum sekresyonunda atma ile doğrudan ilişkilidir (16).

IGF-1 serum seviyeleri, akne lezyonu olan erişkin erkek ve kadınlarda artmış olarak gözlenmiştir. Aynı zamanda inflamatuvar lezyonlar, serum 5 α -DHT ve DHEA sülfat düzeyleri ile akne lezyonu olan kadınların serum IGF-1 düzeyleri arasında korelasyon saptanmıştır (16).

4. Akne ve Genetik

Akne vulgaris her hastada skar bırakmamakla beraber bazı hastalarda orta yaşlara dek sürebilmekte ve ailede diğer bireyleri de etkileyebilmektedir. Bu durum genetik bir yatkınlık olabileceğini düşündürmektedir (39). Akne vulgariste genetik yatkınlık ve tek yumurta ikizleri arasında yüksek bir birliktelik oranı mevcuttur. Herediter mekanizmalar hakkında bilinenler az olmakla beraber birçok genin akne lezyonlarına yatkınlığa sebep olduğu düşünülmektedir. Bunlar arasında adrenal bezlerden androjen yapımını sağlayan 21 hidroksilaz ve sitokrom P 450 genleri yer almaktadır. Ayrıca XYY karyotipindeki kişilerde sıklıkla akne ciddi seyretmektedir (40).

Yapılan çalışmalarda özellikle annesinde akne anamnezi olanlarda yatkınlığın daha fazla olduğu gösterilmiştir. Genetik geçişte en önemli prognostik faktör annede akne öyküsü olurken deri kalitesi ve beslenme alışkanlıkları da akneyi etkileyebilen diğer etkenler olarak değerlendirilmiştir. Ailede akne hikayesi olan bireylerde akne gelişme riskinin 2.3 – 4.69 kat arttığı bildirilmiştir (39).

5. İlaçlar

Akne ve akne benzeri döküntüler bir takım ilaçların yan etkisi olarak görülebilirler. İlaça bağlı akne lezyonları aniden ortaya çıkan aynı boyut ve şekilde inflamatuvar, eritemli papül ve püstül morfolojisindedir. Neden olan ilaçlar arasında anabolizan steroidler (danazol, testosteron), kortikosteroidler, kortikotropin, izoniazid, bromide, progesteron, iyot yer almaktadır. Azatiyopürin, siklosporin, disulfiram, propiltiurasil, psoralen, UVA, kinidin, vitamin B6 ve B12 daha nadiren akneye sebep olan ilaçlar arasındadır (1).

Epidermal büyüme faktörü reseptörleri (EGFR) ailesinden olan erlotinib, afetinib gibi EGFR'ler ve tirozin kinaz inhibitörleri de akne lezyonlarına sebep olmaktadır (41). Epilepsi tedavisinde kullanılan antiepileptiklerin akne, saç dökülmesi, kilo alımı ve hirsutizm yan etkileri bulunmaktadır (42).

6. Sigara

Sigara ile akne arasındaki ilişki tartışmalı olmakla beraber Schäfer ve ark'nın yaptığı bir çalışmada sigara kullananlarda akne sıklığının arttığı ve içilen miktar ile şiddet arasında pozitif bir ilişki saptandığı bildirilmiştir (43).

Sigara ve akne ilişkisi özellikle adolesan sonrası dönemde görülen akne kliniği olan postadölesan akne de belirgindir. Capitanio ve ark tarafından yapılan bir çalışmada postadölesan akne tanısı alan hastaların %73'ünün sigara içtiği saptanmıştır. Bu sonuçlar da sigara ile özellikle postadölesan akne arasındaki sıkı ilişkiyi göstermektedir (44).

7. Kozmetik Akne

Kozmetik ürünlerden olan bronzlaşma arttırıcılar sık kullanılan ürünlerdir ve akne ile kızarıklık en sık yan etkilerindedir (45). Folikülleri oklüzyona uğratan pomad bazlı kozmetikleri kullananlarda sadece yüzle sınırlı olarak komedon ağırlıklı akne, saç ürünleri kullananlarda da kozmetik aknesi oluşabilmektedir (1).

8. Güneş Işığı

Çoğu yazar için görünür ışığın ya da ultraviyolenin akneyi arttırıp arttırmadığı ya da herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığı tartışma konusu olmuştur (6). Yedi çalışmanın sistematik taramasında görünür ışığın akneyi arttırdığına dair inandırıcı bir kanıt bulunamamıştır (46). Fotodinamik tedavinin kullanımının artması yine çalışmalarda göz önüne alınmış ve sınırlı yan etkiler beraberinde kısa dönemde akne lezyonları için faydalı bulunmuştur. Doğal güneş ışığının akne üzerine etkileri ile ilgili yapılan çalışmaları yönetmek takibinin zorluğu sebebiyle sınırlıdır. Işık temelli tedavilerde akneden yakınlardan fayda görmesi güneş ışığının faydalı olduğunun kanıtı niteliğindedir; ancak aşırı maruziyetin deri kanseri riskini arttırdığını unutmamak bu sebeple de tedavi amaçlı da olsa dikkat etmek gerekmektedir (6).

9. Stres

Stres akne lezyonlarının artmasını tetikleyici faktör olarak bilinmektedir ve bu görüş retrospektif çalışmalarla desteklenmiştir (6). Yapılan bir çalışmada akne lezyonu olan hastalara gevşeme teknikleri, stresi azaltma teknikleri gösterilmiş ve bu grup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında akne lezyonlarında gerileme saptanmıştır ve bu tekniklerin yapılması bırakıldığında açık-kapalı komedonların tekrar oluştuğu gözlenmiştir (47).

Halvorsen ve ark tarafından yapılan bir çalışmada üniversite sınavları, uykusuzluk, beslenme düzeninde değişiklik gibi stres durumlarında kişilerin akne lezyonlarında artmaya sebep olduğu gözlenmiştir. Stres aknenin artmasına sebep olan

patojenik mekanizmaları tetikleyen lokal nöropeptitlerin yapımını indükler (48).

Çok küçük gözlemsel bir çalışmada travmanın akne lezyonlarını kötüleştirdiği ve inflamasyonu arttırdığı gözlenmiştir (6). Akne lezyonu olan 56 kişinin takip edildiği bir başka çalışmada akne yolma davranışı daha sıklıkla obsesif davranış özelliği gösteren hastalarda sık bulunmuştur. Yolma davranışı sıklıkla yara iyileşmesini olumsuz etkileyerek skar gelişme olasılığını arttırmaktadır (49). Sebace bezler derinin bağımsız endokrin fonksiyonu olarak hormonal üretim yaparlar, direk ve indirek (TLR-2 reseptörü aracılığıyla) antibakteriyel etki gösterirler. Sebace bezler antibakteriyel peptitlerin ve proinflamatuvar sitokinlerin üretimiyle karakterizedirler. İlginç olarak sebace bezler kortikotropin hormonunu ve reseptörünü de üretirler. Stres durumlarına yanıt olarak gerçekleşen kortikotropin üretimi aknenin stres dönemlerinde artmasının muhtemel sebeplerindendir (11, 17).

Kaynaklar

1. Zaenglein AL, Thiboutot DM. Acne vulgaris. In Bologna JL, Jorizza JL, Rapini RP, editors. *Dermatology*. 2nd ed. Spain, Mosby Elsevier Inc 2008; 495-508.
2. Rapp DA, Brenes GA, Feldman SR, Fleischer AB Jr, Graham GF, Dailey M, et al. Anger and acne: implications for quality of life, patient satisfaction and clinical care. *Br J Dermatol* 2004; 151(1): 183-189.
3. Tom WL, Friedlander SF. Acne through the ages: case-based observations through childhood and adolescence. *Clin Pediatr (Phila)* 2008; 47(7): 639-651.
4. Zanglein AL, Graber ME, Thiboutot DM, Strauss JS. Acne vulgaris and acneiform eruptions. In Wolff K, Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrist BA, Paller AS, Leffell DJ, editors. *Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine*. 7th ed. New York, McGraw Hill. Inc 2008; 690-703.
5. Olutunmbi Y, Paley K, English JC 3rd. Adolescent female acne: etiology and management. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2008; 21(4): 171-176.
6. Bhate K, Williams HC. Epidemiology of acne vulgaris. *Br J Dermatol* 2013; 168(3): 474-485.
7. Cunliffe WJ, Holland DB, Jeremy A. Comedone formation: etiology, clinical presentation, and treatment. *Clin Dermatol* 2004; 22(5): 367-374.
8. Jappe U. Pathological mechanisms of acne with special emphasis on Propionibacterium acnes and related therapy. *Acta Derm Venereol* 2003; 83(4): 241-248.
9. Koreck A, Pivarcsi A, Dobozy A, Kemény L. The role of innate immunity in the pathogenesis of acne. *Dermatology* 2003; 206(2): 96-105.
10. Gollnick HP. From new findings in acne pathogenesis to new approaches in treatment. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2015; 29(5): 1-7.
11. Bergler-Czop B. The aetiopathogenesis of acne vulgaris - what's new? *Int J Cosmet Sci* 2014; 36(3): 187-194.
12. Cunliffe WJ, Holland DB, Clark SM, Stables GI. Comedogenesis: some new aetiological, clinical and therapeutic strategies. *Br J Dermatol* 2000; 142(6): 1084-1091.
13. Guy R, Kealey T. Modelling the infundibulum in acne. *Dermatology*. 1998; 196(1): 32-37.
14. Picardo M, Ottaviani M, Camera E, Mastrofrancesco A. Sebaceous gland lipids. *Dermatoendocrinol* 2009; 1(2): 68-71.
15. Toyoda M, Morohashi M. Pathogenesis of acne. *Med Electron Microsc* 2001; 34(1): 29-40.
16. Makrantonaki E, Ganceviciene R, Zouboulis C. An update on the role of the sebaceous gland in the pathogenesis of acne. *Dermatoendocrinol* 2011; 3(1): 41-49.
17. Zouboulis CC. Acne and sebaceous gland function. *Clin Dermatol* 2004; 22(5): 360-366.
18. Azmahani A, Nakamura Y, McNamara KM, Sasano H. The Role of Androgen Under Normal and Pathological Conditions in Sebaceous Glands: The Possibility of Target Therapy. *Curr Mol Pharmacol* 2016; 9(4): 311-319.
19. Melnik BC. Linking diet to acne metabolomics, inflammation, and comedogenesis: an update. *Clin Cosmet Investig Dermatol* 2015; 8: 371-88.
20. Niemann C. Differentiation of the sebaceous gland. *Dermatoendocrinol*. 2009; 1(2): 64-67.
21. Chronnell CM, Ghali LR, Ali RS, Quinn AG, Holland DB, Bull JJ, et al. Human beta defensin-1 and -2 expression in human pilosebaceous units: upregulation in acne vulgaris lesions. *J Invest Dermatol* 2001; 117(5): 1120-1125.
22. Akay BN, Şanlı H. Akne Vulgariste Etyopatogenezi. *Türkiye Klinikleri J med Sci* 2009; 2(3): 11-16.
23. Holland DB, Jeremy AH. The role of inflammation in the pathogenesis of acne and acne scarring. *Semin Cutan Med Surg* 2005; 24(2): 79-83.
24. Georgel P, Crozat K, Lauth X, Makrantonaki E, Seltmann H, Sovath S, et al. A toll-like receptor 2-responsive lipid effector pathway protects mammals against skin infections with

- gram-positive bacteria. *Infect Immun* 2005; 73(8): 4512-4521.
25. Oeff MK, Seltmann H, Hiroi N, Nastos A, Makrantonaki E, Bornstein SR, et al. Differential regulation of Toll-like receptor and CD14 pathways by retinoids and corticosteroids in human sebocytes. *Dermatology* 2006; 213(3): 266.
 26. Alestas T, Ganceviciene R, Fimmel S, Müller-Decker K, Zouboulis CC. Enzymes involved in the biosynthesis of leukotriene B4 and prostaglandin E2 are active in sebaceous glands. *J Mol Med (Berl)* 2006; 84(1): 75-87.
 27. Zouboulis CC, Nestoris S, Adler YD, Orth M, Orfanos CE, Picardo M, et al. A new concept for acne therapy: a pilot study with zileuton, an oral 5-lipoxygenase inhibitor. *Arch Dermatol* 2003; 139(5): 668-670.
 28. Philpott MP. Defensins and acne. *Mol Immunol* 2003; 40(7): 457-462.
 29. Ganz T. Defensins: antimicrobial peptides of innate immunity. *Nat Rev Immunol* 2003; 3(9): 710-20.
 30. Nagy I, Pivarcsi A, Koreck A, Széll M, Urbán E, Kemény L. Distinct strains of *Propionibacterium acnes* induce selective human beta-defensin-2 and interleukin-8 expression in human keratinocytes through toll-like receptors. *J Invest Dermatol* 2005; 124(5): 931-938.
 31. Nakatsuji T, Kao MC, Zhang L, Zouboulis CC, Gallo RL, Huang CM. Sebum free fatty acids enhance the innate immune defense of human sebocytes by upregulating beta-defensin-2 expression. *J Invest Dermatol* 2010; 130(4): 985-994.
 32. Mahmood SN, Bowe WP. Diet and acne update: carbohydrates emerge as the main culprit. *J Drugs Dermatol* 2014; 13(4): 428-435.
 33. Seleit I, Bakry OA, Abdou AG, Hashim A. Body mass index, selected dietary factors, and acne severity: are they related to in situ expression of insulin-like growth factor-1? *Anal Quant Cytopathol Histopathol* 2014; 36(5): 267-278.
 34. Bronsnick T, Murzaku EC, Rao BK. Diet in dermatology: Part I. Atopic dermatitis, acne, and nonmelanoma skin cancer. *J Am Acad Dermatol*. 2014;71(6): 1039
 35. Emiroğlu N, Cengiz FP, Kemeriz F. Insulin resistance in severe acne vulgaris. *Postepy Dermatol Alergol* 2015; 32(4): 281-285.
 36. Karrer-Voegeli S, Rey F, Reymond MJ, Meuwly JY, Gaillard RC, Gomez F. Androgen dependence of hirsutism, acne, and alopecia in women: retrospective analysis of 228 patients investigated for hyperandrogenism. *Medicine (Baltimore)* 2009; 88(1): 32-45.
 37. Rahman MD, Sikder UA, Rashid MM, Khondker L, Hazra CS, Nessa M. Association of Serum Testosterone with Acne Vulgaris in Women. *BSMMU J* 2012; 5(1): 1-5.
 38. Slayden SM, Moran C, Sams WM Jr, Boots LR, Azziz R. Hyperandrogenemia in patients presenting with acne. *Fertil Steril* 2001; 75(5): 889-892.
 39. Ghodsi SZ, Orawa H, Zouboulis CC. Prevalence, severity, and severity risk factors of acne in high school pupils: a community-based study. *J Invest Dermatol* 2009; 129(9): 2136-2141.
 40. Degitz K, Placzek M, Borelli C, Plewig G. Pathophysiology of acne. *J Dtsch Dermatol Ges* 2007; 5(4): 316-323.
 41. Joshi M, Rizvi SM, Belani CP. Afatinib for the treatment of metastatic non-small cell lung cancer. *Cancer Manag Res* 2015; 7: 75-82.
 42. Chen B, Choi H, Hirsch LJ, Moeller J, Javed A, Kato K, et al. Cosmetic side effects of antiepileptic drugs in adults with epilepsy. *Epilepsy Behav* 2015; 42: 129-137.
 43. Schäfer T, Nienhaus A, Vieluf D, Berger J, Ring J. Epidemiology of acne in the general population: the risk of smoking. *Br J Dermatol* 2001; 145(1): 100-104.
 44. Capitanio B, Sinagra JL, Bordignon V, Cordiali Fei P, Picardo M, Zouboulis CC. Underestimated clinical features of postadolescent acne. *J Am Acad Dermatol* 2010; 63(5):782-788.
 45. Herrmann JL, Cunningham R, Cantor A, Elewski BE, Elmets CA. Tanning accelerators: prevalence, predictors of use, and adverse effects. *J Am Acad Dermatol* 2015; 72(1): 99-104.
 46. Magin P, Pond D, Smith W, Watson A. A systematic review of the evidence for 'myths and misconceptions' in acne management: diet, face-washing and sunlight. *Fam Pract* 2005; 22(1): 62-70.
 47. Hughes H, Brown BW, Lawlis GF, Fulton JE Jr. Treatment of acne vulgaris by biofeedback relaxation and cognitive imagery. *J Psychosom Res* 1983; 27(3): 185-191.
 48. Halvorsen JA, Dalgard F, Thoresen M, Bjertness E, Lien L. Is the association between acne and mental distress influenced by diet? Results from a cross-sectional population study among 3775 late adolescents in Oslo, Norway. *BMC Public Health* 2009; 9: 340.
 49. Gupta MA, Gupta AK, Schork NJ. Psychological factors affecting self-excoriative behavior in women with mild-to-moderate facial acne vulgaris. *Psychosomatics* 1996; 37(2): 127-130.

Climatic Changes and Psychiatric Disorders

İklimsel Değişiklikler ve Psikiyatrik Hastalıklar

Kader Semra Karatas^{1*}, Sevda Ocak²

¹Recep Tayyip Erdogan University, Psychiatry Department, Rize, Turkey

²Giresun University, Engineering Faculty, Environmental Engineering, Giresun, Turkey

ABSTRACT

Although recognition of seasonal influences on psychiatric disorders lie down old times, documentation of seasonal influences is not more than two decades old. The imbalance of meteorological factors, such as mean temperature, day light duration, humidity, atmospheric pressure can create many disorders in the normal life of sensitive people. The most common reaction to changing weather conditions could have seen as a psychological, emotional or behavioral character and seen as many psychiatric disorders or increases incidence of the psychiatric diseases. While many studies have focused on the impact of seasonality at bipolar and related disorders there have a little knowledge about other psychiatric disorders such as schizophrenia, sleep disorders, anxiety disorders. Same brain regions, neuronal phasic firing, neuronal transmission, presynaptic / postsynaptic neurotransmitter's level changes can be affected similar way by climatic changes, psychological status, psychiatric diseases. Several researchers have studied different affect of climatic factors to susceptible people and/or people who have psychiatric diseases, but seasonality is still unclear in those population. In this literature we have reviewed association among meteorological factors, like temperature, day light duration, humidity, atmospheric pressure, psychological states and psychiatric disorders by searching Medline, PubMed, Science direct literature scanning.

Keywords: climatic changes, sleep disorders, bipolar disorders, suicides, anxiety disorders

ÖZET

Mevsimsel değişikliklerin psikiyatrik hastalıklar üzerine etkisi eski çağlara kadar uzansa da mevsimsel etkilerinin kayıt altına alınması iki dekad önceyi geçmemektedir. Ortalama ısı, gün ışığı süresi, nem, atmosferik basınç gibi meteorolojik faktörlerdeki dengesiz durum normal hayatta birçok duyarlı insanda çeşitli hastalıklar oluşturabilir. Değişen hava durumlarına en çok psikolojik, duygusal ya da davranışsal tepkiler verilebilir ve duyarlı kişilerde psikiyatrik birçok hastalıklarla karşımıza çıkabilir ya da olan hastalıkların insidansını arttırabilir. Çalışmaların çoğunluğu mevsimselliğin iki uçlu ve ilişkili bozukluklar üzerine etkisini araştırırken şizofreni, uyku bozuklukları, anksiyete bozuklukları, intihar davranışı gibi psikiyatrik hastalıklara etkisi hakkında çok az bilgi vardır. İklimsel değişiklikler, psikolojik durumlar, psikiyatrik hastalıklar aynı beyin bölgeleri, nöronal fazik ateşleme, nöral transmisyon, presinaptik /post sinaptik nörotransmitter düzeyinde değişiklikler şeklinde etkilerle benzer yollarla etkileyebilir. Birçok araştırmacı iklimsel değişikliklerin duyarlı kişilerde ve /veya psikiyatrik hastalığı olan kişilerde etkisini çalışmışsa da bu popülasyonlarda mevsimselliğin etkisi halen belirgin değildir. Biz bu derlemede Medline, PubMed, Science direct makalelerini tarayarak ısı, gün ışığı, nem, atmosferik basınç gibi meteorolojik faktörler, psikolojik durum ve psikiyatrik hastalıklar arasındaki ilişkiyi gözden geçirdik.

Anahtar Kelimeler: iklimsel değişiklikler, uyku bozuklukları, bipolar bozukluklar, suicides, anksiyete bozuklukları

Introduction

Sleep / Sleep Disorders

Human sleep is susceptible to environmental changes. Normal human sleep is formed with non-rapid eye movement (NREM) sleep and rapid eye movement (REM) sleep. Sleep begins in NREM that have content light sleep stage and deep sleep stages in which slow wave sleep (SWS) have. REM sleep occurs approximately 1.5 hours later from NREM sleep, after which it reoccurs every 1.5-2 hours in different episodes (1-3). Subjective measures of sleep with climatic changes generally

studied by sleep quality questionnaires (4). Recently researches evaluate sleep with polysomnography which is objective measures of sleep that appraise human sleep at different environmental situation (3,4).

Temperature is a kind of environmental factor that sleep studies have done in different temperature to see the possible affect on human sleep (3). Core body temperature is a physiological phenomenon that cause changes to heat with increases or decreases alteration. It was shown that decreasing of core body temperature causes sleep initiation and may be helpful to entry into

the deeper stages of sleep (4). Recent studies have shown that there is an association between core (rectal) temperature and distal (foot) temperature to regulate sleep. Core temperature decreases in older ages which affects to circadian rhythms and causes poor sleep quality. A warm bath before sleeping can reduce foot temperature and improve sleep in young women (5,6). The thermoregulatory and sleep regulatory systems are not understood well but they can be associated with each other. Many studies show that the preoptic area/anteriorhypothalamus, which is the major brain region drives heat loss, is important for sleep regulation (5). When the heat reduces on distal part of body, it affects both circadian rhythm of body temperature and the sleep-wake cycle that causes sleep. The pathophysiology of sleepiness is due to enlarged blood vessels which lies at distal part of the body (5-8). The effect of the heat is measured with subjective measurement on susceptible persons. These results are supported with objective measurement like PSG. There had been no significant changes between PSG and subjective measurement (3,5). However, some researchers have showed reduced sleep latency, increased SWS and elevated sleep quality in short-term heat exposure with laboratory studies (3,6-8). The other researches have shown decreases both in SWS and REM sleep or solely REM sleep with frequent sleep interruptions when the sleep continue between 31 and 38 °C (4). Mid-night hypothermia caused numerous awakenings and sleep disruption. REM sleep episodes were much shorter in the cold (3). The effects of heat or cold exposure are increased wakefulness and decreased REM sleep and SWS (8). Thermal environment's impact on sleep stages regulating sleep mechanism are closely associated with thermoregulation (3,6). Thus, environment (like suitable temperature) is important for sleep maintenance (8). Light is another factor that is affecting human sleep. Melatonin is secreted from pineal gland and regulates sleep cycles. Sun light is effective on melatonin secretion. Melatonin is associated with sleep latency and sleep quality because of its hypothermic effect. At night time melatonin levels increases, core temperature decreases and sleep sensation is elevated. Exhaustive studies have shown that melatonin can make sleep quality better (3,9). Sleeping under warm humid conditions did not cause any apparent changes both in hot and dry climate. (3,10). Altitude is an agent that can effect human sleep. Insomnia appear at altitudes over 2000m. Sleep parameters especially SWS is a decreased

with several arousal reactions. Obstructive sleep apnea can be worsened, and central sleep apnea can be seen in high altitudes. The pathophysiology of sleep disturbance is considered related with oxygen desaturation and respiratory disturbances (11).

When the sleep wakefulness cycle such as sleep latency, NREM sleep stages, REM latency, REM sleep effected it can be seen as insomnia, hypersomnia, parasomnia, circadian rhythm disturbance at sensitive persons.

Mood/ Bipolar and Related Disorders

Mood is a sensation that is associated with multi variable environmental factor (12). Several studies have shown that atmospheric conditions can affect well-being or disease, at some individuals (12-16). An association between season and depression is demonstrated (17). Bipolar disorders (BD) is a mood disorder that is seen with periods of hypomanic/manic and depressive episodes. It has found that climatic variables such as hours of sunshine, temperature and rainfall have a significant association with the admission rates for manic, depressive episodes (18-20). Researches have shown that manic episode is mostly seen in spring. It can be associated with hours of sunshine and sunlight radiation (20). The spring or summer peak in mania has not been a universal finding, as some investigators report bimodal peaks in spring (21). Moreover, other studies cannot demonstrate any seasonal variation in referral rates for mania (1,18,22). It was shown that when the temperature is rising at summer BD patients hospital admission rate is increasing (23). Although admission rates are high between spring/summer time and manic episodes, there have less sign on seasonal influences in depressive episodes (2,3,19,24). There are few studies about mixed episodes admission and seasonality. It is considered that late summer peak has been more in mixt episodes (2,24,25). Seasonality of BD mixed episode has been studied at eastern Turkey at Blacksea in Rize and found that winter admissions were most in mixt episodes (26). Seasonal affective disorders (SAD) is a subtype of BD which is worsened in winter and been well at spring/summer time (3). It is considered that sunlight radiation and neurochemical changes are associated with SAD (23). Guzman et al. 2007 hypothesized that pollen, aeroallergen can cause inflammation in the respiratory airways that will be associated with depression in vulnerable individuals as called non-winter SAD (27). Lee et al. (2012) has reported that SAD is associated with delayed sleep phase syndrome (21). SAD patients

become depressed in the winter at least in part because of a phase delay with respect to the sleep/wake cycle. Sky cover can change in photoperiod and light intensity. It is related with circadian rhythmicity in humans and can associate with the pathophysiology of BD (28,29). The circadian rhythm of temperature is endogenous. The depressive phase of patients may have temperature-clock desynchronization. Sufferers from depressive illness especially worsen at the morning time that can be closely related with body temperature (30,31). Small positive ions which is high concentration on the atmosphere is related to atmospheric humidity that is associated with psychiatric symptoms such as mania. A negative correlation between manic admissions and relative humidity was observed (5,27,28).

Schizophrenia

While many studies of seasonal variation in psychiatric admissions focus on the affective disorders, some authors have reported seasonal variation in schizophrenia (33-38). There have been varied data about temperature and schizophrenia. Although some studies have supported that temperature is a factor which caused admission rates of schizophrenia (32-34) but other studies have not supported it (35,37). Byrne et al. (2015) have reported the summer peak in admissions for schizophrenia (38). Zhao et al. have found that increasing temperature was especially associated with an increased risk for schizophrenia admissions. Moreover, the associations of temperature with schizophrenia admissions is linked with gender (34). Some studies have found a summer peak for schizophrenia only in females (36-38). There are few studies and knowledge about the impact of temperature on schizophrenia.

Researchers have studied relation between birth season and schizophrenia (39-44). Schizophrenia was seen more in winter births that is support with the viral hypothesis of schizophrenia (41). However, Wang and Zhang (2017) have reported that people who were borned in spring have highest risk for schizophrenia (42). Reid and Zbrowski (2006) have found that schizophrenics have been reported to show increasing rates in cold weather like winter and spring births. They have also reported latitude plays a role in the seasonality impact of schizophrenia (43). Suvisaari et al. have investigated schizophrenia, siblings, environmental seasonal factors, winter- spring birth, that have found no relation with each of them (44). Schawartz (2014) has reported that melatonin levels decreased at second trimester of

pregnancy in winter and that was affecting core temperature and increased excitability of hippocampal, ventral striatal dysfunction. Author also considered that winter melatonin levels can be associated with propensity for abnormal nigrostriatal neuronal phasic firing and increased presynaptic nigrostriatal dopamine transmission as called maternal–fetal chronobiological hypothesis (39). Hypothalamic suprachiasmatic nucleus is regulated by photoperiod and that affects dopamine signaling and neurotransmission. In many studies infections, latitude, season, temperature have been discussed but there no absolute results stating an association with schizophrenia and them (44).

Suicides

Increasing suicides are major public health problem of the world. Although epidemiological studies for suicides have proposed numerous factors by several researches, seasonal impact has drawn remarkable attention recent history (45,46). Many studies have consistently demonstrated seasonal fluctuations in suicidal deaths in several populations (45-51). There is widely belief that darkness is a major factor of suicides and winter and autumn is a risk factor for suicides. But most of the studies showing spring and summer peaks (45). Björkstén et al. (2009) have been studied that a suicide was mostly in the summer months (47) and most reported at high latitudes (46). Violent suicides such as falling from high, shooting deaths, hanging etc. are more common in summer (48,49) and the majority of suicides seem impulsive. Some researchers have suggested that biochemical mediators have major role to differentiate of suicide types and heterogeneity. Authors have also reported that plasma levels of serotonin and melatonin concentrations are changed with seasonal suicides (48). Some authors have hypothesized that not heat but lack of cold were associated with suicides (45). The researches have shown that there was a relationship between sunlight, temperature and suicide (46,50,51). Some authors have reported that suicides were associated with elevated temperature, sunlight duration and humidity (48). There have been no consistent results shown with the other meteorological data like precipitation (45).

Anxiety / Anxiety Disorders

Seasonality is still unclear in anxiety or anxiety disorder in healthy group and patients with any anxiety disorder. Winthorst et al. (2011) have searched the seasonal affect on anxiety disorders and healthy group. They have found no association

between seasonality and healthy group. Also they have found minimal increase of depressive symptoms with seasonality at anxiety disorders. Severity of anxiety symptoms were lowest at autumn and spring, highest at winter and summer (52). Many researchers studied the affect of season with questionnaire studies at anxiety and/or anxiety disorders. They are suggested that there is different reaction in several months (52-54). Although researchers have found a peak of prevalence for anxiety disorders in any month (55), general anxiety disorder, panic disorder, obsessive-compulsive disorder (OCD), tension-anxiety are reported to be most prevalent in autumn and winter months (54,56). It is known that both OCD are associated with high levels of anxiety. Tan et al. (2016) have showed the duration of sunlight is associated with compulsions but not obsessions in OCD. They have also shown the affect of seasonality and sunlight exposure to OCD are far from being explained by our current knowledge (57). The psychobiological basis underlying relation between seasonality and anxiety/anxiety disorders are still uncertain (53,57).

As a result of bioclimatic variation and seasonal changes may affect many sensitive persons and causes several psychological states and psychiatric disorders. Although many studies have shown that possible affects of climatic changes on brain regions, neuronal phasic firing, presynaptic and postsynaptic neurotransmission but there are not enough studies to evaluate these situations and more studies are needed.

References

1. M.A. Carskadon, W.C. Dement. Normal human sleep: an overview. M.H. Kryger, T. Roth, W.C. Dement, editors. Principles and Practice of Sleep Medicine. 5th ed. Elsevier Inc., Philadelphia 2011. pp. 16-26.
2. Karatas KS. Dissosiyatif Bozukluğu olan ve olmayan Parasomni hastalarının karşılaştırılması. Postgraduate thesis. Erenkoy Research and Training Hospital for Mental and Nervous Diseases, Istanbul 2012.
3. Buguet A. Sleep under extreme environments: Effects of heat and cold exposure, altitude, hyperbaric pressure and microgravity in space. Journal of the Neurological Sciences 2007; 262(1-2): 145-152.
4. Lan L, Tsuzuki K, Liu YF, Lian ZW. Thermal environment and sleep quality: A review. Energy and Buildings 2017; 149: 101-113.
5. Liao WC, Wang L, Kuo CP, Lo C, Chiu MJ, Ting H. Effect of a warm footbath before bedtime on body temperature and sleep in older adults with good and poor sleep: An experimental crossover trial. International Journal of Nursing Studies 2013; 50(12): 1607-1616.
6. Van Someren E.J.W. More than a marker: interaction between circadian regulation of temperature and sleep age-related changes, and treatment possibilities. Chronobiol 2000; 17(3): 313-354.
7. van Maanen A, Roest B, Moen M, Oort F, Vergouwen P, Paul I, et al. Extreme Violation of Sleep Hygiene: Sleeping Against the Biological Clock During a Multiday Relay Event. Asian J Sports Med 2015; 6(4): e25678.
8. Okomoto-Mizuno K, Mizuno K. Effects of thermal environment on sleep and circadian rhythm. JSPA 2012; 14: 31-34.
9. Ozcelik F, Erdem M, Bolu A, Gulsun M. Melatonin: General Features and its Role in Psychiatric Disorders. Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2): 179-203.
10. Alain Buguet A, Bogui P, Picot S, Cespuglio R. Sleep patterns in villagers and urban African volunteers in a humid tropical climate: Influence of accessibility to electric light? Journal of the Neurological Sciences 2017; 376: 44-48.
11. Zielinski J, Koziej M, Makowski M, Sarybaev AS, Tursalieva JS, Sabirov IS, et al. The quality of sleep and periodic breathing in healthy subjects at an altitude of 3200 m. High Alt Med Biol 2000; 1(4): 331-336.
12. Geoffroy PA, Bellivier F, Scott J, Etain B. Seasonality and bipolar disorder: a systematic review, from admission rates to seasonality of symptoms. J Affect Disord. 2014; 168: 210-223.
13. Cassidy F, Carroll BJ. Seasonal variation of mixed and pure episodes of bipolar disorder. J. Affect. Disord 2002; 68(1): 25-31.
14. Elbi H, Noyan A, Korukoğlu S, Unal S, Bekaroglu M, Oguzhanoglu N, Seasonal affective disorder in eight groups in Turkey: a cross-national perspective. Affect Disord 2002; 70(1): 77-84.
15. Yackerson NS, Zilberman A, Todder D, Kaplan Z. The influence of several changes in atmospheric states over semi-arid areas on the incidence of mental health disorders. Int J Biometeorol 2011; 55(3): 403-410.
16. Salib E, Sharp N. Relative humidity and affective disorders. Int J Psychiatry Clin Pract 2002; 6(3): 147-153.
17. Oyane NM, Bjelland I, Pallesen S, Holsten F, Bjorvatn B. Seasonality is associated with anxiety and depression: the Hordaland health study. J Affect Disord 2008; 10
18. Bauer M, Glenn T, Gao J, Wang J, Wang W, Sagduyu K, et al. Relationship among latitude, climate, season and self-reported mood in bipolar disorder. J Affect Disord 2009; 116(1-2): 152-157.
19. Morken G, Lilleeng S, Linaker O.M. Seasonal variation in suicides and in admissions to hospital

- for mania and depression. *J. Affect. Disord* 2002; 69(1-3): 39-45.
20. Lee HJ, Kima L, Joa SH, Suh KY. Effects of season and climate on the first manic episode of bipolar affective disorder in Korea. *Psychiatry Research* 2002; 113(1-2): 151-159.
 21. Lee HJ, Rex KM, Nievergelt CM, Kelsoe JR, Kripke DF. Delayed sleep phase syndrome is related to seasonal affective disorder. *J Affect Disord* 2011; 133(3): 573-579.
 22. Volpe FM, Del Porto JA. Seasonality of admissions for mania in a psychiatric hospital of Belo Horizonte, Brazil. *J Affect Disord* 2006; 94(1-3): 243-248.
 23. Magnusson A. An overview of epidemiological studies on seasonal affective disorder. *Acta Psychiatr Scand* 2000; 101(3): 176-184.
 24. Cassidy F, Ahearn EP, Murry E, Forest K, Carroll BJ. Diagnostic depressive symptoms of the mixed bipolar episode. *Psychol. Med* 2000; 30(2): 403-412.
 25. Boker SM, Leibenluft E, Deboeck PR, Virk G, Postolache TT. Mood Oscillations and Coupling Between Mood and Weather in Patients with Rapid Cycling Bipolar Disorder. *Int J Child Health Hum Dev* 2008; 1(2): 181-203.
 26. Karatas KS et al. Bipolar Disorder and Seasonal Change. *International Environmental Science Symposium of Van, Turkey* 2014.
 27. Guzman A, Tonelli LH, Roberts D, Stiller JW, Jackson MA, Soriano JJ, et al. Mood-worsening with high-pollen-counts and seasonality: a preliminary report. *J Affect Disord* 2007; 101(1-3): 269-274.
 28. Lee HC, Tsai SY, Lin HC. Seasonal variations in bipolar disorder admissions and the association with climate: a population-based study. *J Affect Disord* 2007; 97(1-3): 61-69.
 29. Goodwin GM, Malhi GS. What is a mood stabilizer? *Psychol Med* 2007; 37(5): 609-614.
 30. Moon JH, Cho CH, Son GH, Geum D, Chung S, Kim H, et al. Advanced Circadian Phase in Mania and Delayed Circadian Phase in Mixed Mania and Depression Returned to Normal after Treatment of Bipolar Disorder. *EBioMedicine* 2016; 11: 285-295.
 31. Partonen T. Mood Episode Recovery Changes Gear in the Intrinsic Clock. *EBioMedicine* 2016; 11: 25-26.
 32. Wang X, Lavigne E, Ouellette-kuntz H, Chen BE. Acute impacts of extreme temperature exposure on emergency room admissions related to mental and behavior disorders in Toronto, Canada. *J Affect Disord* 2014; 155: 154-161.
 33. Gupta S, Murray RM. The relationship of environmental temperature to the incidence and outcome of schizophrenia. *Br. J. Psychiatry* 1992; 160: 788-792.
 34. Zhao D, Zhang X, Xie M, Cheng J, Zhang H, Wang S, et al. Is greater temperature change within a day associated with increased emergency admissions for schizophrenia? *Science of The Total Environment* 2016; (566-567): 1545-1551.
 35. Sung TI, Chen MJ, Lin CY, Lung SC, Su HJ. Relationship between mean daily ambient temperature range and hospital admissions for schizophrenia: results from a national cohort of psychiatric inpatients. *Sci. Total Environ* 2011; (410-411): 41-46.
 36. Clarke M, Moran P, Keogh F, Morris M, Kinsella A, Walsh D, et al. Seasonal influences on admissions in schizophrenia and affective disorder in Ireland. *Schizophr Res* 1998; 34(3): 143-149.
 37. Daniels BA, Kirkby KC, Mitchell P, Hay D, Mowry B. Seasonal variation in hospital admission for bipolar disorder, depression and schizophrenia in Tasmania. *Acta Psychiatr Scand* 2000; 102: 38-43.
 38. Byrne EM, Raheja UK, Stephens SH, Heath AC, Madden PA et al. Seasonality shows evidence for polygenic architecture and genetic correlation with schizophrenia and bipolar disorder. *J Clin Psychiatry*. 2015; 76(2): 128-134.
 39. Schwartz PJ. Can the season of birth risk factor for schizophrenia be prevented by bright light treatment for the second trimester mother around the winter solstice? *Medical Hypotheses* 2014; 83(6): 809-815.
 40. Prashak-Rieder N, Willeit M. Imaging of Seasonal Affective Disorder and Seasonality Effects on Serotonin and Dopamine Function in the Human Brain. *Curr Topics Behav Neurosci* 2012; 11: 149-167.
 41. Altamura AC, Bassetti R, Bocchio L, Santini A, Mundo E. Season of birth and inflammatory response system in schizophrenia *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry* 2003; 27(5): 879-880.
 42. Wang C, Yudong Zhang Y. Season of birth and schizophrenia: Evidence from China. *Psychiatry Research* 2017; 253: 189-196.
 43. Reid HM, Zborowski MJ. Schizophrenia-proneness, season of birth and sleep: Elevated schizotypy scores are associated with spring births and extremes of sleep. *Personality and Individual Differences* 2006; 41: 1185-1193.
 44. Suvisaari JM, Haukka JK, Lönnqvist JK. Season of birth among patients with schizophrenia and their siblings; evidence for the procreational habits hypothesis. *Am J Psychiatry* 2001; 158(5): 519-525.
 45. Ajdacic-Gross V, Lauber C, Sansossio R, Bopp M, Eich D, Gostynski M. Seasonal Associations between Weather Conditions and Suicide—Evidence against a Classic Hypothesis. *Am J Epidemiol* 2007; 165(5): 561-569.

46. Björkstén KS, Kripke DF, Bjerregaard P. Accentuation of suicides but not homicides with rising latitudes of Greenland in the sunny months. *BMC Psychiatry* 2009, 9:20. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-9-20>.
47. Björkstén KS, Bjerregaard P, Kripke DF: Suicides in the midnight sun – a study of seasonality in suicides in West Greenland. *Psychiatry Res* 2005, 133(2–3): 205-213.
48. Lin HC, Chen CS, Xirasagar S, Lee HC. Seasonality and Climatic Associations with Violent and Nonviolent Suicide: A Population-Based Study. *Neuropsychobiology* 2008; 57:32–37.
49. Kalediene R, Starkuviene S, Petrauskiene J: Seasonal patterns of suicides over the period of socio-economic transition in Lithuania. *BMC Public Health* 2006; 6: 40.
50. Lambert G, Reid C, Kaye D, Jennings G, Esler M: Increased suicide rate in the middle-aged and its association with hours of sunlight. *Am J Psychiatry* 2003; 160(4): 793-795.
51. Petridou E, Papadopoulos FC, Frangakis CE, Skalkidou A, Trichopoulos D: A role of sunshine in the triggering of suicide. *Epidemiology* 2002; 13(1): 106-109.
52. Winthorst WH, Post WJ, Meesters Y, Penninx BW, Nolen WA. Seasonality in depressive and anxiety symptoms among primary care patients and in patients with depressive and anxiety disorders; results from the Netherlands Study of Depression and Anxiety. *BMC Psychiatry*. 2011; 11: 198. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-11-198>.
53. Oyane NMF, Bjelland I, Pallesen S, Holsten F, Bjorvatn B. Seasonality is associated with anxiety and depression: the Hordaland health study. *J Affect Disord*. 2008; 105(1-3): 147-55.
54. de Graaf R, van Dorsselaer S, ten Have M, Schoemaker C, Vollebergh WA. Seasonal variations in mental disorders in the general population of a country with a maritime climate: findings from the Netherlands mental health survey and incidence study. *American Journal of Epidemiology* 2005; 162(7): 654–661.
55. Posternak MA., Zimmerman M. Lack of association between seasonality and psychopathology in psychiatric outpatients. *Psychiatry Research* 2002; 112: 187–194.
56. Harmatz MG, Well AD, Overtree CE, Kawamura KY, Rosal M, Ockene IS. Seasonal variation of depression and other moods: a longitudinal approach. *Journal of Biological Rhythms* 2000; 15(4): 344–350.
57. Tan O, Metin B, Unsalver BO, Hizli Sayar G. Seasonal mood changes in patients with obsessive–compulsive disorder. *Psychiatry Research* (2016), <http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.088> . Article in Press.